

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang für Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mathematikunterricht mit Lehrpersonen entwickeln

Mit dem Fokus auf die natürliche Differenzierung

eingereicht von:

Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

Begleitung:

lic. phil. | Stefan Meyer, Dozent HfH

Datum der Abgabe:

6. Dezember 2015

Kinder...

...sind neugierig und wollen dazu lernen

...müssen nicht alles vorgesagt bekommen

...wollen zeigen, was sie können

...müssen eigene Wege gehen

...können häufig mehr, als man erwartet

...denken richtig und machen trotzdem manchmal Fehler

...können rechnen, bevor sie Gerechnetes lesen und schreiben können

...brauchen geduldige Erwachsene

vgl. Jule und Hartmut Spiegel (1997, S. 18)

Diesen Kindern ist diese Arbeit gewidmet.

Abstract

Die Masterarbeit geht der Frage nach: Wie wird natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht von drei Lehrpersonen von zweiten Primarklassen im Kanton St. Gallen verstanden und umgesetzt? Im Vordergrund stehen das aktiv-entdeckende Lehren und Lernen nach Wittmann, die beziehungsreiche Mathematik nach Freudenthal und der Umgang mit Heterogenität nach Krauthausen und Scherer.

Die qualitative Inhaltsanalyse der Leitfadeninterviews zeigt, dass ein unterschiedliches Begriffsverständnis verbunden mit nicht konsistenten Umsetzungen vorherrscht, was als Risikofaktor zu verstehen ist. Dass eine Lehrperson durch die Umsetzung einer natürlichen Differenzierung im Unterricht möglichst vielen Lernenden gerecht werden kann und sozialer Austausch stattfindet, wird als Chance für die gesamte Unterrichtsqualität erkannt. Zentraler Gelingens-Faktor einer natürlichen Differenzierung ist die Grundhaltung einer Lehrperson.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Inhaltsverzeichnis	4
Wortverzeichnis	8
2. Ausgangslage	11
2.1 Persönlicher Bezug und Forschungsinteresse	11
2.2 Zielsetzungen	11
2.3 Heilpädagogische Relevanz	12
3. Theoretischer Bezugsrahmen	14
3.1 Mathematische Bildung	14
3.2 Didaktische Prinzipien und Modelle	15
3.2.1 Didaktische Prinzipien – eine Übersicht	16
3.2.2 Entwicklung des Wissens	17
3.2.3 Entwicklungslevel	17
3.2.4 Repräsentation des Wissens	19
3.2.5 Operatives Prinzip	20
3.2.6 Freudenthal – Modell der realistic mathematics education (RME)	21
3.2.7 Unser Fazit	23
3.3 Elemente eines fördernden Mathematikunterrichts	24
3.3.1 Differenzierung	25
3.3.2 Produktives Üben	27
3.3.3 Automatisieren	28
3.3.4 Bedürfnisse von rechenschwachen Kindern	29
3.3.5 Arbeitsmittel und Veranschaulichungen	32
3.3.6 Exekutive Funktionen	34
3.3.7 Unser Fazit	37
3.4 „Natürliche Differenzierung“ im Speziellen	38
3.4.1 Grenzen klassischer Innerer Differenzierung	38
3.4.2 Konzept der natürlichen Differenzierung	39

3.4.2.1 Konstruktivistische Grundposition	39
3.4.2.2 Begriff der natürlichen Differenzierung	40
3.4.3 Konstituierende Merkmale	42
3.4.4 Anforderungen an die Lernangebote	43
3.4.4.1 Substanzielle Aufgaben im Allgemeinen	43
3.4.4.2 Natürliche Differenzierung mit Lernumgebungen	44
3.4.5 Anforderungen an die Lernenden und die Unterrichtskultur	45
3.4.6 Anforderungen an die Lehrperson	46
3.4.6.1 Fachkompetenz	47
3.4.6.2 Moderationskompetenz	48
3.4.7 Unterrichtsbegleitende Prozesse	50
3.4.7.1 Unterrichtsvorbereitung	50
3.4.7.2 Förderorientierte Beurteilung	51
3.5 Unterrichtsentwicklung	52
3.5.1 Begriff UE	52
3.5.2 Bedingungen und Stolpersteine der UE	54
3.5.3 Rahmenmodell	55
3.5.4 Gelingensfaktoren	57
4. Fragestellung	59
4.1 Forschungsleitende Fragestellung	59
4.2 Teilaspekte	60
5. Forschungsmethodisches Vorgehen	61
5.1 Erhebungsverfahren	62
5.1.1 Leitfadeninterview	62
5.3 Aufbereitungsverfahren	64
5.4 Auswertungsverfahren	64
5.5 Gütekriterien	66
5.5.1 Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung	66
5.6 Triangulation	67
6. Vorbereitung und Durchführung der Praxisforschung	69

6.1 Hintergrund-Kontext	69
6.2 Vorbereitung	69
6.2.1 Erstes Austauschtreffen	69
6.2.2 Zweites Austauschtreffen	73
6.3. Leitfadeninterview	76
6.3.1 Ziel und Begriff des Leitfadeninterviews.....	76
6.3.2 Leitfaden und Interviewführung	77
6.4 Gesprächsdynamik	83
6.5. Gemeinsame Unterrichtsplanung nach der natürlichen Differenzierung	84
6.5.1 Aufgabe 1: einführende Übung.....	86
6.5.1.1 sozialer Austausch.....	86
6.5.1.2 geeignete Veranschaulichung und Arbeitsmittel	87
6.5.2 Aufgabe 2: klar aufbauende Übung auf Aufgabe 1	88
6.5.2.1 geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel	88
6.5.2.2 sozialer Austausch.....	89
6.5.3 Aufgabe 3: inhaltliche Öffnung	90
Art und Weise der Notation / Dokumentation / Darstellung des Vorgehens	90
6.5.4 Aufgabe 4: Bremsaufgabe.....	91
Grundhaltung der Öffnung	91
7. Datenaufbereitung	93
7.1 Darstellungsmittel	93
7.2 Protokollierungstechniken	93
7.2.1 Transkription	93
7.2.2 Protokoll.....	94
7.2.3 Deskriptives System	94
8. Ergebnisse	96
8.1 Leitfadeninterview	96
8.1.1 Gesprächsausschnitt 1 – Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“	97
8.1.2 Gesprächsausschnitt 2 – Grundhaltung der Öffnung des Unterrichts	98
8.1.3 Gesprächsausschnitt 3 – Funktion/Rolle der Lehrperson im Unterricht.....	100
8.1.4 Gesprächsausschnitt 4 – Umgang mit Heterogenität.....	102

8.1.5 Gesprächsausschnitt 5 – Fehlerkultur	104
8.1.6 Gesprächsausschnitt 6 – sozialer Austausch.....	106
8.1.7 Gesprächsausschnitt 7 – Arbeit auf verschiedenen Niveaus.....	108
8.1.8 Gesprächsausschnitt 8 – Auswahl von geeigneten Lernangeboten	109
8.2 Dokumentenanalyse.....	112
8.2.1 Schülerdokumente 1 – Arbeit auf verschiedenen Anspruchsniveaus.....	113
8.2.2 Notation / Dokumentation / Darstellung des Vorgehens	115
8.2.3 Schülerdokumente 3 – Bearbeitungswege.....	119
8.2.4 Schülerdokumente 4 – variierte Problemstellungen.....	122
8.3 Entwicklungsprozesse der Lehrpersonen	125
8.3.1 Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“	125
8.3.2 Grundhaltung der Öffnung des Unterrichts	127
8.4 Beantwortung der Fragestellung	129
8.4.1 Beantwortung der Teilaspekte (Unterfragen)	129
8.4.2 Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung	132
8.4.3 Konsequenzen.....	133
9.1 Folgerungen für die heilpädagogische Praxis	135
9.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	141
9.3 Rückblick und Ausblick	144
10. Literaturverzeichnis.....	146
11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	150

Wortverzeichnis

In der Arbeit wurden folgende Abkürzungen verwendet:

Abkürzungen	Erklärung
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heisst
etc.	et cetera
EF	Exekutive Funktionen
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IWT	Interaktive Wandtafel
LP	Lehrperson
PHSG	Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen
SHP	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
sog.	sogenannt / sogenannten
SuS	Schülerinnen und Schüler
u.a.	unter anderem
UE	Unterrichtsentwicklung

1. Einleitung

*„Wenn alles schläft und einer spricht,
den Zustand nennt man Unterricht.“*

Wilhelm Busch

Mit diesem provokanten Zitat möchten wir in unsere Arbeit einleiten, denn sie verdeutlicht eine Grundhaltung, wie sie lange in den Schulen verbreitet war und wohl teilweise noch immer Gang und Gäbe ist. Im Kern dominiert hier die Vorstellung von Lehren als Wissensvermittlung. In der praktischen Arbeit mit Lehrpersonen der Primarstufe, die durch die vorliegende Arbeit realisiert werden soll, streben wir einen Unterricht an, welcher auf einer konstruktivistischen Grundposition beruht und der Eigenaktivität der Kinder Raum gibt (vgl. Wittmann, zitiert nach Hengartner, Hirt, Wälti und Primarschulteam Lupsingen, 2007, S. 5).

Der Umgang mit der Heterogenität bezüglich Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen im Schulunterricht ist nicht nur eine der wohl grössten Herausforderungen, welcher sich Lehrpersonen in der heutigen Zeit stellen müssen (vgl. Trautmann und Wischer, 2011, S. 7). Heterogenität und in deren Folge die Notwendigkeit von Differenzierung ist auch zu einem prioritären Thema des allgemeinen Unterrichts geworden (Krauthausen und Scherer, 2010, S. 3). Den folgenden Gedanken, der in der Breite auch heute noch kaum realisiert wird, vertrat Freudenthal bereits Mitte der 1970er Jahre: „Versteht man die Heterogenität der Lerngruppen nicht als Not, sondern akzeptiert sie als Normalität, dann lässt sich Vielfalt und Verschiedenheit nicht als Hindernis, sondern als Vorteil für gemeinsames Lernen verstehen und nutzen.“ (ebd.)

Als Schulische Heilpädagoginnen ist es unter anderem unsere Aufgabe, Klassenlehrpersonen in der methodisch-didaktischen Gestaltung eines Unterrichts, welcher dem Bildungsbedarf aller Lernenden gerecht werden kann, zu beraten und zu unterstützen (vgl. Steppacher und Lienhard-Tuggener, 2014, S. 12). Dies erfordert eine Unterrichtsgestaltung nach gemeinsamen Prinzipien.

In einem ersten Teil der Arbeit werden daher grundlegende Gedanken und Prinzipien zeitgemässer Mathematikdidaktik ausgeführt. Dabei soll auf das Konzept der natürlichen Differenzierung besonders fokussiert werden, denn es ist eine Form der inneren Differenzierung, welche sich laut Scherer und Moser Opitz (2012, S. 57) besonders für fördernden Mathematikunterricht eignet. Allerdings lässt sich zwischen theoretischen Konzepten bzw. grundsätzlichen Überlegungen/Postulaten/Überzeugungen einerseits und ihren jeweils konkreten Umsetzungen andererseits ein Spannungsfeld feststellen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2010, S. 3f.). Deshalb wird in einem weiteren Teil der vorliegenden Masterthese der Frage nachgegangen, wie Lehrpersonen das Konzept der natürlichen Differenzierung verstehen und in ihrem Unterricht operativ umsetzen.

Die Durchführung der Praxisforschung findet im Rahmen von zwei Austauschtreffen statt. An einem ersten Nachmittag sollen die Lehrpersonen für das Thema sensibilisiert bzw. in das Thema eingeführt werden. Ein weiteres wichtiges Element dieses ersten Treffens bildet die gemeinsame Auswahl einer

Aufgabe aus dem neuen Erprobungslehrmittel, welche im Unterricht so umgesetzt werden soll, dass natürliche Differenzierung geschieht.

Beim zweiten Treffen werden anhand eines Leitfadeninterviews der Unterricht und die Haltungen der Lehrpersonen genauer untersucht. Zur zusätzlichen Analyse dienen die Schülerdokumente, die quasi als „Nebenprodukt“ durch die Umsetzung der gemeinsam definierten Unterrichtssequenz entstanden sind. Der darauf folgende Austausch in Form eines Gruppengesprächs zielt darauf ab, eine gemeinsame Grundhaltung einzunehmen, um anschliessend eine weitere Unterrichtssequenz nach gemeinsamen Prinzipien zu planen. Ziel soll es sein, mit den Lehrpersonen einen Mathematikunterricht zu entwickeln, welcher für jedes einzelne Kind möglichst günstige Lernbedingungen schafft (vgl. Wielpütz, 1998, zitiert nach ebd., S. 4).

2. Ausgangslage

2.1 Persönlicher Bezug und Forschungsinteresse

In Zusammenarbeit mit dem Schubi-Verlag und freiwilligen Lehrpersonen erprobt die Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen zurzeit ein neues Mathematiklehrmittel. Dieses beruht auf dem Prinzip der natürlichen Differenzierung nach Wittmann (siehe Kapitel 3.4) und orientiert sich an den Kompetenzbereichen des Lehrplans 21, welcher ab dem Schuljahr 2017/18 die neue rechtliche Grundlage der kantonalen Volksschulen bildet (vgl. Lehrplan, 2015, <https://www.lehrplan.ch/kanton-st-gallen>).

Durch die Mitwirkung einer Mitverfasserin der vorliegenden Masterarbeit am oben beschriebenen Erprobungsprojekt wurden wir auf die folgende Problematik aufmerksam: Verschiedene Lehrpersonen, welche das Lehrmittel mit ihrer 1. Klasse ein Jahr lang im Unterricht umsetzten, forderten in mehreren Austauschtreffen allgemein mehr Übungsaufgaben zu einzelnen Aufgabentypen oder Themen; zur Automatisierung und zum Erwerb von Routinen (vgl. Link, 2015, S. 13). Als zentrales Thema der Austauschtreffen wurde durch die mitwirkenden Lehrpersonen ausserdem der Umgang mit Heterogenität, insbesondere mit lernschwächeren Kindern, genannt. Der Wunsch nach im Lehrmittel klar ersichtlichen, ausgewiesenen Differenzierungsniveaus wurde laut (vgl. ebd., S. 21). Ein nach Schwierigkeiten gestuftes Lernangebot entspricht einer Didaktik der Zusatzprogramme und lässt vermuten, dass die beteiligten Lehrpersonen eine innere Differenzierung nach traditionellen Methoden anstreben (siehe Kapitel 3.3.1 „Differenzierung“ sowie 3.4.1 „Grenzen klassischer Innerer Differenzierung“). Beim Konzept der natürlichen Differenzierung hingegen erhält die gesamte Lerngruppe denselben Arbeitsauftrag (vgl. Wittmann und Müller, 2004, S. 10). Die entsprechenden Aussagen warfen unsererseits die Fragen auf, ob die oben beschriebene Forderung nach zusätzlichen Übungen und ausgewiesenen Differenzierungsniveaus nicht für die Tendenz steht, dass die natürliche Differenzierung gar nicht richtig verstanden worden ist und ob die Gefahr besteht, dass der Mathematikunterricht in der Materialflut unterzugehen drohe.

Auch Scherer und Moser Opitz (2012, S. 49) erwähnen, dass die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwächen eine zentrale Aufgabe der Schule und eine grosse Herausforderung für Lehrpersonen darstellt. Denn einerseits müssen Ziele des Lehrplans erreicht und andererseits Kinder individuell gefördert bzw. Lücken aufgearbeitet werden (vgl. ebd.). Einen möglichen Ansatz, wie man dieser Heterogenität im Mathematikunterricht begegnen kann, bietet das Prinzip der natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 3.4).

2.2 Zielsetzungen

Laut den Ausführungen Armin Thalmanns während eines gemeinsamen Gesprächs (siehe Anhang 9) setzt die Umsetzung des Prinzips der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht eine offene Haltung der Lehrpersonen zur inhaltlichen Öffnung des Unterrichts voraus. „Der Lehrer sorgt für die notwendige Lernatmosphäre, gibt Impulse, strukturiert, verfolgt den Fortschritt der Kinder und hält die

Passung zum (offenen) Lehrplan im Auge.“ (Peschel 2009, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2014, S. 47).

Mit der vorliegenden Masterthese soll das Ziel verfolgt werden, im Gespräch mit Lehrpersonen deren Mathematikunterricht im Sinne einer zeitgemässen Mathematikdidaktik weiterzuentwickeln und sie zur Umsetzung des Prinzips der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht zu motivieren. Der theoretische Bezugsrahmen, auf welchen wir uns in der Arbeit mit den Lehrpersonen stützen, wird in Kapitel 3 ausführlich dargestellt.

2.3 Heilpädagogische Relevanz

Relevanz erhält das Thema für uns als Schulische Heilpädagoginnen durch aktuelle Fragen der Inklusion und Integration. Diese erfordern eine Anpassung des Unterrichts an die Bedürfnisse der Lernenden und damit einen angemessenen Umgang mit der Heterogenität innerhalb einer Klasse.

Steppacher und Schriber und Lienhard-Tuggener (2014, S. 4) definieren die Verantwortung der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für die gemeinsame Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson wie folgt: „Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) sind verantwortlich für eine angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf Darüber hinaus unterstützen sie die Klasse als Ganzes im Umgang mit heterogenen Lerngruppen.“ SHP unterstützen Klassenlehrpersonen unter anderem, indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantworteter Unterricht, aktiv mitwirken. Sie beraten Klassenlehrpersonen des Weiteren bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes (vgl. ebd., S. 8).

Mathematikunterricht soll nach Scherer und Moser Opitz (2014, S. 53) so gestaltet und strukturiert werden, dass auch lernschwachen SuS die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand – in kommunikativer Auseinandersetzung mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und mit „lernbegleitender Anleitung“ durch die Lehrperson - ermöglicht wird. Dabei soll eine Reduktion der Lerninhalte sowie ein kleinschrittiges Vorgehen im Sinne der traditionellen Hilfsschuldidaktik vermieden werden (vgl. ebd.). Gerade im Hinblick auf lernschwache SuS bietet das aktiv-entdeckende Lernen, verbunden mit ganzheitlichen Zugängen, wesentliche Vorteile. Die Lernprozesse werden somit nicht mehr mit der logischen Begriffskultur der Mathematik bestimmt, sondern durch die mathematischen Erkenntnisprozesse, die in Problemsituationen nach ihrer eigenen Logik ablaufen. Durch das Entdecken und Begründen von Beziehungen durch mündliche und schriftliche Mitteilungen der individuellen Lösungswege und Ergebnisse wird Mathematik als Tätigkeit gesehen (vgl. Müller und Wittmann, 1995, S. 13). Durch den unnötig in Fächer aufgeteilten Unterricht, bei welchem die SuS das reproduzieren, was die Lehrperson vorgibt, werden schülergerechte Zugänge zu neuen Lerninhalten verschlossen. Wird der Lernstoff hingegen handelnd angeeignet, durch Spiel und Bewegung, sind auch immer die basalen Entwicklungsprozesse mitbeteiligt (vgl. Niedermann, Stoll, Sahli und Zeltner, S. 85). Das Konzept der natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 3.4.2) bietet somit aus unserer Sicht eine plausible Möglichkeit, mathematische Förderung im Sinne einer integrativen Didaktik zu gestalten, die es der Lehrper-

son erlaubt, der Heterogenität der Klasse gerecht zu werden. Daher erachten wir es in unserer Rolle als SHP als unsere Aufgabe, Klassenlehrpersonen an dieses Prinzip näher heranzuführen.

3. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel führen wir umfassend aus, auf welchen didaktischen Theorien unser Forschungsprojekt basiert und welche Anforderungen an die Kompetenzen der Lehrpersonen, die Lernenden und die Unterrichtskultur die Vermittlung der Mathematik nach dem Konzept der natürlichen Differenzierung stellt. Zeitgemässer Mathematikunterricht im Sinne der natürlichen Differenzierung erfordert eine umfassende fachliche wie auch fachdidaktische Kompetenz der Lehrpersonen.

Ziel der Ausführungen ist es, eine Grundlage für den Vergleich von Theorie und Praxis zu schaffen.

3.1 Mathematische Bildung

Mathematische Bildung beinhaltet mehrere Teilaspekte, wie im unten abgebildeten Diagramm dargestellt wird (Stefan Meyer und Angela Wyder, 2014, S. 44).

Abbildung 1: Diagramm beziehungshaltiger mathematischer Bildung (ebd.)

Im Sinne eines pragmatischen Referenzschemas der mathematischen Bildung umfasst die Handmetapher fünf Dimensionen.

Für unsere Masterthese haben wir dieses Diagramm beziehungshaltiger mathematischer Bildung (vgl. ebd., S. 44) als Grundlage gewählt und auf unsere Bedürfnisse angepasst. Vergleichen kann man es mit einer didaktischen Landkarte, welche auch den Aspekt der heilpädagogischen Gesamtschau beinhaltet. Eine umfassendere theoretische Auseinandersetzung mit den erwähnten Begriffen wird in den folgenden Unterkapiteln genauer beschrieben. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Anforderungen an geeignete Lernangebote sehr komplex sind. Allgemein sollte das Lernangebot insofern hilfreich sein, dass ganzheitliche Zusammenhänge an Bedeutung gewinnen, mehr Sinn ergeben und mehr Anknüpfungspunkte für individuelle Lösungswege bieten (vgl. Wittmann, 1993, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2007, S. 240).

Abbildung 2: Didaktische Land(Hand)karte (Zusammenstellung der Autorinnen)

3.2 Didaktische Prinzipien und Modelle

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte wurde von Mathematikdidaktikern eine Vielzahl von Prinzipien zur Planung, Durchführung und Beurteilung von Mathematikunterricht formuliert. Diese sind als Vorschläge, Anregungen oder Strukturierungshilfen gemeint und nicht als starre Handlungsweisen oder gar Rezepte zu verstehen (vgl. Hafenbrak, 2004/2005, S. 22).

In Kapitel 3.2.1 wird anhand eines Diagrammes eine aktuelle Übersicht über zentrale didaktische Prinzipien gegeben. In den anschliessenden, nach demselben Diagramm strukturierten Kapiteln werden diese Prinzipien näher beschrieben. Abschliessend soll das Modell von Freudenthal (RME – *realistic mathematics education*), welches sich mit verschiedenen aktuellen Prinzipien der Mathematikdidaktik überschneidet, genauer beleuchtet werden.

3.2.1 Didaktische Prinzipien – eine Übersicht

Das nachfolgende Modell Wittmanns stellt, ebenso wie andere, eine spezifische Sicht und Auswahl dar (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 133).

Abbildung 3: Didaktische Prinzipien (in Anlehnung an Wittmann)

Das erkenntnistheoretisch zentrale Prinzip ist das operative Prinzip, welches aus der Epistemologie und Psychologie Jean Piagets (1972) abgeleitet ist. Es steht integrierend im Zentrum des Dreiecks, da es sowohl einen epistemologischen (Entwicklung von Wissen und Erkenntnis → Sache/Stoff) wie auch einen psychologischen (die individuelle Disposition des Lernenden → Schüler) und unterrichtsorganisatorischen Aspekt hat. Während sich die dunkelgrau dargestellten Felder auf die potenziell unterschiedlichen Level beziehen, auf denen Entwicklung des Wissens stattfinden bzw. stehen kann, betreffen die hellgrau dargestellten Felder die Repräsentation des Wissens (vgl. ebd.).

3.2.2 Entwicklung des Wissens

An dieser Stelle werden die drei Eckpfeiler des „didaktischen Dreiecks“ (Sache, Schüler und Lehrer) erläutert. Sie sind im Diagramm oben (Abb.3) schwarz dargestellt.

Fundamentale Ideen: Krauthausen und Scherer (2007, S. 134f.) meinen mit „fundamentalen Ideen“ des Faches Konzepte, an welchen sich der Unterricht vorrangig orientieren sollte. Diese Orientierung ist auch für Kinder relevant, die Schwierigkeiten beim Mathematiklernen haben. Eine Passung zwischen dem Entwicklungsstand der Kinder und den Strukturen des Faches herzustellen, ist eine Grundaufgabe des mathematischen (Anfangs-)Unterrichts. Aus der fachdidaktischen wie auch lernpsychologischen Forschung resultiert die Erkenntnis, dass die mathematische Theorie bzw. die „fertige Mathematik“ den Kindern dabei nicht direkt übermittelt oder „beigebracht“ werden soll.

Organisation (inter)aktiven, ganzheitlichen Lernens: Heinrich Winter formulierte das didaktische Prinzip des aktiv-entdeckenden und sozialen Lernens für die Mathematik, welches auf aktivistischen Lerntheorien gründet (vgl. Wittmann und Müller, 2007, S. 4).

Die SuS sollen also in eine intensive Auseinandersetzung direkt mit dem Gegenstand kommen, was einer genetischen Sicht und Organisation des Mathematiklernens entspricht. Bei dieser Sichtweise werden Einsichten und Erkenntnisse durch aktive (Re-)Konstruktion der Lernenden erworben (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 137f.).

Orientierung am Vorwissen: Wenn Kinder in die Schule kommen, sind sie zwar Schulanfänger, aber keine Lernanfänger. Nur wenn sich Unterricht ernsthaft darum bemüht, in allen Phasen am Vorwissen der Kinder anzusetzen und sie dort abzuholen, wo sie stehen, kann er erfolgreich sein. Es sollte also eine sorgfältige Erhebung der jeweiligen Lernausgangslagen erfolgen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 136). „Vorkenntniserhebungen sollen ... dazu dienen, die informellen, noch vorläufigen, möglicherweise auch fehlerhaften Zugänge und Fähigkeiten der Kinder nicht nur zu konstatieren, sondern sie ernsthaft zum Ausgangspunkt für das (Weiter-)Lernen zu machen.“(ebd.)

3.2.3 Entwicklungslevel

Im Folgenden sollen die in Abb. 3 dunkelgrau unterlegten Prinzipien allgemein-verständlich dargelegt werden.

Spiralprinzip: Bruner (1970) ist der Begründer des Spiralprinzips. Er fordert vom Anfangsunterricht, dass das Fach „mit unbedingter intellektueller Redlichkeit gelehrt werden“ muss (Krauthausen und Scherer, 2007, S. 138f.). Dies bedeutet, dass die eigentliche Sache nicht unzulässig verkürzt oder verfälscht werden darf und Dinge, welche man zu einem früheren Zeitpunkt gelernt oder gelehrt hat, später nicht zurückgenommen werden. Stattdessen sollen die fundamentalen Ideen bereits im Anfangsunterricht kindgerecht, aber intellektuell redlich grundgelegt werden. In späteren Jahrgangsstufen sollen sie dann erneut aufgegriffen und dabei angereichert werden (vgl. ebd.).

Krauthausen und Scherer (ebd.) erläutern die Bruner'sche Spirale (siehe Abb.4) wie folgt:

„Die durch senkrechte Linien angedeuteten fundamentalen Ideen werden an verschiedenen Stellen immer wieder aufgegriffen, und zwar auf einem höheren Niveau (die Schraube windet sich nach oben) und in strukturell angereicherter Form (die Windungen werden breiter, sie umfassen und integrieren zunehmend mehr Konzepte, Ideen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Erkenntnisse u.ä.).

Abbildung 4: Bruner'sche Spirale (DZLM, 2015)

Zone der nächsten Entwicklung: Dieses didaktische Prinzip, nach dem die Kinder nicht nur auf ihrer momentanen Entwicklungsstufe gefördert und gefordert werden sollten, sondern auch in der Zone der nächsten Entwicklung, geht auf den russischen Psychologen Vygotsky zurück. Seiner Meinung nach gehört es zu den Aufgaben der Lehrpersonen, für neue Lernanlässe wachsam zu sein, um Lernenden Fortschritte zu ermöglichen. Auch sollte die Lehrperson ihre SuS dazu ermuntern, sich Herausforderungen zu stellen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 139).

Gerade ganzheitliche Themen bieten vielfältige Möglichkeiten für Grenzüberschreitungen, wie auch Wittmann und Müller (2007, S. 5) meinen. Da Vygotsky in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Piaget überzeugend dargelegt hat, dass Unterricht stets die „Zone der nächsten Entwicklung“ anpeilen müsse, sollen Grenzüberschreitungen im Unterricht durchaus zugelassen werden. Sie sind im Sinne von Denkanstößen sogar erwünscht (vgl. ebd.).

Natürliche Differenzierung: Bei traditionellen Formen der inneren Differenzierung wird den Lernenden oftmals eine Aufgabe und die Bearbeitungsform zugewiesen, d. h. die Klasse wird in Teilgruppen zur Bearbeitung unterschiedlich schwieriger Aufgabenstellungen aufgeteilt. Diese Form der Differenzierung geht von der Lehrperson aus und stösst in ihrer Sinnhaftigkeit an Grenzen. Diese werden in Kapitel 3.3.1 und 3.4.1 ausführlicher beschrieben. Darüber hinaus bietet sich eine Differenzierung vom Kind aus an, welche im Sinne des aktiv-entdeckenden und sozialen Lernens steht: die natürliche Differenzierung (vgl. Wittmann und Müller, 2007, S. 10).

Das Prinzip der natürlichen Differenzierung, das ein Kernstück der vorliegenden Masterthese bildet, dessen konstituierende Merkmale sowie Anforderungen an Lernangebote, Lernende, Unterrichtskultur und Lehrpersonen werden in Kapitel 3.4 differenzierter dargestellt.

3.2.4 Repräsentation des Wissens

Die im Diagramm oben (Abb.4) weiss unterlegten Felder betreffen die Repräsentation des Wissens:

Überlegte Auswahl von Arbeitsmitteln: Es bedarf wohlüberlegter Entscheidungen zur verantwortlichen Auswahl und zum begründeten Einsatz von Materialien. Lehrpersonen müssen diese Entscheidungen auf der Basis zeitgemässer fachdidaktischer, lernpsychologischer und pädagogischer Erkenntnisse treffen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 240).

Dem Prinzip der überlegten Auswahl von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen werden wir uns in Kapitel 3.3.5 ausführlicher zuwenden.

Interaktiver Zugang zu Darstellungsweisen: Es ist für Kinder nicht möglich, konkrete und visuelle Darstellungsformen in direkter Weise zu verstehen. Diese müssen gemeinsam bzw. interaktiv exploriert werden (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 142).

An dieser Stelle verweisen wir erneut auf das Kapitel 3.3.5, in welchem das Thema der Arbeitsmittel und Veranschaulichungen detaillierter beschrieben wird.

Fortschreitende Schematisierung: Das Prinzip der fortschreitenden Schematisierung, welches einem aktiv-entdeckenden, ganzheitlich orientierten Grundparadigma des Mathematiklernens entspricht, ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 143):

- Einstieg über Sachkontexte und Sachsituationen: Kontextaufgaben helfen den Kindern, die Rechenanforderung und die jeweils eingeschlagenen Rechenhandlungen mit Bedeutung zu füllen (Treffers 1983, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2007, S. 142).
- Sogleich komplexe Anforderungen: Einstiegsaufgaben sind so gewählt, dass sie sofort die ganze Komplexität beinhalten. Gerade für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist es wichtig, zunächst einmal einen Überblick über den ganzen Zusammenhang zu bekommen, um sich dann darin orientieren und auch Einzelaspekten widmen zu können (vgl. Krauthausen und Scherer, 2007, S. 144).
- Vom Singulären zum Regulären: Zunächst erhalten die Kinder Gelegenheit, ihre spontanen Lösungswege und Darstellungsweisen zu entwickeln und miteinander zu vergleichen. Langsam führt der Weg dabei zum Regulären, den konventionellen Gepflogenheiten der Mathematik (Gallin und Ruf 1990, zitiert nach ebd.).

- Fortschreitende Schematisierung: „Der Weg zum Regulären ist also ein Prozess zunehmender Verallgemeinerung, Verkürzung, Optimierung und Annäherung an Konventionen. Und so gelangt man, ggf. unter Mithilfe der Lehrerin, letztendlich zu den vom Lehrplan vorgeschriebenen Strategien und Notationsformen.“ (ebd.).

3.2.5 Operatives Prinzip

Das Operative Prinzip steht im Zentrum des in Kapitel 3.2.1 dargestellten Diagrammes (Abb. 3). Es geht auf die Lerntheorie Piagets und Aebli zurück und wird auch häufig als „verinnerlichtes Handeln“ bezeichnet. Krauthausen und Scherer (2007, S. 145) zitieren Aebli (1985, S. 4) wie folgt: „Und man kann mit einer gewissen Vereinfachung sagen, dass das operative Prinzip einen Unterricht leitet, der das Denken im Rahmen des Handelns weckt, es als ein System von Operationen aufbaut und es schliesslich wieder in den Dienst des praktischen Handelns stellt.“ Es handelt sich also nicht um einzelne Operationen, sondern um ein System von Operationen (vgl. ebd.).

Wittmann (1985) hat in einem vielzitierten Aufsatz u. a. Beispiele operativer Vorgehensweisen aus Alltag und Schule beschrieben und darauf bezogen das operative Prinzip der Mathematikdidaktik folgendermassen formuliert (Krauthausen und Scherer, 2007, S. 147):

„Objekte erfassen bedeutet, zu erforschen, wie sie konstruiert sind und wie sie sich verhalten, wenn auf sie Operationen (Transformationen, Handlungen, ...) ausgeübt werden. Daher muss man im Lern- oder Erkenntnisprozess in systematischer Weise

- untersuchen, welche Operationen ausführbar und wie sie miteinander verknüpft sind,
- herausfinden, welche Eigenschaften und Beziehungen den Objekten durch Konstruktion aufgeprägt werden,
- beobachten, welche Wirkungen Operationen auf Eigenschaften und Beziehungen der Objekte haben (Was geschieht mit ..., wenn...?).“

Operatives Denken kann an zahlreichen bekannten Aufgabenformaten angeregt werden. So beispielsweise an Zahlenmauern, Summen auf der Hundertertafel, beim Spiegeln oder bei „schönen Päckchen“ (vgl. DZLM, 2015, <http://kira.dzlm.de>).

3.2.6 Freudenthal – Modell der realistic mathematics education (RME)

Abbildung 5: Mathematisieren im didaktischen Dreieck (Barbara Zutter, 2009).

Das didaktische Modell der *Realistic Mathematics Education* wurde in den 1970er Jahren von dem niederländischen Mathematiker Hans Freudenthal entwickelt. Es hat zum Ziel, ein dynamisches und handlungsorientiertes Lernen für alle Kinder zu gewährleisten. Seine Definition des Mathematisierens besteht darin, dass die Kinder Phänomene analysieren und deren mathematischen Gehalt entdecken. Daraus gewinnen sie Erkenntnisse und Vorstellungen, die sie wiederum in die mathematische Fachsprache umsetzen (Meyer, 2007a, S. 6). Sein mathematikdidaktisches Modell beruht also auf dem Grundgedanken, dass man das am besten lernt, was man macht. Dabei soll aktiv-entdeckendes Lernen ermöglicht und die mathematische Problemstellung aus der Lebenswelt der Kinder aufgegriffen werden (Meyer, 2007b, S. 26). Um diesen Voraussetzungen gerecht zu werden, sollen die in Wechselwirkung zueinander stehenden sechs Hauptprinzipien nach Freudenthal (1977) – *Handlungsprinzip*, *Niveauorientierung*, *Vernetzung*, *Interaktion* und *Führung* – berücksichtigt werden (vgl. Meyer 2007b, S. 25-28).

Handlungsprinzip: Die SuS sollen mathematische Werkzeuge und Einsichten entwickeln, indem sie selbst ausprobieren und Erfahrungen durch das Handeln am Lerngegenstand sammeln. Die Lehrperson achtet darauf, dass sie nicht belehrt, nicht nur mit fertigen Arbeitsblättern arbeitet. Stereotype Unterrichtsabläufe sollen möglichst vermieden werden. Die Pädagogin soll eine reichhaltige Lernumgebung bieten und eine Lernatmosphäre anstreben, in der auch Fehler erlaubt sind. Die SuS sollen Aktiv-Lernende sein und durch ihre Erkenntnisse den Unterricht mitgestalten (vgl. Meyer, 2007b, S. 25f). Dies bedeutet, dass wir eine starke Lernumgebung schaffen, in der die SuS einen eigenen Zugang zu ihren Erkenntnissen finden können. Diese werden durch Impulse der Lehrkraft begleitet, jedoch nur leicht gesteuert. Es wird zugelassen, dass die SuS vielfältige Erkenntnisse gewinnen, aus denen sie andere mathematische Vorstellungen entwickeln können.

Niveaurorientierung: Um eine Differenzierung im mathematischen Tun zu erreichen, müssen die SuS verschiedene Niveaus durchlaufen. Die Fähigkeit, die Handlung in einem Niveau überdenken zu können, generiert die Basis, um das nächste Niveau zu erreichen (vgl. Meyer, 2007b, S.26). Die Lernumgebungen sind so gestaltet, dass Lernerfahrungen auf verschiedenen Niveaus gesammelt werden können. Zum einen stehen den SuS Lernangebote zu Verfügung, bei denen Primärerfahrungen gemacht werden können, andererseits auch solche, bei denen sie sich bereits mit der Fachsprache der Mathematik auseinandersetzen können.

Vernetzung: SuS sollen nicht mit Aufgaben konfrontiert werden, die nur eine mögliche Lösung zulassen. Vielmehr gilt es komplexere Problemstellungen anzubieten, bei denen sich eine Palette von mathematischen Werkzeugen und Verständnisprozessen anwenden lassen. Das vernetzte Denken im mathematischen Bereich gewährt den SuS eine längerfristige Festigung ihrer mathematischen Fähigkeiten (vgl. Meyer, 2007a, S. 18 und 2007b, S. 27). Die Rolle der Lehrperson bei der RME kann mit derjenigen der Lernberaterin in der konstruktivistischen Didaktik verglichen werden. Sie lässt den SuS Raum und Zeit für die Bewältigung ihrer Aufgabe. Speziell an der RME ist, dass die Lehrperson bereits bei der Planung mögliche Handlungsszenarien vorstellt. Sie wirkt als Hebel, mit dem das Verstehen der SuS verändert werden kann. Der Verlauf des Lehrens und des Lernens aus der Langzeitperspektive heraus soll vor Augen gehalten werden; auch in Hinblick auf Ziele, welche man erreichen möchte (vgl. Meyer, 2007b, S. 27).

Interaktion: Eigene Gedanken, Vorstellungen und Erkenntnisse sollen mit anderen SuS ausgetauscht werden. Wenn die Lernenden die Mathematik über soziales Tun erleben dürfen, lernen sie neue Strategien kennen und ihre Wahrnehmung und ihr Denken werden sensibilisiert. Auch die innere Differenzierung und die Individualisierung sind betroffen (Meyer, 20007a, S. 27, zit. nach Elbers, 2003). Zutter (2009, S. 20ff.) erwähnt zum Thema der Interaktion: Die RME baut die Mathematik des sozialen Tuns auf. Das Eigene und das Fremde treten in den Austausch, dies fördert das Denken, die Wahrnehmung, die Strategien sowie die Fortschritte im Verstehen. Im RME ist die Arbeit in der ganzen Klasse sehr bedeutsam. In unseren Schulen soll den SuS ganz im Sinne der konstruktivistischen Didaktik (siehe Kapitel 3.4.2.1) freier Zugang zum Lernmaterial passend zum Thema gewährt werden. Die Lehrpersonen werden in dieser Zeit in der beratenden und unterstützenden Funktion im forschenden

Denken der Kinder gebraucht, worauf in Kapitel 3.4.6 „Anforderungen an die Lehrperson“ näher eingegangen wird (Dürrenberger und Tschopp, 2007, S. 21f.).

Führungsprinzip: Wie bereits erwähnt, ist die Rolle der Lehrperson bei der RME gleich zu verstehen wie bei der konstruktivistischen Didaktik. Die Lehrperson ist im Unterricht die Ansprechperson und berät und begleitet. Sie lässt den SuS genügend Raum und Zeit für die Bewältigung ihrer Aufgaben. Speziell an der RME ist, dass die Lehrperson versucht, sich mögliche Szenarien der Handlungen im Voraus vorzustellen. Diese Szenarien führen den Verlauf des Lernens und Lehrens (vgl. Meyer, 2007b, S. 27). Neben der Beratung soll die Lehrperson den Lernstand und die Lernprozesse der Kinder differenziert beobachten, um mathematische Handlungen und Lösungsstrategien besser verstehen zu können (vgl. Freudenthal, 1977). Steuerung in der RME sind die Lehrperson und das Curriculum. Die SuS brauchen Raum, Zeit und den Austausch von eigenen Einsichten durch nicht vorgefertigte Informationen (vgl. Zutter, 2009, S. 2).

3.2.7 Unser Fazit

Wittmann wie auch Freudenthal beschreiben in ihrer theoretischen Auseinandersetzung in ähnlicher Art und Weise das Vorwissen und den Lernstand der SuS. Des Weiteren verweisen sie darauf, dass man nicht "fertige Mathematik" vermitteln sollte, sondern dass zeitgemässer Mathematikunterricht aktiv-entdeckendes und soziales Lernen beinhaltet (vgl. Meyer, 2007b, S. 25f). Problemstellungen sollten aus der Lebenswelt der SuS aufgegriffen werden (Meyer, 2007b, S. 26). Einsichten und Erkenntnisse werden gewonnen, indem sich andere und neue mathematische Vorstellungen entwickeln können. Durch den kontinuierlichen sozialen Austausch des "eigenen und fremden" Wissens wird das Denken, die Wahrnehmung, werden Strategien sowie die Fortschritte des Verstehens gefördert (vgl. Zutter, 2009). Wittmann und Freudenthal erwähnen diesbezüglich, dass die Arbeit in der ganzen Klasse von Bedeutung ist.

Das Bruner'sche Spiralprinzip verweist auf die Bedeutung, dass die eigentliche Sache, welche zu einem früheren Zeitpunkt gelernt wurde, später nicht zurückzunehmen sei. Dies meint, dass die Vorläuferfertigkeiten des Anfangsunterrichtes kindgerecht und trotzdem intellektuell korrekt vermittelt werden sollten. In späteren Jahrgangsstufen sollen sie erneut aufgegriffen und angereichert werden (vgl. Bruner, 1970, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2007, S. 138f.). Die Fähigkeit, eine durchgeführte Handlung in einem Niveau überdenken zu können, generiert die Basis, um das nächste Niveau zu erreichen (Meyer, 2007b, S. 26).

Objekte erfassen bedeutet, zu erforschen wie sie konstruiert sind, und wie sie sich verhalten, wenn auf sie Operationen (Transformationen, Handlungen, ...) ausgeübt werden. Dies muss man im Lern- oder Erkenntnisprozess systematisch untersuchen, herausfinden und beobachten. Operatives Denken kann durch zahlreiche bekannte Aufgabenformate angeregt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das operative Prinzip einen Unterricht leitet, welcher das Denken im Rahmen des Handelns weckt und daraus ein System von Operationen aufbaut (verinnerlichtes praktisches Handeln).

Lehrpersonen müssen aufgrund wohlüberlegter Entscheidungen auf der Basis zeitgemässer fachdidaktischer, lernpsychologischer und pädagogischer Erkenntnisse die Auswahl von Arbeitsmitteln tätigen (vgl. Wittmann, 1993, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2007, S. 240).

3.3 Elemente eines fördernden Mathematikunterrichts

Scherer und Moser Opitz (2012, S.201) beschreiben, dass die Förderung im Mathematikunterricht in erster Linie nicht vom Einsatz bestimmter Förderprogramme oder Methoden abhängig ist, sondern, dass es um einen zeitgemässen Mathematikunterricht geht. Ein solcher Mathematikunterricht bezieht unter anderem die Voraussetzungen der Lernenden mit ein, ermöglicht Lernen auf eigenen Wegen, ist lernprozessorientiert, bietet ganzheitliche Zahlenräume sowie produktive Übungen an, stellt geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel zur Verfügung und bietet lernbegleitende Unterstützung durch die Lehrperson.

Ein Mathematikunterricht, welcher möglichst allen SuS gerecht wird, basiert gemäss Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz und Wittich (2014, S. 24f) auf drei didaktischen Leitideen: diagnosegeleitet und differenziert, beziehungsreich und verstehensorientiert sowie kommunikativ und kooperativ. Individuelle Fähigkeiten, wie auch Schwierigkeiten einzelner SuS werden unter dem Aspekt des differenzierten und diagnosegeleiteten Zugangs zum Unterricht in den Blick genommen. Dies ermöglicht eine inhaltlich konzentrierte Arbeit an subjektiv-sensiblen Themenfeldern. Eine nachhaltige und zielgerichtete Förderung mathematischer Kompetenzen aller Kinder wird durch eine beziehungsreiche und verstehensorientierte Auseinandersetzung mit Mathematik gewährleistet. Lernumgebungen, welche kommunikativ und kooperativ angelegt sind, ermöglichen ein gemeinsames, von gegenseitiger Bereicherung geprägtes Arbeiten. Im Austausch mit anderen SuS und der Lehrperson sollen alle SuS ihr mathematisches Verständnis nicht nur artikulieren, sondern auch weiterentwickeln (vgl. ebd.).

Häsel-Weide et al. (2014, S. 25) erwähnen des Weiteren, dass Fördermassnahmen nicht ohne diagnostische Erkenntnisse durchzuführen sind, sondern auf diese unter anderem Bezug genommen werden sollte. Das flexible Interview ist diesbezüglich erkenntnistheoretisch, diagnostisch und praktisch wegweisend. Der Fokus liegt auf der Interaktion und der Kognition innerhalb einer Fachdisziplin und beruht auf dem Unterricht und dessen Wechselwirkungen. Die Methode des Flexiblen Interviews (FI) wurde zur Erforschung des Erkennens und Verstehens entwickelt. Sie beinhaltet einen kreativen und kritischen Einsatz der Beobachtung und der Befragung. Das Flexible Interview öffnet den Unterricht für alle, unterstützt die Prozess- und die Handlungsorientierung, optimiert die Einsicht der Lehrpersonen in Denkwege der Kinder und eröffnet neue Dimensionen der sozialen Beziehungen. Die Integration der Methode in den Unterricht soll die pädagogische Arbeit dynamisieren und die Kommunikation, Kooperation und Einsichten aller Beteiligten fördern (vgl. Meyer, 2006, <http://www.interview.hfh.ch>).

Im Folgenden werden spezifische Elemente eines fördernden Unterrichts näher beschrieben: Formen der Differenzierung, das produktive Üben, das Automatisieren, die Bedürfnisse von rechenschwachen Kindern, Arbeitsmittel und Veranschaulichungen wie auch Exekutive Funktionen.

3.3.1 Differenzierung

Verschiedene Formen der Differenzierung ermöglichen es, SuS mit unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen zu fördern (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 49ff.). Denn laut Hirt und Wälti (2014, S. 14) streut das Leistungsspektrum innerhalb einer Klasse nicht selten über zwei bis vier Schuljahre. Was für die einen einfach ist, ist für andere zu anspruchsvoll.

In der Fachliteratur wird zwischen *äusserer* und *innerer Differenzierung* unterschieden. Bei der **äusseren Differenzierung** handelt es sich um organisatorische Massnahmen zur Herstellung möglichst homogener Lerngruppen, welche nach Leistungsfähigkeit eingeteilt sind. Dies zeigt sich durch die Einrichtung von Niveaugruppen, Kleinklassen, Jahrgangsklassen oder die Einteilung in verschiedene Schultypen. Der Unterricht ist in der Folge häufig auf "einen Durchschnittsschüler" zugeschnitten und orientiert sich kaum an den individuellen Voraussetzungen der Lernenden (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 49ff.).

Bei der **inneren Differenzierung** wird der Lernstoff so aufbereitet, dass innerhalb einer Klasse oder einer Lerngruppe an differenzierten und individualisierten Lernzielen gearbeitet werden kann. Die Umsetzung geschieht häufig in einer offenen Unterrichtsform wie der Wochenplanarbeit, dem Werkstattunterricht oder der Projektarbeit (vgl. ebd.). Innere Differenzierung wird in der Praxis oft mit Formen des offenen Unterrichtes umgesetzt. So zum Beispiel mit Wochenplanarbeit (vgl. ebd.). Hierbei muss berücksichtigt werden, dass es nicht zu einem einseitigen Einsatz von Planarbeit kommt. Arbeiten SuS mehrheitlich einzeln, fehlt die soziale Auseinandersetzung mit Lerninhalten. Bearbeitungen interessanter Problemstellungen im Klassenverband oder Diskussionen über unterschiedliche Vorgehensweisen und Lösungswege finden kaum mehr statt. Diese sind jedoch wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche mathematische Lernprozesse der SuS (vgl. ebd.).

Wittmann hat das Konzept der **natürlichen Differenzierung** entwickelt, welches sich im Wesentlichen auf die in der Mathematik liegende Offenheit stützt und von den Kindern ausgeht (Vorwort von E. Wittmann in Hengartner und Hirt und Wälti und Primarschule Lupsingen, 2007, S. 5). Im Unterschied zu anderen Differenzierungsmöglichkeiten, bei denen es sich meist um organisatorische Massnahmen handelt, steht bei der natürlichen Differenzierung die Art der Aufgabenstellung im Zentrum. Die SuS arbeiten an gemeinsamen offenen Aufgabenstellungen, bei denen sie, je nach Lernstand, von sich aus die Aufgabe differenziert bearbeiten. Diese Differenzierung innerhalb gemeinsamer Aufgaben hebt sich von einer Didaktik der Zusatzprogramme ab (vgl. ebd.). Vertiefende Aspekte sind im Kapitel 3.4 "Natürliche Differenzierung im Speziellen" ausgeführt.

"Lernen auf eigenen Wegen" fordert die SuS heraus, ihren persönlichen Weg zu gehen. Dieser entspricht ihren jeweiligen individuellen Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten, sowie ihrem momentanen Entwicklungsstand. Die Lehrperson erhält dadurch Einblicke in die Denkweise der SuS und lernt deren Stärken und Schwächen kennen (vgl. Schmassmann und Moser Opitz, 2007, S. 6). Sie muss Lernschwierigkeiten erkennen und auf sie reagieren können. Die Kinder können einzeln, in der Gruppe oder in Partnerschaften arbeiten. Individualisierung bedeutet, die SuS umfassend wahrzunehmen.

Für eine Individualisierung werden im Speziellen folgende Schritte eingeleitet:

- Wir müssen lernen, die SuS so anzunehmen, wie sie sind. Es interessieren nicht nur ihre erbrachten Leistungen, sondern ihre Eigenart, ihre Lebensverhältnisse, ihre Interessen und Neigungen, ihre Begabungen, ihr Entwicklungsstand, ihr Denken und Fühlen, ihre Schwächen und Schwierigkeiten. Der Mensch als Ganzes steht im Zentrum.
- Der Lernprozess knüpft an diese individuellen, spezifischen Erfahrungen an.
- Die Lernprozesse müssen genau beobachtet werden, um die Eigenaktivität der SuS wahrzunehmen und sie zu unterstützen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Individualität.
- Individuelle Lernwege werden nicht vom Lehrer verbaut, sondern gezielt gefördert. Die Lehrperson gestaltet und begleitet, gibt Tipps und Ratschläge und beseitigt externe Hindernisse (vgl. Paradies und Linser, 2012, S. 36).

„Wie muss schulisches Lernen gestaltet sein, dass die Lernenden mit dem Erwerb von Sachwissen und neuen Fertigkeiten immer auch lernen, wie man lernt, so dass sie auch noch lernen, wenn sie nicht mehr durch eine Lehrperson dazu angehalten werden?“ (Beck und Guldemann, 1995, S. 11).

Als Lehrpersonen reflektieren wir nicht nur unser eigenes Lernen, wir begleiten auch die SuS auf dem Weg des Lernens. Eigenverantwortlicher Umgang mit Mathematik erfordert die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, zu planen, zu steuern und zu reflektieren. SuS können lernen, Mathematik zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen. Die Kooperation ist ein wichtiger Bestandteil des integrativen Unterrichts, denn nur so können separierende Systeme durchbrochen werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Teamteaching förderlich auf die SuS auswirkt, da sowohl die Motivation als auch die Konzentration gesteigert werden. Offene Unterrichtsformen können kompetenter begleitet werden (vgl. Halfhide, Frei und Zingg, 2001, S. 10ff.).

Kooperatives Lernen basiert auf dem Grundprinzip Denken– Austausch– Vorstellen. Dieses Konzept hat seinen Ursprung sowohl im *Think-Pair-Share*-Modell von Lyman (1988, S. 34ff.), als auch im Dialogischen Lernen nach Ruf/Gallin (1999). Die singuläre Phase des Denkens führt dazu, dass die Lernenden nicht in eine Gruppenrolle gedrängt werden. Die SuS können individuelle Lösungen finden. Im Austauschprozess, der divergierenden Phase, tauschen sich die Lernenden über ihre Denk- und Arbeitsweise aus und geben einander Rückmeldungen. In der anschliessenden Vorstellungsrunde, der regulären Phase, werden Gemeinsamkeiten benannt und festgelegt, um an einem weiterführenden Auftrag weiterzuarbeiten (vgl. Ruf und Gallin, 1999, S. 27ff.). Die Lehrperson übernimmt dabei die Rolle des Moderators und leitet von einer zur nächsten Phase über. Während den einzelnen Phasen können sich die SuS individuell beraten und unterstützen. Dies kann mit kurzen Übungen am Anfang einer Lektion oder als Auflockerung während der Einführung der Aufgabe gemacht werden (vgl. Brüning und Saum, 2009). Um diese Form des kooperativen Lernens einzusetzen, braucht es viele Übungen und ein Bewusstsein der SuS für diese Lernform.

3.3.2 Produktives Üben

"Sag' es mir, und ich werde es vergessen.

Zeig' es mir, und ich werde mich daran erinnern.

Beteilige mich, und ich werde es verstehen." (Lao - Tse)

(Paradies und Linser, 2013, S. 31)

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 61) verdeutlichen die Bedeutung von einsichtigen und auf Verständnis basierenden Übungsaktivitäten. Gerade für lernschwache SuS stellt dieses von Scherer und Moser Opitz "produktives Üben" genannte Vorgehen einen wichtigen Bestandteil des Mathematikunterrichtes dar. Übung wird hierbei als integraler Bestandteil eines aktiven Lernprozesses gesehen (ebd., S. 64ff.). Üben und einsichtsvolles Lernen sind somit keine Gegensätze, beides geschieht häufig gleichzeitig. Wenn etwas gelernt wird, beinhaltet dies auch Übung – und wenn produktiv geübt wird, werden gleichzeitig Einsichten erweitert. Üben ist eine in das mathematische Lernen integrierte Tätigkeit, welche Lerneffekte ermöglicht und dazu beitragen soll, eine "beziehungsreiche mathematische Landschaft" aufzubauen. Wittmann (1992) beschreibt diesbezüglich Übungsformen im Heilpädagogischen Kommentar 2 (2007) hinsichtlich der Bedeutsamkeit für SuS als wesentlichen Bestandteil des mathematischen Lernprozesses wie folgt (vgl. Schmassmann und Moser Opitz, 2007, S. 6):

- **Operativ strukturierte Übungen**

Beziehungsreiche Rechnungen in sogenannten "operativen Päckchen" ermöglichen es den Kindern, Zusammenhänge zu erkennen und anzuwenden. Die operative Strukturierung entlastet das Gedächtnis und macht es möglich, Beziehungen zwischen Zahlen oder Rechnungen herzustellen und gleichzeitig mathematisches Denken und rechnerische Fertigkeiten zu entwickeln. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, dass die Zusammenhänge, welche die Kinder entdeckt haben, gemeinsam ausgetauscht und in einem weiteren Schritt selbst operative Päckchen zusammenzustellen werden.

- **Problemstrukturierte Übungen**

Übungsformate wie z. B. "Zahlenmauern" oder "Rechendreiecke" bauen auf einer mathematischen Struktur auf, die zum Probieren, Forschen und Problemlösen anregen und gleichzeitig Rechenfertigkeiten trainieren. Solche Übungsformate sind für SuS mit mangelnden basalen Fähigkeiten (z. B. Sprachverständnis oder Speicherung) auch deshalb besonders wichtig, weil sie auf einfachen, grafisch darstellbaren Regeln beruhen.

- **Alltagsbezogene und sachstrukturierte Übungen**

Vertraute Alltagshandlungen und -situationen (oder Bilder davon) werden in passende Geschichten und Rechnungen übersetzt und umgekehrt. Auf diese Weise erleben die SuS Mathematik als eine

Möglichkeit, Erfahrungen und Erlebnisse aus der Umwelt zu beschreiben oder damit verbundene Probleme zu lösen. Die Verknüpfung von Erfahrungen mit formalen Ausdrücken ermöglicht den SuS, mathematisches Verständnis aufzubauen. Daraus entwickelt sich allmählich die Fähigkeit des Mathematisierens.

Aktiv-entdeckende Lernprozesse stellen für SuS die zentrale Grundlage für mathematische Verstehensprozesse dar; auch wenn die Erkenntnisprozesse nicht geradlinig oder sehr langsam verlaufen oder im Unterrichtsprozess nicht immer vollständig abgeschlossen werden können (vgl. Häsel-Weide et al., 2014, S. 22). Erfolgreiche Lernprozesse werden bei allen SuS erzielt, indem mathematische Themen ganzheitlich und in fachlich sinnvollen Zusammenhängen strukturiert, aktiv erkundet wie auch eigene Zugänge entwickelt und eigene Lösungswege produziert werden (vgl. ebd., S. 25).

3.3.3 Automatisieren

"Verstehen und Einsicht einerseits und Automatisierung andererseits gehören im Rechenlernprozess gleichberechtigt zusammen" (Born und Oehler, 2011, S. 106). Born und Oehler erwähnen, dass der Bedeutsamkeit der "Einsicht" unbestritten Rechnung getragen wird, während dem Stellenwert der Automatisierung oft eine zu geringe Bedeutung beigemessen wird. Dies führt häufig zur Entwicklung von Fehlstrategien, welche das Arbeitstempo verlangsamen und zur Zunahme von fehlerhaftem Rechnen beitragen. Im Weiteren wird festgehalten, dass fehlende Automatisierungen auf der Ebene des numerischen Faktenwissens bzw. der einfachen arithmetischen Prozeduren eine zweifach fatale Auswirkung haben:

- Das Vorwissen wird ohne Automatisierung reduziert. Infolge einer übermässigen **Belastung des Arbeitsspeichers** sind komplexere Lernprozesse aufgrund des ungenügend gefestigten Fundamentes beeinträchtigt. Gerade durch eine ständige Überlastung des Arbeitsspeichers wird eine Abfolge von Rechenschritten nicht sicher abgespeichert (vgl. ebd.).
- Bezüglich der **emotionalen Bewertung** des Themas "Rechnen" erwähnen Born und Oehler (vgl. ebd.), dass bei fehlender Automatisierung das Rechnen anstrengend wird, häufig zu Misserfolgen führt und schließlich dazu führt, dass der Schüler oder die Schülerin entmutigt wird.

Bei lernschwachen SuS ist darauf zu achten, dass sie Übungsaufgaben mit Hilfe geeigneter Anschauungsmittel lösen können (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 199). Produktives Üben kann somit das Gedächtnis entlasten und trägt zum Aufbau von generalisierbaren, beweglich kognitiven Strukturen bei. Ein wichtiger Aspekt einer produktiven Übungspraxis ist auch ein produktiver Umgang mit Fehlern (siehe Kap. . Bedürfnisse von rechenschwachen Kindern).

Mit Automatisieren ist jedoch nicht das blosse Abspeichern von isolierten Einzelfakten gemeint, sondern das vernetzte Verinnerlichen der Inhalte. Scherer und Moser-Opitz verweisen darauf, dass Inhalte deutlich schneller vergessen werden, wenn sie nicht wirklich verstanden bzw. rein mechanisch auswendig gelernt werden. Ausserdem ist festzuhalten, dass begrenzte Fähigkeiten und Lernschwie-

rigkeiten von SuS nicht allein durch ein Mehr an Übung zu kompensieren sind. Zentral ist die Einordnung in den Lern- und Übungsprozess, bei welchem zwei Phasen unterschieden werden: In einem ersten Schritt wird unter Zuhilfenahme der Veranschaulichung der entsprechende Lerninhalt einsichtsvoll eingeführt, erarbeitet und wiederholt durchgeführt. Die Automatisierung soll nach Abschluss des Lernprozesses in einem zweiten Schritt die SuS zu mentalen Operationen führen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann es auch darum gehen, bei den mentalen Operationen das Tempo zu steigern, ohne dass dabei ein zeitlicher Druck für die SuS entsteht (vgl. ebd.).

Damit der Gefahr entgegengewirkt werden kann, dass lediglich "auswendig gelernt wird", sollte es sich bei der Automatisierung um das Abrufen verinnerlichter Vorstellungen handeln (vgl. ebd.). Scherer und Moser-Opitz führen weiter aus, dass die Übersetzung zwischen den einzelnen Repräsentationsebenen (verbal, ikonisch, symbolisch) beherrscht und auch überprüft werden soll – und dass eine Rückführung von der symbolischen in eine andere Ebene möglich sein muss. Das Automatisieren gelingt den SuS umso besser, wenn mathematische Inhalte in Beziehung oder auch durch eigene Strategien gelernt wurden (siehe Kap. 3.3.2 Produktives Üben).

3.3.4 Bedürfnisse von rechenschwachen Kindern

Eine Orientierung an den Inhalten des Grundschulstoffes ist für SuS mit Lernschwierigkeiten in diesem Bereich besonders wichtig. Die Lehrpersonen sollen sich Klarheit über die Basiskompetenzen oder Schlüsselfunktionen verschaffen, welche für weitere Lernprozesse notwendig sind (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S.29). Hilfsmittel und Förderhinweise werden auch in den Heilpädagogischen Kommentaren beschrieben.

Um Schwierigkeiten von SuS angemessen beurteilen zu können, sind vielfältige; insbesondere diagnostische, andererseits fachliche und fachdidaktische Kompetenzen der Lehrpersonen wichtige Faktoren für den Schulerfolg. Shulman (1986), zitiert nach Scherer und Moser Opitz (2010, S. 25), unterscheidet **drei Formen von Fachwissen:**

- „Content knowledge beinhaltet ... Wissen zu den Unterrichtsinhalten und zu deren Strukturierung.“
- „ Pedagogical content knowledge beinhaltet fachspezifisches, aber auch fachunspezifisches Wissen darüber, was einen Lerninhalt einfach oder schwierig macht; wie Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Altersstufen bestimmte Lerninhalte verstehen bzw. missverstehen können oder Wissen über geeignete Strategien.“
- „Curriculum knowledge beinhaltet die Kenntnis von Lerninhalten und –zielen zu den verschiedenen Lernbereichen und für verschiedene Schulstufen; Kenntnis von geeigneten Lernmaterialien.“

Diese Bereiche stehen in enger Beziehung und sind nicht getrennt voneinander zu behandeln (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 26).

Zur **Fehleranalyse** schlagen Scherer und Moser Opitz (2010, S. 42ff.) ein diagnostisches Instrument vor. Die Fehleranalyse ist produkteorientiert und lässt sich unterrichtspraktisch gut realisieren. Die Lehrpersonen können diese Raster nach verschiedenen Kategorien selbst herstellen und übernehmen. In der ersten Phase sind Raster hilfreich, mit denen Fehler verschiedenen Kategorien zugeteilt werden können.

Diese werden im Folgenden exemplarisch als Fehlerkategorien dargestellt:

- **Schnittstellenfehler:** Betreffen die fehlerhafte Aufnahme, Wiedergabe und Notation von Symbolen aufgrund von auditiven oder visuellen Wahrnehmungsproblemen (z.B. Verwechslung von vierzehn und vierzig oder visuelle Verwechslung von 6 und 9); Schwierigkeiten mit der räumlichen Orientierung (z.B. falsche Notation von Zahlen) oder Beeinträchtigung beim Hören und Sehen (Farbenblindheit, Kontrastempfindlichkeit).
- **Verständnisfehler bei Begriffen:** Beziehen sich auf das fehlerhafte Erkennen von Zusammenhängen und Begriffen (wenn z.B. das dezimale Stellenwertsystem, Bruch- oder Dezimalzahlen nicht verstanden sind).
- **Verständnisfehler bei Operationen:** Wenn einerseits grundlegende Einsichten fehlen, was bei einer Operation geschieht, z.B. wenn ein SuS den grundsätzlichen Vorgang nicht verstanden hat, dass bei einer Subtraktion von einem Ganzen ein Teil weggenommen wird oder wenn andererseits eingeschränkte Vorstellungen vorhanden sind, z.B. wenn ein SuS die Subtraktion nur als Abziehen, aber nicht als Ergänzung versteht (fehlendes Vorstellungsvermögen).
- **Automatisierungsfehler:** Wenn das Ergebnis immer um 1 zu gross ist; z.B. $16-3=14$ Ergebnisse oder Abläufe können nicht automatisiert werden und es bleibt bei einer fehlerhaften Abzählstrategie, bei der das Kind die Ausgangszahl immer mitzählt. Zu den Automatisierungsfehlern gehören auch Verwechslungen, bei denen das Kind an etwas Einfachem „kleben“ bleibt. Beispiel: $10-10=20$. (Assoziation = „kleben“ bleiben bei $10+10=20$).
- **Umsetzungsfehler:** Entstehen, wenn bereits bekannte Begriffe und Operationen nicht oder fehlerhaft auf neue und komplexere Situationen übertragen werden können. Dieser Fehlertyp erscheint meist beim Umsetzen bekannter Begriffe, Operationen oder Techniken im Umgang mit Sachproblemen, häufig aufgrund auditiver oder visueller Wahrnehmungsprobleme. Beispiel: auditive Verwechslung von "vierzehn" und "vierzig" oder visuelle Verwechslung von "sechs" und "neun" (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 42f).

Wird eine Fehleranalyse nach diesen Kriterien vorgenommen, sind verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Im Rahmen des Hypothesenbildungsprozesses muss beachtet werden, dass jeder Fehler verschiedenen Kategorien zugeteilt werden kann. Beispiel: Ein SuS rechnet $7+2=6$, könnte es sich um einen Schnittstellenfehler, oder aber auch um einen Fehler des Operationsverständnisses handeln (Addition nicht verstanden). Es ist deshalb sehr wichtig, dass nicht nur die falschen Ergebnisse, sondern auch die richtigen angeschaut werden. Die Stellung der falsch gelösten Additionsaufgaben (mitten in richtig gelösten) ist die Hypothese „Schnittstellenfehler“ wahrscheinlicher als „fehlendes Operationsverständnis“. Bei vielen falsch gelösten Aufgaben zeigt dies Probleme mit dem Operationsverständnis oder sogar mit dem Aufbau des Zahlbegriffs. Es muss beobachtet werden, ob es sich um einen Flüchtigkeitsfehler handelt oder um einen Fehler, der systematisch auftritt. Im Weiteren gilt es dann, auf der Grundlage der erstellten Hypothesen, geeignete, strukturgleiche Aufgaben zu suchen und diese mit dem Schüler oder der Schülerin im Rahmen eines diagnostischen Gesprächs, bei dem Lösungswege erfragt und beobachtet werden können, vorzulegen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 42f).

Bei Rechenstörungen sind vor allem die einfachen Rechenoperationen wie die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division betroffen und weniger die höheren mathematischen Fähigkeiten. Diese Rechenstörungen behindern nicht nur schulische Leistungen, sondern auch Alltagsaktivitäten, bei denen mathematische Fähigkeiten benötigt werden (vgl. Born und Oehler, 2013, S. 4).

Folgende **Kriterien** müssen erfüllt sein, um eine **Rechenstörung** zu diagnostizieren (vgl. Jakobs, Petermann, 2003).

- Die schulische Fertigkeit im Bereich der Mathematik wird mit mangelhaft oder ungenügend bewertet.
- In einem standardisierten Rechentest wird ein Prozentrang kleiner/gleich 10 erreicht.
- Der Intelligenzquotient fällt nicht kleiner als 70 aus.
- Zwischen Rechentestergebnis und Intelligenzquotient besteht eine Diskrepanz von mindestens 1,5 Standardabweichungen oder 12T-Wert-Punkten.
- Die schulische Leistungsstörung tritt vor dem Erreichen der 6. Klasse auf.

Der mehr pädagogische Zugangsweg zum Problem Rechenschwäche fordert den Verzicht auf die eindeutige Definition der Dyskalkulie. Um der Heterogenität der entsprechenden Lernschwäche gerecht zu werden, sollten Rechenschwierigkeiten differenziert analysiert werden, um vor allem den pädagogischen Förderbedarf in den Vordergrund zu stellen (vgl. Born und Oehler, 2013, S. 4). Schwarz (2002) beschreibt in Born und Oehler (2013), dass eine Rechenschwäche in den meisten

Fällen in der Grundschule beim Erlernen der elementaren Rechenfertigkeiten entsteht. Die vermehrte medizinische Orientierung der Definition einer Rechenschwäche liefert keine Förderhinweise. Damit in einer weiterführenden Schule ein solides Fundament aufgebaut werden kann, sollte diese Schwäche im Grundschulbereich behoben werden (vgl. Born und Oehler, 2013, S. 5). Um zu verstehen, welche Lernstrategien im Allgemeinen und später auch im Bereich des rechnerischen Denkens erfolgreich oder weniger erfolgreich sind, müssen wir wissen, was beim Lernen im Einzelnen passiert.

3.3.5 Arbeitsmittel und Veranschaulichungen

In der mathematischen Förderung nehmen Arbeitsmittel und Veranschaulichungen einen zentralen Stellenwert ein. Sie geben den SuS Einsicht und Verständnis, um mathematische Strukturen aufzubauen und die Begriffsbildung zu unterstützen. Der Lehrmittelmarkt ist gross und unübersichtlich; es stehen umfangreiche und auch unüberschaubare Angebote zum Gebrauch. Oft wird davon ausgegangen, dass das Handeln mit verschiedenem Materialen automatisch zu Verständnis und Einsicht und zum Lernerfolg führt. Dem ist leider nicht so. Es sind besondere Bemühungen notwendig, wie sich die Zahl- und Operationsvorstellungen aufbauen, wie diese von den Lehrpersonen unterstützt werden und welche Arbeitsmittel und Veranschaulichungen sie dazu einsetzen können.

Begriffserklärung: Da die Begriffsverwendung für diese uneinheitlich ist, muss berücksichtigt werden, wie die Begriffe in der Fachliteratur und auch in der Unterrichtspraxis verwendet werden. Krauthausen und Scherer (2007, S. 242) schlagen folgende nicht trennscharfe Unterscheidung „Veranschaulichungen“ und „Arbeitsmittel“ vor. Um bestimmte (mathematische) Ideen und Konzepte zu illustrieren, werden Veranschaulichungen hauptsächlich von den Lehrpersonen eingesetzt. Entscheidend ist dabei nicht nur das Material selbst, sondern die Aktivitäten, welche die SuS damit durchführen sowie die Handlungen, die das Material ermöglicht (Rottmann und Schipper 2002, S. 53). Die Arbeitsmittel unterscheiden sich durch verschiedene Strukturierungsgrade. Es gibt strukturierte, unstrukturierte und Mischformen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 76).

- **Unstrukturierte Materialien:** Materialien wie Muggelsteine, Plättchen, Steckwürfel und verschiedene Naturmaterialien, mit denen Anzahlen und Rechenoperationen dargestellt werden können, ermöglichen eine flexible Darstellung der Mengen zu Bündelungen und zum Zählen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass die SuS durch Handlungen mit grösseren Anzahlen schnell den Überblick verlieren und zum zählenden Rechnen verleitet werden (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 77).
- **Strukturierte Materialien mit festen Einheiten:** Durch die Zusammenfassung werden die einzelnen Elemente bestimmter Zahlen dargestellt. Beispiel: Die 10 durch einen Zehnerstab oder Streifen oder die 8 durch einen farbigen Stab mit der Länge von acht Einheiten (Cuisenaire-Stab). Diese Zusammenfassung zu einer Einheit hat den Vorteil, dass die SuS weniger abzählen. Nachteile ergeben sich beim Lösen kleinerer Anzahlen: Sie können nicht mehr flexibel dargestellt werden. Das Lösen von Rechenaufgaben im Zahlenraum bis 100 kann fehleranfällig sein, wenn die

Aufgaben mit einem Zehnerübergang gebündelt, entbündelt werden muss. Beispiel: Wenn die Aufgabe $65-27 = 38$ mit Zehnerstäben und Einerwürfeln gelegt wird, können die Zehner schnell weggenommen werden. Bei der Subtraktion der Einer hingegen muss ein Zehner in 10 Einer getauscht werden. Diese Handlungen sind in der Phase des Erarbeitens wichtig. In der Phase des Übens und Lösens von mehreren Aufgaben ist das Vorgehen nicht zu empfehlen (vgl. ebd.).

- **Zusätzlicher Lernstoff:** Die Aufgaben sollen möglichst selbsterklärend sein und keinen zusätzlichen Lernstoff darstellen. Denn jede Abbildung und Darstellung, welche den mathematischen Lerninhalt nicht mehr ins Zentrum rückt, stellt sich oft als Hindernis dar (Schipper, 1996, S. 26). Schwierigkeiten zeigen sich diesbezüglich in der Wahrnehmung oder der räumlichen Orientierung. Gerade lernschwache SuS machen Fehler, da sie die verwirrende Anordnung der Operanden nicht mehr verstehen. Geeigneter wäre es, Aufgaben zu verwenden, die in operativem Zusammenhang stehen (vgl. ebd.).
- **Auswahl von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen:** Born und Oehler (2013, S. 106) führen aus, dass die Vielfalt unterschiedlichster Materialien zur Veranschaulichung von Rechenoperationen oft „zu viel“ ist. Denn jede Veranschaulichungsform der gleichen Rechenoperation und jedes Arbeitsmaterial, das diese gleiche Rechenoperation veranschaulichen und zu einer vertieften Einsicht bzw. einem Verstehen führen soll, muss gelernt und wiederholt werden, wofür oftmals die nötige Zeit fehlt. Da jedes Arbeitsmaterial letztendlich Unterschiedliches veranschaulicht, müssen SuS immer wieder umlernen. Dies überfordert schwache SuS oftmals (vgl. ebd.).

Es kann also gesagt werden, dass die Vielfalt an Unterschiedlichkeit bezüglich der Materialien und Veranschaulichungsformen eher verwirrt, ja sogar Lernprobleme manifestiert, anstatt zu einem sicheren Abspeichern des notwendigen Wissens zu führen (vgl. Born und Oehler, 2013, S. 106f.)

3.3.6 Exekutive Funktionen

Brunsting (2009, S. 7) erläutert in ihrem Vorwort zu den Exekutiven Funktionen, dass die moderne Schule mit ihren individuellen Lernaktivitäten (wie beispielsweise offene Fragestellungen, Gruppenunterricht, Projektunterricht, Wochenplan, entdeckendes Lernen), welche in der Regel viel Selbststeuerung verlangen, sehr gute Lernvoraussetzungen bedingen. Weiter erwähnt sie, dass es für Lernende, die diesbezüglich eine oder gar mehrere Bedingungen nicht erfüllen, schwieriger geworden ist. Da wir in einer "Schule für Alle" arbeiten, gilt es, fehlende Lernvoraussetzungen aufzubauen. Sie bezieht sich dabei auf Seligmann, die heute wohl wichtigste Figur in der Positiven Psychologie: Exekutive Funktionen spielen eine zentrale Rolle, weil sie erlauben, Prozesse zu verlangsamen und diese somit dem Bewusstsein zugänglich gemacht werden (vgl. ebd.).

Was sind Exekutive Funktionen?

Exekutive Funktionen (EF) sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen. Zu den typischen exekutiven Funktionen zählt Brunsting (vgl. ebd.):

- das Organisieren
- das Planen
- das Sich-selbst-Überwachen
- das Kontrollieren von Impulsen
- das Analysieren und
- das Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen.

Auch das **Arbeitsgedächtnis**, welches ein sehr kurzfristiger Speicher ist – der Informationen so beireithält, dass man mit ihnen weiterarbeiten kann – ist eine wichtige exekutive Funktion. *Emotionen* spielen gemäss Brunsting ebenfalls eine grosse Rolle. Kann doch der Widerwille gegen eine bestimmte Tätigkeit dazu führen, dass SuS diese nicht sorgfältig ausführen, während wir bei Tätigkeiten, die wir lieben, zu ungeahnten Höhenflügen aufsteigen können. Der Begriff "metakognitiv" wird häufig synonym zu den EF verwendet. **Metakognition** findet statt, wenn beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene (die Metaebene) eingenommen wird. Es ist quasi die Art und Weise "dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen". Bei der metakognitiven Bewusstheit geht es um das Wissen der Lernenden über das eigene Denken und Lernen. **Metakognitive Bewusstheit** umfasst:

- Wissen über sich als Lernende (Ich kann gut...)
- Wissen über die Lernaufgabe (beispielsweise Vokabeln kann man auf diese Art lernen)
- Kennen von Strategien (um Aufgaben richtig zu lösen, muss man die Anleitung lesen oder hören) (vgl. ebd.).

Wozu sind Exekutive Funktionen gut?

Sie dienen dazu, die Lern- oder Problemlösefähigkeit zu verbessern. Brunsting favorisiert dabei Trainings im realen Lernalltag. Ihr Ansatz besteht in einer Art Meta-Curriculum, welches allgemeine Denkfertigkeiten mit den schulischen Curricula verbindet (vgl. ebd.).

Im kommenden Abschnitt werden folgende Aspekte genauer beleuchtet: Lernende als Konstrukteure ihres Lernens, Bindung, Emotionen, Motivation, Lernen und Gedächtnis, Entwicklungspsychologische Perspektive wie auch die Begriffe von "Hill, will and skill" (Brunsting, 2009, S. 16).

- **Lernende als Konstrukteure ihres Lernens:** Lernende werden heute als aktive Konstrukteure ihrer Lernprozesse verstanden. Sie nehmen das auf, was man ihnen anbietet und bauen daraus ihr Wissen und Können selbst auf. Dieses Modell wird als Konstruktivismus bezeichnet (siehe Kapitel 3.4.2.1). Es ist stark abhängig von den Impulsen, die die Umwelt bietet (vgl. ebd.).
- **Bindung:** Lernende sind auf Menschen angewiesen, die Impulse setzen, welche sie zur Bewältigung von Problemen in mehr oder weniger systematischer Weise anleiten. Zu ihnen gehören Eltern oder deren Stellvertreter, andere Bezugspersonen, Lehrpersonen, Trainer, Coaches. Brunsting (2009) führt aus, dass sich Lernende in der Regel das aneignen, was ihnen wichtig erscheint und für sie von Bedeutung ist. Dabei spielen Beziehung und Bindung eine wichtige Rolle. Aus diesem Grunde lohnt es sich, immer wieder zu eruieren, wo die Interessen der SuS liegen, um sich bei der Gestaltung von Lernsituationen durch diese leiten zu lassen (vgl. ebd.).
- **Emotionen:** sind entscheidend für das Lernen, denn jede Entscheidung, etwas zu lernen, wird aufgrund von Emotionen gefällt. Darum ist es sehr wichtig zu versuchen, SuS für das zu interessieren, was für ihre Lebensbewältigung zentral ist. Das können Unterrichtsinhalte, Bewältigungsstrategien oder exekutive Funktionen sein (vgl. ebd.).
- **Motivation:** Was Menschen interessiert und motiviert, machen sie gut. Darum ist die Motivation von ganz spezieller Bedeutung für das Lernen und die Entwicklung. Gerade hier verdeutlicht Brunsting die enormen Motivationsprobleme vieler SuS mit Schulschwierigkeiten und das Problem, sich für eine Aufgabe zu engagieren, die ihnen aufgetragen wurde und die sie nicht oder wenig interessiert.
- **Lernen und Gedächtnis:** Sich neues Wissen (Faktenwissen) oder neue Prozeduren (prozedurales Wissen) anzueignen, bedeutet aus Sicht der kognitiven Psychologie "zu lernen". Je nachdem, was man lernt, laufen andere kognitive Prozesse ab, und andere Gehirnregionen sind aktiv. Die Speicherung des Gelernten ist ein entscheidender Teil des Lernprozesses (vgl. ebd.).
- **Entwicklungspsychologische Perspektive:** Exekutive Funktionen werden im Verlaufe der Entwicklung Schritt für Schritt aufgebaut. Im Idealfall bietet das Leben genügend passende Herausforderungen, damit sich diese entwickeln können. Heute weiss man, dass sich die EF bereits im

Alter von wenigen Monaten zu entwickeln beginnen (Gardner und Moran, 2007, S. 19). Brunsting erläutert des Weiteren, dass es viele Menschen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) gibt, die handeln, ohne vorher zu überlegen und ohne aus ihrem Tun zu lernen. Diese benötigen Unterstützung, um ihre Exekutiven Funktionen aufzubauen.

- **Exekutive Funktionen:** Wie man exekutive Funktionen entwickeln kann, fassen Moran und Gardner (vgl. ebd.) in den drei Wörtern "Hill, skill an will" zusammen:
 - "Hill" meint das Ziel
 - "skill" die Fertigkeit, es anzupacken
 - "will" den Willen, dies zu tun.

Brunsting (2009, S. 20) weist darauf hin, dass diese prägnanten Abkürzungen auf einfache Weise ausdrücken, was wichtig für das Lernen und die Entwicklung von EF ist, nämlich:

- das Ziel klar vor sich zu sehen und es anzupeilen ("hill")
- über die nötigen Fertigkeiten zu verfügen, diese wenn nötig zu entwickeln, um den Weg zu gehen ("skill")
- den Willen aufzubauen und zu erhalten, um dem Ziel näher zu kommen ("will").

3.3.7 Unser Fazit

Zusammenfassend halten wir fest, dass die heterogenen mathematischen Leistungen von SuS einen verbesserten Unterricht fordern, der sich zunehmend mit individuellen Schwierigkeiten und Problemen befasst. Die Förderung findet mehrheitlich im Rahmen des regulären Unterrichts statt. Dies fordert von den Lehrpersonen vielfältige Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen. Um einen gezielten und fördernden Mathematikunterricht zu gestalten, benötigen Lehrpersonen fachliche, fachdidaktische und diagnostische Kompetenzen. Sie müssen zur individuellen Begleitung ihrer SuS verschiedene Lösungswege einer Aufgabe kennen. Die Lehrpersonen müssen die verschiedenen Schritte zum Aufbau von mathematischen Kompetenzen der SuS kennen und wissen, was für die Lernenden bei den verschiedenen Lernthemen schwierig sein könnte. (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 197f.). Jede Veranschaulichungsform der gleichen Rechenoperation und jedes Arbeitsmaterial, das diese gleiche Rechenoperation veranschaulichen und zu einer vertieften Einsicht bzw. einem Verstehen führen soll, muss gelernt und wiederholt werden, wofür oftmals die nötige Zeit fehlt. Da jedes Arbeitsmaterial letztendlich Unterschiedliches veranschaulicht, müssen SuS immer wieder umlernen. Dies überfordert schwache SuS oftmals (vgl. Born und Oehler, 2013, S. 106).

Scherer beschreibt in Müller und Wittmann (1995, S. 19), dass gerade lernschwache SuS von produktiven Übungsformen profitieren. Die SuS haben eher die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. Demzufolge werden Schwierigkeiten und Fehlvorstellungen früher erkannt und Versagensängste abgebaut, weil die Leistungen der SuS nicht nur nach "richtig" oder "falsch" bewertet werden. Sie zeigen sich beim produktiven Üben häufig motivierter. Es kann also mit dem strukturiert-forschend-entdeckenden Lernen verglichen werden. Seitens der Lehrpersonen ist daher ein grosser Grad an Offenheit im Unterricht gefragt. Die Lehrpersonen geben eine Problem- oder Fragestellung vor, die von den SuS beantwortet werden soll. Die Lehrpersonen bestimmen die Methode der Untersuchung, aber nicht, mit welchem Ergebnis zu rechnen ist (vgl. Müller und Wittmann, 1995, S. 18f). Durch aktives Tun sind die SuS nicht mehr nur auf Empfangen eingestellt, sondern auf das Erarbeiten. Das Lehrverfahren kennzeichnet sich nicht durch Leitung und Rezeptivität, sondern durch Organisation und Aktivität (vgl. Wittmann, 1995, S. 11). So gesehen bedeutet Handeln auch immer Basisfunktionsschulung (vgl. Niedermann, Stoll, Sahli und Zeltner, S. 85).

Vom Training Exekutiver Funktionen können verschiedene Gruppen von Lernenden profitieren. In der Schule oder im Alltag gibt es jedoch wenig konkretes Material, welches man einfach einsetzen könnte (vgl. Brunsting, 2009, S. 32). "Automatisierung ist unbedingt als Ziel im Bereich der Grundfertigkeiten des rechnerischen Denkens anzustreben. Vorwissen und emotionale Bewertung sind als zentrale Bausteine des Lernprozesses ernst zu nehmen und im positiven Sinne abzusichern" (Born und Oehler, 2013, S. 106). Zusammenfassend halten wir fest, dass bei der Unterrichtsgestaltung der Schwerpunkt vor allem im mathematischen Kommunizieren, Mathematik-Betreiben und dem produktiven Üben liegt.

3.4 „Natürliche Differenzierung“ im Speziellen

3.4.1 Grenzen klassischer Innerer Differenzierung

In Kapitel 3.3.1 wurden Methoden einer klassischen Inneren Differenzierung beschrieben. Durch vielfältige methodische Massnahmen wurde und wird immer wieder versucht, eine Passung des Lernangebots zu erreichen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 17). „Nahezu jede Publikation zum Thema Differenzierung empfiehlt als eine Möglichkeit, ein nach Schwierigkeiten gestuftes Lernangebot. Dazu müsste man aber wissen, was eigentlich Schwierigkeit bedeutet.“ (Krauthausen und Scherer, 2014, S. 24) Da die gefühlte Schwierigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren abhängt, welche subjektiv unterschiedlich empfunden werden können, nimmt eine Lehrperson den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe oftmals anders wahr als das Kind. Daher kann eine Lehrperson zwar nach Kräften bemüht sein, Aufgabenstellungen nach verschiedenen Niveaus zu kategorisieren. Sie kann jedoch nicht in die Köpfe der Lernenden schauen und den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben nicht allein an formal-syntaktischen Schritten zu ihrer Lösung messen. Daher ist ein Lehrangebot bei der Unterrichtsvorbereitung kaum passgenau zu planen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 25).

Nach den Ausführungen von Krauthausen und Scherer (2014, S. 25ff.) ist eine weitere Problematik der Individualisierung im Extremfall die Vereinzelung. Mancherlei offener Unterricht führe geradezu zur Abschaffung des sozialen Lernens. Zudem sei vielfach zu beobachten, dass bei individualisierten und den Lernenden selbst überlassenen Arbeitsprogrammen bei vielen Kindern die Neigung bestehe, anspruchsvolleren Aufgaben eher auszuweichen, da man sich ja etwas Anderes holen kann. Dass in manchen Unterrichtskonzeptionen Plenumsphasen ganz konsequent ausgemustert würden, sei eine für das Lernen fatale und kontraproduktive Konsequenz. Sie verweisen auf Schülke und Söbbeke, welche darauf hinwiesen, dass Mathematiklernen nach zeitgemäßem Verständnis in der aktuellen fachdidaktischen Diskussion nicht mehr als ein ausschliesslich individueller, mentaler Konstruktionsprozess des Kindes angesehen wird, sondern als ein Lernprozess, in dem die soziale Interaktion und Kommunikation mit anderen zentral für die Entwicklung des mathematischen Wissens ist. Dazu müssen sie sich jedoch über gemeinsam erlebte Inhalte austauschen (vgl. ebd.). „Hier kann und muss die Lehrperson auf der Grundlage ihres mathematischen Fachwissens den Lernprozess des Kindes strukturierend begleiten (...).“ (Krauthausen und Scherer, 2014, S. 27).

Im Weiteren besteht nach Krauthausen und Scherer (vgl. ebd.) eine Gefahr klassischer Differenzierungsformen darin, dass die Notwendigkeit einer inhaltlichen Öffnung falsch verstanden wird (siehe Kapitel 3.4.2.2): „Die Entscheidung über die Auswahl der Lerninhalte, ihren didaktischen Zuschnitt und die perspektivische Zielsetzung ihrer Bearbeitung programmatisch den Kindern zu überlassen, öffnet (...) der Beliebigkeit Tür und Tor.“ (Krauthausen und Scherer, 2014, S. 27)

Ausserdem werde die Diskussion um Heterogenität und Differenzierung weitgehend organisatorisch-methodisch geführt, so Krauthausen und Scherer (2014, S. 29). „Die essenzielle Bedeutung des FACHS und seiner Spezifika wird dabei wie in ähnlichen Empfehlungen nicht selten drastisch vernachlässigt oder gänzlich ignoriert.“ (ebd.)

Zuletzt ist ein Kritikpunkt eben dieser Autoren (2014, S. 31) zu erwähnen, dass es oft zum unverhältnismässig hohen Einsatz selbstgebastelter Materialien und Medien käme; im Grunde in der guten Absicht, jedem Kind sein persönliches Lernangebot bereitzustellen.

3.4.2 Konzept der natürlichen Differenzierung

Im Projekt „mathe 2000“ wurde zur Integration der methodischen Massnahmen in Formen der Differenzierung, welche der Eigenaktivität der Kinder Raum geben, das *Konzept der „natürlichen Differenzierung“* entwickelt (vgl. Wittmann in Hengartner et al., 2007, S. 5). Es wurde erstmals von Wittmann (1990) in die Diskussion eingebracht (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 7).

Als Form der inneren Differenzierung ist die natürliche Differenzierung besonders für den fördernden Mathematikunterricht geeignet. „Es geht darum, dass die SuS am gleichen Lerngegenstand, jedoch auf verschiedenen Stufen bzw. Anspruchsniveaus arbeiten (Freudenthal, 1974, S. 166, zitiert nach Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 57).

„Die gesamte Lerngruppe erhält einen Arbeitsauftrag, der den Kindern Wahlmöglichkeiten bietet. Da diese Form der Differenzierung beim ‚natürlichen Lernen‘ ausserhalb der Schule eine Selbstverständlichkeit ist, spricht man von ‚natürlicher Differenzierung‘“. (Wittmann und Müller, 2004, S. 10) Sie ist eine Differenzierung vom Kind aus, während bei der üblichen äusseren bzw. inneren Differenzierung des Unterrichts eine Differenzierung von der Lehrperson aus geschieht, welche den Kindern die Aufgaben und die Bearbeitungsform zuweist (vgl. ebd.).

Im Folgenden soll vorerst auf die konstruktivistische Grundposition eingegangen werden, welche dem Prinzip der natürlichen Differenzierung zugrunde liegt. Danach wird der Begriff der natürlichen Differenzierung definiert und genauer erklärt.

3.4.2.1 Konstruktivistische Grundposition

Das aktuelle Verständnis von Lernen und Lehren ist gekennzeichnet durch eine konstruktivistische Grundposition. Bei dieser stehen Eigenaktivität und Eigenverantwortung sowie Selbstorganisation im Vordergrund. Diese Sichtweise kann allerdings als interdisziplinäres Paradigma gesehen werden und betrifft nicht nur den Mathematikunterricht (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 17).

Obwohl Ansätze zu dieser Position bereits 1927 bei Kühnel („Neubau des Rechenunterrichts“) anzutreffen waren, dominierten in der Folgezeit behavioristische Ansätze. Dabei wurde Unterricht als Ort der Belehrung und das Lernen eher passiv gesehen (vgl. ebd.).

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 17) beschreiben weiter, dass sich Mitte der 1980er Jahre in Anlehnung an den Konstruktivismus ein Paradigmenwechsel vollzog. Nun wurde der Erwerb von Wissen als konstruktive Aufbauleistung des Individuums verstanden. Verschiedene Mathematiker wie Freudenthal, Ginsburg/Opper, Treffers und Piaget vertraten den folgenden Gedanken: „Lernen vollzieht sich nicht durch passive Aufnahme und Reproduktion, sondern durch aktive Aufbauleistung und Rekonstruktion.“ (ebd.) Dabei spielt das Entdeckende Lernen als Leitidee von Lernen und Lehren und weni-

ger als eindeutig bestimmbarer, beobachtbarer Lernvorgang eine zentrale Rolle für das Lernen von Mathematik. Auf den Ebenen des Wissens und Könnens, des Verstehens und Anwendens wird Mathematik durch aktives Tun und eigenes Erfahren wirkungsvoller gelernt als durch Belehrung und gelenktes Erarbeiten. Diese Eigentätigkeit der Lernenden steht in allen Phasen des Lernprozesses im Vordergrund. Für die Gestaltung des Unterrichts und die Förderung gelten die Konsequenzen, den Kindern möglichst viele Gelegenheiten zum eigenständigen und entdeckenden Lernen zu bieten (siehe Kap. 3.3.4 Bedürfnisse von rechenschwachen Kindern). Ausserdem hat die veränderte Grundposition im Verständnis des Lernens und Lehrens entscheidende Konsequenzen für die Rolle der Lehrperson (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 18f). Diese wird in Kapitel 3.4.7 ausführlicher beschrieben.

In seiner konsequentesten Form, dem so genannten radikalen Konstruktivismus, werden kaum Möglichkeiten für Beeinflussungen von aussen und damit für den Unterricht zugelassen. Der soziale Konstruktivismus vertritt ein gemässigeres Verständnis. Hier wird Lernen als ein Prozess verstanden, der zwar Bedeutungsgenerierung als einen kognitiven Akt des Individuums propagiert, jedoch von aussen (durch sozialen Austausch) angeregt und beeinflusst werden kann (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 88).

Nach Hirt und Wälti (2014, S. 12) wird ein solches aktiv-konstruierendes Lernen, speziell im Fach Mathematik, unterstützt durch einen Unterrichtsrahmen, der selbstbestimmtes Lernen, aktiv-entdeckendes Lernen und soziales Lernen im Austausch miteinander ermöglicht und fördert.

3.4.2.2 Begriff der natürlichen Differenzierung

In Bezug auf den Begriff der natürlichen Differenzierung herrscht ein recht heterogenes Begriffsverständnis vor, das mit nicht immer konsistenten Umsetzungen verbunden ist (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 46). Potenzielle Missverständnisse im Begriffsverständnis können vor allem in folgenden Punkten liegen (vgl. ebd.):

- ***Umgangssprachliche Konnotation des Adjektivs „natürlich“***

Es ist ein Missverständnis, dass alles schon gleich „natürliche Differenzierung“ ist, weil die Kinder ja selbst entscheiden, was sie tun wollen. Es ist sicher eine zu bequeme Lösung und eine falsche Vorstellung, dass eine didaktische Einflussnahme oder gar Verantwortung nicht nötig sei, da das Kind sich selbst überlassen werden könne und so automatisch Differenzierung stattfindet (vgl. ebd.).

- ***Gute Lernumgebungen bzw. Aufgaben alleine sind nicht hinreichend***

Es darf nicht vergessen werden, dass „gute“ Aufgaben nicht selbstwirksam sind. Es bedarf einer Reihe von Voraussetzungen, um ihre Chancen tatsächlich und auf den verschiedensten Ebenen auszuspielen und nachhaltig wirksam werden zu lassen. So haben hier zum Beispiel das Bild von Mathematik sowie das Verständnis von Mathematikunterricht (bei Lehrpersonen und Kindern) und die Souveränität der Lehrperson im Fach und die Fähigkeit, situative und spontane Beiträge

der Kinder fachlich einzuordnen sowie darauf mit sachgerechten Impulsen zu reagieren einen Einfluss (vgl. ebd.).

- ***Vorstellung der „inhaltlichen Öffnung“ des Unterrichts unterschiedlich***

In verschiedenen Proklamationen wird die allgemeinpädagogisch-didaktische Forderung nach individualisierendem, vom Schüler selbst gesteuerten Unterricht laut. Allerdings wird im Gegensatz zu einer Freigabe der Inhalte im Projekt „mathe 2000“ von Wittmann und Müller immer wieder sehr eindeutig die verantwortliche Aufgabe der Lehrperson betont, eine fachliche Rahmung vorzunehmen und vorzugeben, innerhalb derer dann den Lernenden Freiheiten in verschiedener Hinsicht ermöglicht werden. Im Verständnis Peschels von inhaltlicher Öffnung gibt es jedoch keine vorstrukturierten Lehrgänge oder Arbeitsmaterialien (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 47). „Der Lehrer sorgt für die notwendige ‚Lernatmosphäre‘, gibt Impulse, strukturiert, verfolgt den Fortschritt der Kinder und hält die Passung zum (offenen) Lehrplan im Auge.“ (ebd., zitiert nach Peschel, 2009, S. 89)

Wittmann und Müller (2004, S. 10) erläutern die besondere Bedeutung des Prinzips von der natürlichen Differenzierung wie folgt: Beim traditionellen kleinschrittigen Ansatz beginnen alle Kinder bei Punkt Null. Es passiert ein klein- und gleichschrittiger Wissenserwerb der Kinder auf einem unteren bis mittleren Niveau. Die Bedürfnisse der leistungsstarken Kinder werden hier völlig ignoriert. Ausserdem ist es nach neuen Erkenntnissen ein gründlicher Irrtum, dass ein solcher Unterricht den leistungsschwachen Kindern besonders entgegenkomme.

„Auch schwache Kinder lernen am besten, wenn sie ihre Lernprozesse so weit wie möglich selbst steuern können. Auch pädagogische Gründe sprechen daher für das Prinzip des aktiv-entdeckenden und sozialen Lernens. (...) Auf diese Weise werden alle Kinder bei der Bearbeitung gemeinsamer Themen zusammengehalten. Sowohl Kinder mit Lernschwierigkeiten, als auch leistungsstarke Kinder können aus dem Unterricht heraus gefördert werden. Spezielle zusätzliche Förderprogramme für schwächere oder begabte Kinder sind – abgesehen von Extremfällen – unnötig.“ (ebd.)

Trotz der individuellen Unterschiede während des Lernprozesses wird durch verbindliche Lernziele dafür gesorgt, dass am Ende ein ausreichender gemeinsamer Wissensbestand vorhanden ist. Daher besteht kein Grund zur Sorge, dass die mit aktiv-entdeckendem Lernen verbundene natürliche Differenzierung zu einem Auseinanderfallen der Klasse führen könnte (vgl. ebd.).

3.4.3 Konstituierende Merkmale

Krauthausen und Scherer (2014, S. 50f.) führen die vier Merkmale natürlicher Differenzierung nach Wittmann und Müller wie folgt aus:

1. „Die gesamte Lerngruppe erhält das gleiche Lernangebot.“

Damit ist gemeint, dass an den gleichen Fragestellungen gearbeitet wird, die aus einer von der Lehrperson wohlüberlegten didaktischen Rahmung hervorgegangen sind.

2. „Das Lernangebot ist inhaltlich ganzheitlich und hinreichend komplex.“

Hier liegt, neben dem pädagogischen Verständnis von Ganzheitlichkeit (Kopf, Herz, Hand) die Betonung auf der inhaltlichen Ganzheitlichkeit. Die Lernangebote dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt und kleinschrittig didaktisch aufbereitet sein. Komplexität ist also keinesfalls mit Kompliziertheit zu verwechseln. Ausserdem schliesst das Postulat einer ganzheitlichen Behandlung nicht aus, dass man sich zu gegebener Zeit auch genauer mit einzelnen Teilen des Themas auseinandersetzen kann (z. B. eine ganzheitliche Behandlung des Einmaleins schliesst nicht aus, dass man sich gleichzeitig auch mit einzelnen Reihen auseinandersetzen kann).

3. „Freiheitsgrade der Lernenden“

Die Lernenden können selbst beispielsweise über Ansatzpunkte und Tiefe einer Bearbeitung, die Verwendung von Hilfs- oder Arbeitsmitteln, die Art und Weise der Notation/Dokumentation/Darstellung ihres Vorgehens, über Bearbeitungswege und gegebenenfalls variierte Problemstellungen entscheiden.

4. „Soziales Lernen von- und miteinander“

Indem verschiedene Zugangs- bzw. Vorgehensweisen schriftlich oder mündlich ausgetauscht werden, findet auf natürliche Art und Weise soziales Mit- und Voneinanderlernen statt (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 57). Da die gesamte Lerngruppe am gleichen Problemkontext gearbeitet hat, ist ein Austausch grundsätzlich besser möglich als bei zersplitterten individuellen Aktivitäten (Krauthausen und Scherer, 2014, S. 51). „Diese Phase, die die Lehrperson moderierend begleitet, ist der Ort, an dem gemeinsam tiefer in den Lerngegenstand eingedrungen und Kompetenzerweiterung angebahnt werden kann.“ (ebd.)

3.4.4 Anforderungen an die Lernangebote

In gewissem Sinne ist eine Lernumgebung für den Mathematikunterricht eine natürliche Erweiterung dessen, was man traditionell eine „substanzielle bzw. gute Aufgabe“ nennt. „Gute bzw. substanzielle Aufgaben“ sind ein wesentliches Merkmal und eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung zur Gestaltung erfolgreichen Mathematikunterrichts (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 13). Daher soll an dieser Stelle in einem ersten Schritt auf substanzielle Aufgaben im Allgemeinen und darauf folgend auf Lernumgebungen für den Mathematikunterricht im Besonderen genauer eingegangen werden.

3.4.4.1 Substanzielle Aufgaben im Allgemeinen

Je nach Begriffsbestimmung findet man in der Literatur zahlreiche Merkmale für geeignete Lernangebote. Nahezu durchgängig findet sich das Kriterium der *Offenheit*, worunter jedoch durchaus Verschiedenes verstanden werden kann (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 52). Darauf wurde bereits in Kapitel 3.4.2 näher eingegangen. Die zweite durch Krauthausen und Scherer genannte Anforderung an geeignete Lernangebote ist deren *Komplexität*. Diese sei nämlich, innerhalb gewisser Grenzen, für das Verständnis eben nicht erschwerend, sondern hilfreich; und zwar, weil in ganzheitlicheren Zusammenhängen mehr Bedeutung, mehr Sinn und damit mehr Anknüpfungspunkte für individuelle Lösungswege enthalten seien als in isolierten Teilaufgaben (vgl. ebd.). Sinnorientierung sei für die Auswahl, didaktische Rahmung und Gestaltung der Unterrichtsinhalte ein Schlüsselkriterium, auf dessen Grundlage Kinder ihre weitergehenden subjektiven Sinnkonstruktionen vornehmen können (Schütte, 1994, S. 126, zitiert nach ebd.). Auf bedeutsame Inhalte wurde in Kapitel 3.1 (Handmetapher) bereits näher eingegangen.

In Ergänzung zu Wittmanns Begriffsbestimmung gelten folgende Anforderungen für geeignete Lernangebote (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 53):

- Sie zeichnen sich aus durch eine **niedrige Eingangsschwelle**, die es allen Kindern ermöglicht, einen ersten Zugang zu finden und an einer ihnen möglichen Stelle in eine Auseinandersetzung mit der Sache zu treten (vgl. ebd.)
- Sie enthalten **Rampen für eine Bearbeitung auf höheren Niveaus** – auch jenem von mathematisch Hochbegabten (vgl. Hengartner und Hirt und Wälti, 2007, S. 11).
- Sie schaffen **Diskussionsbedarf** über Bearbeitungswege, Lösungen, die Anzahl der Lösungen, Beschreibungen und Begründungen von Mustern und Strukturen, Gültigkeitsbereiche von Aussagen usw. (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 53).
- Sie haben ein **hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung**, zum Fördern und Fordern inhaltlicher wie allgemeiner mathematischer Kompetenzen (vgl. ebd.).

„Die inhaltliche Qualität der Aufgaben ist entscheidend, damit auch im Mathematikunterricht Lernen als eigenaktives Tun angeregt wird. (...) Wo Lernende in diesem Sinn Mathematik betreiben, werden sie zu Entscheidungsträgern, zu aktiven Mitgestaltern ihres Lernprozesses. Diese Auffassung offenen Unterrichts ist eine Frage des Fach- und Lernverständnisses der Lehrpersonen und nicht der Methodenwahl.“ (Hengartner et al., 2007, S. 17.f)

Das Fach- und Lernverständnis bzw. die Anforderungen an eine Lehrperson werden in Kapitel 3.4.6 genauer erläutert.

3.4.4.2 Natürliche Differenzierung mit Lernumgebungen

Eine besondere Form geeigneter Lernangebote bieten Lernumgebungen. Sie basieren auf einer konstruktivistischen Grundposition sowie auf einer Anerkennungskultur, regen dank der Offenheit und Reichhaltigkeit der Aufgaben und Arbeitsanweisungen zum eigentätigen „Mathematik-Treiben“ an und lösen Fachgespräche aus (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 12). Die positiv wertende und kompetenzorientierte Sicht auf die Beiträge der Kinder ist wesentliches Element in einem von einer Kultur der Anerkennung bestimmten Klassenklima. Sie steht im Gegensatz zu einer defizitorientierten Sicht, die vorrangig betont, was an dem Beitrag eines Kindes zur Vollständigkeit oder zur Richtigkeit noch fehlt (vgl. ebd., S. 13).

„Eine Lernumgebung ist eine flexible grosse Aufgabe. Sie besteht in der Regel aus mehreren Teilaufgaben und Arbeitsanweisungen, die durch bestimmte Leitgedanken – immer basierend auf einer innermathematischen oder sachbezogenen Struktur – zusammengebunden sind.“ (ebd.) Den fachlichen Rahmen des Unterrichts mit Lernumgebungen bilden Aufgabenstellungen. Sie ermöglichen Mathematikunterricht von den Lernenden aus sowie eine natürliche Differenzierung (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 15). Nach Hengartner et al. (2007, S. 19) verfügen die Aufgaben über eine niedrige „Eingangsschwelle“, um möglichst vielen Lernenden einen ersten Zugang zu ermöglichen (siehe Kapitel 3.4.4.1). So können die Kinder zu Beginn häufig etwas Praktisches tun, bevor sie sich mit den offensichtlich werdenden Strukturen befassen. Da sich die Aufgabenstellungen variieren lassen, ist ausserdem immer genügend Übungsstoff vorhanden. Dies kommt Kindern entgegen, welche gerne weitere gleichartige Aufgaben lösen. Weiterführende anspruchsvolle Aufgaben bieten „Rampen“ für Leistungsstarke an (siehe Kapitel 3.4.4.1), so dass auch sie auf ihrem Niveau gefördert werden können. Alle SuS können ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, vielfältigen Lösungsideen, individuellen Strategien und Darstellungsweisen einbringen und so in Bezug auf verschiedene Aspekte auf ihrem je eigenen Niveau arbeiten (vgl. Hirt und Wälti, S. 15f.).

Bei der Planung von Lernumgebungen ist nach Hirt und Wälti (2014, S. 17ff.) auf eine klare Strukturierung zu achten, welche sich in der Regel durch drei Phasen auszeichnet:

- Phase 1: Inszenierung der Lernumgebung
- Phase 2: Längere Phase der Eigenaktivität, fachliche Dialoge und individuelle fachliche Begleitung durch die Lehrperson
- Phase 3: Austausch (der Situation angepasst)

Die jeweilige Rolle der Lehrperson während den genannten Phasen wird in Kapitel 3.4.7 näher beschrieben.

3.4.5 Anforderungen an die Lernenden und die Unterrichtskultur

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 57) erläutern, dass mit entsprechender Unterstützung auch lernschwache Schülerinnen und Schüler mit Angeboten der natürlichen Differenzierung umgehen können. Sie bräuchten bei der Auswahl des zu bearbeitenden Niveaus eventuell eine lernbegleitende Anleitung durch die Lehrperson. Diese könnte dem Kind beispielsweise einige Aufgaben vorlegen, auf die jeweiligen besonderen Anforderungen hinweisen und damit Entscheidungshilfen geben. Auch bei der Auswahl von Lösungswegen, Darstellungsformen und Hilfsmitteln könne es notwendig sein, dass die Lehrperson oder die Mitschülerinnen und Mitschüler im Sinne eines Angebots Vorschläge machen (nicht im Sinne der einfachsten oder besten Lösung).

Nach Hirt und Wälti (2014, S. 15) sollen SuS verschiedene Kompetenzen erwerben, nach denen sich auch die Ziele des Mathematikunterrichts orientieren. Begriffe kennen, wiedererkennen und beschreiben, operieren und berechnen (z. B. Einspluseins, Einmaleins oder Brüche vergleichen) sowie Instrumente und Werkzeuge verwenden (beispielsweise mit Zirkel und Lineal umgehen) sind inhaltliche Ziele. Grundprozesse des mathematischen Arbeitens werden durch allgemeine Ziele beschrieben. Diese wurden von Heinrich Winter (nach Wittmann) mit folgenden Tätigkeiten erfasst (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 15.):

- Mathematisieren, d. h. reale Situationen in die Sprache der Mathematik übersetzen, mit Mitteln der Mathematik Lösungen bestimmen und das Ergebnis für die reale Situation interpretieren
- Explorieren, d. h. Situationen probierend erforschen, Beziehungen und Strukturen entdecken, Strukturen erfinden, kreative Ideen entwickeln
- Argumentieren, d. h. mathematische Sachverhalte begründen
- Formulieren, d. h. mathematische Sachverhalte und Erfahrungen bei deren Untersuchung mündlich und schriftlich beschreiben

SuS sollten ergänzend zu diesen genannten mathematischen Tätigkeiten zur Erreichung der allgemeinen Ziele Gelegenheit erhalten, Mathematik darzustellen sowie über Mathematik zu reflektieren und zu reden. Kommunikationsfähigkeit als überfachliche Kompetenz sollte auch im Fach Mathematik aufgenommen werden (vgl. ebd.).

Ein entscheidendes Merkmal für erfolgreiches Lernen ist der Einbezug der Voraussetzungen und Vorkenntnisse der SuS (Hirt und Wälti, 2014, S. 16). „Wir suchen daher nach einem Unterricht, in dem die Anforderungen jeweils in jener Anspruchszone liegen, die gerade oberhalb der aktuellen Fähigkeiten der SuS angesiedelt ist. So können die Lernenden ihre unterschiedlichen Lernvoraussetzungen am

besten einbringen, auf ihrem je eigenen Leistungsniveau arbeiten, damit sie neue Erkenntnisse erwerben sowie ihre Strategien und Darstellungsweisen wählen.“ (ebd.)

3.4.6 Anforderungen an die Lehrperson

„Gute Unterrichtsqualität hängt massgeblich von der einzelnen Lehrperson ab.“ (Hattie, 2009, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2014, S. 75) Im Weiteren erläutern Krauthausen und Scherer (2014, S. 76), dass ein Unterricht nach zeitgemässen Postulaten (mit einem konstruktiven Umgang mit Heterogenität/Inklusion, natürlicher Differenzierung und substanziellen Lernumgebungen) um ein Vielfaches anspruchsvoller und anforderungsreicher für die Lehrkräfte ist, als das klassische „Stundenhalten“. Als klassisches „Stundenhalten“ beschreibt Rumpf das Durchnehmen eines Stoffes, die Erreichung eines Lernziels, das Bearbeiten von Aufgaben und das Lösen von Problemen. Diese angedeuteten Aspekte seien nach wie vor Bestandteile eines zeitgemässen Unterrichts; problematisch sei jedoch die vermeintliche Linearität des „Abarbeitens“ der genannten Schritte, ausschliesslich auf dem Königsweg, welcher von der Lehrperson identifiziert werde (vgl. ebd.).

Aus Sicht von Hirt und Wälti (2014, S. 12) besteht die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer vorrangig darin, die SuS als autonome, aktiv Lernende zu begreifen und durch effizientes Moderieren und angemessen ergänzendes Informieren zu unterstützen. „Kinder werden und können kaum von sich aus tiefer in die Materie eindringen, weil es dazu eines Blickes vom höheren Standpunkt bedarf.“ (Krauthausen und Scherer, 2014, S. 87) Hirt und Wälti (2014, S. 18) beschreiben des Weiteren, dass zwar manchmal eine Differenzierung von selbst geschieht, häufig aber spezifische Hinweise der Lehrperson nötig oder nützlich sind. Durch diese wird das individuelle Stellen weiterführender Aufgaben möglich. Eine hohe Präsenz und aktive Rolle der Lehrperson ist bei der individuellen fachlichen Begleitung Bedingung.

Dürrenberger und Tschopp (2007, S. 21f.) erläutern Erfahrungen aus der Praxis mit Lernumgebungen, welche auf dem Prinzip der natürlichen Differenzierung beruhen. Es sei ein Umdenken im Planen und Unterrichten von Mathematik erforderlich. Dies im Hinblick auf Unterrichtsorganisation, Teamarbeit, Sozialformen, Darstellung, Korrekturen, Elternarbeit, Begleitung durch Experten und Beteiligung an der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung. Ausserdem habe die Lehrperson kaum Zeit für Nacherklärungen; sie werde vielmehr gebraucht, um die Kinder in deren forschendem Denken zu beraten und zu unterstützen, wobei die Kinder vor allem in der Phase des Ausformulierens auf viel Hilfe angewiesen seien.

Zu erwähnen ist weiter die Wichtigkeit eines veränderten Umgangs mit Fehlern, gerade bei auftretenden Schwierigkeiten. Den SuS soll die Möglichkeit geboten werden, sich auch mit falschen Lösungen aktiv und über längere Zeit auseinanderzusetzen. Eine Lehrperson sollte also Unterricht und Förderung nicht ausschliesslich ergebnisorientiert betrachten, sondern die Lernprozesse in den Fokus nehmen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 20). Somit sind Fehler im Sinne einer positiven Fehlerkultur als integrativer Bestandteil des Lernprozesses anzusehen (vgl. Spychiger und Oser und Häscher und Mahler, 1999, S. 43). „Eine positive Fehlerkultur erkennt man auf der sichtbaren Ebene vorerst daran, dass dem Fehler und dem Fehlermachen Platz eingeräumt wird.“ (ebd.)

Nach Scherer und Moser Opitz (2012, S. 20) müssen Lehrpersonen auch bei SuS, die Schwierigkeiten beim Mathematiklernen zeigen, Vertrauen in deren Leistungen haben und geeignete Rahmenbedingungen und Freiräume schaffen. „Es gilt, das aktive Lernen und gegebenenfalls anspruchsvolle, nicht ausschliesslich reproduktive Aktivitäten zu ermöglichen und dabei zunächst auch unfertige Lernprozesse auszuhalten. Das bedeutet beispielsweise, auch unvollständige Schülerdokumente und Lösungen zu akzeptieren und an diesen weiterzuarbeiten.“ (ebd.)

Welche Anforderungen werden also an eine Lehrkraft gestellt, die einen zeitgemässen Mathematikunterricht gestalten möchte? Krauthausen und Scherer (2014, S. 77ff.) fordern von einer Lehrperson Fach- und Moderationskompetenz, welche in den beiden folgenden Kapitel detaillierter beschrieben sind. Hirt und Wälti (2014, S. 18) nennen des Weiteren die fachdidaktische Kompetenz, diagnostische Kompetenz und Klassenführungskompetenzen, auf welche an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen werden soll.

3.4.6.1 Fachkompetenz

Selbstverständlich muss jemand, der Mathematik unterrichtet, diese (und auch darüber hinausgehende) Mathematik auch selbst verstanden haben. Zudem muss diese noch tiefer verstanden werden, als es von den Lernenden erwartet werden kann. Nach Wittmann besteht beispielsweise auch in der Grundschullehrerausbildung die Gefahr, dass die Diskussion über Unterricht zu methodenorientiert geführt wird und die fachlichen Anforderungen vernachlässigt werden.

Ängste von Lehrpersonen in Bezug auf die Mathematik bzw. den Mathematikunterricht können dazu führen, dass der Anspruch der Sache nicht hinreichend entfaltet wird oder die oft kreativen und ungewöhnlichen Lernwege und Argumentationen der SuS nicht erkannt und in der Folge auch nicht angemessen gewürdigt und eingebunden werden können. Eine Lehrperson muss also Faszination und Enthusiasmus für das Fach aufbringen können, um hier Modell und Vorbild für die Lernenden zu sein. Folglich sollte sich eine Lehrkraft zumindest wohl damit fühlen, Mathematik zu unterrichten (vgl. ebd.).

Fachkompetenz kann nicht in Einzelinhalten beschrieben werden. Denn „ähnlich wie es auch im Unterricht nicht um die lineare Abarbeitung von Einzelinhalten gehen darf (‘Stundenhalten‘), so sollte auch das Fachwissen der Lehrpersonen nicht als vorrangig additiv zusammengesetzte, isolierte Fakten verstanden und erworben sein.“ (Krauthausen und Scherer, 2014, S. 80f.) Fundamentales Charakteristikum der Mathematik ist nach Freudenthal die Beziehungshaltigkeit: „Von der Mathematik, die man unterrichtet, habe ich ... gefordert, sie sei beziehungsaltig ... Ich möchte auch an die Lehrerausbildung diese Forderung stellen.“ (Freudenthal, 1978, S. 71f., zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2014, S. 81)

3.4.6.2 Moderationskompetenz

„Entdeckendes Lernen bedeutet nicht die Abwesenheit von Einflussnahme oder dass die Kinder spontan, assoziativ, ungeordnet und ziellos draufloslaufen und dabei (hoffentlich) irgendetwas entdecken. Sie benötigen eine angemessene, professionell begründete, didaktische Rahmung, um tatsächlich Lernchancen wahrnehmen zu können, die in einem tieferen Eindringen in den mathematischen Kern liegen.“ (Krauthausen und Scherer, 2014, S. 82)

Die Verantwortung für eine Lernbegleitung in diesem Sinn liegt bei der Lehrperson. Diese braucht dazu eine angemessene Moderationskompetenz. Dies ist allerdings weder für die Lehrperson in ihrer Moderatorenrolle noch für die Kinder, die eine stärker selbstgesteuerte Kommunikation erst lernen müssen, eine leichte Aufgabe (vgl. ebd.).

Auch Götze beschreibt, dass es eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe ist, viele gleichzeitig zu interessieren und auf einem ihnen verständlichen Niveau zu agieren, ohne sie zu langweilen. Wie Untersuchungen zeigen, schaffen Lehrpersonen es oft nicht, die Gesprächsleitung den Kindern zu überlassen. Es soll keinesfalls ein Frage-Antwort-Spiel der Lehrerin bzw. des Lehrers entstehen, bei dem die SuS passiv bleiben, ohne sonderlich viel zu verstehen. Schütte (2008, S. 182) führt ausserdem aus, dass andere Forschungsbefunde die Wirksamkeit einer behutsamen Moderation und Begleitung der Gespräche der Kinder zeigen. Diese könne zu einem recht grossen Lernfortschritt führen (vgl. ebd.).

Bartnitzky nennt es ein Missverständnis beim Prinzip der Individualisierung, dass Lehrpersonen aus dem diagnostischen Befund der Verschiedenheit die didaktische Konsequenz ziehen, dass jedes Kind individuell und alleine lerne. Damit werde eine Abschaffung des sozialen Lernens zugunsten einer Isolierung in Form individualistischen Lernens erzeugt. Die Vereinzelung verkürze die didaktischen Möglichkeiten und bringe die Kinder um notwendige Anregungen und Lernchancen. Individuelle Förderung wird also oftmals gleich gesetzt mit einer auf das einzelne Kind bezogenen, isolierten Bearbeitung von nach Schwierigkeitsgraden gestuften Rechenaufgaben bzw. Lernheften. Für die Begriffsbildung und das Mathematiklernen überhaupt wären hingegen mathematische Gespräche und Diskurse zentral, die über den Austausch von Rechenwegen und -ergebnissen hinausgehen und stattdessen auf eine Verständigung über mathematische Erkenntnisse und Zusammenhänge zielen. Solche Gespräche finden jedoch kaum statt. Ein Grund für dieses Phänomen ist wohl die vorschnelle Assoziation von Plenumsphasen mit dem Schlagwort Frontalunterricht, welcher als ein Merkmal eines überholten Unterrichtsverständnisses gilt (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 83ff.).

Bei einer solchen unterschwelligen Angst vor dem „Frontalunterricht“ wird übersehen, dass es in Plenumsphasen um weit mehr als blosser Ergebnisvergleiche, knappe Beschreibungen von Lösungswegen oder die abschliessende Formulierung emotionaler Befindlichkeiten geht. Moderation bedeutet nicht Dominanz und Lenkung. Stattdessen soll sie produktiv sein und individuelle Konzepte der Lernenden in den Mittelpunkt stellen und zu ihrer Diskussion, Begründung und Überprüfung ermuntern. Durch geeignete Impulse, echte Fragen bis hin zu fachlichen Provokationen (anstelle von Inszenierungen des Hinterherdenkens) werden die SuS zum Nachdenken verführt (vgl. ebd., S. 85f.).

Bei der Moderation von Plenumsdiskussionen gelten die folgenden Aspekte (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 196ff.):

- **Gebot der Einflussnahme**

Es ist eine wohlüberlegte, d. h. aus professioneller Perspektive vorgenommene didaktische Rahmung gefragt, in welcher die Lehrperson Einfluss nimmt, diese Beeinflussung jedoch nicht berechnet, indem sie die Lernenden gemäss der von ihr „berechneten“ Zielsetzung durch den Stoff führt (vgl. ebd.).

- **Zurückhaltung**

Damit ist der Auftrag gemeint, „den eigenen „missionarischen“ Eifer des Wissenden im Zaum zu halten und den Lernenden nicht gleich alles mitzuteilen oder zu erklären“ (ebd.). Freudenthal (1974, S. 424, zitiert nach ebd.) formuliert: „Einem Kind etwas zu verraten, was es selbst herausfinden könnte, das ist nicht nur schlechtes Lehren, es ist ein Verbrechen.“ Die Grenzen zwischen Einflussnahme und Zurückhaltung bedürfen laut Krauthausen und Scherer (2014, S. 198) einer situativen Ausbalancierung, d. h. sie sind keineswegs vorab klar.

- **Lernprozessbeobachtung und analytisches Zuhören**

Ein sorgfältiges, beobachtend analysierendes Zuhören will gelernt sein. „Intelligent beobachten – habe ich es auch genannt. Nicht photographisch registrieren. Man muss, ehe man zu beobachten anfängt, wissen, worauf man achten will. Aber man darf das auch wieder nicht zu genau wissen, denn dann sieht man nur das, was man will.“ (Freudenthal, 1978, S. 162, zitiert nach ebd.) Der diagnostische Blick der Lehrperson soll auf die individuellen im Prozess entstehenden Konzepte gerichtet werden (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 199).

- **Authentische Neugier**

Zahlreiche Fragen im Laufe einer Unterrichtsstunde zielen darauf ab, herauszufinden, was die SuS sagen, tun und denken. Diese Neugier soll aber nicht dem Abgleich mit der Unterrichtsplanung, den Lernzielen und dem fertigen Wissen der Lehrperson im Sinne eines Ist-Soll-Vergleichs dienen. Eine förderliche Grundhaltung hingegen ist eine echte Neugier auf das, was das Kind weiss und wie es denkt sowie authentische Begeisterung, welche sich auf die Ideen und inhaltlichen Leistungen beziehen (vgl. ebd., S. 199f.).

- **Ermutigung, sich auszudrücken und sich anderen zuzuwenden**

Jeder Sachbeitrag ist willkommen und die Frage nach "richtig/falsch" oder nach der Darstellung und Notation ist zunächst einmal zweitrangig und kann in einem weiteren Schritt behandelt werden. Dieses Gefühl gilt es den Lernenden glaubhaft zu verdeutlichen. SuS müssen ihre Gedanken, Überlegungen, Vermutungen und auch gewagte Ideen sanktionsfrei äussern können. Dazu gehört auch, anderen Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. ebd., S. 200.).

- **Vielfältiges Fragen-Repertoire**

„Durch situationsbezogen abwechslungsreiche, sach- und kindgerechte Fragen und Impulse kann Kommunikation belebt und inhaltlich vertieft werden.“ (ebd., S. 201) Dabei geht es um die Analyse von Lernprozessen. Von besonderem Wert sind Fragen und Impulse „höherer Ordnung“ (vgl. ebd.). Durch sie werden „neue, andersartige, umgekehrte, variable Denkprozesse sowie selbständiges, schlussfolgerndes, begründendes und urteilendes Denken initiiert“ (ebd., S. 201). Ebenfalls von besonderem Wert sind Fragen und Impulse, die selbständiges Weiterdenken fördern (vgl. ebd.).

- **Nachhaken und Denkpausen**

Durch begründetes Nachhaken werden Lernende dazu ermuntert, tiefer in den mathematischen Sachverhalt einzudringen. Nachfragen bedeutet jedoch keineswegs, dass an der Antwort etwas falsch gewesen sein muss. Dies sollte für die Lernenden deutlich sein. Im Weiteren gehören zu einem konstruktiven Diskursverhalten auch Denkpausen dazu. Sie bilden nicht eine Pause vom Denken, sondern es handelt sich um eine Pause zum Denken, die ein Nachdenken oft erst ermöglicht (vgl. ebd., S. 202).

3.4.7 Unterrichtsbegleitende Prozesse

In den vorhergehenden Kapiteln wurden Anforderungen an Lernangebote, Lernende, die Unterrichtskultur und die Lehrperson im Rahmen eines auf dem Prinzip der natürlichen Differenzierung basierenden Unterrichts beschrieben. In der Praxis stellt sich womöglich die Frage, wie ein solcher Unterricht konkret vorbereitet werden kann und wie Lernende in ihren mathematischen Prozessen förderorientiert und summativ beurteilt werden können.

3.4.7.1 Unterrichtsvorbereitung

Eine Lehrperson ist für die Inszenierung der Aufgabe/Lernumgebung zuständig (siehe Kapitel 3.4.4.2, Phase 1). „Dabei wird die (erste) Lernaufgabe kurz, klar und verständlich präsentiert und die auszuführenden Tätigkeiten, Ziele und Erwartungen geklärt.“ (Hirt und Wälti, 2014, S. 17). Diese Aussage kann so interpretiert werden, dass sich eine Lehrperson in ihrer Vorbereitung über die Ziele einer Lernaufgabe bewusst werden muss. Ausserdem muss sie überlegen, welche Erwartungen sie an die SuS hat und durch welche Tätigkeiten diese erreicht werden sollen. Dadurch kann sie den Rahmen abstecken, die Regeln klären und den Freiraum beim mathematischen Tun definieren (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 17).

„Was SuS eigentätig tun, was sie herausfinden, wie sie vorgehen und denken, ist das eigentlich Interessante im Unterricht.“ (Hirt und Wälti, 2014, S. 18) Als Lehrperson kann man sich auf diese Phase der Eigentätigkeit und individuelle fachliche Begleitung (siehe Kapitel 3.4.4.2, Phase 2) nur insofern vorbereiten, als dass man die Aufgabe selbst gut durchdringt und gewisse Ergebnisse antizipiert. Man kann sich Schwierigkeiten und mögliche Hilfestellungen zurechtlegen, vorwegnehmen kann man sie

jedoch nicht, denn sie sind situativ aus dem Repertoire an Unterstützungsmöglichkeiten festzustellen bzw. zu entwickeln (vgl. ebd.).

Die Phase des Austauschs (siehe Kapitel 3.4.4.2, Phase 3) kann durch die Lehrperson vorbereitet werden, indem sich diese Organisationsformen des spontanen Austauschs sowie für fachliche Dialoge überlegt. Dabei sind grundsätzlich alle sozialen Organisationsformen denkbar und sollen entsprechend den Aufgabenstellungen und dem Bearbeitungsstand flexibel bestimmt werden (vgl. ebd.).

3.4.7.2 Förderorientierte Beurteilung

Im zeitgemässen Mathematikunterricht, in dem vermehrt Lernumgebungen eingesetzt werden, deren Bearbeitung zu individuell geprägten Arbeiten führt, sind SuS vielfältig mathematisch tätig (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 20). Die Arbeit an substanziellen Aufgabenformaten nimmt niemals ein generelles Ziel in den Blick, das alle Kinder zur gleichen Zeit oder auf die gleiche Weise zu erreichen haben (vgl. Häsel-Weide et al., 2014, S. 20). Ein Unterricht, der selbstverantwortetes, verstehensorientiertes und auf den Erwerb mathematischer Kompetenzen ausgerichtetes Lernen stärken will passt nicht zu einem Unterricht, der einem Drill von Musteraufgaben und Standardaufgaben zum Erreichen eines guten Prüfungsergebnisses geopfert ist. Trotzdem hält sich eine solche tradierte Unterrichtskultur oft hartnäckig. Denn alternative Unterrichts- und Beurteilungskonzepte rücken zwar erwünschte Lehrerhaltungen in den Vordergrund, stellen aber selten praxistaugliche Instrumente zur Verfügung. Entscheidung ist die Verbindung von Unterricht und Beurteilung zu einem Gesamtkonzept (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 20ff.).

Hirt und Wälti nennen sieben Leitideen, welche einer Beurteilung im Mathematikunterricht mit Lernumgebungen zugrunde liegen und zugleich Linien zur Entwicklung der Beurteilung im Mathematikunterricht sind (vgl. ebd.).

- Bei der **Förderorientierung** als wesentlichstem Grundsatz jeder Beurteilung geht es darum, die SuS bei ihrem Lernen möglichst jederzeit und in jeder Lernsituation zu unterstützen. „Fortschritte und Stärken sind anerkennend zu bezeichnen. Schwächen werden aufgenommen, um an ihnen förderorientiert zu arbeiten. Die Beurteilung steht so immer im Dienste der Förderung.“ (ebd.)
- **Ganzheitlichkeit** in der Beurteilung der Leistungen der SuS ist eine weitere Leitidee. Alle im Verlaufe des Unterrichts erbrachten Leistungen werden unter Einbezug verschiedener Beurteilungselemente gesamthaft beurteilt.
- **Wertschätzung** meint, dass auch Teilleistungen der Kinder, noch nicht vollständige Lösungen oder erst teilweise entwickelte Strategien positiv wertend in die Arbeit einer Lerngruppe aufgenommen werden sollten, auch als Grundlage für die Beurteilung. Dies stärkt die SuS auch in ihren Selbstkonzepten und bildet daher eine wesentliche Grundlage für erfolgreiches Lernen.

- Mit der Leitidee der **Differenzierung** ist gemeint, dass grundsätzlich nicht alle Kinder das Gleiche auf dieselbe Weise machen müssen, auch dann nicht, wenn es zählt. Die Leistungsanforderungen sind insofern auch bei der Beurteilung differenziert zu stellen.
- **Kompetenzorientierung** ist auch bei Beurteilungsanlässen wichtig, da diese die Fachkompetenz der SuS im weitesten Sinne fördern. Dies erfordert Zeit und Raum, weshalb die Arbeit an Beurteilungsanlässen nach Möglichkeit auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen ist.
- **Selbsteinschätzung/Selbstbeurteilung** befähigt die Kinder mittelfristig, ihr Tun, ihre Fähigkeiten und ihre Defizite zuerst situativ, später allgemein selbst einzuschätzen und ihr Lernen so zunehmend selbst zu steuern.
- Durch Beurteilungsanlässe sollen **Verbesserungen von Leistungen** wo nötig und sinnvoll ange-regt werden, um aus eigenen Fehlern zu lernen.

Produkte im Rahmen von offenen Aufgabenstellungen, Gespräche zwischen Lehrperson und Kind, Handlungen mit mathematischem Gehalt, Lernzielkontrollen, Selbstbeurteilungen und spontane Beobachtungen der Lehrperson bilden die sechs Elemente, auf welche sich eine ganzheitliche Förderung und Beurteilung stützt. Sie werden im Verlaufe eines Schuljahres in einem Zeitplan in Beurteilungsanlässe operationalisiert, wobei bei jedem Beurteilungsanlass spezifische Kompetenzen oder Fähigkeiten fokussiert werden. Ausserdem werden jeweils die bei der Beurteilung im Vordergrund stehenden Kriterien sowie das Anspruchsniveau mit Mindestanforderungen bzw. erweiterten Anforderungen bezeichnet (Hirt und Wälti, 2014, S. 22).

3.5 Unterrichtsentwicklung

In diesem Kapitel werden Überlegungen zur konkreten Nutzung der bisher dargestellten Prinzipien und theoretischen Auseinandersetzung für eine Verbesserung des Unterrichts vertieft.

3.5.1 Begriff UE

In der Schulentwicklung hat sich hierfür gemäss Helmke (2015, S. 307ff.) der Terminus „Unterrichtsentwicklung“ (UE) etabliert. Dabei geht es um die „Verbesserung“ oder Optimierung des Unterrichts. Was ist jedoch mit „Unterrichtsentwicklung“ gemeint? Horster und Rolff (2001, zitiert nach Helmke, 2015, S. 307) definieren als „Unterrichtsentwicklung“ eine optimierte Unterrichtspraxis, die alle systematischen Anstrengungen mit dem grundlegenden Ziel der Effektivierung des Lernens der SuS in allen Dimensionen umfasst. Die Unterrichtsentwicklung als einen „Entwicklungsprozess“ definiert Bastian (2007, zitiert nach ebd.) wie folgt: Zum Begriff der UE gehören seines Erachtens alle systematischen und gemeinsamen Anstrengungen der am Unterricht Beteiligten zur Verbesserung des Lehrens und Lernens und der schulinternen Bedingungen. Meyer, Feindt und Fichter (2007b, zitiert nach ebd.)

bezeichnen UE als mehr oder weniger systematisierte Prozesse und als die unterschiedlich nachhaltigen Ergebnisse individueller und gemeinsamer Anstrengungen von Lehrpersonen und SuS zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen im Unterricht.

Zusammengefasst erläutern diese Autoren ihre Definition, indem sie Prinzipien der Entwicklung wie folgt auflisten (vgl. Helmke, 2015, S. 307):

Tabelle 1: Entwicklungsprinzipien des Unterrichts (Meyer et al., 2007b)

<p>Deskriptivität bedeutet, den Begriff der Entwicklung beschreibend zu verwenden. Ein deskriptives Verfahren dient ausschliesslich der bewertungsneutralen Erfassung geplanter oder ungeplanter Aktivitäten zur Veränderung des IST-Zustandes des Unterrichts.</p>
<p>Normativität bezeichnet die in der Arbeitsdefinition enthaltene Forderung zur Verbesserung des herkömmlichen Unterrichts, um ihm eine positive Richtung zu geben. Dafür ist eine Vision von „gutem Unterricht“ nötig, welche auf der Basis von theoretischen Einsichten und empirischen Befunden über seine Merkmale formuliert werden sollte.</p>
<p>Prozesshaftigkeit: UE ist grundsätzlich ein offener, dynamischer und oft auch chaotischer Prozess, der regulierende Vorgaben, Zielvereinbarungen und Arbeitspläne wie auch Freiräume und Vertrauen der Akteure verlangt.</p>
<p>Kontextabhängigkeit: UE setzt bei der in einem Klassenzimmer bzw. der ganzen Schule etablierten Unterrichtspraxis an. Dieses ist sozusagen ein „Operieren am offenen Herzen“ und birgt gewisse Risiken, weil eingefahrene Routinen verflüssigt werden und andererseits irgendwann auch wieder fest werden müssen, da niemand auf Dauer einen überwiegend regellosen Zustand ertragen kann.</p>
<p>Ergebnisorientierung: Bei Ergebnisabsprachen sollen nicht nur allgemeine Zielformeln vereinbart, sondern auch konkret vorzeigbare Ergebnisse angestrebt werden. Dies verlangt ein Aushandeln von sinnvollen Ergebnissen im Kollegium, mit SuS, Eltern und sonstigen Beteiligten. Hierzu zählen etwa Zielvereinbarungen, Schulprogramme, Fortbildungsplanung o. Ä.</p>
<p>Prognosedefizit: UE verlangt wiederholt Zieljustierungen, Evaluation und Stützmassnahmen, weil die tatsächlichen Effekte bestimmter Massnahmen sich meist nur grob vorhersagen lassen.</p>
<p>Akteure: UE benötigt Akteure – Menschen mit Hoffnungen, Ängsten, Einsichten, Vorurteilen, Abneigungen und Vorlieben. Deshalb geht UE mit vielen Anstrengungen einher, da mitunter Perspektivenwechsel oder Zwang zu Teamarbeit nötig werden. Unterrichtsentwicklung kann jedoch auch viel Befriedigung verschaffen.</p>
<p>Entwicklungsarbeit: Diese wird gemeinsam von Lehrpersonen und SuS getragen. Es ist empirisch nachgewiesen, dass die Qualität der Lehrer-Schüler-Kommunikation den Lernerfolg der SuS erhöht.</p>
<p>Nachhaltigkeit: Da UE nachhaltige Ergebnisse fordert, ist es unerlässlich, Sach- und Personalressourcen für die Pflege neu erarbeiteter Bausteine der Unterrichtskultur bereitzustellen.</p>

Helmke erläutert ausserdem, dass zur Unterrichtsentwicklung alle Aktivitäten und Initiativen gehören, die sich auf eine Verbesserung des eigenen Unterrichts und des dafür notwendigen professionellen Wissens und Könnens beziehen wie etwa:

- Massnahmen zur Steigerung der Lernwirksamkeit des Unterrichts,
- die Stärkung eigener (didaktischer, fachlicher, diagnostischer) Kompetenzen sowie
- die Optimierung des Lehrmaterials.

Zu darauf aufbauenden Aktivitäten, Programmen und Trainings, die zur Unterrichtsverbesserung beitragen, zählen laut Helmke Methoden der unterrichtsbezogenen Lehrerkooperation (wie Teamentaching und Hospitation), der Einsatz von Methoden der Leistungsmessung, der Diagnose und Beurteilung des Unterrichts sowie Verhaltenstrainings für Lehrpersonen (vgl. ebd.).

3.5.2 Bedingungen und Stolpersteine der UE

Zahlreiche Studien, Denkschriften und Resolutionen beklagen an der gegenwärtigen Lehrerausbildung besonders den fehlenden Praxisbezug (vgl. Helmke, 2015, S. 309). Blosses Wissen lässt sich keineswegs mit Handlungskompetenz gleichsetzen – dieses gilt vor allem für eine derart komplexe Tätigkeit wie das Unterrichten. Helmke beschreibt u. a., dass der Weg vom Wissen (und Behalten) zum Können (der Kompetenz) und weiter bis zum Tun (der wirklichen Veränderung) weit und herausfordernd ist. Warum der Weg von der Information (im Rahmen von Lehreraus- oder -fortbildung) zu entsprechendem Handeln so weit ist und mit welchen Methoden sich kompetenteres Handeln erreichen liesse, stellt Wahl (2008, zitiert nach Helmke, 2015, S. 310) folgendermassen dar: „Wenn alltägliches unterrichtliches Handeln rasch und weitgehend implizit verläuft, dann bleibt wenig Raum, um sich zu ändern. Versucht man jedoch, die Bewusstheit zu erhöhen, verlangsamt sich der Handlungsprozess und die ablaufenden Kognitionen und Emotionen treten deutlicher hervor. Erreichen kann man dies dadurch, dass den Teilnehmenden Aufgaben zur Selbstbeobachtung in Praxissituationen gegeben werden.“

Helmke verweist zudem auf eine häufig verwendete Begründung für die Kluft zwischen Wissen, Können und Tun, bei welcher es sich in der Lehrerausbildung um erworbenes unterrichtsbezogenes Wissen, das sogenannte „träge Wissen“ (*=inert knowledge*) handelt. In der Forschung wird hierfür auch der Begriff des „situiereten Wissens“ verwendet: Das bezeichnet Wissen, welches so erworben wurde, dass es mit Praxissituationen verknüpft ist und deshalb mit höherer Wahrscheinlichkeit angewendet werden kann (vgl. ebd., 2015, S. 310).

Weiter wird festgehalten, dass viele Elemente der Lehrerausbildung nur einen minimalen Verhaltensbezug haben und dass zudem die Studierenden in ihrer Ausbildung entweder gar nicht oder allenfalls zu spät und in jedem Fall viel zu selten praktisch handeln und Kenntnisse ausprobieren können. Diesem fehlenden Fokus auf Verhaltensorientierung lässt sich gegensteuern, wenn konkrete Aufgaben

gelöst werden müssen, die das zu erwerbende neue Wissen mit bisherigem Handlungswissen (=learning by doing) verknüpfen (vgl. ebd.).

3.5.3 Rahmenmodell

Die Faktoren, welche über den Erfolg der UE bei einer Lehrperson entscheiden, veranschaulicht Helmke in seinem *Rahmenmodell*. Sie werden in der folgenden. 6 als Sequenzmodell der Unterrichtsentwicklung und ihrer Bedingungen dargestellt (vgl. ebd.):

Ausgehend von den für die Veränderung des eigenen Unterrichts notwendigen Prozessen sollen mit seiner Hilfe die individuellen, sozialen und institutionellen Bedingungen der UE aufgezeigt werden. Denn die Unterrichtsentwicklung lässt sich in unterschiedlichen Formen fördern: *direkt* (durch unmittelbare Initiierung eines Programms oder einer Aktivität) oder auch *indirekt* (durch flankierende Massnahmen, bspw. durch Einflussnahme auf die für UE entscheidenden Bedingungen). Damit die Schulleitung Prozesse der UE über einen längeren Zeitraum steuern und Fehlentwicklungen vorbeugen kann, benötigt sie ein Mindestmass an Kenntnissen über das vermutete Wirkgefüge dieser Bedingungen (vgl. Helmke, 2015, S. 311).

Abbildung 6: Sequenzmodell der Unterrichtsentwicklung und ihrer Bedingungen (Helmke, 2015, S. 312)

Folgende Basissequenzen werden im Modell der Abb. 6 vorgesehen (vgl. ebd., S. 312):

- **Information:** Diese bildet den Ausgangspunkt über die Unterrichtsqualität und kann entweder aus der Lehrerfortbildung oder aus einem theoretischen Buch stammen.
- **Rezeption:** Die Gestaltung wie auch die inhaltliche und formale Qualität des Materials über den Unterricht beeinflussen den Adressaten insofern, dass Informationen im negativen Sinne übersehen oder ignoriert werden können oder auch missverstanden oder falsch interpretiert werden.
- **Reflexion:** Die Rezeption führt idealerweise zum Nachdenken, zum Diskurs über Fragen des Lehrens und Lernens und zur Erwägung von Veränderungen.
- **Aktion:** Zwischen Motivation und Realisation kann es gemäss der Volitionsforschung Bruchstellen geben, denn nicht jede Motivation wird auch in reales Verhalten umgesetzt. Ausschlaggebend ist, ob auch über eventuelle Durststrecken hinweg und in kritischen Phasen – hierzu zählen Widerstände, fehlende Bekräftigung oder das Ausbleiben von sichtbarem Erfolg – am Projekt festgehalten wird, den eigenen Unterricht zu verändern. Helmke verweist in diesem Zusammenhang auf das Phänomen der *Prokrastination*: Obwohl man motiviert ist, werden notwendige, aber unangenehme Aktivitäten aufgeschoben. Dadurch entstehen negative Emotionen wie Angst und Scham, die ihrerseits weitere Aktivitäten untergraben können.
- **Evaluation:** UE soll das Lernen erleichtern. In diesem letzten Schritt des Rahmenmodells wird analysiert, ob der veränderte Unterricht tatsächlich zu besserem Lernen führt, denn Unterrichtsentwicklung sollte kein Selbstzweck sein. Ist dies nicht der Fall, war der Aufwand vergebens.

Der lineare Verlauf des Prozesses innerhalb des Rahmenmodelles (siehe Abb. 6) von links nach rechts ist in der Praxis nicht zwingend. Vielmehr sind Einstiege an unterschiedlichen Stellen möglich.

Eine der Realität angemessene Form der Darstellung wäre in diesem Sinne ein Kreismodell, das den zyklischen Prozess der UE in Abb. 7 zeigt:

Abbildung 7: Zyklisches Verlaufsmodell (Helmke, 2015, S. 313)

3.5.4 Gelingensfaktoren

Helmke beschreibt, dass Gelingensfaktoren innerhalb des Prozesses der UE sowohl von *individuellen* als auch von *sozialen und institutionellen Bedingungen* abhängen. Er verweist auf Untersuchungen, welche aufzeigen, dass Kompetenzverbesserungen nur dann auftreten, wenn zuvor intensive Formen der Auseinandersetzung mit konkreten Unterrichtssituationen oder mit entsprechenden Videos stattgefunden haben (vgl. ebd.).

Lehrpersonen entwickeln gemäss Helmke im Laufe der Zeit eigene, die Orientierung und das Handeln im Schulalltag erleichternde „Mini-Theorien“, die sich vielfach erheblich von dem unterscheiden, was sie „eigentlich“ gelernt haben. Dies betrifft sowohl grundlegende implizite Theorien über das Lehren und Lernen als auch spezifische Vorstellungen von der Funktion und der Struktur des zu unterrichtenden Faches. Die Unterrichtsforschung hat nachgewiesen, dass Lehrpersonen für die Bewältigung ihres Berufsalltags zahlreiche Gewohnheiten entwickeln, die schon nach wenigen Jahren als *Handlungsketten* fest im Verhaltensrepertoire weitgehend automatisch ablaufen. Diese bergen stabilisierende Tendenzen der Selbstverstärkung in dem Sinne, dass sie kontinuierlich eingesetzt werden, sofern nicht etwas sehr Ungewöhnliches und Erschütterndes passiert (vgl. Helmke, 2015, S. 316).

Für die Unterrichtsentwicklung in der Schule ergeben sich daraus nach Helmke vor allem zwei Gesichtspunkte (vgl. ebd.):

1. Wegen des komplexen Wirkungsgefüges unterschiedlicher Facetten von Persönlichkeit, Unterrichtsqualität und -quantität ist differenziert vorzugehen.
2. Programme der Unterrichtsentwicklung benötigen viel Zeit:
 - **Diagnose:** Voraussetzung für die Änderung der eigenen Lehrmethoden und Verhaltensgewohnheiten ist deren Diagnose. Das lässt sich auf unterschiedlichen Wegen erreichen – etwa durch Befragung, gemeinsame Verständigung in der Fachkonferenz, wechselseitige Hospitation oder reflexive Unterrichtsdiskussion im Kollegium.
 - **Netzwerk:** Da der Prozess auch mit Stagnation und Scheitern und ebenso mit Unzufriedenheit und Ungeduld einhergehen kann, muss in solchen Fällen ein stützendes Netzwerk verfügbar sein.
 - **Achtsamkeit:** Veränderungen des eigenen Unterrichts sollten behutsam erfolgen, um die Überforderung der Beteiligten (Lehrperson, SuS wie auch Eltern) zu vermeiden.

Das Prinzip der *Anstrengungskalkulation*, ein Grundgesetz aus der Motivationspsychologie, spielt laut Helmke eine massgebliche Rolle: Nichts funktioniert ohne ausreichende Anreizwerte. Wenn Anstrengungen der Unterrichtsentwicklung nur dazu führen, dass mehr Zeit geopfert wird, dass Sorgen auftreten, neue Ängste aufkommen oder fehlende Erfolgsaussicht vorherrscht, dann werden solche Initiativen entweder eingestellt oder kaum realisiert. Die Bilanz von Kosten und Gewinn (*cost benefit analysis*) muss positiv sein (vgl. ebd.).

Weitere individuelle Bedingungen für positive Veränderungen innerhalb des Unterrichtes und die damit verbundene Unterrichtsentwicklung fasst Helmke mit folgenden Oberbegriffen zusammen:

- **Motivation,**
- **professionelles Selbstverständnis,**
- **subjektiver Leidensdruck,**
- **Bereitschaft zur Selbstreflexion,**
- **Bereitschaft zur Kooperation,**
- **Akzeptanz von Evaluation,**
- **bereichsspezifisches Vorwissen der Lehrperson (insbesondere pädagogische Diagnostik),**
- **Motive und Bedürfnisse,**
- **Selbstvertrauen und**
- **Stabilität von Gewohnheiten.**

Wichtige Instrumente der Unterrichtsentwicklung wie gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, wechselseitige Hospitation, Teamteaching und Microteaching erfordern per definitionem sehr viel Kooperation, die keineswegs vorausgesetzt werden kann. Unterrichtsentwicklung fördern heisst somit auch: im Kollegium das Bewusstsein fördern, dass Kooperation nötig ist, sich lohnt und auch Spass macht (vgl. Helmke, 2015, S. 319ff.).

Die Unterrichtsentwicklung orientiert sich an einem ganzheitlichen Konzept und stellt Lernen in den Mittelpunkt. Sie betrifft alle Akteure und bestimmt letztlich die Qualität einer Schule. Qualität ist eine Systemeigenschaft, für welche die Lehrpersonen, die Schulleitung, Eltern und SuS gemeinsam verantwortlich sind. Externe Evaluation gehört dazu. Helmke beschreibt ebenfalls, dass UE Hand in Hand mit einer **Methodenerklärung** auf Schulebene und mit einem wirksamen **Innovationsmanagement** einhergehen muss, das Konferenz- und Workshoparbeit ebenso umfasst wie Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Stundentafeln, Lehrpersoneneinsatzplanung und dessen Dreh- und Angelpunkt die schulinterne Fortbildung ist (vgl. ebd.).

4. Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird die zentrale Fragestellung auf der Basis der theoretischen Konzepte herausgearbeitet. Im Anschluss beschriebene einzelne Teilaspekte helfen bei der Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung.

4.1 Forschungsleitende Fragestellung

Wie bereits unter Punkt 3.2 erwähnt, möchten wir in unserer Masterthese im Speziellen auf das Konzept der natürlichen Differenzierung fokussieren, da diese Form der inneren Differenzierung sich besonders für den fördernden Mathematikunterricht eignet (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 57).

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie sind Fragen wie die Folgenden aufgekommen: Wie sieht eine praktische Unterrichtsgestaltung im Fach Mathematik nach dem Prinzip der natürlichen Differenzierung aus? Ist ein solcher Unterricht tatsächlich für alle SuS realisierbar? In welchen unterrichtlichen Settings kann natürliche Differenzierung realisiert werden? Was sind die Chancen und Risiken eines auf diese Weise gestalteten Unterrichts? Was unterscheidet eine Aufgabe nach dem Prinzip der natürlichen Differenzierung von anderen? Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten finden sich bereits im Schulalltag?

Aus diesen Fragen kristallisiert sich für unsere Masterthese folgende zentrale Fragestellung heraus:

Wie wird natürliche Differenzierung von Lehrpersonen verstanden und operativ umgesetzt?

Der Kreis schliesst sich insofern, als dass sich die grundsätzlichen Ausführungen aus Kapitel 2 (Ausgangslage) mit der forschungsleitenden Fragestellung vereinen.

Aus der Vielfalt von Prinzipien, die zur Planung, Durchführung und Beurteilung des Mathematikunterrichts formuliert werden, greifen wir auf die zentralen didaktischen Prinzipien in Anlehnung nach Wittmann und das Modell von Freudenthal (1977) zurück: RME – *realistic mathematics education*. Im Hinblick auf eine *natürliche Differenzierung im Unterricht* stellt sich die Frage nach dem *Wie*. Diese Frage ist mit dem Interesse, Faktoren zum Gelingen und der konkreten Umsetzung der natürlichen Differenzierung verbunden. Unser Ziel der Untersuchung besteht darin, einerseits Hypothesen zu bilden, die der Praxisumsetzung dienen, und andererseits der Bedeutsamkeit von Leitgedanken von Schulen und deren Lehrpersonen in der Praxis nachzugehen. Beachtung in Bezug auf die heterogenen Lerngruppen und auf die zu beobachtenden SuS soll vor allem auch der Haltung, dem Denken und dem Handeln der Lehrpersonen geschenkt werden. Die Frage nach den Chancen und Risiken, inwiefern die erwähnten Modelle und Prinzipien eines zeitgemässen Mathematikunterrichts in die Unterrichtsgestaltung einfließen, ist ebenfalls zu erforschen.

4.2 Teilaspekte

Die nachfolgend formulierten Unterfragen dienen der Beantwortung der Hauptfragestellung. Sie werden im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse unserer Forschungsarbeiten (siehe Kapitel 8.1, 8.2 und 8.3) beantwortet.

- Inwiefern beeinflusst die Aufgabenstellung im Lehrmittel die Ausbreitung einer natürlichen Differenzierung?
- Welche Rahmenbedingungen tragen zu einem Gelingen der natürlichen Differenzierung bei?
- Welches sind die Chancen und Risiken in der Umsetzung der natürlichen Differenzierung?
- Inwieweit hat die Haltung von Lehrpersonen einen Einfluss auf den Lernerfolg der SuS?
- Inwiefern kann mit Lehrpersonen im gemeinsamen Gespräch ein natürlich differenzierender Unterricht entwickelt werden?

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben und es werden die gewählten Auswertungsmethoden dargestellt.

Die Forschung innerhalb der vorliegenden Masterthese ist qualitativer Art. „Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein.“ (Mayring, 2002, S. 20). Die Ausgangspunkte bilden die Interaktionsprozesse, bei denen sich Forscher und Gegenstand verändern. Man kann in diesem Sinne auch von qualitativer Forschung als Dialog sprechen (ebd., S. 32). Die zu untersuchende Handlung der vorliegenden Masterthese ist die Planung und Durchführung von zwei Unterrichtssequenzen nach dem Prinzip der natürlichen Differenzierung (Schulbuchseiten 18 und 22 eines neuen Lehrmittels) mit dem Ziel, den Unterricht von Lehrpersonen zu erforschen und entwickeln.

In der vorliegenden Masterthese wurden die Untersuchungspläne der Einzelfallanalyse sowie der Dokumentenanalyse ausgewählt (vgl. Mayring, 2002, S. 41-50). Diese sind Teil der qualitativen Sozialforschung. Die Daten werden an zwei Austausch-Nachmittagen durch thematische Gespräche sowie ein Leitfadeninterview erhoben (siehe Kapitel 5.2). Anhand einer Videoaufnahme werden die Daten festgehalten und durch eine Fliesstext-Transkription sowie zur besseren Übersicht durch ein Protokoll verschriftlicht. Anschliessend sollen die gesammelten Daten nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse sowie der interpretativen Analyse nach Mayring (2002, S. 114 - 121) ausgewertet werden (siehe Kapitel 5.4). Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse aus dem ersten und zweiten Austausch-Nachmittag soll allfällige Entwicklungsprozesse der Lehrpersonen sichtbar machen. Diese Gegenüberstellung wird in Kapitel 8.3 umgesetzt.

Die praktische Umsetzung der Praxisforschung erfolgt an zwei Nachmittagen mit je zwei Lehrpersonen und einer Studentin (nachfolgend ebenfalls Lehrperson genannt). Ziel eines ersten Treffens ist es, der Befindlichkeit und den Erwartungen der Lehrpersonen nachzuspüren, eventuelle Grundhaltungen sichtbar zu machen und eine gemeinsame Aufgabe aus dem Lehrmittel auszuwählen. Diese soll anschliessend in eigener Verantwortung, nach dem Konzept der natürlichen Differenzierung, im Unterricht praktisch umgesetzt werden.

Vorbereitungsnotizen der beteiligten Lehrpersonen aus dieser individuellen Praxisumsetzung sowie entstandene Schülerdokumentationen dienen als Grundlage für die Vorbereitung des zweiten Austauschtreffens.

An diesem zweiten Termin ist beabsichtigt, durch ein Leitfadeninterview die Haltungen sichtbar zu machen, welche Lehrpersonen gegenüber ihren SuS im Mathematikunterricht einnehmen. Dadurch können Bedürfnisse von Lehrpersonen im Mathematikunterricht aufgezeigt werden, denen wir als Schulische Heilpädagoginnen täglich begegnen. In einer gemeinsamen Diskussion werden wir uns dann mit einer zweiten Aufgabenstellung aus dem Schulbuch auseinander setzen und versuchen, eine gemeinsame Grundhaltung einzunehmen bzw. ein mögliches Vorgehen im Unterricht nach gemeinsamen Prinzipien zu diskutieren. Eine allfällige kommunikative Validierung, bei welcher die den Beteiligten die Schlussfolgerungen unserer Arbeit vorgestellt werden, rundet die Workshop-Arbeit mit den Lehrpersonen ab.

Genauere Beschreibungen des Kontextes sowie der Vorbereitung und Durchführung der Praxisforschung finden sich in Kapitel 6.

5.1 Erhebungsverfahren

Mayring (2002, S. 66) stellt nebst der teilnehmenden Beobachtung, die uns an dieser Stelle nicht weiter interessiert, drei Methoden von Erhebungsverfahren vor, welche auf sprachlicher Basis arbeiten:

- Das Problemzentrierte Interview / Leitfadeninterview
- Das narrative Interview
- Die Gruppendiskussion

Da sich subjektive Bedeutungen nur schwer aus Beobachtungen ableiten lassen, spielt in der qualitativen Forschung der verbale Zugang bzw. das Gespräch eine besondere Rolle (vgl. ebd.). Qualitative Interviewformen ähneln sich in Bezug auf die Offenheit der Frageformulierungen und der qualitativen Auswertungsverfahren weitgehend; zwischen den verschiedenen Formen schwankt einzig der Strukturierungsgrad (vgl. ebd., S. 67).

Zur Erhebung der Daten im Rahmen dieser Arbeit dienen Gruppengespräche sowie ein Leitfadeninterview. Diese Methode, welche auch problemzentriertes Interview genannt wird, bietet sich laut Mayring (2002, S. 71) besonders bei stärker theoriegeleiteter Forschung mit spezifischeren Fragestellungen an. Wir meinen deshalb, dass sie für unser Forschungsvorhaben gut geeignet ist. In thematischen Gesprächen mit Steuerung durch die Moderation werden vermutlich weitere Äusserungen über Einstellungen und Haltungen der Lehrpersonen laut.

5.1.1 Leitfadeninterview

In Kapitel 6.3 wird die Vorbereitung des Leitfadeninterviews, welches im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt werden soll, vor dem theoretischen Hintergrund detailliert beschrieben. An dieser Stelle wird deshalb nur ein Umriss über die Methode an sich gegeben, welche am zweiten Austauschtreffen zur Erhebung der Daten durchgeführt werden soll. Mayring (2002, S. 69) fasst seine Grundgedanken zur Methode des Leitfadeninterviews wie folgt zusammen:

- „Das Problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.“
- „Dazu soll eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten entstehen.“
- „Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird.“
- „Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren.“

Am Anfang steht immer die Formulierung und Analyse des Problems, aus welchen dann die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden zusammengestellt werden. Dieser enthält die einzelnen Thematiken des Gesprächs in einer vernünftigen Reihenfolge. Ausserdem werden, zumindest für die Einstiegsfragen, Formulierungsvorschläge gemacht. In einer Pilotphase werden anschliessend die Probeinterviews durchgeführt, wodurch der Leitfaden getestet und allenfalls modifiziert werden kann sowie der Interviewer geschult wird. In der darauf folgenden eigentliche Interviewphase werden die Gespräche in drei Teile gegliedert: Es werden Sondierungsfragen (allgemeine Einstiegsfragen), Leitfadenfragen (wesentlichste Fragestellungen) und spontane Ad-hoc-Fragen formuliert. Die Aufzeichnung bildet den letzten Schritt im Ablauf eines problemzentrierten Interviews. Damit eine systematische Auswertung möglich wird, werden für die vorliegende Masterarbeit die beiden Austausch-Nachmittage auf Video aufgezeichnet. Die Lehrpersonen geben im Vorfeld ihre Einwilligung.

Folgendes Modell (vgl. Abb. 8) verdeutlicht den Ablauf des problemzentrierten Interviews:

Abbildung 8: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71)

5.3 Aufbereitungsverfahren

Für die vorliegende Masterthese wird die audiovisuelle Darstellung des Film- und Bildmaterials sowie das Darstellungsmittel Text umgesetzt. Die Aufbereitung des Materials erfolgt durch die Techniken der Transkription, des Protokolls zur besseren inhaltlichen Übersicht und der Konstruktion deskriptiver Systeme (vgl. Mayring, 2002, S. 85-103). In Kapitel 7 wird die Wahl der Aufbereitungsverfahren ausführlich dargestellt, begründet und deren Umsetzung dokumentiert.

5.4 Auswertungsverfahren

„Grundgedanken: Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Categoriesystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S.114).

Für die vorliegende Arbeit wird die Grundform der strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählt, deren Ziel es ist, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern (formale oder inhaltliche Aspekte), unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl. ebd., S. 115). Als Categoriesystem wird das in Kapitel 7.2.3 definierte deskriptive System bzw. dessen Kategorien beigezogen. Es wurde theoriegeleitet am Material entwickelt (vgl. Mayring, 2002, S. 114).

Das Modell in Abb. 9 verdeutlicht den Ablauf induktiver Kategorienbildung. Eine Kategorie wird gebildet, sobald eine zur Kategoriendefinition passende Textstelle gefunden wird. Im weiteren Analyseverlauf, wenn wieder eine dazu passende Textstelle gefunden wird, dann wird sie dieser Kategorie ebenfalls zugeordnet. Passt die neue Textstelle jedoch nicht zu der bereits gebildeten Kategorie, so wird aus dem spezifischen Material heraus eine neue Kategorie formuliert (vgl. Mayring, 2002, S. 117).

Abbildung 9: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)

Im Gegensatz zur quantitativen Inhaltsanalyse bietet die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse folgende Vorteile:

- Kontext von Textbestandteilen
- latente Sinnstrukturen
- markante Einzelfälle
- das, was im Text nicht vorkommt

Diese systematische Technik soll genutzt werden, ohne in vorschnelle Quantifizierungen abzurutschen (vgl. Mayring, 2000, zitiert nach Mayring, 2002, S. 114).

5.5 Gütekriterien

Unter dem Begriff „Gütekriterien“ versteht man Kriterien, an denen die sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnisse gemessen werden (vgl. Helmke, 2015, S. 124.) Anders gesagt sind Gütekriterien Massstäbe, an denen die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann (vgl. Mayring, 2002, S. 140). Innerhalb von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten sollte man in jedem Fall versuchen, im Rahmen der genannten Gütekriterien einen möglichst hohen Standard zu erreichen (vgl. Moser, 2003, S. 20).

In Mayring (2002, S. 141) werden Validität, Reliabilität und Objektivität als Kriterien der quantitativen Testtheorie genannt. Diese seien jedoch oft wenig tragfähig, weshalb qualitativ orientierte Forschung nach neuen Gütekriterien suchen müsse (vgl. ebd.).

5.5.1 Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung

Teilweise sind Überschneidungen zwischen verschiedenen Kriterienkatalogen ersichtlich. Daher erwähnt Mayring (2002, S. 144ff.) folgende übergreifende Kriterien:

- **Verfahrensdokumentation:** In der qualitativen Forschung muss das Vorgehen genau dokumentiert und genau auf den jeweiligen Gegenstand bezogen entwickelt werden.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Die Qualitätseinschätzung muss sich besonders auf interpretative Teile richten. Ebenfalls muss das Vorverständnis der Interpretationen stimmig sein, damit die Deutung theoriegeleitet und wertvoll ist.
- **Regelgeleitetheit:** Qualitative Forschung sollte ihrem Gegenstand gegenüber zwar offen sein, sich jedoch trotzdem an vorgeplante Analyseschritte halten, um das Material systematisch zu bearbeiten.
- **Nähe zum Gegenstand:** Es sollte in qualitativer Forschung möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft werden. Dabei ist ein zentraler Punkt, dass man versucht, eine Interessensübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen und ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis mit denselben herzustellen.
- **Kommunikative Validierung:** In der qualitativ orientierten Forschung erhalten die Beforschten mehr Kompetenz als üblich. Die Ergebnisse der Interpretation kann den Beforschten nochmals vorgelegt und diskutiert werden, um die Gültigkeit der Ergebnisse zu überprüfen. Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen sowie den Interpretationen wieder finden, kann dies ein wichtiges Argument sein.
- **Triangulation:** Um für die gestellte Fragestellung unterschiedliche Lösungen zu finden, können verschiedene Datenquellen herbei gezogen werden, um die Ergebnisse zu vergleichen. Es muss

keine völlige Übereinstimmung erreicht werden, aber die verschiedenen Perspektiven können miteinander verglichen sowie Stärken und Schwächen aufgezeigt werden. Qualitative und quantitative Forscher können Forschungsprobleme untersuchen, wobei sie zusammenarbeiten und sich ergänzen, um eine ganzheitliche Lösung ihrer Forschung zu erhalten.

5.6 Triangulation

Für die Untersuchung vieler Fragestellungen sind laut Altrichter und Posch (2007, S. 178) Kombinationen verschiedener Datensammlungsmethoden besonders geeignet, wobei die so genannte „Triangulation“ eine typische Methodenkombination ist. Die Ergebnisse verschiedener Datensammlungsmethoden (z.B. Interview oder Gruppendiskussion) und die Beobachtung Dritter ergeben ein Bild über den Entwicklungsprozess (vgl. ebd.).

Altrichter und Posch (2007, S. 179) sprechen von den „drei Ecken der Triangulation“. Das Wesentliche an dieser sei die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zu demselben Sachverhalt. „Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden. Diese sind Ansatzpunkte, um die Interpretation einer Situation (die ‚praktische Theorie‘) weiterzuentwickeln und besser durch Erfahrung zu stützen“ (ebd.). Bei Übereinstimmung der unterschiedlichen Perspektiven hingegen, d.h. wenn eine Situation ähnlich interpretiert wird, nimmt man an, dass sich die Vertrauenswürdigkeit dieser Interpretation erhöht an.

Moser (2003, S. 54) erwähnt zwei Prinzipien, nach denen die Triangulation organisiert werden kann:

- „Verschiedene Perspektiven werden durch unterschiedliche **methodische Zugriffe** „eingeholt“.
- „Verschiedene **Wahrnehmungsperspektiven** erscheinen über den Einbezug von unterschiedlichen Rollenträgern (zum Beispiel: Eltern, Kind, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Klient, externer Beobachter“

Abbildung 10: Die drei Ecken der Triangulation (Altrichter und Posch 2007, S. 179)

Als Vorteile der Triangulation (vgl. Abb. 10) bezeichnen Altrichter und Posch (2007, S. 180) das ausgewogenere Bild einer Situation, tiefer gehende Interpretationen durch die Widersprüchlichkeit vieler Situationen und die Durchbrechung der tief verwurzelten Annahme, dass der jeweils Höhergestellte glaubwürdiger ist. Die Triangulation zeigt auf, dass SuS oftmals wesentliche Informationen bringen,

die Lehrpersonen nicht bekannt sind. Als nachteilig sei der erforderliche Aufwand der Datensammlung sowie die Konfrontation mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung zu erwähnen.

Ein ausgewogenes Bild soll in der vorliegenden Arbeit entstehen durch die folgenden Perspektiven, welche immer wieder in Bezug zueinander gestellt werden:

- verschiedene Sichtweisen der beteiligten Lehrerinnen
(Erfassung durch die Methode des Leitfadenterviews sowie in Gruppengesprächen)
- Schülerdokumente, welche während der Umsetzung der ersten gemeinsam definierten Unterrichtseinheit entstanden sind
- Die Sichtweise der Theorie als „Perspektive des Dritten“
- Die Sichtweise der Schulischen Heilpädagoginnen als „Perspektive des Dritten“

In Kapitel 8, „Datenauswertung“ werden innerhalb der verschiedenen Kategorien diverse Schwerpunkte gesetzt, wobei die jeweils dargestellte Perspektive immer in Bezug zu den anderen Perspektiven gesetzt wird.

6. Vorbereitung und Durchführung der Praxisforschung

6.1 Hintergrund-Kontext

An dieser Stelle sollen einige Hintergrundinformationen zum schulischen Kontext (beteiligte Schulklassen und Lehrpersonen) erläutert werden, in welchem die praktische Umsetzung der Unterrichtseinheiten stattfindet

Für die praktische Forschung konnten zwei Primarlehrerinnen aus Mörschwil und eine Studentin der PHSG gewonnen werden. Die beiden Lehrkräfte werden im Folgenden mit W. und C. abgekürzt, die Studentin mit K. Beide Primarlehrerinnen besitzen über mehrere Jahre Unterrichtserfahrung und unterrichten in je einer 2. Klasse innerhalb desselben Schulhauses. Ein Teammitglied dieser Masterthese unterrichtet in der Funktion der Schulischen Heilpädagogin gemeinsam mit beiden Lehrerinnen. Mit W. arbeitet sie bereits während längerer Zeit intensiv zusammen; in der Zusammenarbeit wird oftmals ein integrativer Mathematikunterricht geplant und umgesetzt. Mit der zweiten Primarlehrerin, C., arbeitet dasselbe Teammitglied dieser Masterarbeit integrativ in einer zweiten Klasse, jedoch wurde der Mathematikunterricht bisher selten gemeinsam geplant. Die PHSG-Studentin absolvierte zwei zweiwöchige Praktika in derselben Klasse, in der auch C. unterrichtet. Daher ist sie mit dieser Klasse bereits etwas vertraut.

An dieser Stelle soll des Weiteren erwähnt werden, dass in der Klasse von W., nach deren Aussagen, aussergewöhnlich viele mathematisch leistungsstarke Kinder vorhanden sind, jedoch auch einige leistungsschwächere. Es herrscht ihrer Ansicht nach also eine sehr grosse Heterogenität. In der anderen zweiten Klasse ist eine nach den Empfindungen der Lehrperson C. durchschnittliche Heterogenität vorherrschend.

6.2 Vorbereitung

In diesem Kapitel wird genauer auf die Vorbereitungen im Rahmen der qualitativen Forschung dieser Arbeit eingegangen.

6.2.1 Erstes Austauschtreffen

Die Durchführung der Praxisforschung findet im Rahmen von zwei Austauschtreffen statt. An einem ersten Nachmittag sollen die Lehrpersonen für das Thema sensibilisiert bzw. in das Thema eingeführt werden. Im ersten Schritt werden die Befindlichkeit sowie die Erwartungen geklärt. Ein weiteres wichtiges Element dieses ersten Treffens bildet die gemeinsame Auswahl einer Aufgabe aus dem neuen Erprobungslehrmittel, welche im Unterricht nach dem Prinzip der natürlichen Differenzierung umgesetzt werden soll. Als Orientierung und Hilfestellung während der Durchführung dient ein Moderationsplan (siehe Abb. 11), welcher in Anlehnung an Josef W. Seifert (2014) erstellt worden ist.

Moderationsplan für das 1. Austauschtreffen vom 16.9.2015

Schritte/Zeit	Ziel	Methodik	Hilfsmittel	Rolleinteilung	Notizzeitel
Gesamte Moderation Ca. 1h25min	Befindlichkeit der Lehrpersonen/ Erwartungen klären Information/Organisation Gemeinsame Aufgabe auswählen	Gesamter Moderationszyklus	Agenda 1 Moderationskoffer (Material) 1 Flipchart Videokamera + Visualisierungen Activ Board	Team: A + B + C A + B = Moderation C = Beobachterin/ Hüterin der Zeit A = Eliane B = Beatrice C = Jasmine	Wir treffen uns eine Stunde im Voraus, um den Raum einzurichten.
1. Einstieg 15min	Anlass der Zusammenkunft Thema der Moderation Angestrebte Ziele Gegebenenfalls Regeln	Kennlern-Matrix / Erwartungsabfrage	Vorbereitete Plakate: - Kennlern-Matrix - Visualisierte Frage - farbige Ovale (Klebezettel, gelb)	A eröffnet und steuert, B stellt Matrix und Frage vor	Masterarbeit erläutern Einverständnis Videoaufzeichnung Natürliche Differenzierung in der Math. Heute: Befindlichkeit nachspüren/ Erwartungen klären, informiert sein, gemeinsame Aufgabe auswählen Wir freuen uns über einen offenen und konstruktiven Austausch Wenn ihr euch noch nicht in Kennlern-Matrix eingetragen habt, könnt ihr dies noch machen: ausserdem interessieren uns eure Erwartungen...
2. Sammeln 20min	Kennen der Aspekte, über die aus Sicht der Gruppe gesprochen werden muss	Kartenabfrage	Vorbereitetes Plakat: - visualisierte Frage: Worüber möchtet ihr hier sprechen (Themen, Fragen, Ideen, Lösungsansätze)? - Papier (weiss)	B steuert, A sammelt ein, hängt auf, schreibt Oberbegriffe	Es interessiert uns, über welche Themen, Fragen, Ideen und Lösungsansätze ihr hier gerne sprechen möchtet; wir haben weisses Papier mitgebracht und möchten euch bitten, pro Papier einen Gedanken möglichst gross aufzuschreiben; Zeitrahmen ca. 10min Mündlicher Austausch (Klärung) und sammeln von Oberbegriffen, ca. 10min
3. Auswählen 5min	Festlegen des Themas, das die Gruppe zuerst bearbeiten will	Mehr- Punkt- Abfrage	Vorbereitetes Plakat: Themenspeicher	A moderiert Mehr-Punkt-Abfrage	Halb so viele Klebepunkte wie Themen zur Auswahl stehen werden verteilt Bitte klebt die Punkte gemäss eurer Prioritäten auf.
4. Bearbeiten 15min	Problemanalyse und Finden von Ansatzpunkten zur Problemlösung	Situative Entscheidung: Zwei-Felder Tafel	Vorbereitetes Plakat: Zwei-Felder-Tafel	B steuert A schreibt	Wir stellen die Zwei-Felder-Tafel vor: Stolpersteine/Lösungsansätze Dadurch werden erste Gedanken ausformuliert
5. Planen 10min	Katalog von Massnahmen zur Verbesserung der Situation	Massnahmenkatalog	Vorbereitetes Dokument: Massnahmenplan	B steuert, A schreibt	Am Activ Board das vorbereitete Dokument gemeinsam ergänzen, ausdrucken und allen ein Exemplar abgeben

<p>6. Abschluss 20min</p>	<p>Abschluss der Gruppenarbeit Dank an die Teilnehmer Zeit für ein paar persönliche Worte; Tröpfli</p>	<p>Blitzlicht</p>	<p>Keine</p>	<p>A leitet Abschlussrunde B verabschiedet C führt Beobachtungen aus</p>	<p>Jede Teilnehmerin erhält die Gelegenheit, in einer Abschlussrunde sein Befinden mitzuteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlst du dich momentan? • Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? • Wie hast du die Zusammenarbeit in der Gruppe erlebt? <p>Dabei wollen wir uns an folgende Regeln halten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jede hat die Möglichkeit sich zu äussern ➢ jede sagt so viel oder so wenig sie mag ➢ die Beiträge werden nicht kommentiert <p>Gedanken der Beobachterin werden kurz ausgeführt</p> <p>Wir bedanken uns recht herzlich für euer Engagement und die Bereitschaft uns zu unterstützen. In diesem Sinne möchten wir mit euch anstossen und den Nachmittag ausklingen lassen.</p>
-------------------------------	--	-------------------	--------------	--	---

Abbildung 11: Moderationsplan für das 1. Austauschtreffen vom 16.9.2015

Abb. 12 zeigt die Schulbuchseite, welche in der Praxis erprobt werden soll. Sie wurde in der Phase des Bearbeitens im Gespräch mit den Lehrpersonen ausgewählt. Die Aufgaben wurden im Vorhergehen nicht gemeinsam thematisiert. Dies geschah bewusst mit der Absicht, die Lehrpersonen in einem ersten Schritt ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen, bevor am zweiten Abschnitt deren Erfahrungen aus der Praxis im Interview erfragt werden sollten. Es wurde lediglich auf Fragen nach dem Begriff der natürlichen Differenzierung eingegangen.

18 Addition bis 100

Addieren

1 Wie rechnest du?

$28 + 30$

$20 + 30 = 50$
 $50 + 8 = 58$
Maja

$30 + 30 = 60$
 $60 - 2 = 58$
Jasnik

$30 + 28 = 58$
Eren

Mein Weg!

2 Lege und addiere.

a)

b)

c)

d)

3 Rechne auf deinem Weg.

a)

b)

c)

d)

2) $27 + 9 = 0 =$

4 Lege und rechne.

a) $50 + 6$	b) $60 + 3$	c) $60 + 9$	d) $7 + 10$	e) $5 + 20$
$50 + 16$	$50 + 13$	$60 + 19$	$17 + 10$	$15 + 20$
$50 + 26$	$40 + 23$	$60 + 29$	$27 + 10$	$25 + 20$
$50 + 36$	$30 + 33$	$60 + 39$	$37 + 10$	$35 + 20$

5 Lege und rechne.

a) $4 + 4$	b) $3 + 3$	c) $2 + 7$	d) $4 + 8$	e) $8 + 5$
$14 + 4$	$13 + 3$	$12 + 7$	$14 + 8$	$18 + 5$
$43 + 4$	$53 + 3$	$42 + 7$	$84 + 8$	$58 + 5$
$63 + 4$	$73 + 3$	$72 + 7$	$65 + 8$	$48 + 5$

1 Rechenkonferenz: Rechenwege vergleichen, weitere Alternativen finden.
 2-3 Aufgaben notieren, Eigene Rechenwege bewusst machen und festhalten.
 2-5 Mit Material erarbeiten.

Abbildung 12: Schulbuchseite 18 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)

6.2.2 Zweites Austauschtreffen

Das zweite Austauschtreffen dient der detaillierteren Analyse des Unterrichts der Lehrpersonen auf der Grundlage eines Leitfadeninterviews. Im anschliessenden Austausch wird in einem Gespräch auf der Basis einer möglichst gemeinsamen Grundhaltung bzw. gemeinsamer Prinzipien eine weitere Unterrichtssequenz anhand der Schulbuchseite 22 (vgl. Abb. 17) geplant. In der Diskussion sollen weitere Fragen aufgegriffen und beantwortet werden. Fragen der Lehrpersonen, welche durch deren Praxiserfahrungen entstanden sind, wurden uns vorher übermittelt und sind auf einem Plakat visualisiert (vgl. Abb. 16, links). Auf einem zweiten Flipchart werden theoretische Hintergründe zum Aufbau der Aufgaben innerhalb des neuen Lehrmittels während der Diskussion handschriftlich auf Streifen festgehalten (vgl. Abb. 16, rechts). Als roten Faden nutzen wir erneut einen Moderationsplan, welcher in unten stehender Abb. 13 den Ablauf des zweiten Austauschtreffens verdeutlicht.

Moderationsplan für das 2. Austauschtreffen vom 4.11.2015

Schritte/Zeit	Ziel	Methodik	Hilfsmittel	Rollenenteilung	Notizzettel
Gesamte Moderation Dauer: ca. 1h25min	<ul style="list-style-type: none"> Information / Organisation Interview durchführen Besprechen einer Seite des Lehrmittels (S.22) zum Thema der nat. Differenzierung 	Gesamter Moderationszyklus	<ul style="list-style-type: none"> Agenda Getränke, Nüssli 1 Flipchart Videokamera Active Board Pinwand 1 WT Visualisierungen 1 Moderationskoffer J 	Team: A = Beatrice B = Eliane C = Jasmine Interviews A = 1. Teil: Moderation des Protokoll B = 1. Teil: Moderation nat. Differenzierung anhand des Lehrmittels C = Beobachterin/Hüterin der Zeit	Vor dem Treff: - eine Stunde im Voraus gemeinsames Einrichten des Raumes (Treffpunkt: 13.00h) Nach dem Treff: - gegenseitiger Austausch von Beobachtungen (Stolpersteine - Best of) - gemeinsames Aufräumen
1. Einstieg 10min	<ul style="list-style-type: none"> Anlass der Zusammenkunft Thema der Moderation Angestrebte Ziele gegebenenfalls Regeln 	Visualisierung: Flipchart	vorbereitetes Plakat: "Roter Faden"	- A: moderiert / steuert - B: schreibt Protokoll	- Einverständnis Videoaufzeichnung - Thematik des 2. Treffes - Dank für die Durchführung der Lektion - Zustellung der Dokumente / Fragen - Rollenverteilung: 1. Teil: Interview - Moderation Beatrice 2. Teil: Umsetzungsbeispiel der nat. Differenzierung Moderation Eliane Beobachtung / Hüterin der Zeit Jasmine
2. Interview 40min	<ul style="list-style-type: none"> Befragung der Teilnehmer:innen zu der Mathektion (S.18) vom September 2015 	Leitfadeninterview mit 3 Frageblocks	Grundlagepapier: Leitfaden mit Fragen	- A: moderiert / steuert - B: schreibt Protokoll	- Einstiegsfrage zur Eröffnung des Interviews - Anhand der Frageblocks 1-3 das Interview durchführen - Abschluss des Interviews mit einem DANK / - Übereitung: Abgabe des Wortes an Eliane
3. Mini-Pause 5min	<ul style="list-style-type: none"> Abschluss Interview Überleitung zu Teil 2 Kurzzusammenfassung 	DANK ☺ 1. Mehr-Punkt-Abfrage 2. Situative Entscheidung Zwei-Felder Tafel	- Plakate des 1. Treffs visualisieren: 1. Themenspeicher 2. Stolpersteine / Lösungsansätze	- A: schliesst den 1. Teil ab - Sitzplatzwechsel - B: leitet in den 2. Titel ein	- Sitzplatz- Moderationswechsel: A ↔ B - Übereitung zu Teil 2: Einstieg mit den ausgewählten Flipchartplakaten des 1. Treffs - Als Erinnerung wird anhand der beiden Plakate eine Kurzzusammenfassung der Themenwahl für heute erläutert (2-3min)
4. Bearbeiten 15min	<ul style="list-style-type: none"> Schulbuchseite 22 gemeinsam bearbeiten 	Visualisierung: Flipchart	Vorbereitetes Plakat: Fragenkatalog der Lehrpersonen	- B: moderiert / steuert → notiert bei der Beispielseite Ideen am Flipchart - A: schreibt Protokoll	- Anhand einer Beispielseite aus dem Lehrmittel (S.22) werden gemeinsam Ideen zur Umsetzung gesammelt → Fragen der LP einschliessen - Input Beobachter: 2-3min vor Ablauf der Zeit → Moderator entscheidet situativ wie weiter? Variante 1: direkt zu Punkt 6 Abschluss Variante 2: Übergang zu Punkt 5 Plänen

<p>5. Planen 5min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie weiter? 	<p>Massnahmenkatalog</p>	<p>ev. Dokument am Activ Board erstellen: Massnahmenplan Plakat des 1. Treffens</p>	<p>- B: moderiert / steuert - A: schreibt Protokoll</p>	<p>- Activ Board: gemeinsames Dokument erstellen, je ein Exemplar ausdrucken und verteilen - neuer Termin festlegen</p>
<p>6. Abschluss 10min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss der Gruppenarbeit • Dank an die Teilnehmer • Zeit für persönliche Worte • Ausklang mit Getränk 	<p>Blitzlicht</p>		<p>- B: moderiert / steuert - A: schreibt Protokoll - C: führt Beobachtungen aus</p>	<p>- Teilnehmerinnen: Mithteilen des Befindens</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie fühlst du dich? ➤ Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? ➤ Wie hast du die Zusammenarbeit i.d. Gruppe erlebt? <p>- Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jede hat die Möglichkeit sich zu äussern. ➤ Jede sagt so viel oder so wenig wie sie mag. ➤ Die Beiträge werden NICHT kommentiert. <p>- Beobachterin: Kurzausführung der Gedanken</p> <p>- Wir bedanken uns herzlich für das Engagement und die Bereitschaft uns zu unterstützen.</p> <p>- In diesem Sinne stossen wir mit euch sehr gerne an und wollen so den Nachmittag ausklingen lassen.</p>

Abbildung 13: Moderationsplan für das 2. Austauschtreffen vom 4.11.2015

6.3. Leitfadeninterview

Im Folgenden werden zunächst das Ziel und auch der Begriff des Interviews thematisiert. Anschließend geht es um den Leitfaden und die Interviewführung, wobei der entstehenden Gesprächsdynamik Beachtung geschenkt wird.

6.3.1 Ziel und Begriff des Leitfadeninterviews

Altrichter und Posch (2007, S.151) erklären: „Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, die unser Verständnis zu einer Situation verbessern helfen. Die Voraussetzung zum Gelingen eines Gesprächs ist es, den Interviewpartnern deutlich zu machen, dass die Informationen, die wir erhalten, in zweifacher Sicht bedeutsam sind:

- für den/die InterviewerIn
- für die Interviewten

Diese Aussage verdeutlicht die Wichtigkeit der Beziehung, die zwischen zwei Personen besteht. Diese (z.B. das gegenseitige Vertrauen) beeinflusst das, was gesagt und verstanden wird, also den Inhalt (vgl. ebd.).

In einem Interview werden den Teilnehmenden Fragen vorgelegt, auf die sie in **freier Rede** in selbst gewählter (Fach-)Terminologie antworten können. Der **Interviewleitfaden** will ein themenfokussiertes Gespräch in Gang bringen, nicht aber - mehr oder weniger enge - Antwortkategorien vorgeben, wie das beispielsweise beim strukturierten Fragebogen der Fall ist. Aufgrund der kleinen Anzahl der Befragten und der Offenheit der Fragen zählt das Interview in Form einer Gruppengesprächs zur **qualitativen Methode** der Datenerhebung (vgl. Mieg, 2005, S. 4ff.).

Ein Interview ist eine **soziale Interaktion** zwischen fragender und befragter Person. Eine soziale Interaktion ist jedoch nie einfach auf einen Wissensaustausch beschränkt. Die Interaktionspartner bringen Interessen und persönliche Probleme ein, Machtverhältnisse werden geregelt. Die befragte Person steht immer in einem bestimmten institutionellen Kontext, in dem sie eine spezifische Rolle einnimmt (vgl., S. 5).

Unter dem **Funktionskontext des Interviews** wird gemäss Mieg (vgl. ebd.) verstanden, dass Grenzen des Fragbaren und Hinterfragbaren aus Sicht der befragten Person für das Interview definiert werden. Zu diesem Kontext gehören insbesondere berufliche Funktionen, betriebliche Zwänge, Wertvorstellungen, informelle Verhaltensregeln und geschriebene Gesetze.

Das **Ergebnis** eines wissenschaftlichen Interviews muss prinzipiell intersubjektiv nachvollzogen werden können. Aus diesem Grund ist laut Mieg (vgl., S. 6) grosse Sorgfalt und methodische Einübung erforderlich. Hierzu gehört beispielsweise, dass das Interview vollständig auf Tonträger aufgezeichnet wird. Diese aufgezeichneten Aussagen bilden die erhobenen Daten, welche konserviert und gegebenenfalls für andere Wissenschaftler zur Verfügung gestellt werden.

Mieg (2005) beschreibt des Weiteren, dass ein Interview nur dann funktioniert, wenn die zu befragende Person im Interviewer einen **kompetenten Gesprächspartner** sieht. Dies hat zur Folge, dass der Fragesteller die Fachausdrücke und Grundaussagen in dem Fachgebiet des zu Befragenden kennen muss.

6.3.2 Leitfaden und Interviewführung

Gestaltet wird der Leitfaden und die Durchführung des Interviews in Anlehnung an Mieg (2005, S. 10ff.), der die Durchführung eines leitfadengestützten Interviews als Erhebungsmethode vorschlägt. Dieses Verfahren wurde bei der Erstellung des Interviewleitfadens von uns ausgewählt. Es bedingt Vorbereitungen, welche mit den folgenden zentralen Punkten zusammengefasst werden können:

- Sich mit dem **Fachgebiet** vertraut machen, insbesondere mit den **Fachausdrücken**.
- Sich über die **Fragestellung** und das eigene **Erkenntnisinteresse** klar werden.
- Einen konkreten **Interviewleitfaden** erstellen.

Mieg verweist darauf, dass ein Leitfaden eine hilfreiche Stütze für einen Interviewer ist, um sicherzustellen, dass die Fragen vollständig und hinreichend spezifisch im Gespräch behandelt werden. Er macht darauf aufmerksam, dass die Durchführung eines Interviews deutlich schwieriger ist, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Ein Interview ohne Leitfaden - wie dies beispielsweise im narrativen Interview der Fall ist - würde methodisch in die falsche Richtung führen, weil hier nicht die Biografie, sondern vielmehr die erfahrungsgestützte Sachauskunft im Zentrum steht. Ausserdem bestünde ohne Leitfaden die Gefahr, den zu befragenden Personen als inkompetenter Gesprächspartner zu erscheinen. Selbst informiert zu sein ist zentral. Einerseits, um keine Zweifel an der eigenen Kompetenz entstehen zu lassen andererseits, um wirkliches Interesse zeigen zu können.

Der Leitfaden lässt dem Interviewer weitgehend Entscheidungsfreiheit darüber, welche Frage wann und in welcher Form gestellt werden soll.

Die Kurzanleitung zum Interview (vgl. Abb. 14) stellt die methodischen Schritte zur Entwicklung eines Leitfadens wie folgt dar (vgl. ebd., 2005, S. 12-20):

Abbildung 14: Kurzanleitung Leitfadenterview (in Anlehnung an Mieg, 2005, S. 11)

- **von der leitenden Forschungsfrage zu den Hypothesen**

Vorhandenes Wissen sollte in einem ersten Schritt gesichtet und strukturiert werden, ein Literaturstudium ist dabei hilfreich. Diese Vorstudien helfen, die leitende Forschungsfrage zu finden und zu formulieren. In einem weiteren Schritt können sodann Hypothesen abgeleitet werden. Diese stellen eine Verbindung zwischen der leitenden Forschungsfrage, den Fachbegriffen und bestehenden Theorieansätzen wie auch den Sachverhalten her.

Dieses **hypothesengestützte Vorgehen** dient der Entwicklung von Fragen, welche an den gegenwärtigen Wissensstand und die Begriffsbildung anknüpfen (=inhaltlich und logische Anschliessbarkeit), sich empirisch überprüfen lassen (=Operationalisierbarkeit) und deren Beantwortung wesentliche Erkenntnisfortschritte verspricht.

- **zu befragende Personen**

Bei der Suche nach geeigneten Personen für das Interview gilt es, folgenden Gesichtspunkt im Auge zu behalten: Die zu befragenden Personen sollten idealerweise über langjähriges Erfahrungswissen verfügen. Sozusagen als sachorientierter Gutachter stellen diese Personen dem Interviewer ihr fundiertes Wissen zur Verfügung.

Die Kontaktaufnahme mit den zu befragenden Personen sollte schriftlich erfolgen. Hierbei legt der Forscher ausreichend genau Inhalt und Ziel der Befragung dar. Eine der Begründungen für diesen Schritt ist gemäss Mieg (vgl. ebd., S. 13): der Gedanke, dass die zu befragende Person seinen ersten und wichtigsten Eindruck vom Interviewer bereits bei der Kontaktaufnahme gewinnt. In unserem Falle wurde dieses Vorgehen im Vorfeld mit einem Flyer vor dem ersten Treffen und einem Erinnerungsmail vor dem zweiten Treffen umgesetzt (siehe Anhang 10).

- **vom Leitfaden zur Planung der Datenerhebung**

Mit Leitfaden wird das mehr oder weniger grob strukturierte **schriftliche Frageschema** bezeichnet, welches dem Interviewer bei der Interviewführung als Gedächtnisstütze dient. Es sollte gemäss Mieg (vgl. ebd.) sowohl sämtliche **wichtige Fragen** enthalten als auch **Orientierung** bieten, wie die Frageblöcke eingeleitet werden und wie die Überleitungen erfolgen. Dieser Leitfaden hilft, damit im Verlauf des Gespräches keine wichtigen Fragen ausgelassen werden. In einem ersten Block wurden die sogenannten **Schlüsselfragen** festgehalten, welche unbedingt gestellt werden müssen. Darauf folgen **Eventualfragen**, die von untergeordneter Bedeutung sind. Diese können jedoch für das Verständnis der jeweiligen Rahmenbedingungen des spezifischen Fachwissens förderlich sein.

Unser Leitfaden gliedert sich in drei Teile: die Einstiegsfrage, den Hauptteil mit Frageblöcken zu Themen und Unterthemen und dem Abschluss mit Rückblick, Ausblick und Dank. Als Einstieg umfasst die Intervieweröffnung die Begrüssung und eine inhaltliche Eröffnungsfrage. Diese soll eine entspannte Atmosphäre schaffen und rasch ins Thema führen. Bei der Gestaltung des Hauptteils ist unser Fokus auf das Formulieren geeigneter Fragen ausgerichtet, passend zum Thema, der Hauptfragestellung, den Unterfragen und den Hypothesen, welche in Abb. 15 übersichtlich dargestellt sind. Die Fragen Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

selber ermittelten wir aus Dürrenberger und Tschopp (2007), Unterrichten mit Lernumgebungen – Erfahrungen aus der Praxis, welche in einem ersten Schritt zusammengestellt und nach einem Probelauf des Interviews noch einmal gesichtet wurden (siehe Anhang 13). Dieser **Vortest** wurde in der vorliegenden Arbeit dreimal mit Personen aus dem Bekanntenkreis durchgeführt. Er wurde als solcher deklariert, um Spielraum zu gewinnen, Fragen auszuprobieren und auch Fehler machen zu können. So kann sichergestellt werden, dass die erarbeiteten Fragen das bewirken, was sie sollen. Ein Vortest dient der Überprüfung der Gültigkeit und Verständlichkeit des Untersuchungsinstrumentes (vgl. Mieg, 2005, S. 16-17). Nach diesem Vortest wurden die Fragen noch einmal geprüft, inwiefern sie für das Beantworten unserer Fragestellung geeignet sind. Übriggebliebene Fragen wurden sortiert, einerseits inhaltlich, andererseits nach Leitfragen, nach konkreten Nachfragen und dann in den Leitfaden eingeordnet. Berücksichtigt wurde einerseits, dass sich der wichtigste Themenblock an erster Stelle befindet und andererseits, dass jede Frage in einem Zusammenhang sowohl mit den vorangegangenen Fragen als auch mit den nachfolgenden Themenstellungen steht. Die nachfolgende Übersicht der Abb. 15 veranschaulicht alle Leitfragen und Unterfragen für das Interview mit den Lehrpersonen. Der vollständige Interviewleitfaden findet sich im Anhang 12.

<p>Einstiegsfrage:</p>	<p>Wann habt ihr euch zum ersten Mal mit der natürlichen Differenzierung in der Mathematik befasst?</p>	<p>Unterfragen:</p> <p>Kannst du mir ein Beispiel nennen?</p>
<p>Frageblock 1 (personenbezogen)</p>	<p>1. Habt ihr eine Veränderung in eurem Denken / Handeln bei der Planung des Unterrichts beobachtet?</p> <p>2. Wie sah deine / eure Tätigkeit während den Unterrichtsektionen hauptsächlich aus?</p> <p>3. Hattet ihr Zeit, den Kindern Sachen nachträglich zu erklären?</p>	<p>Vor allem wo bei der Planung?</p> <p>Wie war das für dich?</p> <p>In welcher Form?</p>
<p>Frageblock 2 (Informationen zu Inhalten, Abläufen der Lektion)</p>	<p>1. Wie hast du den Einstieg ins Thema gestaltet?</p> <p>2. Ist der Einstieg allen Kindern gelungen, auch den Langsamsten? (niedrige Eingangsschwelle der Aufgabe)</p> <p>3. Wie ist den Kindern die Beschreibung der mathematischen Inhalte und ihrer Vorgänge gelungen? - Fand ein sozialer Austausch statt? - Wenn ja, wie? - In welchen Phasen des Lernens?</p> <p>4. In welcher Form fand der Austausch der Ergebnisse statt?</p> <p>5. Konntest du neue Denk- und Arbeitsweisen der Kinder kennen lernen?</p> <p>6. Konnten auch rechenschwache Kinder Lösungen präsentieren?</p>	<p>Was war dir wichtig? Beispiel nennen, wie und wo genau...</p> <p>Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war dieser gestaltet? Beispiele?</p> <p>Wie gestaltet ihr den Austausch über die Lernerfahrungen? Wodurch? Wann und in welcher Form?</p>
<p>Frageblock 3 (Reflexion)</p>	<p>1. Konntet ihr eine Überforderung gewisser Kinder feststellen?</p> <p>2. Wie habt ihr die Arbeit der Kinder korrigiert?</p> <p>3. Wo lag für euch die Herausforderung in der Arbeit mit den Aufgaben?</p> <p>Eventuell - Frage: Welchen Einfluss hatte die Grösse der Gruppe? (Ganzklasse: Wilborada, Halbklassen: Carole & Katja)?</p>	<p>Woran? Wie habt ihr darauf reagiert?</p> <p>Kannst du mir ein Beispiel nennen?</p>

Abbildung 15: Übersicht Frageblöcke mit Unterfragen zum Interview

- **Datenerhebung**

Für die Datenerhebung des Interviews orientieren wir uns am Vorgehen von Mieg (vgl. ebd., S. 18), welcher idealerweise eine **klare Rollenverteilung** wie folgt sieht: eine Person stellt die Fragen, die andere protokolliert. Die Interviewsituation beeinflusst das Interview massgeblich, aus diesem Grund ist es wichtig, diese festzuhalten. Für jedes Treffen wird deshalb das Gespräch mit den Lehrpersonen in doppelter Weise protokolliert.

Erstens werden die Gespräche vollständig auf Video aufgenommen. Zweitens wird als Sicherheit und Stütze im Hinblick auf die Auswertung ein Protokoll erstellt. In diesem werden in gekürzter Fassung die Aussagen der zu befragenden Lehrpersonen und weitere Hinweise (beispielsweise die des stillen Beobachters / Hüter der Zeit) notiert. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass die Interviewsituation im Auswertungsprozess nachvollzogen und zur besseren Übersicht beigezogen werden kann.

Auch für das zweite Austauschtreffen wird ein Moderationsplan (siehe Abb. 13) erstellt, da sich dieser in der Hilfestellung bewährt hat.

Die untenstehende Abb. 16 hält die Fragen der Lehrpersonen fest, welche in Vorbereitung auf das zweite Austauschtreffen unsererseits aufgelistet werden.

Eine Auswahl der beim ersten Treffen erarbeiteten Plakate dient als Gedächtnisstütze für das zweite Treffen. Alle Visualisierungen des 2. Austauschtreffens finden sich im Anhang 16.

Abbildung 16: Fragen der Lehrpersonen

6.4 Gesprächsdynamik

Die Dynamik eines **Interviews** wird, wie bei einem **Gespräch**, entscheidend durch die **gegenseitige Wahrnehmung** der Beteiligten bestimmt (vgl. Mieg, 2005, S. 5).

Die zu befragenden Personen sind im Gespräch ein unumgängliches Instrument und zugleich auch Quelle von Fehlern oder Verzerrungen. Interaktionsaspekte müssen bedacht werden, da eine Äusserung immer wieder für einen konkreten Interaktionspartner bestimmt ist. Angenommene Erwartungen sind von entscheidender Relevanz (vgl. Bogner und Menz, 2009, S. 75ff.). "Dabei gehen wir davon aus, dass die Äusserungen des Befragten sich wesentlich an seinen Vorstellungen und Mutmassungen bezüglich der Kompetenz, fachlichen Herkunft, normativen Orientierung und Einstellungen sowie der untersuchungsrelevanten Einflusspotenziale des Interviewers orientieren." (ebd., S. 76).

Ein Interview wie auch ein Gespräch in der Gruppe ist eine **soziale Interaktion**, bei der zu beachten ist, dass die Gesprächsdynamik von einer Reihe von Bedingungen abhängt und sich mehrmals ändern kann. Zu diesen Bedingungen zählen laut Mieg (2005, S. 19ff.):

- **Unterschiedliche Kommunikationsstile** bei den Teilnehmenden wie auch bei dem Interviewer im Hinblick auf Tempo, Lautstärke, Direktheit oder Dialekt.
- **Statusunterschiede** zwischen den Beteiligten.
- Die **Tagesform**, die bei den Anwesenden variieren kann: beispielsweise Ermüdung, persönliche oder berufliche Probleme, Hunger etc.

Gerade beim Gespräch mit Fachpersonen sind Zuschreibungen entscheidend. Das generelle methodische Problem rührt bei Interviews oder Gruppengespräch von der persönlichen Gegenwart des Interviewers her: Es ist unsicher, ob nicht der Befragte in einem anderen Interview mit einem anderen Interviewer "eine andere Geschichte" berichten würde. Das Ergebnis eines wissenschaftlichen Interviews muss jedoch prinzipiell intersubjektiv nachvollzogen werden können. Von daher bedarf es grosser Sorgfalt und methodischer Einübung (vgl. Mieg, 2005, S. 5).

"Das Offenlegen der eigenen Position, d.h. sowohl des Erkenntnisinteresses wie auch des eigenen thematischen beziehungsweise fachlichen Standpunktes, kann für das erfolgreiche Gespräch wesentlich fruchtbarer sein als ein Versteckspiel" (vgl. Bogner und Menz, 2009, S. 91). Deshalb werden die Personen, welche sich zur Teilnahme bereit erklärt haben, mit einer Vorinformation ca. zwei Wochen vor dem zweiten Treffen nochmals über das Forschungsvorhaben schriftlich informiert. Am Treffen selber werden die Teilnehmenden über die Verwendung der Daten aufgeklärt, wobei sie auch um eine mündliche Einverständniserklärung bezüglich der Videoaufnahmen und der Verwendung der Daten für die vorliegende Arbeit gebeten werden. In der Einleitung zum Interview und zur Gruppengespräch erläutern die Moderatorinnen das Erkenntnisinteresse und weisen darauf hin, dass es im Folgenden darum geht, welche Erfahrungen in der persönlichen Umsetzung zum Thema gemacht worden sind.

6.5. Gemeinsame Unterrichtsplanung nach der natürlichen Differenzierung

Um die Inhalte und den Aufbau des neuen Schulbuches zu verstehen, hat im Vorfeld ein Gespräch der Studierenden mit einem der Autoren, Armin Thalmann, Dozent an der PHSG, stattgefunden. Hierbei wurden vor allem die Aufgabentypen eins bis vier der ausgewählten Seite 22 der untenstehenden Abb. 17 erörtert, um den prinzipiellen Aufbau des Schulbuches nachzuvollziehen. Die untenstehenden Erläuterungen zu den vier Aufgaben der Seite 22 sollen dies verdeutlichen.

Das Gesprächsprotokoll mit dem Autor befindet sich im Anhang 9 der vorliegenden Arbeit.

Armin Thalmann erklärt zu den Aufgaben und dem Aufbau der Schulbuchseite 22 folgende Grundgedanken:

22 Kombinieren

Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme beschreiben und verallgemeinern

1

a) Welche Lastzüge mit einem Anhänger kannst du zusammenstellen?
 b) Zeichne alle Möglichkeiten auf.

2 Wie viele Möglichkeiten gibt es?

a)

b)

c)

3 Wie viele Minusaufgaben kannst du bilden?
 Kombiniere und rechne.

4

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Farbige Kärtchen verwenden.
 2-2 Spielerisch, zeichnerisch oder im Kopf lösen. Vorher vermuten. Evtl. schon multiplikativ interpretieren.
 3-4 Übersichtlich anordnen. Zur Erleichterung des Vergleichens einheitlich vorgehen: Erst alle Aufgaben mit dem ersten Lastwagen lösen.
 → Arbeitsheft S. 23

Abbildung 17: Schulbuchseite 22 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)

Aufgabentyp 1 – einführende Übung „Startaufgabe“

Laut Armin Thalmann zeigt dieser Aufgabentyp eine spezifische und klärende Ausgangssituation, welche für den Unterricht im Plenum gut geeignet ist. Die Aktivität ist hier real und enaktiv. Dieser Aufgabentyp 1 soll sicherstellen, dass alle SuS mit der Arbeit beginnen können.

Aufgabentyp 2 – aufbauende Übung zu Aufgabentyp 1

Aufgabentyp 2 der Abb. 15 baut auf Aufgabentyp 1 innerhalb der jeweiligen Schulbuchseite auf, so erläutert der Mitautor. Die Darstellung der Aufgabe 2 entspricht jener der ikonischen Ebene. Sie ist eine Variation des Aufgabentyps 1.

Aufgabentyp 3 – inhaltliche Öffnung

Der Aufgabentyp 3 enthält laut Thalmann einen weiterführenden höheren Schritt innerhalb der Zone der nächsten Entwicklung und wird durch die symbolische Ebene dargestellt. Hier können multiple Lösungen in einem definierten Umfang gefunden werden. In diesem Sinne finde eine erweiterte Öffnung des Aufgabenformates statt.

Aufgabentyp 4 – „Bremsaufgabe“

Der vierte Aufgabentyp ist eine Art „Bremsaufgabe“. Der Mitautor verweist hier auf die aufbauende Eigenproduktion mit frei wählbaren Instrumenten. Der Umfang der Aufgabenstellung vier ist undefiniert. Alle SuS starten gemeinsam und arbeiten dann unterschiedlich schnell in ihrem individuellen Arbeitstempo an diesem Aufgabenformat weiter. Bei diesem Aufgabentyp kann es durchaus vorkommen, dass schnellere SuS nicht weiterkommen, weil die Aufgabe durch ihre Komplexität eine hohe Anforderung an die Lernenden stellt. Dadurch werden die SuS „gebremst“.

Im Folgenden steht die Phase des Bearbeitens im Zentrum, die zur exemplarisch ausgewählten Schulbuchseite 22 (vgl. Abb. 17) stattgefunden hat. Verschiedene Ausschnitte des Gespräches, welche aus der Transkription B des zweiten Austauschtreffens stammen, werden im Folgenden dem grundlegenden Konzept über den Aufbau des Lehrmittels bzw. der Schulbuchseite 22 gegenübergestellt. Anschliessend werden sie interpretiert und theoretisch vernetzt.

6.5.1 Aufgabe 1: einführende Übung

Abbildung 18: Schulbuchseite 22, Aufgabe 1 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)

In der Diskussion wird erörtert, wie die einführende Übung in Abb. 18 in Anlehnung an das Prinzip der natürlichen Differenzierung als Einstieg gestaltet werden kann. Die der Transkription B entnommenen Antworten gliedern sich in:

- sozialer Austausch
- geeignete Veranschaulichung und Arbeitsmittel

6.5.1.1 sozialer Austausch

Zeilen 387 bis 416

C: Das würde ich schon im Plenum (im Kreis) machen. Jedoch würde ich nicht alle Möglichkeiten mit den Kindern im Plenum durchgehen.

W: Nach der beschriebenen „Auslegeordnung“ würde ich das erste Beispiel schon noch einmal im Plenum anschauen. Ich denke, dies ergäbe ein spannendes Gespräch. Danach würde ich mit den Kindern auch besprechen, wie man das dokumentieren könnte, im Sinne einer Ideensammlung.

K: Ich finde es sinnvoll, wenn man mit den Kindern Ideen für die Dokumentation sammelt. Für das weitere Lösen der Aufgaben wäre dies für viele Kinder bestimmt sinnvoll.

Alle drei Lehrpersonen empfehlen, dass eine Arbeit im Plenum bei dieser Aufgabe der „niederen Eingangsschwelle“ stattfinden soll und wie variantenreich die vielen verschiedenen Denkweisen und Möglichkeiten im Plenum vorgestellt werden können. Genau diese Idee verfolgen die Macher des Lehrmittels: Sie sehen die erste Aufgabe als gut geeignet für einen Einstieg ins Plenum. Dies bestätigt Armin Thalmann, Mitautor des Erprobungslehrmittels (vgl. Kap. 6.5) im Gespräch mit uns (siehe Anhang 9). Sozialer Austausch, welcher unter anderem wie hier im Plenum stattfinden kann, ermöglicht den SuS, ihre Gedanken zu formulieren, zu reflektieren und miteinander über ihre Denkwege zu spre-

chen. Dieser Austausch wird in der Fachliteratur bei Krauthausen und Scherer (2014) erwähnt. Dort wird unter anderem das Potential von Diskussionen über Bearbeitungswege, Lösungen oder Beschreibung und Begründungen von Mustern und Strukturen für die kognitive Aktivierung beschrieben. Dass bei diesen Lehrpersonen ein Austausch in der Umsetzung stattfinden soll, zeigt auf, dass die Aufgabe grundsätzlich dafür geeignet ist.

6.5.1.2 geeignete Veranschaulichung und Arbeitsmittel

Zeilen 365 bis 384

W: Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich auf meinem Teppich im Plenum mit Geomatplättchen oder Lastwagen und Anhängern in verschiedenen Farben ein Beispiel gemeinsam zeigen bzw. zusammenstellen würde. Nach dem ersten Beispiel (rot-blau, rot-grün, rot-rot) würde ich die Kinder fragen, wie es weitergehen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder hinter den Sitzbänken knien und sich mit Farbstiften und Zetteln die Lösungen überlegen würden. Ich glaube, dass ich es mit den Kindern gleich durchführen und gemeinsam mögliche Lösungen zusammentragen würde.

C: Ich glaube, ich hätte bei dieser Aufgabe nicht so vieles gemeinsam machen lassen. Vermutlich hätte ich kurz besprochen, worum es in der Aufgabe geht. Danach hätte ich die Kinder zu zweit beispielsweise mit Lego verschiedene Möglichkeiten legen, spielen oder aufzeichnen lassen. Ich hätte ihnen einfach das Material bereitgelegt. Danach würde ich die Aufgabe im Plenum mit den Kindern anschauen. Ich denke, dass es einigen Kindern helfen könnte, wenn sie die Aufgaben mit Spielzeugen legen könnten. Andere können sich das Ganze bestimmt schon sehr gut im Kopf vorstellen.

Beide Lehrpersonen sind sich einig, dass der Einsatz von geeigneten Veranschaulichungen und Arbeitsmitteln bei Aufgabe 1 sinnvoll ist. Um bestimmte (mathematische) Ideen und Konzepte zu illustrieren, werden hauptsächlich Veranschaulichungen von den Lehrpersonen eingesetzt. Gemäss Rottmann und Schipper (2002, S. 53) ist dabei nicht nur das Material selbst entscheidend, sondern auch die Aktivitäten, welche die SuS damit ausüben.

Die Vorgehensweisen der Lehrpersonen sind unterschiedlich: Während Lehrperson W. eine ganz klare Vorstellung von eher lehrerzentriertem Geschehen beschreibt, erwähnt Lehrperson C. das Bereitlegen von Material, mit welchem sie die SuS aktiv-entdeckend frei explorieren lassen möchte. Gemäss Krauthausen und Scherer (2007, S. 137f.) sollen SuS in eine intensive Auseinandersetzung direkt mit dem Gegenstand kommen. Einsichten und Erkenntnisse werden durch aktive (Re-) Konstruktion der Lernenden erworben. Die Organisation des (inter)aktiven, ganzheitlichen Lernens stützt sich auf die aktivistische Lerntheorie (siehe Kap. 3.2.1 "Didaktische Prinzipien").

Die Aussagen der Lehrpersonen W., C. und K. decken sich mit den in Kapitel 8.3.1 präsentierten theoretischen Überlegungen, welche auf die Form der inneren Differenzierung innerhalb der natürlichen Differenzierung hinweisen sowie die Handlungen berücksichtigt, die das Material ermöglicht (vgl. Kap. 3.3.4). Dabei unterscheiden sich Arbeitsmittel durch verschiedene Strukturierungsgrade. Materialien wie Geomatplättchen, Lastwagen und Anhänger, Lego oder anderes Spielzeug, mit dem Anzahlen

Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

und Rechenoperationen dargestellt werden können, ermöglichen eine flexible Darstellung der Mengen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 77). Die Aufgabenstellung 1 kann durch die zweite Unterfrage von Kapitel 4.2. „Teilaspekte“ bezüglich der Rahmenbedingungen für das Gelingen der natürlichen Differenzierung beantwortet werden.

6.5.2 Aufgabe 2: klar aufbauende Übung auf Aufgabe 1

Abbildung 19: Schulbuchseite 22, Aufgabe 2 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)

Die auf der Schulbuchseite 22 bildlich (ikonisch) dargestellte Aufgabe 2 der Abb. 19 beschäftigt die Teilnehmenden insofern, dass mögliche Hilfsmittel/Anschauungsmaterialien gesammelt werden sollen. Es wird auf dem Hintergrund der folgenden theoretischen Inhalte diskutiert:

- geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel
- sozialer Austausch

6.5.2.1 geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel

Zeilen 447 bis 460

K: Ich finde es wichtig, dass man den Kindern auch hier Hilfsmittel zur Verfügung stellt, damit Kinder, welche dies noch brauchen, solche Hilfsmittel auch nutzen können.

K: zum Beispiel Sugusse. Das haben wir an der PHSG einmal so gemacht, als es ums Kombinieren ging. Wir mussten anhand von Sugussen verschiedene Möglichkeiten herausfinden, wie diese angeordnet werden könnten.

C: Es würden auch Geomatplättchen passen...

W: Vielleicht ein Priobähnlein... Ich finde eine klare Unterscheidung zwischen Kopf- und Anhänger sehr wichtig.

Diese Aussagen der drei Lehrpersonen bestärken die Ausführungen im Kapitel 6.5.1.2 „geeignete Veranschaulichung und Arbeitsmittel“. Das unstrukturierte Angebot der Ideensammlung wird hier erweitert. Da jedes Arbeitsmaterial letztendlich Unterschiedliches veranschaulicht, müssen SuS immer wieder umlernen. Dies überfordert schwache SuS oftmals (vgl. Born und Oehler, 2013, S. 106), somit könnte hier ein Risikofaktor für die Umsetzung entstehen. Dieser Aspekt sollte bei der Planung beachtet werden.

6.5.2.2 sozialer Austausch

Zeilen 469 bis 485

W: Ich würde die Kinder in Partnergruppen arbeiten und einfach möglichst viele Möglichkeiten ausprobieren lassen.

C: Ich finde es vor allem vorher wichtig, mit den Kindern mögliche Wege auszutauschen. Danach würde ich nur dann austauschen, wenn ein Kind auf eine Idee kommt, welche neu ist.

W: Ich glaube jedoch, dass ein Austausch nach dieser Aufgabe schon wichtig ist. Ich glaube nicht, dass alle Kinder alle Möglichkeiten herausfinden und sauber dokumentieren werden. Darüber auszutauschen und dies zu verifizieren, sodass die Kinder wissen, dass sie die Aufgabe richtig angegangen sind und diese richtig durchgedacht haben, finde ich schon wichtig.

K: Ich finde es auch eine gute Idee, nach dieser Aufgabe einen Austausch mit allen zu machen. Denn ich kann mir vorstellen, dass einige eher starke SuS auf die Idee eines Systems kommen, dass sie ihre Lösungen systematisch aufschreiben. Wenn sie dann ihre Ideen einander erzählen, wie sie vorgegangen sind (z.B. „Ich habe immer zuerst blau genommen etc.“), dann könnte es für andere Kinder sehr anregend sein, dies ebenfalls so auszuprobieren.

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass bei dieser Aufgabenstellung ein sozialer Austausch wichtig ist. In diesem Sinne werden die Ausführungen von Kapitel 6.5.1.2 bestätigt. Die Art und Weise wird jedoch unterschiedlich gewichtet (vor, während oder nach der Aufgabe). Ebenso finden sich unterschiedliche Argumente für die Form des sozialen Austausches: Partnerarbeit, Plenum. Begründet wird die Wichtigkeit von Austausch damit, dass für gewisse SuS danach das Lösen der Aufgabe einfacher ist und dass Erkenntnisse über das Vorgehen gesammelt werden können. Nicht nachgegangen wird der Überlegung, dass ein zu früher Austausch die SuS in ihrem Denkprozess bremsen könnte, nämlich dann, wenn man Erkenntnisse austauschen möchte, wo noch zu wenige Erkenntnisse vorhanden sind, oder wenn die Kinder noch zu wenig in die Aufgabe eintauchen konnten.

Bei der Aufgabenstellung 2 drängt sich die Frage nach Chancen und Risiken in der Umsetzung der natürlichen Differenzierung auf (siehe 4.2 „Teilaspekte“, dritte Unterfrage), welcher die Lehrpersonen in der Planung des Unterrichtes Raum verleihen sollten.

6.5.3 Aufgabe 3: inhaltliche Öffnung

Abbildung 20: Schulbuchseite 22, Aufgabe 3 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)

Die Idee des Lehrmittels bei der Aufgabe 3 (Abb. 20), die eine inhaltliche Öffnung vorsieht, bei welcher multiple Lösungen möglich sind, beinhaltet neu die Dimension der Symbole (hier Farben und Zahlen). Die Ausführungen der Lehrpersonen beziehen sich auf die Art und Weise der Notation / Dokumentation / Darstellung des Vorgehens.

Art und Weise der Notation / Dokumentation / Darstellung des Vorgehens

Zeilen 519 bis 537

W: *freut sich* Das ist schön. Einige Kinder werden dies voll farblich machen und dann die Rechnung ablesen lassen, andere fokussieren wohl eher auf die möglichen Rechnungen. *zu C.* Das finde ich echt toll. Das war mir gar nicht bewusst, wie verschieden man diese Aufgabe machen kann...

K: Ich finde es an dieser Stelle sinnvoll, wenn man etwas hat, auf das man auch schreiben kann. Wenn einzelne Kinder mit Lastwagen arbeiten würden, könnte man ja auch Zahlen mit Klebeetiketten darauf kleben. Dies könnte allenfalls eine hilfreiche Stütze für einzelne Kinder sein.

W: Man könnte ja zum Beispiel auf Geomatplättchen schreiben.

Die beiden Lehrpersonen W. und K. äussern klare Vorstellungen über Möglichkeiten der Notation. Sinn der natürlichen Differenzierung ist, dass SuS eigene Lösungswege suchen und beschreiten. Es könnte also sein, dass fixe Vorstellungen der Lehrperson sich hemmend auf Lernende auswirken. Diese Überlegung führt uns zu folgendem Gedanken: Dementsprechend, *wie* eine Lehrperson eine Aufgabe vorstellt und welche Erwartungen sie damit verknüpft, wird die individuelle Arbeit / Notation / Dokumentation oder Darstellung der Aufgabe massgeblich beeinflusst. Von zentraler Bedeutung wäre hier, dass sie eine offene Haltung hat (siehe Kapitel 3.4.3 „Konstituierende Merkmale“). In diesem Sinne könnte der Teilaspekt der vierten Unterfrage aus Kapitel 4.2. beantwortet werden.

6.5.4 Aufgabe 4: Bremsaufgabe

Abbildung 21: Schulbuchseite 22, Aufgabe 4 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)

Bei der Aufgabe 4 von Abb. 22, der sogenannten „Bremsaufgabe“, widmet sich die Gruppe in der Diskussion dem Thema der Öffnung als erforderliche Grundhaltung der Lehrpersonen.

Grundhaltung der Öffnung

Zeilen 557 bis 562

W: Hier müsste man mit den Kindern klären, ob es darum geht, alle Anhänger zu rechnen oder nur einen Anhänger Minus zu rechnen. Ich könnte mir vorstellen, die Kinder mit Leuchtstiften arbeiten zu lassen.

K: Es ist halt wirklich offen. Es wäre ja auch möglich, dass man die Lastwagen und die Wagen zusammen zählen muss. Es gibt x-beliebige Möglichkeiten, wie man diese Aufgaben lösen kann.

W: Ich denke jedoch schon, dass man mit den Kindern klären muss, welche Möglichkeiten sie hier haben. Sonst wird die Aufgabe x-beliebig und zufällig.

Die Vorstellungen, wie offen eine Aufgabe formuliert wird und inwiefern eine Öffnung SuS überfordert, ist eine wichtige Herausforderung an die Lehrperson. Diese ist zuständig für das Aufbereiten der jeweiligen Aufgabe. Hirt und Wälti (2014, S. 17) verweisen an dieser Stelle auf das verständliche Präsentieren von Lernaufgaben und das Klären von auszuführenden Tätigkeiten und Zielen. Die Lehrperson muss sich also überlegen, welche Erwartungen sie an die SuS hat und durch welche Tätigkeiten diese erreicht werden sollen. In diesem Sinn wird die Aufgabenstellung die Lehrpersonen in der Art und Weise ihrer Präsentation beeinflussen. Das wiederum wird indirekt auch darauf wirken, inwieweit sich natürliche Differenzierung im Unterricht ausbreitet (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, erste Unterfrage).

Während Lehrperson K. in der Planung von Aufgabe 4 offen ist, reagiert Lehrperson W. mit Vorbehalt. Ihr Wunsch nach Klärung lässt vermuten, dass Lehrpersonen mitunter das Potential ihrer SuS unterschätzen. Gerade die Aufgabenstellung 4 gestattet jedoch einen Freiraum, in dem SuS ihr Potential zeigen können. Die SuS werden dazu angeregt, über die Art und Weise der Notation / Dokumentation oder Darstellung ihres Vorgehens nachzudenken oder zu entscheiden, welche verschiedenen Ar-

beitsmittel sie verwenden wollen. Dies beschreiben Krauthausen und Scherer (2014, S. 50f.). Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit die Haltung von Lehrpersonen einen Einfluss auf den Lernerfolg der SuS hat (siehe Kapitel 4.2. „Teilaspekte“, vierte Unterfrage).

7. Datenaufbereitung

Um der exakten und angemessenen Beschreibung des Gegenstandes Rechnung zu tragen, sollte man laut Mayring (2002, S. 85) den Zwischenschritt der Aufbereitung des Materials stärker thematisieren. Diese sogenannte Deskription ist ein besonderes Anliegen qualitativ orientierter Forschung (vgl. ebd.)

Aus diesem Grund sollen im vorliegenden Kapitel die ausgewählten Verfahren zur Datenaufbereitung genauer beschrieben und begründet werden.

7.1 Darstellungsmittel

Mayring (2002, S. 85ff.) erläutert, dass die Darstellungsmittel bewusst und kreativ, dem Gegenstand angemessen und möglichst vielfältig eingesetzt werden sollen. Als weiterer Gesichtspunkt sei von Bedeutung, dass das Verständnis und die weitere Auswertung umso leichter seien, je vielfältiger die Darstellungsmittel sind. Ein grosser Gewinn sei das kreative Kombinieren unterschiedlicher Medien (vgl. ebd., S. 86). Deshalb soll der schriftliche Text in Form einer Transkription und eines zusammenfassenden Protokolls (siehe Kapitel 7.2 „Protokollierungstechniken“) mit dem audiovisuellen Medium der Videoaufzeichnung kombiniert werden.

Altrichter und Posch (2007, S. 149) erklären, dass eine Videoaufzeichnung die Vorteile der auditiven und visuellen Dokumentation vereinigt und zusätzlich diejenige des bewegten Bildes aufweist. Ton und Bild laufen synchron in realer Zeit ab, wodurch eine ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation möglich wird. Das eigene Verhalten sowie das Verhalten der Gesprächspartner wird erkennbar. Ausserdem sind verbale und nonverbale Verhaltensweisen ersichtlich. Nachteil wird die deutlich sichtbare Apparatur genannt. Deshalb ist es von Vorteil, wenn die Kamera statisch auf einen Ausschnitt gerichtet ist. Aus einer Videoaufzeichnung Nutzen zu ziehen kostet viel Zeit, weshalb eine sorgfältige Analyse notwendig ist, die sich auf das Wesentliche im Sinne der Fragestellung bezieht. Diese wichtigen Frequenzen fordern ein mehrmaliges Abspielen (vgl. ebd.).

7.2 Protokollierungstechniken

7.2.1 Transkription

Altrichter und Posch (2007, S. 145) schlagen eine teilweise Transkription als ökonomische Form der Bearbeitung von Unterrichtsaufzeichnungen vor. Bei dieser werden nur die für die Fragestellung wichtigen und einschlägigen Szenen ausgewählt und voll transkribiert. Allerdings schien uns dieses Vorgehen ziemlich schwierig umzusetzen, weil teilweise kleinste Bemerkungen der Teilnehmerinnen für unsere Fragestellung von Bedeutung sein könnten und daher nach unserer Meinung erst durch die vertiefte Diskussion eine Auswahl relevanter Aussagen getroffen werden kann.

Aus diesem Grund entschieden wir uns für die an einem HfH – Workshop durch Daniel Barth vorgestellte Methode der Fliesstext-Transkription. Diese bedient sich der Standardorthografie, d.h. das Ge-
Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

sprochene wird gemäss den Normen geschriebener Sprache wiedergegeben. Dabei bleiben sprachliche Merkmale wie der Dialekt, Versprecher, Betonungen, Wortdehnungen oder „ähm“ und „hm“ unberücksichtigt (Kowal und O'Connell, zitiert nach Studi-Lektor, 2015, <https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/transkription.html#formen>). Der Fliesstext ist jedoch inhaltlich stimmig, d.h. die Aussagen der Teilnehmerinnen werden sinngemäss und sprachlich korrekt wiedergegeben, was den Vorteil bietet, dass der Text besser gelesen werden kann als bei einer wörtlichen Transkription (Barth, 2015).

In Anhang 17 kann ein Ausschnitt der Transkription B des zweiten Austauschtreffens eingesehen werden.

7.2.2 Protokoll

Das Protokoll wurde als zusätzliche Methode zur Fliesstext-Transkription gewählt, um wichtige Aussagen inhaltlich zusammenfassend festzuhalten und dadurch einen besseren und schnelleren Überblick über das Gespräch zu ermöglichen.

In Anhang 14 kann ein Ausschnitt aus dem Protokoll des zweiten Austauschtreffens eingesehen werden.

7.2.3 Deskriptives System

„Grundgedanken: Mit der Konstruktion deskriptiver Systeme soll das Material durch zu Categoriesystemen zusammengestellten Überbegriffen geordnet werden. Die Kategorien werden theoriegeleitet und auf das konkrete empirische Material bezogen entwickelt.“ (Mayring, 2002, S.100)

Dabei kann der Schwerpunkt zwischen Theorie und Empirie unterschiedlich gesetzt werden. In der vorliegenden Arbeit wurden stärker empirische Klassifizierungen aus dem Material heraus entwickelt und dann in den theoretischen Zusammenhang eingeordnet (vgl. Mayring, 2002, S. 101).

Kategorien (Konzepte) müssen zum einen mit allen anderen theoretischen Aussagen über den jeweiligen Gegenstand in Verbindung gesetzt werden. Zum anderen müssen sie auf das konkrete empirische Material (hier: Transkription des Interviews und der Gruppengespräche) passen. Somit steht die Konstruktion deskriptiver Systeme im Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Empirie.

Mayring (2002, S. 101) erläutert, dass in einem ersten Schritt der Gegenstand genau bestimmt werden muss, welcher durch ein deskriptives System geordnet werden soll. Danach werden in einem zweiten Schritt die Dimensionen theoriegeleitet definiert. Das Kategoriensystem wird gebildet, indem auf den Dimensionen die einzelnen Ausprägungen bzw. Klassen ebenfalls theoriegeleitet festgelegt werden.

In der vorliegenden Arbeit wird das Verständnis und die operative Umsetzung des Prinzips der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht von Lehrpersonen genauer unter die Lupe genommen (=Gegenstand, welcher durch das deskriptive System geordnet werden soll). Dabei handelt es sich zum einen um die Dimension der Lehrperson (und deren Verständnis des Begriffs, Grundhaltung und

Rolle im Unterricht) und zum anderen um die Dimension der Schulklasse, in welcher das Prinzip operativ umgesetzt werden soll (sowie deren Fehlerkultur, Heterogenität und die Gewohnheiten bezüglich des sozialen Austauschs). Eine weitere Dimension betrifft geeignete Lernangebote, welche eine natürliche Differenzierung ermöglichen.

Die nachfolgende Tabelle 2 stellt das deskriptive System der vorliegenden Masterthese in einer Übersicht dar. Die gebildeten Kategorien sollen zur Datenanalyse in Kapitel 8 angewandt werden.

Tabelle 2: Deskriptives System

Gegenstand: Prinzip der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht	
Dimension	Kategorien
Lehrperson	Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“
	Grundhaltung der Öffnung
	Funktion/Rolle der Lehrperson im Unterricht
Schulklasse	Umgang mit Heterogenität
	Fehlerkultur
	Sozialer Austausch
Lernangebote	Auswahl von geeigneten Aufgaben: Offenheit und Komplexität
	Anspruchsniveaus
	Art und Weise der Notation/Dokumentation/Darstellung des Vorgehens
	Bearbeitungswege
	Varierte Problemstellungen
	Geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel
	Kindgerechte, motivierende Angebote

8. Ergebnisse

Das für die Datenauswertung grundlegende theoretisch und empirisch abgesicherte deskriptive System wurde in Kapitel 7.2.3 dargestellt. Bei der in diesem Kapitel dokumentierten qualitativen Inhaltsanalyse des Leitfadeninterviews, des Gesprächs und der Analyse ausgewählter Schülerdokumente werden die jeweils gelb eingefärbten Kategorien der betreffenden Dimension schwerpunktmässig beschrieben. Durch die eigene Interpretation in Verbindung mit den in Kapitel 3 dargestellten theoretischen Konzepten können die in Kapitel 4 definierten Teilaspekte (Unterfragen) beantwortet werden. Die Auseinandersetzung anhand der gewählten Methoden sollte den beteiligten Lehrpersonen helfen, ihren Mathematikunterricht weiterzuentwickeln, worauf in Kapitel 8.3 weiter Bezug genommen wird.

8.1 Leitfadeninterview

Im folgenden Kapitel werden in einem ersten Schritt verschiedene Gesprächsausschnitte aus der Transkription B des zweiten Austauschtreffens analysiert. Anschliessend werden die Ergebnisse interpretiert und theoretisch vernetzt. Dabei orientieren wir uns am Modell der Triangulation von Altrichter und Posch (2007).

Bei den Gesprächsausschnitten in diesem Kapitel 8.1 bilden die Lehrpersonen in ihrem Denken und Handeln den Schwerpunkt. Die Studierenden nehmen die Perspektive des neutralen „Dritten“ ein; die Aussagen der Lehrpersonen werden durch die Studierenden theoretisch hinterfragt und interpretiert.

In der folgenden Tabelle 3 des deskriptiven Systems sind die betreffenden Bereiche, welche für die nachfolgende qualitative Inhaltsanalyse des Leitfadeninterviews relevant sind, zur Übersicht gelb hervorgehoben.

Tabelle 3: Deskriptives System: Leitfadeninterview

Gegenstand: Prinzip der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht	
Dimension	Kategorien
Lehrperson	Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“
	Grundhaltung der Öffnung
	Funktion/Rolle der Lehrperson im Unterricht
Schulklasse	Umgang mit Heterogenität
	Fehlerkultur
	sozialer Austausch
Lernangebote	Auswahl von geeigneten Aufgaben: Offenheit und Komplexität
	Anspruchsniveaus

	Art und Weise der Notation/Dokumentation/Darstellung des Vorgehens
	Bearbeitungswege
	varierte Problemstellungen
	geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel
	kindgerechte, motivierende Angebote

8.1.1 Gesprächsausschnitt 1 – Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“

Zeilen 32 bis 56

W: Unter dem Begriff „natürliche Differenzierung“ habe ich dieses Prinzip eigentlich erst jetzt mit dem Lehrmittel kennengelernt; auch in Zusammenarbeit mit E., mit welcher ich mich immer wieder intensiv darüber unterhalten habe und versucht habe, das Prinzip umzusetzen. Rein intuitiv habe ich jedoch gewisse Ansätze davon auch früher verfolgt. Damals jedoch noch relativ unreflektiert und vom Rahmen her noch nicht so angelegt wie jetzt, eher auch punktuell. Während der Erprobung des Erstklass-Lehrmittels haben verschiedene Mathematikdidaktiker an den Austauschtreffen von natürlicher Differenzierung gesprochen. Damals habe ich den Begriff allerdings noch nicht richtig einordnen können. Ich dachte, das sei einfach die Differenzierung, wie man sie „natürlich macht“. (lacht) Erst mit der Erprobung des Zweitklass-Lehrmittels habe ich mich dann intensiver damit auseinandergesetzt und bin etwas „hineingewachsen“, auch dank der Zusammenarbeit mit E., welche sich damit im Rahmen der HfH auseinandergesetzt hatte.

K: Ich habe das Prinzip ebenfalls unter einem anderen Begriff kennengelernt. Bei der natürlichen Differenzierung geht es ja um die Öffnung des Unterrichts. Während den Vorlesungen und der Vorbereitung auf meine Prüfungen im Fach Didaktik an der PHSG habe ich mich das erste Mal intensiver mit der Öffnung des Unterrichts befasst. Den Begriff der „natürlichen Differenzierung“ habe ich das erste Mal bei einem Nachessen mit E. gehört. Ich habe ihr davon erzählt, dass ich meine Bachelorarbeit im Fach Mathematik schreibe. Danach hat sie mir von den geplanten Lehreraustausch-Treffen und vom Prinzip der natürlichen Differenzierung erzählt. Nun habe ich mich innerhalb meiner Bachelorarbeit intensiver damit auseinander gesetzt und auch ein Buch darüber gelesen.

C: Für mich war es so: Differenzierung habe ich eigentlich immer wieder einfach gemacht, im Unterricht praktiziert. Im ersten Jahr der Erprobung des Lehrmittels habe ich vor allem mit den Förder- und Forderheften aus Deutschland gearbeitet, um den Unterricht zu differenzieren. Damals habe ich jedoch noch nicht verstanden, wie natürliche Differenzierung funktioniert. Ich glaube, dass ich es noch immer nicht ganz verstehe, jedoch spüre ich es nun ein bisschen. Bei gemeinsamen Vorbereitungen und Gesprächen mit E. lerne ich immer wieder viel dazu und spüre immer mehr, wie das Prinzip funktioniert. Ich werde jedoch noch etwas Zeit brauchen, bis ich das Prinzip wirklich ganz verstehen werde.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

Diese Aussagen der drei Lehrpersonen bestätigen unsere Vermutung, dass der Begriff „natürliche Differenzierung“ vor der Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrmittel und der Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin noch nicht verstanden wurde. Hier stellt sich für uns auch die Frage nach der Grundhaltung der Öffnung des Unterrichts im Allgemeinen. Warum werden in der Lehrerbildung diese Begrifflichkeiten nicht fundierter thematisiert? Offenbar ist das Wort „Differenzierung“ in aller Munde, doch es wird nicht einheitlich verstanden. Wir haben den Eindruck, dass jede Lehrperson dieses Thema nach ihrer eigenen Ansicht in der Klasse umsetzt. Mancherlei offener Unterricht führt jedoch geradezu zur Abschaffung des sozialen Lernens (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 26).

Eine Schwierigkeit bzw. ein Risiko in der Umsetzung von natürlicher Differenzierung ist demnach vorhanden, wenn ein uneinheitliches Verständnis von der Öffnung des Unterrichts vorhanden ist (siehe 4.2 „Teilaspekte“, dritte Unterfrage). Die Aussagen der Lehrpersonen, wonach sie den Begriff der natürlichen Differenzierung jeweils unterschiedlich verstehen, decken sich diesbezüglich mit den Aussagen der Theorie, welche auf potentielle Missverständnisse im Begriffsverständnis hinweist (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 46).

Als *Form der inneren Differenzierung* ist die natürliche Differenzierung besonders für den fördernden Mathematikunterricht geeignet. Die SuS arbeiten am selben Lerngegenstand, jedoch auf verschiedenen Stufen bzw. Anspruchsniveaus (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 57). Die gesamte Lerngruppe erhält einen Arbeitsauftrag, der den SuS mehrere Wahlmöglichkeiten bietet. Man spricht von „natürlicher Differenzierung“, da diese Form der Differenzierung beim „natürlichen Lernen“ ausserhalb der Schule eine Selbstverständlichkeit ist (vgl. Wittmann und Müller, 2004, S. 10). Die Differenzierung entwickelt sich **vom Kind aus**, im Gegensatz zur üblichen äusseren bzw. inneren Differenzierung, die von der Lehrperson aus geschieht, welche den Kindern die Aufgaben und die Bearbeitung zuweist (vgl. ebd.). Jene Grundhaltung gilt es einzunehmen, um das Prinzip der natürlichen Differenzierung im Unterricht umzusetzen und den SuS ein erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. Indirekt hat damit vermutlich diese Haltung (ein Denken vom Kind aus), welche eine Lehrperson einnimmt, auch einen Einfluss auf den Lernerfolg (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, vierte Unterfrage). Die Aussage von **Lehrperson C.**, „Ich glaube, dass ich es noch immer nicht ganz verstehe, jedoch spüre ich es nun ein bisschen“ bestätigt, dass Lehrpersonen umdenken müssen, was oft nur in langwierigen Prozessen sich vollzieht.

8.1.2 Gesprächsausschnitt 2 – Grundhaltung der Öffnung des Unterrichts**Zeilen 61 bis 81**

C: Jedoch versuche ich das Ganze schon anders anzuschauen, indem ich nicht nur anschau, was da steht und wie man die Aufgabe lösen könnte, sondern ich versuche auch herauszufinden, wie ich die SuS an die Aufgabe herangehen lassen könnte. Dies ist jedoch nach meinem Empfinden auch recht streng, weil ich es noch nicht so gut beherrsche. (lacht)

W: Es hat sich auf jeden Fall etwas verändert bei mir. Ich schaue einerseits die Aufgaben alleine schon im Voraus anders an, bin auch ganz klar offener für andere Lösungen, welche die Kinder ein-

Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

bringen, welche nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Auch früher war ich zwar nicht grundsätzlich dagegen, wenn ein Kind etwas ein wenig anders gelöst hat. Jedoch lasse ich heute viel eher auch Bemerkungen oder Lösungen zu, welche vielleicht keinen direkten Zusammenhang mit der Aufgabe haben, für das Kind in seinem Denkprozess aber offenbar wichtig sind. Ein zentraler Unterschied ist auch, dass ich sehr viel bereiter geworden bin, auf Gedankengänge der Kinder einzusteigen, und versuche, nicht nur meine eigenen Wege und Vorstellungen mit den Kindern zu verfolgen. Ich gehe grundsätzlich mit mehr Offenheit nicht nur an die Aufgabe, sondern auch an die Schüler heran. Ich glaube, dass dies schon eine Rückwirkung gibt auf den Mathematikunterricht. Dieser ist seit einiger Zeit wirklich sehr spannend geworden, und die SuS machen die Mathematik auch gerne. Der Unterricht wurde sehr lebendig. Dies war für mich ebenfalls sehr spannend.

Zeilen 226 bis 232

B: Konntet ihr eine Überforderung einzelner Kinder feststellen?

K: Ja, also ich schon. Ich habe den Kindern gesagt, dass sie die Aufgaben auf einem Blatt lösen sollten, da ich beabsichtigte, euch dieses im Nachhinein auszuhändigen. Dies verwirrte und verunsicherte die Kinder stark. Viele Kinder fragten mich, was sie nun auf das Blatt schreiben sollten. Ich antwortete, sie sollten die Seitenzahl und Aufgabe darauf notieren und dann einfach die Aufgabe darauf lösen. Dies war für einzelne Kinder unlogisch, es war ihnen einfach nicht klar.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

Lehrperson C. geht bereits mit einer anderen Einstellung an die Planung der Aufgaben heran als früher, jedoch scheint dieses Denken noch nicht verinnerlicht zu sein; sie fühlt sich in der Umsetzung noch unsicher. Wir haben den Eindruck, dass hier weiterhin ein Denken in den Kategorien von Richtig und Falsch vorhanden ist („weil ich es noch nicht so gut beherrsche“).

Bei Lehrperson W. hingegen scheint es so, dass die SuS in ihrem eigenen autonomen Denken und Lernen ernstgenommen werden. Sie lässt den SuS genügend Zeit und Raum für die Bewältigung ihrer Aufgaben. Durch den gedanklichen Austausch mit anderen über Vorstellungen und ihre Erkenntnisse lernen die SuS die Mathematik auch, indem sie sozial interagieren. Sie lernen somit neue Strategien kennen, ihre Wahrnehmung und ihr Denken werden sensibilisiert. Die Lehrperson lässt dies zu und bettet die Aussagen der SuS in den Unterricht ein. Die Denkprozesse der SuS stehen im Vordergrund, somit kann hier die Rolle der Lehrperson W. mit derjenigen der Lernberaterin in der konstruktivistischen Didaktik verglichen werden (vgl. Meyer, 2007b, S. 27). Diese besagt, dass die Verantwortung bei der Lehrperson als Lernbegleiterin liegt. Besonders interessant ist unseres Erachtens folgender Passus in der Aussage von Lehrperson W.: „Ein zentraler Unterschied ist auch, dass ich sehr viel bereiter geworden bin, auf Gedankengänge der Kinder einzusteigen und versuche nicht nur meine eigenen Wege und Vorstellungen mit den Kindern zu verfolgen. [...] [Der Mathematikunterricht] ist seit einiger Zeit wirklich sehr spannend geworden, und die SuS machen die Mathematik auch sehr gerne. Der Unterricht wurde sehr lebendig.“ Diese Aussage verdeutlicht den Gewinn und damit auch die

Chance eines sozialen Austauschs im Mathematikunterricht für die gesamte Unterrichtsqualität. Dies ist eine mögliche Antwort auf die Frage nach den Chancen in der Umsetzung der natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, dritte Unterfrage). Auch die theoretischen Ausführungen von Krauthausen und Scherer (2014, S. 27) bestätigen, dass Mathematiklernen ein Lernprozess ist, in dem die soziale Interaktion und Kommunikation mit anderen Lernenden zentral für die Entwicklung des mathematischen Wissens ist.

Lehrperson W. besitzt hier, so scheint es, eine angemessene Moderationskompetenz (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 82). Dadurch, dass die SuS Mathematik gerne machen und auch spannend finden, scheint das aktiv-entdeckende Lernen für den Lernfortschritt der SuS zentral zu sein. „Gute Unterrichtsqualität hängt massgeblich von der einzelnen Lehrperson ab.“ (Hattie, 2009, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2014, S. 75) Ein zeitgemäss gestalteter Mathematikunterricht fordert von einer Lehrperson Fach- und Moderationskompetenz. Lehrperson W. scheint es gelungen zu sein, die SuS zu aktiv-entdeckendem Lernen anzuregen und ihren Eigenantrieb und ihre Motivation gestärkt zu haben. Eine angemessene Moderationskompetenz zählt unseres Erachtens zu den notwendigen Voraussetzungen, damit die „natürliche Differenzierung“ gelingt (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, zweite Unterfrage).

Die Lehrperson K. gibt den SuS vor, wo und wie sie die Aufgaben lösen sollen. Hier scheint uns die offene Grundhaltung bzw. das Denken vom Kind aus zu fehlen. Dies widerspricht dem Führungsprinzip nach Freudenthal, der erwähnt, dass die SuS Raum, Zeit und den Austausch von eigenen Einsichten durch nicht vorfabrizierte Informationen benötigen (vgl. Zutter, 2009, S. 2). Dies könnte die Kinder verunsichert haben, weil sie nicht wussten, warum die Lehrperson dies so verlangte. Weil den SuS Einsicht fehlte, stellten sie anschliessend viele Erklärungsfragen. Dies widerspricht einem Unterricht, der auf Verstehen ausgerichtet ist, denn die Kinder konnten K.s Überlegungen nicht nachvollziehen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 47). Das Denken vom Kind aus und ein Unterricht, welcher auf Verstehen ausgerichtet ist, lassen sich somit als weitere wichtige Rahmenbedingungen definieren, damit die „natürliche Differenzierung“ gelingt (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, vierte Unterfrage).

8.1.3 Gesprächsausschnitt 3 – Funktion/Rolle der Lehrperson im Unterricht

Zeilen 93 bis 136

B: Wie sah während der Unterrichtslektionen eure Tätigkeit hauptsächlich aus?

W: Ich ermuntere die SuS eher, ihren eigenen Weg zu verfolgen. Ich lasse mehr zu während des Unterrichts.

B: Wie fühlst du dich dabei, wenn du mehr zulässt bei den SuS?

W: Ich finde es lebendig. Wir hatten in den letzten paar Wochen mehrere extreme Höhenflüge.

W: Ich schaue, wie die SuS die Inhalte während der Lektion umsetzen, und versuche sie dabei zu unterstützen und nachzufragen, wie sie etwas machen oder Anregungen für mögliche Hilfsmittel zu geben. Meine Tätigkeit bewegt sich also klar im beratenden und unterstützenden Bereich und ist weniger so, dass ich den Kindern sagen würde, wie sie etwas machen müssen.

K: Ich habe während des Unterrichts korrigiert. Anfangs musste ich noch etwas erklären und die SuS unterstützen. Auch habe ich Material bereitgelegt. Falsche Vorstellungen hatte ich davon, wie viele unterschiedliche Wege die SuS gehen würden. (lacht) Ich hatte die Erwartung, dass zehn unterschiedliche Wege herauskommen würden. Als dann nur drei von drei unterschiedlichen Wege gegangen wurden, wie die SuS die Aufgaben lösten, fand ich dies etwas langweilig [...] (lacht) Ich hatte daher Zeit, zu korrigieren.

W: Wenn meine SuS mit etwas nicht zu Gange kommen, kommen sie eigentlich gewohnheitsgemäss zum Zeigetisch, wo ich ihnen helfe. In dieser Lektion jedoch hat niemand Erklärungen gebraucht, sondern ich musste sie eher etwas coachen.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

Die Lehrperson W. zeigt eine klare Haltung nach der konstruktivistischen Grundposition. Sie unterstützt die jeweils eigenen Lernwege der SuS, indem sie ihre Eigenaktivitäten, Eigenverantwortung sowie ihre Selbstorganisation in den Vordergrund stellt. Sie scheint verinnerlicht zu haben, dass sich das Lernen nicht durch passive Aufnahme und Reproduktion, sondern durch aktive Aufbauleistung und Rekonstruktion vollzieht (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S.17). Dabei spielt das aktiv-entdeckende Lernen, das Spiel als Leitidee vom Lernen und Lehren, eine zentrale Rolle. Der Lehrperson W. scheint es wichtig zu sein, für die Gestaltung von Unterricht sowie für die Förderung der Kinder diesen möglichst viele Gelegenheiten für das eigenständige und entdeckende Lernen zu verschaffen. Wittmann und Freudenthal erwähnen diesbezüglich, dass die Arbeit in der ganzen Klasse von Bedeutung ist (siehe 3.2.7 „Unser Fazit“). Die Lehrperson erwähnt die Motivation und die enorme Freude der SuS beim Lernen von Mathematik. W. spiegelt ihre eigene Haltung gegenüber dem Fach Mathematik wider, sie lebt Mathematik, was wiederum für die SuS spürbar ist. Sie fühlen sich von ihrer Lehrperson ernstgenommen. Diese Haltung von Lehrperson W. gegenüber dem Fach Mathematik und ihre Auffassung vom Lernen an sich haben also positiven Einfluss auf die Lernmotivation der Kinder und dadurch auch auf deren Lernerfolg (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, vierte Unterfrage).

Lernende sind auf Menschen angewiesen, die Impulse setzen und sie zur Bewältigung von Problemen mehr oder weniger systematisch anleiten. Darum ist es sehr wichtig zu versuchen, SuS für das zu interessieren, was für ihre Lebensbewältigung zentral ist. Dabei spielen Beziehung und Bindung eine wichtige Rolle. Wenn die SuS interessiert und inspiriert sind, können sie ihre Aufgaben gut bewältigen. Darum ist die Motivation von ganz spezieller Bedeutung für das Lernen und die Entwicklung (vgl. Brunsting, 2009, S. 16). Hier nimmt die Lehrperson vorrangig die Rolle der effizienten Moderatorin ein, welche die aktiv Lernenden angemessen durch ergänzendes Informieren unterstützt. Die SuS benötigen spezifische Hinweise von den Lehrpersonen, um tiefere Einsichten in die Mathematik zu gewinnen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 82).

Nach Aussage der Lehrperson K. hat in ihrer geführten Mathematiklektion kein Austausch unter den SuS stattgefunden. Ihr Fokus lag diesbezüglich in erster Linie auf den richtigen Ergebnissen und nicht auf dem Prozess des Lernens. Der Lehrperson muss jeder Sachbeitrag willkommen sein und die Frage nach richtig/falsch oder nach der Darstellung und Notation ist zunächst zweitrangig und kann in

einem späteren Schritt behandelt werden. Was die SuS selbstständig tun, was sie herausfinden, wie sie vorgehen und denken, sollte das eigentlich Interessante im Unterricht sein. Dazu gehört auch, Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 200). Auch die Wertschätzung für Teilleistungen der Kinder, noch nicht vollständige Lösungen oder erst teilweise entwickelte Strategien positiv wertend in die Arbeit der Lerngruppe zu integrieren, sollte in die Beurteilung einfließen (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 20ff). Die Phase des Austausches scheint bei der Lehrperson K. nicht stattgefunden zu haben, weil sie die Organisationsform des spontanen Austausches und fachliche Dialoge nicht zugelassen hat. Sie hat die Rolle der Moderatorin nicht eingenommen. Somit haben kaum metakognitiven Tätigkeiten stattgefunden. Diese hätten womöglich die Experimentierfreude und das Selbstvertrauens der Lernenden gestärkt. Wittmann vermutet, eine solche Haltung weise womöglich auch auf Ängste der Lehrperson bezüglich des Mathematikunterrichts hin, welche dazu führen, dass der Anspruch der Sache nicht hinreichend entfaltet wird oder dass oft kreative und ungewöhnliche Lernwege und Argumentationen der SuS kaum anerkannt bzw. angemessen gewürdigt und eingebunden würden (vgl. Hirt und Wälti, 2014, S. 18). Unsere Überlegungen im Hinblick auf die Theorie erlauben uns folgendes Fazit: Eine Haltung im Sinne einer konstruktivistischen Didaktik, welche die Kinder in ihren eigenen Aktivitäten unterstützt, in ihrer eigenen Verantwortung ernstnimmt und in ihrem Lernen begleitet, ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass „natürliche Differenzierung“ gelingt (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, zweite Unterfrage).

8.1.4 Gesprächsausschnitt 4 – Umgang mit Heterogenität

Zeilen 106 bis 111

C: Wahrscheinlich ist es, weil ich mich noch nicht so daran gewöhnt bin. Vielleicht fehlt mir auch einfach noch diese Offenheit. Manchmal wird es mir wie etwas zu chaotisch. Einige Gedankenschritte der Kinder verstehe ich sehr gut und ich finde es auch spannend, diese einzelnen „Denkarten“ gelten zu lassen. Ich denke jedoch auch, dass es einigen Kindern schwerfällt zu erklären, wie sie z.B. $28 + 30$ rechnen; sie rechnen es einfach. Dann müssen sie jeweils sehr intensiv überlegen und suchen ... ich weiss auch nicht ... für die einen ist das wahrscheinlich auch noch sehr schwierig.

Zeilen 156 bis 169

C: Ich habe auch den Eindruck, dass sich die einen Kinder sehr schnell und gut entscheiden konnten, was sie tun sollten und wie sie an die Aufgabe herangehen sollten. Einigen anderen Kindern ist es jedoch sehr schwergefallen, Entscheidungen zu treffen in Bezug auf den Weg, welchen sie wählen sollten. Diesen Kindern musste ich helfen. Diese Kinder schrieben einfach die Rechnung auf und rechneten diese aus. Sie konnten weniger sagen, welchen Weg sie gewählt hatten.

K: Zwei Mädchen schienen es nicht von Anfang an zu verstehen. Da ich die Kinder jedoch kenne und weiss, dass diese Mädchen immer etwas Mühe haben, habe ich mich dadurch nicht verunsichern lassen. Ich habe das eine Mädchen zu mir kommen lassen und mit ihr die Aufgaben mit dem Hundertermaterial gelegt. Mit dem anderen Mädchen bin ich noch einmal Schritt für Schritt die Aufgaben

durchgegangen. Die Mehrheit der Kinder hingegen war sehr selbstständig; vermutlich auch, weil sie sich bereits etwas an die Offenheit der Aufgaben gewöhnt sind.

Zeilen 238 bis 245

C: Mir ist ein Junge aufgefallen, welcher eigentlich gut rechnen kann. Er war jedoch mit der Aufgabenstellung überfordert, weil er nicht wusste, wie er die Aufgabe darstellen könnte. Er wusste nicht, wie er aufzeigen konnte, wie er die Aufgabe rechnet. Es waren vermutlich etwa 2–3 Kinder, welche damit überfordert waren.

B: Wie hast du denn darauf reagiert?

C: Ich habe im Gespräch versucht herauszufinden, wie er die Aufgabe rechnet. Er gab mir die Antwort, dass er sie mit den Fingern rechnen würde. Wir haben uns dann überlegt, wie er das Ganze, was er im Kopf macht, aufs Papier bringen könnte.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

Die Unsicherheit der **Lehrperson C.**, ob im Unterricht durch die natürliche Differenzierung auch die schwächeren SuS optimal gefördert werden, gibt uns Hinweise darauf, dass die Umsetzung der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht noch Schwierigkeiten macht. Sie glaubt, dass kleinschrittiges Vorgehen besser wäre, und scheint unter natürlicher Differenzierung zu verstehen, dass alle SuS ihren Weg, wie sie etwas rechnen, erklären können müssen. Hier zeigt sich wiederum die Notwendigkeit eines korrekten, einheitlichen Begriffsverständnisses. Fehlt ein solches, kann natürliche Differenzierung nur schwer gelingen (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, zweite Unterfrage). Auch bei SuS, die Schwierigkeiten beim Mathematiklernen zeigen, sind Vertrauen in ihre Leistungen und das Schaffen von geeigneten Rahmenbedingungen und entsprechenden Freiräumen elementar wichtig. Es sollen nicht nur kurzfristige Lösungen angeboten, sondern anspruchsvolle, nicht ausschliesslich reproduktive Aktivitäten ermöglicht werden. So sollte die Lehrperson C. zunächst auch unfertige Lernprozesse und unvollständige Lösungen aushalten können (siehe Kapitel 3.4.6 „Anforderungen an die Lehrperson“). Rahmenbedingungen für das Gelingen der natürlichen Differenzierung sind also die entsprechenden Grundhaltung der Lehrperson und ihr Vertrauen in die SuS (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, zweite Unterfrage). Die Eigenaktivität und die Eigenverantwortung sowie die Selbstorganisation der SuS stehen bei der konstruktivistischen Grundposition im Vordergrund (vgl. Moser und Scherer Opitz, 2012, S. 17). Die Lehrperson sollte eine *aktive* Rolle einnehmen, in der sie Zeit und Geduld aufbringt, sich mit den Lernprozessen der SuS auseinanderzusetzen und die Unterrichtsprozesse darauf abgestimmt zu organisieren (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 20). Mit entsprechender Unterstützung ist auch für lernschwache SuS der Umgang mit Angeboten der natürlichen Differenzierung möglich (vgl. ebd., S. 57). Wenn diese Unterstützung jedoch fehlt, gefährdet das unter Umständen die Umsetzung der natürlichen Differenzierung. Damit sie mit Erfolg erreicht wird, müssen auch die lernschwächeren SuS im Umgang mit den Angeboten der natürlichen Differenzierung begleitet werden (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, Unterfragen zwei und drei).

Die Lehrperson C. könnte in diesem Fall bei den zu bearbeitenden Niveaus eine lernbegleitende Anleitung geben, indem sie dem Kind eine Aufgabe vorlegt, es auf die Besonderheiten hinweist und ihm damit Entscheidungshilfen gibt. Die verschiedenen Lösungswege, Darstellungsformen und Anschauungsmittel können im Sinne eines Angebotes weitere Hilfestellungen sein.

Lehrperson K. geht bei ihrer Hilfestellung ebenfalls kleinschrittig vor und zeigt den SuS die Aufgabe Schritt für Schritt. Sie erzählt: „Mit dem anderen Mädchen bin ich nochmals Schritt für Schritt die Aufgabe durchgegangen“. Nach Scherer und Moser Opitz (2014, S. 53) soll der Mathematikunterricht so gestaltet und strukturiert werden, dass auch lernschwachen SuS die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand – in kommunikativer Auseinandersetzung mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und mit „lernbegleitender Anleitung“ durch die Lehrperson – ermöglicht wird. So sollen Reduktion der Lerninhalte und kleinschrittiges Vorgehen vermieden werden. Laut Wittmann und Müller (2004, S. 10) existieren zwei Irrtümer im Hinblick auf dieses Verfahren: Weder bevorzugt ein solcher Unterricht die leistungsschwächeren SuS, noch werden die Bedürfnisse der leistungsstarken SuS ignoriert.

Lehrperson C. ist hier mit einem Kind metakognitiv tätig und sucht das Gespräch, um herauszufinden, wie es rechnet. Krauthausen und Scherer (2010, S. 6) erwähnen, dass es, wo immer es sinnvoll erscheint, wichtig ist, metakognitiv tätig zu sein. Strategien und Erfahrungen sollen, sofern es sinnvoll erscheint, ausgetauscht werden, um so das Wissen über kognitive und metakognitive Strategien zu regenerieren. Als „Metakognition“ wird der Prozess bezeichnet, wenn beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene (die Metaebene) eingenommen wird (vgl. Brunsting (2009, S. 7)). Die Lehrperson C. fordert so die SuS auf, ihre eigenen Gedanken zu formulieren und das eigene Wissen zu erweitern. So lernen SuS von und mit anderen, wie Wissen auch schriftlich festgehalten werden kann. Durch die Rahmenbedingung also, wo immer sinnvoll metakognitiv tätig zu werden, kann eine Lehrperson demnach zum Gelingen einer natürlichen Differenzierung beitragen.

8.1.5 Gesprächsausschnitt 5 – Fehlerkultur

Zeilen 139 bis 153

W: Diejenigen, welche beispielsweise noch mit Hilfsmitteln arbeiten sollten, weil es ihnen hilft und für sie wichtig ist, trauen sich daher manchmal gar nicht mehr, diese zu nehmen, weil so viele Kinder die Aufgaben ohne Hilfsmittel lösen.

B: Fehlt es diesen Kindern also am Mut, diese zu nehmen?

W: Das ist effektiv so. Wir verteilen deshalb die Hilfsmittel immer gleich auf die Pulte, damit diese Hemmschwelle möglichst gering ist.

Zeilen 252 bis 269

B: K., du hast vorher erwähnt, dass du während der Lektion korrigiert hast. (zu allen) Wie habt ihr die Arbeit der Kinder korrigiert?

K: Ich habe grundsätzlich einmal nachgeschaut, ob die Lösung stimmt. Bei all diesen Aufgaben gibt es ja ein einziges Resultat, welches stimmt. Wenn Resultate falsch waren, haben wir auch angeschaut, was falsch gerechnet worden ist.

B: Nochmals ganz konkret gefragt: Du hast also abgehäkelt, oder?

K: Ja, genau, ich habe abgehäkelt.

W: Ich habe die Kinder mehr nach ihrer Strategie gefragt. Beispielsweise habe ich gefragt: „Wie hast du das gerechnet?“ Das Kind hat mir dann seinen Weg erklärt. Ich habe überprüft, ob der Weg nachvollziehbar ist. Die Ergebnisse habe ich stichprobenartig kontrolliert. Wenn ich dabei ein falsches Resultat entdeckt habe, habe ich nachgefragt, was es hier überlegt habe. Ein Junge hat dabei einmal geantwortet: „Das hat meine Mama so gesagt.“ Es war halt so ein üblicher „Trick“, welchen ihm die Mama gesagt hatte, den er falsch angewendet hat. Im Gespräch mit ihm habe ich besprochen, warum das so nicht stimmen kann. Dies hat er dann auch wirklich gut verstanden, obwohl er zuerst auf der Richtigkeit seiner Lösung beharrte. Am Schluss sagte er dann noch: „Das muss ich jetzt meiner Mama sagen.“ (lacht)

B: Bist du bei allen damit durchgekommen, oder hast du das einfach in diesem Fall so gemacht?

W: Ich habe das einfach so gehandhabt, wenn die Kinder zu mir gekommen sind und wenn ich gerade Zeit dafür gehabt habe. Jedoch habe ich nicht alles korrigiert.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

Arbeitsmittel und Veranschaulichungen werden in der Praxis meist eingesetzt, um die Sache für die SuS „einfacher“ zu machen. Dass diese Mittel nicht selbsterklärend sind, sondern in der Regel einen zusätzlichen Lernstoff darstellen, der von den SuS zuerst erarbeitet werden muss, wird von den Lehrpersonen meist nicht erkannt (vgl. Born und Oehler, 2013, S. 106). Dies könnte hier, bei der **Lehrperson W.**, ein möglicher Grund dafür sein, dass die SuS mit Lernschwierigkeiten nicht auf Hilfsmaterial zurückgreifen möchten. Eine andere mögliche Ursache könnte die Gruppendynamik und die Heterogenität innerhalb der Klasse sein. Die SuS vergleichen sich mit ihren Klassenkameraden und möchten die Aufgaben auch ohne Hilfsmittel lösen wie ihre Mitschüler, eventuell auch aus Angst vor einer Aussenseiterposition oder gar Stigmatisierung. Ebenfalls kann die Heterogenität dieser Klasse den Lernerfolg im Zusammenhang mit der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht beeinflussen. Das Konzept der natürlichen Differenzierung bietet aus unserer Sicht eine plausible Möglichkeit, mathematische Förderung im Sinne einer integrativen Didaktik zu gestalten, in welcher die Lehrperson der Heterogenität der Klasse angemessen gerecht werden kann. SuS mit sogenannten Lernschwächen wie auch SuS mit Verhaltensschwierigkeiten befinden sich meistens klar in Aussenseiterpositionen.

Lernschwache SuS brauchen im Unterricht besondere Unterstützung oder spezifische Förderangebote. Es sollte aber kritisch hinterfragt werden, wie diese erfolgen sollen. Bei der Unterstützung oder Hilfestellung ist vieles zwar gut gemeint, aber trotzdem schlecht ausgeführt. Die Hilfe der Lehrperson bewirkt oftmals das Gegenteil von Selbstständigkeit. Sie macht abhängig, schwächt die Initiative und Neugierde – ohne dass die SuS es merken. Es ist bequem, sich helfen zu lassen, aber auch gefähr-

lich. Die Lehrperson muss wissen, dass lernschwache SuS prinzipiell nicht anders lernen als SuS im mittleren Leistungsbereich. Ihre Grundhaltung ist hier sehr wichtig (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 21f). Hier bestätigt sich also wiederum der enorme Einfluss der Haltung einer Lehrperson für den Lernerfolg der SuS (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, vierte Unterfrage): Sie sollte die oben beschriebene Haltung einnehmen, um auch lernschwächeren SuS angemessene Lernerfolge zu ermöglichen.

Die Aussage **von Lehrperson K.** führt uns vor Augen, dass die sozialen Gegebenheiten die SuS im Umgang mit ihren Fehlern sehr stark beeinflussen. Wir fragen uns: Was ist hier der Sinn von „abhäkeln“? Das Richtig-Falsch-Denken der Lehrperson K: „Mache ich das mit der natürlichen Differenzierung richtig?“ spiegelt sich in ihrem Umgang mit Fehlern wider. Das Korrigieren als Ergebnissicherung liegt hier während des Unterrichts klar im Fokus. Um die Denkprozesse der SuS zu unterstützen, wäre eine Prozessorientierung wichtiger, damit ein Beitrag zur Experimentierfreude und zum Selbstvertrauen geleistet wird (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S.20). Demnach lässt sich als weitere zum Gelingen der natürlichen Differenzierung beitragende Rahmenbedingung eine nachsichtige Fehlerkultur nennen, welche ein prozessorientiertes und nicht ein ergebnisorientiertes Arbeiten fokussiert (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, zweite Unterfrage). Wir meinen, dass eine Lehrperson ihren SuS eine solche Fehlerkultur in ihrem eigenen Umgang mit Fehlern im Sinne des Modelllernens vorleben sollte.

Durch das Gespräch mit einem Schüler über ein falsches Ergebnis hat **Lehrperson W.** aufgedeckt, dass dieser bei der Aufgabe etwas nicht verstanden bzw. lediglich einen „Trick“ falsch angewendet hat. Durch das Gespräch mit dem Schüler ist es ihr gelungen, bei ihm einen kognitiven Konflikt auszulösen und ihn in seinem Lernen zu unterstützen. Sie hat ihn nicht einfach an seinen Platz zurückgeschickt, um die Aufgabe nochmals zu lösen, sondern sich die Zeit genommen und ihm Verständnis entgegengebracht (vgl. ebd.). Ein solcher Umgang mit Fehlern, der die Denk- und Lernprozesse der Kinder unterstützt, erhöht die Chancen, die natürliche Differenzierung erfolgreich umzusetzen.

8.1.6 Gesprächsausschnitt 6 – sozialer Austausch

Zeilen 174 bis 191

B: Gab es während dieser Lektion zwischen den Kindern einen sozialen Austausch? Wenn ja, wie hat dieser stattgefunden?

K: Ich habe nicht in Erinnerung, dass ein sozialer Austausch stattgefunden hat.

W: Es hat bei mir keinen Austausch mit allen zusammen, im Plenum, gegeben, jedoch haben wir uns fortlaufend in Kleingruppen ausgetauscht, wenn die Kinder zu mir gekommen sind, um ihre Ergebnisse zu zeigen. Ich habe jeweils mit den Kindern in Kleingruppen darüber gesprochen, wie sie die Aufgaben gelöst hatten oder was bei den einzelnen Kindern interessant war. Vereinzelt haben sie dann auch voneinander Ideen aufgeschnappt und danach umgesetzt. Es war ein anregender Austausch.

C: Bei mir gab es im Nachhinein einen Austausch. Die Arbeit an den Aufgaben fand mehrheitlich in Einzelarbeit statt; jedes Kind hat seinen eigenen Weg gemacht. Danach haben wir die verschiedenen Wege gemeinsam angeschaut, nach verschiedenen Strategien geordnet und über diese gesprochen.

Zeilen 213 bis 224

W: Wir haben am Schluss keine Austauschrunde gehabt. Beim Austausch in Kleingruppen, welcher laufend stattgefunden hat, waren die schwächeren SuS gleich beteiligt wie die stärkeren SuS.

K: Die Kinder sind eigentlich alle einmal zu mir gekommen und haben mir zeigen wollen, was sie gemacht haben, jedoch nicht nur die lernschwächeren Kinder. Wenn die Kinder angestanden sind, haben sie vermutlich schon einmal miteinander gesprochen. Dies kann ich jedoch nicht so genau erläutern, da ich es nicht explizit beobachtet habe.

Zeilen 311 bis 318

W: Sowohl, wenn man die halbe Klasse hat als auch die Arbeit mit der ganzen Klasse. ... Natürlich ist die Arbeit mit der Gruppe etwas individueller. Das intensive, emsige Dran-Sein mit der ganzen Klasse finde ich jedoch schon auch etwas Tolles; zu beobachten, was einem da für ein Eifer und für eine „Welle“ entgegen kommt. Dinge, welche in der Vorbereitung von mir aus gesehen etwas heikler sind, lege ich eher auf Halbklassenstunden. Ich könnte jedoch nicht einmal wirklich sagen, ob dies dann auch mit meinem Denken aufgeht. Manchmal geschieht in der ganzen Klasse etwas Anregendes, das einfach super ist und ich so nicht voraussehen konnte. Ich finde beides durchaus reizvoll.

Zeilen 270 bis 271

C: Ich habe es auch ähnlich gemacht wie W. Wenn die Kinder am Arbeiten sind, gehe ich jeweils umher, und wenn die Kinder etwas fragen möchten, strecken sie auf. So kann ich unnötige Unruhen vermeiden.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

Laut den Aussagen der **Lehrpersonen C. und W.** hat ein Austausch unter den SuS stattgefunden. Dieser ereignete sich jedoch nicht im Plenum, sondern in verschiedenen Gruppen während des Unterrichts. Unseres Erachtens haben beide Lehrpersonen es verstanden, die SuS ihre Erkenntnisse selber regenerieren zu lassen und so einen Austausch über Strategien zu ermöglichen. Krauthausen und Scherer (2014) erwähnen, dass derartiger Austausch ein hohes Potential für die kognitive Aktivierung enthält. Er ermöglicht Diskussionen über Bearbeitungswege, Lösungen, die Anzahl der Lösungen, Beschreibungen und Begründungen von Mustern und Strukturen und über die Gültigkeitsbereiche von Aussagen. Wenn bei diesen Lehrpersonen ein Austausch stattgefunden hat, beweist das eigentlich, dass die Aufgabe grundsätzlich dafür geeignet war.

Lehrperson W. erläutert, dass es ein anregender Austausch war und die SuS voneinander neue Erkenntnisse gewonnen haben. Sie bestätigt durch ihre Aussage den Gewinn durch sozialen Austausch für die Lernprozesse der Kinder; der soziale Austausch ist hier als Chance in der Umsetzung der natürlichen Differenzierung zu sehen.

Lehrperson C. hat im Nachhinein einen Austausch über verschiedene Strategien gepflegt. Diese Aussage konkretisiert nicht, ob der Austausch aus der Initiative der SuS hervorging oder vor allem lehrergesteuert war. Ebenfalls wissen wir nicht, ob beim gemeinsamen Austausch alle SuS beteiligt waren bzw. ob es allen SuS gelungen ist, gemeinsam in einen Denkprozess zu gelangen. Gelingt dies nicht, so wäre dies ein mögliches Risiko in der Umsetzung einer natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, dritte Unterfrage).

Die Lehrperson K. vermutet, dass ein Austausch der Ergebnisse im Kleinen stattgefunden hat, dies jedoch unbewusst geschehen ist – alle SuS waren gleich beteiligt, die leistungsstärkeren und die leistungsschwächeren. Ob sich die SuS wirklich über Mathematik ausgetauscht haben, lässt sich hier nicht klar beantworten. Die Gespräche wurden nicht durch die Lehrperson moderiert. Da die gesamte Gruppe am selben Problemkontext gearbeitet hat, ist hier ein Austausch grundsätzlich Erfolg versprechender als im Fall von völlig individuellen Aktivitäten (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 57). Auch hier liegt der Fokus der Lehrperson K. wiederum nur auf den Ergebnissen und nicht auf dem Prozess, welchen die SuS gegangen sind (siehe Kapitel 8.1.5 „Fehlerkultur“).

Hingegen scheint bei der **Lehrperson W.** im sozialen Austausch eine positive Grunddynamik entstanden zu sein. Diese fördert das Lernen durch Motivation vieler SuS optimal und ist auch deshalb eine weitere Chance für eine Umsetzung des Prinzips der natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, dritte Unterfrage). Die Verantwortung für die Lernbegleitung der SuS trägt die Lehrperson. Dafür benötigt sie Moderationskompetenz in hinlänglichem Umfang. Doch selbst dann ist es für die Lehrperson in ihrer Moderatorenrolle und auch für die SuS, die eine selbstgesteuerte Kommunikation erst erlernen müssen, keine leichte Aufgabe (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 82).

Lehrperson C: Die Aussage „So kann ich unnötige Unruhen vermeiden“ lässt uns vermuten, dass die SuS nur, wenn sie sich selber melden, mit der Lehrperson in Kontakt kommen und während des Unterrichts ein inhaltlicher Austausch nicht stattfindet. Bartnitzky nennt es ein Missverständnis beim Prinzip der Individualisierung, dass Lehrpersonen aus der Tatsache, dass SuS unterschiedlich sind, schlussfolgern, dass jeder SuS individuell und allein lernt. Diese Vereinzelung verkürze die didaktischen Möglichkeiten und bringe die SuS um notwendige Anregungen und Lernchancen. Ein Grund ist wohl die vorschnelle Assoziation von Plenumsphasen mit dem Schlagwort „Frontalunterricht“, der als typisch für ein überholtes Unterrichtsverständnis gilt (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 83ff.)

8.1.7 Gesprächsausschnitt 7 – Arbeit auf verschiedenen Niveaus

Zeilen 202 bis 218

W: Ich habe noch einen Jungen in Erinnerung, welcher bei einem starken Päckchen völlig „abgegangen“ ist. Er hat das Päckchen bis über 300 weitergeführt. Als er mir seine Arbeit zeigte, habe ich schlicht „Klötze gestaunt“! (lacht) Ich wusste gar nicht, dass der Junge dazu tatsächlich fähig war. Ja, ich war wirklich erstaunt.

K: Wie bereits erwähnt, hatten zwei Mädchen Probleme beim Lösen der Aufgaben. Beim einen Mädchen handelte es sich vermutlich eher um Konzentrationsprobleme. Das andere Mädchen war einfach recht unsicher. Als ich mich neben sie setzte, konnte sie die Aufgaben jedoch eigentlich schon lösen.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

Die Offenheit von **Lehrperson W.** während des Unterrichts verschafft den SuS offenbar den Freiraum, so dass sie ihr wahres Potential zeigen können. Deswegen vermuten wir, dass Lehrpersonen teilweise das Potential ihrer SuS unterschätzen und darum nicht sehen, was für letztere leistungsmässig eigentlich möglich wäre. Wenn man ihnen den nötigen Freiraum lässt, erkennt man auch ihr Potential. Die Lernenden können beispielsweise selbst über Ansatzpunkte und Tiefe einer Bearbeitung, die Verwendung verschiedener Arbeitsmittel, die Art und Weise der Notation/Dokumentation/Darstellung ihres Vorgehens, über Bearbeitungswege und Problemstellungen entscheiden (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 50f.) Die Lehrperson kann sich durchaus, so scheint es, wenn sie bei der traditionellen inneren Differenzierung einfache Niveaus zuteilt, bei der Zuteilung auch irren. Hierin sehen wir die wohl grösste Chance in der Umsetzung des Prinzips der natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, dritte Unterfrage): Eine Lehrperson kann durch dieses Prinzip ihren Unterricht so gestalten, dass sie alle Lernenden je nach deren individuellem Vermögen ideal fördern kann.

Die Aussage von **Lehrperson K.**, dass die SuS mitsamt dem lernschwächsten Mädchen die Aufgabe bewältigen konnten, bestätigt uns in der Erwartung, dass alle auf einem ihnen angemessenen Niveau arbeiten konnten. Allerdings bedeutet es jedoch nicht auch zwangsläufig, dass alle etwas dabei gelernt hätten. Es darf nicht vergessen werden, dass „gute“ Aufgaben nicht selbstwirksam sind. Es bedarf einiger Voraussetzungen, um die Chancen einer Aufgabe tatsächlich auf den Ebenen verschiedener Niveaus auszuspielen und nachhaltig wirksam zu lassen. Das Verständnis von Mathematik (bei Lehrpersonen und SuS) und die Professionalität der Lehrperson im Fach wie auch ihre Fähigkeit, situative und spontane Beiträge der SuS fachlich einzuordnen sowie darauf mit sachgerechten Impulsen zu reagieren, haben einen Einfluss (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 46).

8.1.8 Gesprächsausschnitt 8 – Auswahl von geeigneten Lernangeboten

Zeilen 274 bis 302

W: Ich meine, dass diese Schulbuchseite nicht zwingend nach natürlicher Differenzierung „ruft“. Bei der Einstiegsaufgabe, wo es um Strategien geht, eignet sich das Prinzip schon, jedoch ist es bei der nachfolgenden Weiterführung der Aufgaben nicht zwingend nötig, zu öffnen. Ich kann mir vorstellen, dass es Aufgaben gegeben hätte, welche zur Umsetzung dieses Prinzips besser geeignet gewesen wären. Es war ok, so zu arbeiten. Jedoch hätte ich mir die Umsetzung dieser Aufgaben auch etwas konventioneller vorstellen können. Ich finde es einerseits schön, wenn ein Kind mit einem „schönen Päckchen“ „abgehen“ kann, jedoch hat es dann auch nur dieses eine Päckchen gelöst und nicht die ganze Schulbuchseite. Ich finde, dass es immer ein Abwägen ist, inwiefern und inwieweit man eine Aufgabe öffnen möchte.

K: Mir geht es etwa gleich wie W. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass diese Aufgaben für eine Öffnung des Unterrichts nicht wirklich geeignet sind. Man kann den Kindern zwar die Möglichkeit geben, ihren eigenen Lösungsweg zu wählen, jedoch gibt es nicht unendlich viele Wege. Wenn man drei Wege aufzeigt, ist vermutlich für fast jedes Kind ein passender Weg dabei. Ich habe den Kindern erzählt, dass wir viele verschiedene Kinder sind und jedes Kind einen eigenen Rechnungsweg hat. Ich habe die Kinder darin bestärkt, ihren eigenen Weg zu wählen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt, die Aufgaben offen zu gestalten. Bei den schönen Päckchen konnte ich mir eine Öffnung im Sinne einer natürlichen Differenzierung noch eher vorstellen. Ich hätte mir gewünscht, mich nur auf diese Aufgabe zu konzentrieren und diese dafür intensiver anzugehen.

C: Die Umsetzung des ersten Teils war für mich ebenfalls klar. Diese Aufgabe ist wirklich individuell gestaltbar, und jedes Kind kann anders rechnen und denken. Bei den Aufgaben zwei und drei ist es meiner Meinung nach dadurch, dass die Zahl gezeichnet bzw. für das Auge etwas vorgegeben ist, viel schwieriger gewesen, verschiedene Lösungswege zu suchen. Vermutlich wäre es einfacher gewesen, wenn ich die Kinder die Aufgaben einfach hätte abschreiben und selber lösen lassen. Hier unten stehen einfach Zahlen. Da fand ich es viel klarer, wie natürliche Differenzierung geschehen konnte: Da konnten die Kinder entweder Zahlen aufschreiben oder auseinandernehmen, die Rechnungen unterschiedlich darstellen etc. Insgesamt fühlte ich mich gestresst, weil ich dachte, die Kinder nun irgendwie unterschiedlich an diesen Aufgaben arbeiten lassen zu müssen. Weil ich zu wenig genau wusste, was ich eigentlich von den Kindern erwartete, war ich zu wenig klar in der Erteilung des Auftrags. Diese Unsicherheit hat sich auf die Kinder übertragen. Ich finde, dass es insgesamt keine gute Lektion war.

Interpretation und theoretische Vernetzung:

„Ich habe den Kindern erzählt, dass wir viele verschiedene Kinder sind und jedes Kind einen eigenen Rechnungsweg hat“. Diese Aussage der **Lehrperson K.** drückt ihre hohen Erwartungen bezüglich der Vielfalt der Lösungswege aus. Ist hier die Vorstellung von Öffnung so gemeint, dass den SuS verschiedene Wege angepriesen werden? Die Lehrperson ist für die Inszenierung der Aufgabe zuständig. „Dabei wird die (erste) Lernaufgabe kurz, klar und verständlich präsentiert und die ausführenden Tätigkeiten, Ziele und Erwartungen geklärt.“ (Hirt und Wälti, 2014, S. 17). Die Lehrperson muss sich also überlegen, welche Erwartungen sie an die SuS hat und durch welche Tätigkeiten diese erreicht werden sollen. Die Lehrperson muss die Aufgabe selber gut durchdringen und gewisse Ergebnisse antizipieren (vgl. ebd.). Es kann also gesagt werden, dass die Aufgabenstellung des Lehrmittels die Lehrperson K. in ihren Erwartungen an die SuS beeinflusste. Diese Erwartungen wiederum beeinflussen, wie eine Lehrperson die Aufgabe präsentiert. Dadurch wirkt indirekt auch darauf, inwiefern sich natürliche Differenzierung im Unterricht ausbreitet (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, erste Unterfrage).

Lehrperson C: Die Aufgaben waren Teil des produktiven Übens. Produktives Üben deuten die beteiligten Lehrpersonen offenbar nicht als Teil einer natürlichen Differenzierung, sondern vermutlich eher als ein Öffnen des Unterrichts im Sinne des Anpreisens verschiedener Wege. Dass produktives Üben Erkenntnisse und Einsichten in Beziehungen und Strukturen auf verschiedenen Niveaus ermöglicht, wird hier nicht erkannt. Dies wäre aus unserer Sicht jedoch eine notwendige Voraussetzung, damit

produktives Üben im Sinn einer natürlichen Differenzierung gelingt (siehe 4.2 „Teilaspekte“, zweite Unterfrage).

Wird den SuS eine offene Aufgabe erteilt, d. h. sie erhalten bestimmte Freiräume beim Lösen der Aufgabe und nicht alle Wege sind ihnen vorgegeben, dann entsteht natürliche Differenzierung von selbst, deshalb auch das Adjektiv „*natürlich*“ in diesem Begriffspaar. Hier kann zudem vermutet werden, dass der Rahmen zu wenig klar vorgegeben wurde. Die Lehrperson wusste selbst nicht genau, was sie eigentlich von den SuS erwartet und konnte den Rahmen der Lektion nicht präzise definieren. Sie gab an, zu wenig klar in der Erteilung des Auftrags gewesen zu sein und betont damit die Wichtigkeit dieser eigenen Klarheit. Auch derartige Genauigkeit ist also eine wichtige Voraussetzung dafür, dass natürliche Differenzierung gelingt.

Krauthausen und Scherer (2014, S. 52) zitieren Schütte, dem zufolge die Sinnorientierung für die Auswahl der didaktischen Rahmung und Gestaltung der Unterrichtsinhalte ein Schlüsselkriterium ist, auf dessen Grundlage die SuS ihre weitgehenden subjektiven Sinnkonstruktionen vornehmen können. Gute Aufgaben zeichnen sich durch eine *niedrige Eingangsschwelle* aus, die es allen SuS ermöglicht, einen ersten Zugang zu finden und sich an einer ihnen möglichen Stelle mit den Inhalten auseinanderzusetzen (vgl. Hengartner und Hirt und Wälti, 2007, S. 11). Ausserdem schaffen sie *Diskussionsbedarf etwa* über Bearbeitungswege, Lösungen, Anzahl der Lösungen, Beschreibungen und Begründungen von Mustern und Strukturen und die Gültigkeitsbereiche von Aussagen. Sie besitzen viel *Potential für die kognitive Aktivierung*, damit inhaltliche wie allgemeine mathematische Kompetenzen gefördert und gefordert werden (Schütte, 1994, S. 126, zitiert nach Krauthausen und Scherer, 2014, S. 53).

8.2 Dokumentenanalyse

Im Folgenden werden einige der bei der praktischen Arbeit mit der Schulbuchseite 18 angefertigte Schülerdokumente mit der Methode der qualitativ-interpretativen Analyse ausgewertet.

Dabei werden die Dokumente (Schülerperspektiven) in Bezug zur Theorie analysiert und interpretiert. Das ermöglicht einen differenzierten Blick auf den Gegenstand, die natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht.

In Tabelle 4 wurden die ausgewählten Kategorien der Dimension „Lernangebote“, welche den Schwerpunkt in der Interpretation der ausgewählten Schülerdokumente darstellen, gelb eingefärbt.

Tabelle 4: Deskriptives System: Schülerdokumente

Gegenstand: Prinzip der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht	
Dimension	Kategorien
Lehrperson	Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“
	Grundhaltung der Öffnung
	Funktion/Rolle der Lehrperson im Unterricht
Schulklasse	Umgang mit Heterogenität
	Fehlerkultur
	sozialer Austausch
Lernangebote	Auswahl von geeigneten Aufgaben: Offenheit und Komplexität
	Anspruchsniveaus
	Art und Weise der Notation/Dokumentation/Darstellung des Vorgehens
	Bearbeitungswege
	varierte Problemstellungen
	geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel
	kindgerechte, motivierende Angebote

8.2.1 Schülerdokumente 1 – Arbeit auf verschiedenen Anspruchsniveaus

Die beiden folgenden ausgewählten Schülerarbeiten (Abb. 22 und 23) entstanden bei **Lehrperson W.** bei der Unterrichtserprobung der Schulbuchseite 18, Aufgabe 4 „Lege und rechne“ (vgl. Abb. 12).

$50+6=56$	$50+96=146$	$50+186=236$	$50+276=326$
$50+16=66$	$50+106=156$	$50+196=246$	$50+286=336$
$50+26=76$	$50+116=166$	$50+206=256$	$50+296=346$
$50+36=86$	$50+126=176$	$50+216=266$	$50+306=356$
$50+46=96$	$50+136=186$	$50+226=276$	$50+316=366$
$50+56=106$	$50+146=196$	$50+236=286$	$50+326=376$
$50+66=116$	$50+156=206$	$50+246=296$	$50+336=386$
$50+76=126$	$50+166=216$	$50+256=306$	$50+346=396$
$50+86=136$ ✓	$50+176=226$ ✓	$50+266=316$	$50+356=406$

Abbildung 22: Niveau Schüler A.

$50+6=56$	$60+3=63$
$50+16=66$	$50+13=63$
$50+26=76$	$40+23=63$
$50+36=86$	$30+33=63$
$50+46=96$	$20+43=63$
$50+56=106$	$10+53=63$
$50+66=116$	$0+63=63$
$50+76=126$	$-10+73=63$
$50+86=136$ ✓	$-20+83=63$

Abbildung 23: Niveau Schülerin E.

Ob diese Aufgaben von den Kindern mit dem Dienes-Material gelegt wurden, ist uns nicht bekannt. Klar ersichtlich ist jedoch, dass sich beide mit derselben Aufgabe auseinandersetzen, indem sie die im Schulbuch abgedruckten „schönen Päckchen“ weiterführten. Dabei ist Schüler A. bis zur Zahl 406 vorgedrungen, Schülerin E. bis 136. Die Arbeit der beiden Kinder fand also auf unterschiedlichen Niveaus statt, was die Tiefe der Bearbeitung betrifft. Beide Kinder haben den Zahlenraum 1–100 in eigener Initiative überschritten. Dies lässt uns vermuten, dass das Lernen bzw. Rechnen mit grossen Zahlen auf einem an sie angepassten Niveau für diese Kinder motivierend und lustvoll war. Die Niveauorientierung ist eines der zentralen Prinzipien Freudenthals: Die Basis, um das nächste Niveau

zu erreichen, wird gebildet durch die Fähigkeit, die Handlung in einem Niveau überdenken zu können (vgl. Meyer, 2007b, S. 26). Dies war allerdings nur durch einen ausreichenden **Freiheitsgrad** möglich.

Als eine mögliche Antwort auf die in Kapitel 4.2 definierte Unterfrage, welche Rahmenbedingungen zu einem Gelingen der natürlichen Differenzierung beitragen, könnte also der Aspekt eines ausreichenden Freiheitsgrades der Lernenden genannt werden. Diese Antwort geben auch Krauthausen und Scherer (2014, S. 50f.) in ihrem theoretischen Modell. Sie beschreiben die „Freiheitsgrade der Lernenden“ als eines der vier konstituierenden Merkmale der natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 3.4.3 „Konstituierende Merkmale“). Durch die Arbeit an beziehungsreichen Rechnungen in „operativen Päckchen“ fand hier also ein produktives Üben nach Schmassmann und Moser Opitz (2007, S. 6) statt. Das operative Prinzip im Sinne eines Denkens im Rahmen des Handelns (Krauthausen und Scherer, 2007, S. 145) wurde umgesetzt, indem die Kinder Eigenschaften und Beziehungen der im Päckchen enthaltenen Rechnungen entdeckten und das Päckchen danach selbst erweiterten.

Folgende Aussage (Transkription 2, Zeilen 202–204) aus dem Interview am zweiten Austauschtreffen kann Schülerdokument A zugeordnet werden:

W: Ich habe noch einen Jungen in Erinnerung, welcher bei einem starken Päckchen völlig „abgegangen“ ist. Er hat das Päckchen bis über 300 weitergeführt. Als er mir seine Arbeit zeigte, habe ich schlicht „Klötze gestaunt“! (lacht) Ich wusste gar nicht, dass der Junge dazu tatsächlich fähig war. Ja, ich war wirklich erstaunt.

Diese Aussage bestätigt, dass Lehrperson W. von Kind A. bedeutend schwächere Leistungen erwartete, als es dann tatsächlich zeigte. Die Kritik an der klassischen Differenzierung wird hier bestätigt:

Eine Lehrperson kann zwar nach Kräften bemüht sein, Aufgabenstellungen nach verschiedenen Niveaus zu kategorisieren. Jedoch kann sie nicht in die Köpfe der Lernenden schauen und ebenso wenig den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben allein an formal-syntaktischen Schritten zu ihrer Lösung messen. Deshalb ist eine passgenaue Planung des Lehrangebots kaum möglich (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 25). Hätte Lehrperson W. die Freiheitsgrade der Lernenden in der Bearbeitung dieser Aufgaben eingeschränkt, so wäre beiden Kindern eine Weiterführung der „schönen Päckchen“ auf ihrem eigenen Anspruchsniveau verwehrt geblieben, und Lehrperson W. hätte dadurch auch nichts über das bisher ungeahnte Potential dieser Kinder erfahren.

Die vierte Unterfrage in Kapitel 4.2 „Teilaspekte“ kann also folgendermassen beantwortet werden: Eine Lehrperson sollte bereit sein, den Kindern die Lernangebote offen zu präsentieren und verschiedene Gedankengänge zuzulassen. So können die SuS die Aufgaben auf einem für sie stimmigen Niveau bearbeiten, und die Lehrperson kann damit durch ihre Haltung indirekt den Lernerfolg der SuS beeinflussen.

8.2.2 Notation / Dokumentation / Darstellung des Vorgehens

Die folgenden beiden Dokumente von Schülerin M. und Schülerin L. sind beide im Unterricht bei Lehrperson K. entstanden und zeigen verschiedene Darstellungen derselben Aufgaben von Schulbuchseite 18, Aufgabe 2: Während Schülerin M. die Aufgaben auf ikonischer (Zeichnungen von Zehnermaterial) und symbolischer Ebene (Zahlen) darstellt, notiert Schülerin L. die Rechnungen nur auf symbolischer Ebene mit Zahlen und Buchstaben.

Abbildung 24: Darstellungsform Schülerin M.

Abbildung 25: Darstellungsform Schülerin L.

Die folgenden Schülerdokumente der Kinder S. und D. (vgl. Abb. 26 und 27) stammen aus dem Unterricht von **Lehrperson C.** und zeigen ebenfalls zwei unterschiedliche Darstellungsformen der Aufgaben 2 und 3 von Schulbuchseite 18.

18 Addition bis 100
Addieren

1 Wie rechnest du?

$28 + 30$

$20 + 30 = 50$
 $50 + 8 = 58$
 Maja

$30 + 30 = 60$
 $60 - 2 = 58$
 Janik

$30 + 28 = 58$
 Eren

Mein Weg:

2 Lege und addiere.

a) $40 + 7 = 47$

b) $40 + 25 = 65$

c) $43 + 30 = 73$

d) $36 + 50 = 86$

3 Rechne auf deinem Weg.

a) $20 + 25 = 45$

b) $40 + 25 = 65$

c) $36 + 50 = 86$

d) $36 + 40 = 76$

e) $24 + 60 = 84$

4 Lege und rechne.

a) $50 + 6 = 56$ b) $60 + 3 = 63$ c) $60 + 9 = 69$ d) $7 + 10 = 17$ e) $5 + 20 = 25$

Abbildung 26: Darstellungsform Schülerin S.

2 Lege und addiere.

a) $40 + 7 = 47$

b) $40 + 25 = 65$ ✓

c) $60 + 18 = 78$ ✓

d) $30 + 36 = 66$ ✓

3 Rechne auf deinem Weg.

a) $20 + 47 = 67$

b) $43 + 30 = 73$

c) $36 + 50 = 86$

d) $24 + 60 = 84$ ✓

Abbildung 27: Darstellungsform Schüler D.

Die beiden SuS S. und D. unterscheiden sich bezüglich ihrer Notation der Teilschritte ihres Denkprozesses. Kind S. notiert Teilschritte seiner Überlegungen, welche von Schüler D. nicht notiert werden (z.B. bei Aufgabe 3c: $36+50=86$; $36+40+10=86$). Es fällt auf, dass die Zerlegung in genau diese Teilschritte aus der Darstellung im Grunde nicht hervorgeht. Deshalb stellen wir die Vermutung auf, dass dies nicht die natürlichen Schritte bzw. Denkprozesse des Kindes S. waren, welche es hier darstellte. Kind S. versuchte hier womöglich, eine Erwartung seiner Lehrperson zu erfüllen. Es könnte sich beispielsweise gedacht haben, dass bei diesen Aufgaben verlangt sei, die in Aufgabe 1 erläuterten Lösungswege umzusetzen. In diesem Fall hätte es die dort besprochenen Lösungswege jedoch nicht richtig verstanden. Diese Vermutung wird durch die folgende Aussage von Lehrperson C (Transkription 2, Zeilen 292–300) bestärkt:

„C: Die Umsetzung des ersten Teils war für mich ... klar. Diese Aufgabe ist wirklich individuell gestaltbar, und jedes Kind kann anders rechnen und denken. Bei den Aufgaben zwei und drei ist es meiner Meinung nach dadurch, dass die Zahl gezeichnet bzw. für das Auge etwas vorgegeben ist, **viel schwieriger gewesen, verschiedene Lösungswege zu suchen**. Vermutlich wäre es einfacher gewesen, wenn ich die Kinder die Aufgaben einfach hätte abschreiben und selber lösen lassen. Hier unten stehen einfach Zahlen. Da fand ich es viel klarer, wie natürliche Differenzierung geschehen konnte: Da konnten die Kinder entweder Zahlen aufschreiben oder auseinandernehmen, die Rechnungen unterschiedlich darstellen etc. Insgesamt fühlte ich mich gestresst, weil ich dachte, die Kinder nun irgendwie unterschiedlich an diesen Aufgaben arbeiten lassen zu müssen.“

Lehrperson C. erwartete also von den SuS, dass sie verschiedene Lösungswege finden und diese auch verschieden darstellen. Im Sinne einer natürlichen Differenzierung ist der Anspruch an die Kinder jedoch nicht derjenige, verschiedene Lösungswege zu finden oder gar alle verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu kennen, sondern ihre eigenen Lösungswege zu beschreiten. Hier wurden also die Kinder durch die Erwartungen ihrer Lehrperson quasi darin gebremst, ihre eigenen Wege zu gehen. Auf dieses Merkmal der natürlichen Differenzierung wird in Kapitel 8.2.3 „Bearbeitungswege“ detailliert erläutert.

Aus diesen Überlegungen ziehen wir den folgenden Schluss: Die didaktische Rahmung der Aufgabe, also wie eine Aufgabe den SuS präsentiert wird und welche Erwartungen an sie gestellt werden, beeinflusst deren individuelle Arbeit, z.B. die Darstellung der Aufgaben, entscheidend. Es wäre auch hier eine offene Haltung der Lehrperson im Sinne eines angemessenen Grades an Freiheit der Lernenden zentral (siehe Kapitel 3.4.3 „Konstituierende Merkmale“). Es zeigt sich demnach auch hier ein möglicher Einfluss der Haltung einer Lehrperson auf den Lernerfolg der SuS (vgl. Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, vierte Unterfrage).

Die folgenden Schülerdokumente der Kinder N und J aus dem Unterricht von **Lehrperson W.** (vgl. Abb. 28 und 29) präsentieren zwei weitere mögliche Formen der Darstellung dieser Aufgaben.

Abbildung 28: Darstellungsform Schüler N.

Abbildung 29: Darstellungsform Schüler J.

Auch die Dokumente der SuS N. und J. zeigen Unterscheidungen, welche vermutlich auf verschiedene Denkprozesse der Kinder zurückzuführen sind: N. notiert Zehner und Einer und J. notiert Zahlen, welche er durch Pfeile in Verbindung mit dem dargestellten Mengenbild bringt.

Die konstruktivistische Grundposition (siehe Kapitel 3.4.2.1), welche auch dem Prinzip der natürlichen Differenzierung zugrunde liegt, scheint die Grundhaltung des Unterrichts aller drei Lehrpersonen gewesen zu sein. Eigenaktivität und Eigenverantwortung sowie Selbstorganisation standen bei allen im Vordergrund (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 17). Ohne die hier wiederum praktizierten Frei-

heitsgrade der Lernenden hätten die Lehrerinnen wohl kaum individuelle Darstellungsformen zugelassen. Diese offene Grundhaltung der Lehrerinnen als Rahmenbedingung trug unseres Erachtens stark zur Selbstorganisation und damit zu individuellen Darstellungsformen bei. Es kann also gesagt werden, dass die Offenheit ihres Unterrichts zum Gelingen der natürlichen Differenzierung beigetragen hat (siehe 4.2 „Teilaspekte“, zweite Unterfrage).

8.2.3 Schülerdokumente 3 – Bearbeitungswege

Die beiden unten abgebildeten Schülerdokumente von Schüler T. und Schülerin Z. verdeutlichen, wie die SuS in der Bearbeitung der Aufgaben verschiedene Wege gegangen sind. Sie entstammen beide dem Unterricht von Lehrperson C. Bei Lehrperson W. sind Schülerdokumente mit ähnlichen Lösungsweegen vorhanden, hingegen wurden im Unterricht bei Lehrperson K. keine verschiedenen Bearbeitungswege notiert. Die freie Entscheidung über Bearbeitungswege ist wiederum Teil des konstituierenden Merkmals „Freiheitsgrade der Lernenden“ für die natürliche Differenzierung nach Krauthausen und Scherer (2014, S. 50f.).

Kind T. (vgl. Abb. 30) rechnet Zehner und Einer schrittweise zusammen und notiert dies dementsprechend.

1 Wie rechnest du?

$28 + 30$

Maja: $20 + 30 = 50$
 $50 + 8 = 58$

Josik: $30 + 30 = 60$
 $60 - 2 = 58$

Eren: $30 + 28 = 58$

Mein Weg:

2 Lege und addiere.

a) $40 + 7 = 47$

b) $40 + 20 + 5 = 65$

c) $60 + 70 + 8 = 78$

d) $30 + 30 + 6 = 66$

3 Rechne auf deinem Weg.

a) $27 + 40 = 67$

b) $43 + 30 = 73$

c) $36 + 50 = 86$

d) $24 + 60 = 84$

4 Lege und rechne.

$40 + 30 + 3 = 73$

$30 + 50 = 80$

$20 + 60 + 4 = 84$

Abbildung 30: Lösungsweg Schüler T.

Abbildung 31: Lösungsweg Schülerin Z.

Bei Aufgabe 2a) bildet Schülerin Z. (vgl. Abb. 31) die Tauschaufgabe. Es wäre möglich, dass sie die Aufgabe zuerst mit dem Dienes-Material gelegt und dabei festgestellt hat, dass es nicht relevant ist, ob man zuerst die Einer oder die Zehner rechnet. So hätte sich ihr Wissen womöglich ganz im Sinne eines konstruktivistischen Lehr-Lernverständnisses selbst gebildet (siehe Kapitel 3.4.2.1). Vielleicht hatte diese Schülerin das Wissen über Tauschaufgaben aber auch bereits verinnerlicht und hier einfach nur versucht, im Sinne verschiedener eigener Lösungswege unterschiedliche Rechnungen aufzuschreiben. Es fällt weiter auf, dass Schülerin Z. bei den Aufgaben 3c) und 3d) einen aus unserer Sicht unlogischen Lösungsweg wählt ($35 + 49 = 86$), welcher an den in Aufgabe 1 notierten Weg von „Jannik“ erinnert: Die Rechnung wird abgewandelt, indem der eine Summand um eine Menge erweitert und der andere Summand um dieselbe Menge reduziert wird.

Die beschriebenen Auffälligkeiten im Dokument lassen uns vermuten, dass Schülerin Z. den in Aufgabe eins eingeführten Bearbeitungsweg des Beispielkinds „Jannik“ aus dem Schulbuch nachahmen wollte, dessen Bearbeitungsweg aber grundsätzlich nicht verstand. Womöglich resultiert diese mögliche Verwirrung aus der Tatsache, dass auch dieses Kind nicht verstanden hat, dass das Ziel der Aufgaben nicht dasjenige ist, die zuvor dargestellten Lösungswege zwingend umzusetzen, sondern eigene Lösungs- bzw. Bearbeitungswege zu wählen und die Aufgaben danach zu lösen. Es wurde bereits bei Diskussion der Lösungen von Schüler D. in Kapitel 8.2.2 dieser Aspekt erwähnt. Wir verweisen an dieser Stelle auf Scherer und Moser Opitz (2012, S. 18f.), die erwähnen, dass Mathematik durch akti-

ves Tun und eigenes Erfahren wirkungsvoller gelernt wird als durch Belehrung und gelenktes Erarbeiten. Im Rahmen dieser Aufgaben liesse sich das, angelehnt an die Fusszeile von Schulbuchseite 22, beispielsweise folgendermassen umsetzen:

Die SuS könnten in einem ersten Schritt ihre eigenen Bearbeitungswege operativ erarbeiten und dann in einer Rechenkonferenz verschiedene Wege miteinander vergleichen und weitere Alternativen finden. Auf diese Weise könnten die SuS an ihre eigenen Erfahrungen bzw. ihr aktives Tun anknüpfen. Dabei wäre von zentraler Bedeutung, den Kindern ihre jeweiligen eigenen Rechenwege bewusst zu machen, statt von ihnen verschiedene Lösungswege zu verlangen.

Unterfrage 1, inwieweit die Aufgabenstellung im Lehrmittel die Ausbreitung einer natürlichen Differenzierung beeinflusst, lässt sich in diesem Sinn beantworten: Wenn eine Lehrperson durch zu stark lenkendes Erarbeiten bzw. zu starke Belehrung die Eigenaktivität der SuS verringert oder gar unterbindet, ist es weniger wahrscheinlich, dass sich eine natürliche Differenzierung einstellt. Da die Art der Aufgabenstellung eine Lehrperson vermutlich auch dahingehend beeinflusst, wie sie die Aufgabe im Unterricht darbietet, beeinflusst eine Aufgabenstellung indirekt auch die Ausbreitung einer natürlichen Differenzierung im Unterricht (siehe Kapitel 4.2 „Teilaspekte“, erste Unterfrage).

Es ist auffallend, dass alle SuS bei Aufgabe 2 bereits auf symbolischer Ebene (mit Zahlen) tätig waren, obwohl diese nach dem grundsätzlichen Aufbau des Schulbuchs eigentlich nur auf der enaktiven und ikonischen Ebene hätte ausgeführt werden sollen. Wir vermuten, dass die SuS dies aufgrund der Anweisungen ihrer Lehrpersonen so gemacht haben. Dies wiederum könnte bedeuten, dass die beteiligten Lehrpersonen dazu tendieren, die Kinder zur Arbeit auf der symbolischen Ebene zu bewegen. Es wäre jedoch auch vorstellbar, dass die Kinder selbst die semi-abstrakte Arbeit auf der Symbolebene dem konkreten Handeln auf der enaktiven Ebene vorziehen.

Dieses Phänomen könnte durch Faktoren des sozialen Kontextes verursacht werden. Besteht eine Klasse mehrheitlich aus leistungsstarken Kindern, könnten wir uns vorstellen, dass die innere Dynamik der Klasse die Arbeit der Kinder beeinflusst. Die folgende Aussage von Lehrperson W. über die Zusammensetzung ihrer Klasse bestätigt diese Vermutung (Transkription B, Zeile 142 bis 144):

„Meine Klasse hat grundsätzlich einen sehr massiven Zug, da mehr als die Hälfte der Klasse aus Kindern besteht, welche sehr leistungsstark sind. Diese „gehen voll ab“ und ziehen die schwächeren Kinder einfach mit.“

Wenn viele Kinder der Klasse bereits auf abstrakter Ebene mit den Zahlen arbeiten, wird es für leistungsschwächere Kinder aus Gründen des Selbstwertgefühls denkbar schwierig sein, die Rechnungen lediglich auf enaktiver Ebene mit Arbeitsmitteln wie z.B. dem Dienes-Material zu lösen. Das legt den Schluss nahe, dass die Kinder sich in ihrer Arbeit anders verhalten und also etwa unterschiedliche Bearbeitungswege oder Hilfsmittel benutzen, abhängig davon, ob sie in einer leistungsstärkeren Klasse oder in einer eher heterogen zusammengesetzten Klasse unterrichtet werden. Dies würde wiederum bedeuten, dass die Ausbreitung der natürlichen Differenzierung auch vom sozialen Kontext beeinflusst wird. Eine heterogene Zusammensetzung der Klasse wäre also als mögliche Rahmenbedingung zu nennen, welche zum Gelingen natürlicher Differenzierung beiträgt.

8.2.4 Schülerdokumente 4 – variierte Problemstellungen

Zur Analyse der Schülerdokumente nach der Kategorie „variierte Problemstellungen“ treffen wir eine Auswahl von drei Schülerdokumenten aus dem Unterricht von **Lehrperson K.**

Handwritten mathematical problems on grid paper, showing various addition equations:

$$\begin{array}{l} 40 + 7 = 47 \quad \checkmark \\ 60 + 5 = 65 \quad \checkmark \\ 70 + 8 = 78 \quad \checkmark \\ 60 + 6 = 66 \quad \checkmark \\ 60 + 7 = 67 \\ 70 + 3 = 73 \quad \checkmark \\ 80 + 6 = 86 \quad \checkmark \end{array}$$

On the right side, there is a vertical line and the following calculations:

$$\begin{array}{l} 80 + 4 = \\ \hline 84 \quad \checkmark \end{array}$$

Abbildung 32: Problemstellung Schülerin F.

Schülerin F. schreibt zu den Aufgaben 2 und 3 verschiedene Plusrechnungen aus den ikonisch bzw. bildlich dargestellten Zehner- und Einerzahlen.

Abbildung 33: Problemstellung Schüler I.

Schüler I. notiert in einem ersten Teil seiner Bearbeitung die Aufgaben 2 und 3 der Schulbuchseite 18 als Plusrechnungen in derselben Art und Weise wie Schülerin F. Anschliessend notiert er die „schönen Päckchen“ aus Aufgabe 4, ebenfalls auf symbolischer Ebene. Schüler I. fokussiert hier **die sich verändernde Struktur** der Päckchen („Es kommen immer 10 dazu“) und notiert diese auch. Das Ergebnis notiert er hier nicht.

$40 + 7 = 47$ ✓	a) Alle rechnungen haben am anfang eine 50. $50+6 = 56$
$60 + 5 = 65$ ✓	Alle rechnungen haben am schluss eine 6. $50+16 = 66$
$70 + 8 = 78$ ✓	b) Alle rechnungen haben am anfang eine 10 zahl. $50+26 = 76$
$60 + 6 = 66$ ✓	Alle rechnungen haben am schluss eine 3. $50+36 = 86$
$60 + 7 = 67$ ✓	$60+3 = 63$
$70 + 3 = 73$ ✓	$50+13 = 63$
$80 + 6 = 86$ ✓	$40+23 = 63$
$80 + 4 = 84$ ✓	$30+33 = 63$

Abbildung 34: Problemstellung Schülerin P.

Schülerin P. rechnet nach einigen anfänglichen Rechnungen ebenfalls die „schönen Päckchen“. Sie fokussiert die **gleichbleibende Struktur** innerhalb des Päckchens und verschriftlicht diese sprachlich („Alle Rechnungen haben am Anfang eine 50.“)

Innerhalb derselben Aufgabe haben die drei Kinder ihren Fokus verschiedenartig gesetzt und sich daher mit verschiedenen Aspekten derselben Aufgabe beschäftigt; sie haben ihre Problemstellungen selbst definiert, wie es ihnen auf ihrem Niveau möglich war.

Auch hier möchten wir erneut auf das dritte konstituierende Merkmal von natürlicher Differenzierung nach Krauthausen und Scherer (2014, S. 50f.) hinweisen: Die Kinder können bei Aufgaben nach dem Prinzip der natürlichen Differenzierung gegebenenfalls selbst über variierte Problemstellungen entscheiden. Somit hat auch hier eine natürliche Differenzierung stattgefunden.

Die Arbeit an variierten Problemstellungen, welche dem eigenen Interesse entsprechen und daher auch zur Arbeit motivieren, ist als eine Chance der natürlichen Differenzierung in deren Umsetzung zu verstehen (siehe 4.2 „Teilaspekte“, dritte Unterfrage).

Wir wollen hier jedoch nochmals auf die theoretische Einschränkung hinweisen, dass nicht alles schon gleich „natürliche Differenzierung“ ist, weil die Kinder ja selbst entscheiden, was sie tun wollen. Die Vorstellung, dass eine didaktische Einflussnahme oder gar Verantwortung nicht nötig sei, da das Kind sich selbst überlassen werden könne und so automatisch Differenzierung stattfindet, ist falsch und sicher auch zu bequem (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 46). Hier wurden den Kindern zwar einige Entscheidungsfreiheiten gelassen, jedoch haben die Lehrpersonen didaktisch klar Einfluss geübt, indem sie den Rahmen der Aufgaben definierten (Aufgaben aus dem Schulbuch auf dem karierten Papier lösen, eventuell mit DIENES-Material legen, dabei einen eigenen Lösungsweg verfolgen). Auch Wittmann und Müller betonen immer wieder die verantwortungsvolle Aufgabe der Lehrperson, einen fachlichen Rahmen vorzugeben, in dem dann die Lernenden Freiheiten in verschiedener Hinsicht besitzen (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 47).

8.3 Entwicklungsprozesse der Lehrpersonen

In den Tabellen 6 und 7 werden einzelne Sequenzen aus der Transkription A des ersten Austauschtreffens anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählten Sequenzen der Transkription B (siehe Kapitel 8.1) gegenübergestellt. Anhand dieser Gegenüberstellung sollen allfällige Prozesse in der Unterrichtsentwicklung der beteiligten Lehrpersonen aufgezeigt werden. Schwerpunkte bilden im Folgenden die Kategorien Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“ und Grundhaltung der Öffnung des Unterrichts des in Kapitel 7.2.3 beschriebenen deskriptiven Systems.

Bei der Interpretation der Entwicklungsprozesse stützen wir uns auf die theoretischen Gedanken Helmkes (siehe Kapitel 3.5).

Auf dieser Basis wird jeweils die fünfte Unterfrage (siehe 4.2 „Teilaspekte“) beantwortet: Inwiefern kann mit LP im gemeinsamen Gespräch ein natürlich differenzierender Unterricht entwickelt werden?

Im folgenden Ausschnitt der Dimension „Lehrperson“ der Tabelle 5 sind die betreffenden Bereiche zur Übersicht gelb hervorgehoben.

Tabelle 5: Ausschnitt des deskriptiven Systems: Dimension Lehrperson

Gegenstand: Prinzip der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht	
Dimension	Kategorien
Lehrperson	Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“
	Grundhaltung der Öffnung
	Funktion/Rolle der Lehrperson im Unterricht

8.3.1 Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“

Tabelle 6: Begriffsverständnis „natürliche Differenzierung“

Stand am ersten Austauschtreffen:
<p>Zeilen 78 bis 94</p> <p>K: Genau. Ich hätte den Begriff gerne noch genauer erläutert. Ein wenig habe ich bereits eine Ahnung davon, jedoch haben wir den Begriff an der PHSG nicht durchgenommen, er ist überhaupt nie gekommen. Das Modul „Differenzierung“ haben wir allerdings gerade abgeschlossen. Wir haben alles Mögliche über Differenzierung gelernt, jedoch nichts über die natürliche Differenzierung.</p> <p>C: Ich habe ebenfalls eine Frage bezüglich des Begriffs: Was ist der Unterschied zwischen der natürlichen Differenzierung und der „unnatürlichen Differenzierung“? Was ist denn eigentlich die „andere“ Differenzierung?</p> <p>K: Ja, oder auch, in welchen Fächern ist es wirklich sinnvoll, den Unterricht zu öffnen und in welchen</p>

nicht?

W: Hier möchte ich mich gerne anschliessen mit meiner Frage „natürliche Diff. versus geführter Unterricht“. Wo macht man eher einen geführten Unterricht? Was eignet sich speziell für natürliche Differenzierung? Gibt es auch Grenzen der natürlichen Differenzierung? Ich denke, die gibt es sicher. Dem etwas nachzuspüren, fände ich sehr interessant.

Stand am zweiten Austauschtreffen:

Zeilen 32 bis 56

W: Unter dem Begriff „natürliche Differenzierung“ habe ich dieses Prinzip eigentlich erst jetzt mit dem Lehrmittel kennengelernt; auch in Zusammenarbeit mit E., mit welcher ich mich immer wieder intensiv darüber unterhalten habe und versucht habe, das Prinzip umzusetzen. Rein intuitiv habe ich jedoch gewisse Ansätze davon auch früher verfolgt. Damals jedoch noch relativ unreflektiert und vom Rahmen her noch nicht so angelegt wie jetzt, eher auch punktuell. Während der Erprobung des Erstklass-Lehrmittels haben verschiedene Mathematikdidaktiker an den Austauschtreffen von natürlicher Differenzierung gesprochen. Damals habe ich den Begriff allerdings noch nicht richtig einordnen können. Ich dachte, das sei einfach die Differenzierung, wie man sie „natürlich macht“ (lacht). Erst mit der Erprobung des Zweitklass-Lehrmittels habe ich mich dann intensiver damit auseinandergesetzt und bin etwas „hineingewachsen“, auch dank der Zusammenarbeit mit E., welche sich damit im Rahmen der HfH auseinandergesetzt hatte.

K: Ich habe das Prinzip ebenfalls unter einem anderen Begriff kennengelernt. Bei der natürlichen Differenzierung geht es ja um die Öffnung des Unterrichts. Während der Vorlesungen und der Vorbereitung auf meine Prüfungen im Fach Didaktik an der PHSG habe ich mich das erste Mal intensiver mit der Öffnung des Unterrichts befasst. Den Begriff der „natürlichen Differenzierung“ habe ich das erste Mal bei einem Nachessen mit E. gehört. Ich habe ihr davon erzählt, dass ich meine Bachelorarbeit im Fach Mathematik schreibe. Danach hat sie mir von den geplanten Lehreraustausch-Treffen und vom Prinzip der natürlichen Differenzierung erzählt. Nun habe ich mich innerhalb meiner Bachelorarbeit intensiver damit auseinandergesetzt und auch ein Buch darüber gelesen.

C: Für mich war es so: Differenzierung habe ich eigentlich immer wieder einfach gemacht, im Unterricht praktiziert. Im ersten Jahr der Erprobung des Lehrmittels habe ich vor allem mit den Förder- und Forderheften aus Deutschland gearbeitet, um den Unterricht zu differenzieren. Damals habe ich jedoch noch nicht verstanden, wie natürliche Differenzierung funktioniert. Ich glaube, dass ich es noch immer nicht ganz verstehe, jedoch spüre ich es nun ein bisschen. Bei gemeinsamen Vorbereitungen und Gesprächen mit E. lerne ich immer wieder viel dazu und spüre immer mehr, wie das Prinzip funktioniert. Ich werde jedoch noch etwas Zeit brauchen, bis ich das Prinzip wirklich ganz verstehen werde.

Interpretation der Entwicklungsprozesse anhand der Gegenüberstellung von Tabelle 6:

Gegenüberstellung:

Als eine wichtige Bedingung der UE erwähnt Helmke im Rahmenmodell (siehe Abb. 6) von Kapitel 3.5.3 die **Information**. Diese bildet den Ausgangspunkt von Unterrichtsqualität und kann entweder aus der Lehrerfortbildung (in unserem Falle die zwei Austauschtreffen) oder aus einem Buch zur Theorie stammen.

Dieses Wissen in Form von Information fehlt in der Sequenz der Zeilen 78 bis 94 des ersten Austauschtreffens. Der Begriff „natürliche Differenzierung“ ist wohl in aller Munde, doch wird er weder verstanden noch im richtigen Sinne im Unterricht angewandt. Die *Studentin K* verweist am zweiten Treffen diesbezüglich auf ihre Motivation, noch einmal in die Theorie einzutauchen und ihr **Wissen mit Büchern** zu vertiefen.

Zu aufbauenden Aktivitäten zählen laut Helmke Methoden der unterrichtsbezogenen Lehrerkooperation wie Teamteaching oder **gemeinsame Unterrichtsvorbereitungen**. *Lehrperson W und C* erwähnen hier in der Transkription B den positiven Effekt und den Nutzen von Kooperation für ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem Verständnis der natürlichen Differenzierung.

Schlussfolgerung:

Die in Tabelle 6 ausgewählten Sequenzen der Transkriptionen A und B verdeutlichen Anzeichen einer Entwicklung der didaktischen und fachlichen Kompetenzen aller drei Lehrpersonen bezüglich des Begriffsverständnisses der „natürlichen Differenzierung“ und der damit verbundenen Information.

Zur Unterrichtsentwicklung gehören gemäss Helmke alle Aktivitäten und Initiativen, die sich auf eine Verbesserung des eigenen Unterrichts und des dafür notwendigen professionellen Wissens und Könnens beziehen. Individuelle Bedingungen für positive Veränderungen innerhalb des Unterrichts und der damit verbundenen UE betreffen unter anderem die in den Transkriptionausschnitten B erwähnte **Bereitschaft zur Kooperation und Selbstreflexion**.

In diesem Sinne kann die fünfte Unterfrage (siehe 4.2 „Teilaspekte“) als beantwortet erklärt werden.

8.3.2 Grundhaltung der Öffnung des Unterrichts

Tabelle 7: Grundhaltung der Öffnung

Stand am ersten Austauschtreffen:

Zeilen 222 bis 232

K: Ich sehe einen grossen Stolperstein darin, dass man den Inhalt einer Aufgabe und deren Lösungsweg zu sehr vorgibt. Es reicht nicht aus, nur verschiedene Materialien anzubieten. An der PHSG haben wir dies als „innere Offenheit der Aufgabe“ bezeichnet.

W: Ich könnte mir als möglichen Lösungsansatz vorstellen, zwar eine Grundanforderung an die Kinder zu stellen (z. B. dass sie die Zahlen immer legen müssen), dann jedoch noch Ideen dazu zu sammeln, was man auch noch dazu machen kann und damit die Aufgabe zu öffnen.

C: Die einen Kinder sind damit jedoch wohl überfordert, oder? Diesen Kindern muss man schon einige Vorschläge machen bzw. Ideen geben, was sie mit den Zahlen machen könnten, oder?

Stand am zweiten Austauschtreffen:

Zeilen 61 bis 81

C: Jedoch versuche ich, das Ganze schon anders anzuschauen, indem ich nicht nur anschau, was da steht und wie man die Aufgabe lösen könnte, sondern ich versuche, auch herauszufinden, wie ich die SuS an die Aufgabe herangehen lassen könnte. Dies ist jedoch nach meinem Empfinden auch recht streng, weil ich es noch nicht so gut beherrsche (lacht).

W: Es hat sich auf jeden Fall etwas verändert bei mir. Ich schaue einerseits die Aufgaben alleine schon im Voraus anders an, bin auch ganz klar offener für andere Lösungen, welche die Kinder einbringen, welche nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Auch früher war ich zwar nicht grundsätzlich dagegen, wenn ein Kind etwas ein wenig anders gelöst hat. Jedoch lasse ich heute viel eher auch Bemerkungen oder Lösungen zu, welche vielleicht keinen direkten Zusammenhang mit der Aufgabe haben, für das Kind in seinem Denkprozess aber offenbar wichtig sind. Ein zentraler Unterschied ist auch, dass ich sehr viel bereiter geworden bin, auf Gedankengänge der Kinder einzusteigen, und versuche, nicht nur meine eigenen Wege und Vorstellungen mit den Kindern zu verfolgen. Ich gehe grundsätzlich mit mehr Offenheit nicht nur an die Aufgabe, sondern auch an die Schüler heran. Ich glaube, dass dies schon eine Rückwirkung gibt auf den Mathematikunterricht. Dieser ist seit einiger Zeit wirklich sehr spannend geworden, und die SuS machen die Mathematik auch gerne. Der Unterricht wurde sehr lebendig. Dies war für mich ebenfalls sehr spannend.

Interpretation der Entwicklungsprozesse anhand der Gegenüberstellung von Tabelle 7:

Gegenüberstellung:

Helmke beschreibt in Kapitel 3.5.4, dass **Gelingensfaktoren** innerhalb des Prozesses der UE sowohl von *individuellen* als auch von *sozialen und institutionellen Bedingungen* abhängen. Er verweist auf Untersuchungen, welche aufzeigen, dass Kompetenzverbesserungen nur dann auftreten, wenn zuvor **intensive Formen der Auseinandersetzung mit konkreten Unterrichtssituationen** stattgefunden haben.

Hier kommt der Begriff der **Rezeption** zum Tragen (siehe Kapitel 3.5.3), bei welcher sowohl die Gestaltung als auch die inhaltliche und formale Qualität des Materials den Unterricht wie auch den Adressaten beeinflussen. In der ersten Sequenz der Transkription A kommt hierbei zum Ausdruck, dass eine Unsicherheit aller drei Lehrpersonen vorherrscht, inwieweit ein Unterricht geöffnet werden kann.

Die **Reflexion** anhand des Rahmenmodells (siehe Kapitel 3.5.3) soll zum Nachdenken, zu einem Diskurs über Fragen des Lehrens und Lernens und zur Erwägung von Veränderungen führen. Es macht den Anschein, dass diese Aussage Helmkes in Bezug auf die Zeilen 61 bis 81 des zweiten Austauschtreffens zutrifft: Die *Lehrpersonen C und W* beschreiben den Versuch, das „Ganze anders anzuschauen“ und offener für andere Lösungen zu sein. Somit wird eine Massnahme zur Steigerung der Lernwirksamkeit des Unterrichtes gemäss Helmke bestätigt.

Der Verweis Helmkes auf Untersuchungen, welche aufzeigen, dass Kompetenzverbesserungen nur dann auftreten, wenn zuvor **intensive Formen der Auseinandersetzung mit konkreten Unterrichtssituationen** stattgefunden haben, wird anhand der **Entwicklungsarbeit** (siehe Kapitel 3.5.3) verdeutlicht. Laut Helmke wird diese gemeinsam von Lehrpersonen und SuS getragen. Es ist empirisch nachgewiesen, dass die Qualität der Lehrer-Schüler-Kommunikation den Lernerfolg der SuS erhöht. Beim zweiten Austauschtreffen zeigen dies folgende Zeilen der *Lehrperson W* auf: „Ich gehe grundsätzlich mit mehr Offenheit nicht nur an die Aufgabe, sondern auch an die Schüler heran. Ich glaube, dass dies schon eine Rückwirkung gibt auf den Mathematikunterricht. Dieser ist seit einiger Zeit wirklich sehr spannend geworden, und die SuS machen die Mathematik auch gerne. Der Unterricht wurde sehr lebendig. Dies war für mich ebenfalls sehr spannend.“

Schlussfolgerung:

Die ausgewählten Sequenzen der Transkriptionen A und B aus Tabelle 7 verdeutlichen den persönlichen Prozess der eigenen Sichtweise, welcher durch die intensive Auseinandersetzung mit den konkreten Unterrichtssituationen stattgefunden hat. Diese Form von **Evaluation** innerhalb der UE soll das Lernen erleichtern (siehe Abb. 6).

Die gemachten Ausführungen lassen uns die fünfte Unterfrage (siehe 4.2 „Teilaspekte“) anhand der gemachten Gegenüberstellung und Interpretation beantworten.

8.4 Beantwortung der Fragestellung

In den Kapiteln 8.1 bis 8.3 wurden Teilaspekte im Sinne von Unterfragen in Verbindung mit den Forschungsergebnissen und der Theorie diskutiert. Im Folgenden werden die anhand der Theorie durch Interpretation und Diskussion gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die definierten Teilaspekte zusammenfassend dargestellt und ausformuliert. Anschliessend wird die übergeordnete Hauptfragestellung beantwortet.

Die Ergebnisse beziehen sich lediglich auf die im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse sowie der qualitativ-interpretativen Dokumentenanalyse innerhalb der vorliegenden Masterthese erhobenen Daten. Aufgrund des partiellen Einblicks kann hier keine Gesamtschau präsentiert werden.

8.4.1 Beantwortung der Teilaspekte (Unterfragen)

Teilaspekt 1:

Inwiefern beeinflusst die Aufgabenstellung im Lehrmittel die Ausbreitung einer natürlichen Differenzierung?

Die Aufgabenstellung im Lehrmittel beeinflusst eine Lehrperson darin, was sie von ihren SuS erwartet. Hirt und Wälti (2014, S. 17) beschreiben, dass eine Lehrperson sich in ihrer Vorbereitung über die Ziele einer Lernaufgabe bewusst werden und überlegen muss, welche Erwartungen sie an ihre SuS hat. Dadurch steckt sie den Rahmen ab, klärt die Regeln und definiert den Freiraum beim mathematischen Tun. Da dieser Freiraum der Lernenden als konstituierendes Merkmal einer natürlichen Differenzierung gilt, kann gesagt werden, dass eine Lehrperson durch ihre Inszenierung der Aufgabe, wel-

che in Zusammenhang mit der Aufgabenstellung steht, die Ausbreitung einer natürlichen Differenzierung im Unterricht beeinflusst.

Teilaspekt 2:

Welche Rahmenbedingungen tragen zu einem Gelingen der natürlichen Differenzierung bei?

Folgende Aspekte der Tabelle 8 haben sich als Rahmenbedingungen für ein Gelingen der natürlichen Differenzierung herauskristallisiert:

Tabelle 8: Rahmenbedingungen für ein Gelingen der natürlichen Differenzierung

Rahmenbedingungen für Gelingen der nat. Diff.	Vernetzung mit theoretischen Inhalten
Moderationskompetenz der Lehrperson	Kap. 3.4.6.2 „Moderationskompetenz“
Offene Grundhaltung der Lehrperson/Haltung im Sinne der konstruktivistischen Grundposition	Kap. 3.4.2.1 „Konstruktivistische Grundposition“
Angemessener Freiheitsgrad der Lernenden	Kap. 3.4.3 „Konstituierende Merkmale“
Vertrauen einer Lehrperson in die Leistungen ihrer SuS	Kap. 3.4.2.1 „Konstruktivistische Grundposition“
Angemessene Begleitung der lernschwächeren SuS	Kap. 3.4.5 „Anforderung an die Lernenden und die Unterrichtskultur“
Metakognitive Tätigkeiten im Unterricht	Kap. 3.3.6 „Exekutive Funktionen“
Positive Fehlerkultur: Prozessorientierung	Kap. 3.4.5 „Anforderungen an die Lernenden und die Unterrichtskultur“
Wissen der Lehrperson in Bezug auf den Wert des Produktiven Übens	Kap. 3.3.2 „Produktives Üben“
Eigene Klarheit in Bezug auf Inhalte, Erwartungen	Kap. 3.4.7.1 „Unterrichtsvorbereitung“
Heterogene Zusammensetzung der Klasse	Keine theoretischen Konzepte

Teilaspekt 3:

Welches sind die Chancen und Risiken in der Umsetzung der natürlichen Differenzierung?

Chancen:

Durch einen gut begleiteten sozialen Austausch entsteht eine positive Grunddynamik, welche die Motivation der SuS fördern kann. Auch die Arbeit an variierten Problemstellungen ist für Kinder motivierend, da darin eigene Interessen verfolgt werden können. Der soziale Austausch ist im Weiteren für die gesamte Unterrichtsqualität von Bedeutung, da die Kinder dadurch ihre eigenen Gedankengänge entwickeln bzw. eigene Wege und Vorstellungen verfolgen können. Ausserdem kann ein prozessorientierter Umgang mit Fehlern im Rahmen eines Unterrichts nach dem Prinzip der natürlichen Differen-

zierung die Denk- und Lernprozesse der SuS unterstützen. Eine besondere Chance in der Umsetzung dieses Prinzips zeigt sich uns darin, dass eine Lehrperson ihren Unterricht durch dieses Prinzip so gestalten kann, dass sie in ihrer Förderung allen Lernenden möglichst gerecht werden kann. Darin liegt nach unserem Ermessen ein ganz besonderer Wert dieses Prinzips für den Bereich der Schulischen Heilpädagogik.

Risiken:

Ein uneinheitliches Verständnis vom Konzept der natürlichen Differenzierung bzw. vom Begriff der Offenheit erschwert die Realisierung der natürlichen Differenzierung. Krauthausen und Scherer (2014, S. 46) zeigen, dass dieses heterogene Begriffsverständnis zu nicht immer konsistenten Umsetzungen führt. Des Weiteren ist hier das Risiko einer fehlenden angemessenen Begleitung der lernschwächeren SuS im Umgang mit Angeboten der natürlichen Differenzierung zu erwähnen.

Teilaspekt 4:

Inwieweit hat die Haltung von Lehrpersonen einen Einfluss auf den Lernerfolg der SuS?

Eine Lehrperson sollte grundsätzlich dem Fach Mathematik gegenüber positiv eingestellt sein. Das steigert die Lernmotivation der Kinder und zudem auch ihre Lernerfolge. Darüber hinaus sollte die Lehrperson vom Kind aus denken, um das Prinzip der natürlichen Differenzierung im Unterricht erfolgreich umzusetzen bzw. ein erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. Da lernschwächere SuS prinzipiell nicht anders lernen als SuS im mittleren Leistungsbereich, sollte eine Lehrperson auch den erstgenannten Kindern ein Lernangebot des aktiv-entdeckenden Lernens, verbunden mit ganzheitlichen Zugängen, ermöglichen (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2014, S. 53). Dies erfordert von der Lehrperson wiederum eine Grundhaltung des Vertrauens in ihre Lernenden. Derselbe Punkt wurde bereits oben, bei der Beantwortung des Teilaspektes 2, als Rahmenbedingung für das Gelingen einer natürlichen Differenzierung aufgeführt. Indem die Lehrperson Lernangebote anbietet, muss sie im Sinne einer konstruktivistischen Grundhaltung zudem bereit sein, den Kindern unterschiedliche eigene Gedankengänge zu gewähren (siehe Kapitel 3.4.2.1 „Konstruktivistische Grundposition“). Durch eine derart offene Grundhaltung nimmt die Lehrperson nach unserem Erachten indirekt Einfluss auf den Lernerfolg der SuS.

Teilaspekt 5:

Inwiefern kann mit Lehrpersonen im gemeinsamen Gespräch ein natürlich differenzierender Unterricht entwickelt werden?

Als Bedingung für positive Veränderungen innerhalb des Unterrichts kristallisierte sich die **Bereitschaft zur Kooperation und Selbstreflexion** der Lehrpersonen heraus. Durch diese wurden bei allen drei Lehrpersonen Anzeichen einer **Entwicklung des Begriffsverständnisses einer natürlichen Differenzierung** deutlich. Im gemeinsamen Gespräch können im Sinne einer Lehrerfortbildung Informationen gegeben werden, welche nach Helmkes Rahmenmodell den Ausgangspunkt von Unterrichtsqualität bilden (siehe Kapitel 3.5.3). In unseren Untersuchungen fand durch die intensive Ausei-

nersetzung mit konkreten Unterrichtssituationen, welche durch die Evaluation einer konkreten Unterrichtssituation geschah, ein **Entwicklungsprozess der eigenen Sichtweise** statt.

8.4.2 Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Masterthese wurde in Kapitel 4 definiert. Sie lautet:

Wie wird natürliche Differenzierung von Lehrpersonen verstanden und operativ umgesetzt?

Der Begriff der natürlichen Differenzierung konnte von den Lehrpersonen vor der Konfrontation im Rahmen von gemeinsamen Vorbereitungen mit der SHP-Mitautorin dieser Masterarbeit kaum richtig eingeordnet werden, was sie in verschiedenen Aussagen bestätigten. „Ich dachte, das sei einfach die Differenzierung, wie man sie ‚natürlich macht‘“. Diese Aussage bestätigt die Feststellung von Krauthausen und Scherer (2014, S. 46), wonach kein einheitliches Begriffsverständnis einer natürlichen Differenzierung vorhanden ist.

„Es ist ein Missverständnis, dass alles schon gleich ‚natürliche Differenzierung‘ ist, weil die Kinder ja selbst entscheiden, was sie tun wollen. Es ist sicher eine zu bequeme Lösung und eine falsche Vorstellung, dass eine didaktische Einflussnahme oder gar Verantwortung gar nicht nötig sei, da das Kind sich selbst überlassen werden könne und so automatisch Differenzierung stattfinde.“ (vgl. ebd.) Andeutungen genau dieses Missverständnisses waren bei der einen Lehrperson in der folgenden Aussage zu erkennen: „Manchmal wird es mir wie etwas zu chaotisch. (...) Ich habe auch den Eindruck, dass sich die Kinder sehr schnell und gut entscheiden konnten, was sie tun sollten und wie sie an die Aufgabe herangehen sollten. Einigen anderen Kindern ist es jedoch sehr schwergefallen, Entscheidungen zu treffen in Bezug auf den Weg, welchen sie wählen wollten. Diesen Kindern musste ich helfen.“ Die Lehrperson macht die Andeutung, dass sie unter natürlicher Differenzierung versteht, dass alle Kinder selbst entscheiden müssen, was sie tun sollen und wie sie an die Aufgabe herangehen sollten. Sie hat in ihrer Arbeit jedoch gemerkt, dass didaktische Einflussnahmen durch die Lehrperson notwendig sind bzw. dass sie einigen Kindern in ihren Entscheidungen helfen musste.

Dieselbe Lehrperson schien unter natürlicher Differenzierung zu verstehen, dass alle SuS ihren Weg, wie sie etwas rechnen, erklären können müssen: „Einige Gedankenschritte der Kinder verstehe ich sehr gut und ich finde es auch sehr spannend, diese einzelnen ‚Denkarten‘ gelten zu lassen. Ich denke jedoch auch, dass es einigen Kindern schwerfällt, zu erklären, wie sie z. B. $28+30$ rechnen; sie rechnen es einfach. Dann müssen sie jeweils sehr intensiv überlegen und suchen (...) ich weiss auch nicht (...) für die einen ist es wahrscheinlich auch noch sehr schwierig.“

Die Studentin der PHSG erklärte beim zweiten Austauschtreffen, bei der natürlichen Differenzierung gehe es ja um die Öffnung des Unterrichts (Transkription B, Zeilen 43 und 44). Hier bestätigt sie ihr Verständnis davon, dass diesem Prinzip eine offene Unterrichtshaltung zugrunde liegt. In ihrer praktischen Arbeit mit den Kindern schien sie jedoch noch nicht zu verstehen, dass die

Kinder durch die Lehrperson in ihrem Prozess des Bearbeitens begleitet werden sollten. So lenkte sie ihre Aufmerksamkeit während des Unterrichts auf die Ergebnisse, indem sie während des Unterrichts vor allem korrigierte.

Die dritte teilnehmende Lehrperson jedoch versuchte, die SuS während der Lektion zu unterstützen bzw. zu coachen: „Meine Tätigkeit bewegt sich also klar im beratenden und unterstützenden Bereich und ist weniger so, dass ich den Kindern sagen würde, wie sie etwas machen müssen.“ Diese Lehrperson hatte bereits ein Verständnis davon, dass dem Prinzip der natürlichen Differenzierung eine konstruktivistische Grundhaltung zugrunde liegt. Sie hatte das Prinzip der natürlichen Differenzierung in ihrem Unterricht bereits im Sinne eines aktiv-entdeckenden Lernens umgesetzt.

Diese Ausführungen verdeutlichen die verschiedenen Vorstellungen, Verständnisse und Grundhaltungen der Lehrpersonen. Diese haben sich sowohl in ihren Äusserungen über den Begriff der natürlichen Differenzierung als auch in ihren Umsetzungen des Prinzips im Unterricht gezeigt. In Bezug auf die Hauptfragestellung kann demnach ausgesagt werden, dass sich bei den beteiligten Lehrpersonen weder ein einheitliches Verständnis des Begriffes noch konsistente Umsetzungen desselben finden lassen. Durch unsere Erfahrungen mit den Lehrpersonen können wir also die Theorie von Krauthausen und Scherer (2014, S. 46) bestätigen (siehe Kapitel 3.4.2.2).

8.4.3 Konsequenzen

Aus der Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung sowie den Teilaspekten leiten wir die folgenden Konsequenzen ab:

Das vorhandene gegenseitige Vertrauen war für die Schaffung der Bereitschaft zur Kooperation und Selbstreflexion der Lehrpersonen förderlich. In unserer Arbeit wurden Zeichen einer Entwicklung der didaktischen und fachlichen Kompetenzen aller drei Lehrpersonen sichtbar (siehe Kapitel 8.3). Der enorme Wert von gemeinsamen Unterrichtsvorbereitungen und Gesprächen im Sinne des Rahmenmodells Helmkes (siehe Kapitel 3.5.3) bleibt für uns unbestritten. Das uneinheitliche Verständnis des Konzepts der natürlichen Differenzierung, welches sich in Teilaspekt 3 als Risikofaktor bestätigte, zeigt die Wichtigkeit einer Begriffsklärung.

Wir sehen daher einen grossen Bedarf, das Konzept der natürlichen Differenzierung sowohl bereits in der Lehrerausbildung als auch in der Lehrerfortbildung intensiver zu thematisieren. Es bräuchte jedoch nicht nur die Information, sondern auch gemeinsame Unterrichtsbeispiele im Sinne von geeigneten Aufgaben, welche ein gemeinsames Nachdenken und einen Diskurs über Fragen des Lehrens und Lernens erlauben und Veränderungen des Unterrichts in Erwägung ziehen (vgl. Helmke, 2015, S. 312).

Eine offene Grundhaltung sehen wir als Rahmenbedingung für das Gelingen einer natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 8.4.1, Teilaspekt 2). Es wäre durchaus vorstellbar, dass die Grundhaltung mit einigen weiteren Rahmenbedingungen zum Gelingen einer natürlichen Differenzierung in Zusammenhang stünde. Beispielsweise wäre ein Einfluss der Grundhaltung auf die Moderationskompetenz der Lehrperson denkbar, deren Vertrauen in die Leistungen der Lernen-

den oder die Art, wie sie ihre SuS begleitet, welche Freiheiten sie ihnen in ihrer Arbeit gewährt (Freiheitsgrad der Lernenden) oder auch den Umgang mit Fehlern. Die Grundhaltung scheint demnach einen breiteren Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen zu haben. Deshalb erscheint uns die Schaffung eines Bewusstseins für eine offene Grundhaltung im Sinne einer konstruktivistischen Didaktik bei der Entwicklung von Unterricht mit Lehrpersonen zentral.

9. Schlussdiskussion

In diesem Kapitel werden Folgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen, die Forschungsmethoden kritisch reflektiert, der Prozess im Laufe dieser Masterthese rückblickend reflektiert sowie ein Ausblick im Sinne weiterführender Ideen gewagt.

9.1 Folgerungen für die heilpädagogische Praxis

In diesem Absatz wird auf die in Kapitel 8 erwähnten relevanten Spuren aus dem Interview, den Gesprächen und Dokumenten der SuS genauer eingegangen, um daraus Schlüsse für den heilpädagogischen Praxisalltag zu gewinnen. Diese Schlussfolgerungen werden in sechs Bereiche unterteilt:

- Grundhaltung und Offenheit
- Planung der Lerntechniken
- Heterogenität
- Austausch
- Fehlerkultur
- Unterrichtsentwicklung
- Aufgabenfelder und Rollenverständnis der SHP

Grundhaltung / Offenheit

Die Lehrpersonen verfügen über ein breites didaktisches Wissen. Ebenso spielt ihre persönliche individuelle Grundhaltung und Offenheit gegenüber den SuS und der Unterrichtsgestaltung eine zentrale Rolle. Die konstruktivistische Grundposition (siehe Kapitel 3.4.2.1), welche auch dem Prinzip der natürlichen Differenzierung zugrunde liegt, scheint nicht die Grundhaltung des Unterrichts aller drei Lehrpersonen gewesen zu sein. Eigenaktivität und Eigenverantwortung sowie Selbstorganisation standen nicht bei allen im Vordergrund (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 17). Manch offener Unterricht wirkt sich hemmend auf das soziale Lernen aus. In der Gruppendiskussion war dennoch grundsätzlich eine Offenheit gegenüber den verschiedenen Lösungswegen der SuS spürbar. Die Aufgabe der SHP ist es, bei den Lehrpersonen in Hinblick auf die Planung und Durchführung des Unterrichts Überzeugungsarbeit zu leisten, damit Unterschiede in der Arbeit der Kinder toleriert werden und produktives Lernen stattfinden kann. Die Potenziale der SuS müssen erkennbar und zugelassen werden, das Vertrauen in die Lernfähigkeit der SuS muss spürbar sein.

Planung / Nachdenken über die Lerntechniken

In der Organisation der Lernprozesse fehlen noch oft die zentralen Aufgaben sowie die produktiven Übungsformen, welche das aktive Lernen und eine Kommunikation zwischen den SuS und der Lehrperson aufbauen und erhalten. Demzufolge verfügen die Lehrpersonen über eine unterschiedliche

Wahrnehmung gegenüber den Bedürfnissen der einzelnen SuS. Der Beitrag zur Förderung der Experimentierfreude und des Selbstvertrauens fiel lediglich bei einer Lehrperson besonders auf. Dies zeigte sich nicht nur im Interview. Auch in den Schülerdokumenten wird dies für uns ersichtlich. Die Freude und Motivation der SuS für die Aufgaben zeigt uns, dass die Orientierung am Lernenden angesetzt ist. So wird es möglich, die für die Lehrpersonen manchmal nicht erkennbaren Potenziale der SuS zu sehen. Die Aussage einer Lehrperson hat dies bestätigt, dass sie bei einem SuS bei weitem nicht so gute Leistungen erwartet hat, wie dieser tatsächlich zeigte. Die Kritik an der klassischen Differenzierung wird hier bestätigt: Eine Lehrperson kann zwar nach Kräften bemüht sein, Aufgabenstellungen nach verschiedenen Niveaus zu kategorisieren. Jedoch kann sie nicht in die Köpfe der Lernenden schauen und den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben nicht allein an formal-syntaktischen Schritten zu ihrer Lösung messen, weshalb eine passgenaue Planung des Lehrangebots kaum möglich ist (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 25). Die Lehrperson ist ganz klar für die Inszenierung der Aufgaben zuständig. Bei den Schülerdokumenten aller Lehrpersonen sind verschiedene Formen der Notation/der Aufgaben zu erkennen. Bei einzelnen SuS zeigt sich, dass dies nicht ihre natürlichen Schritte bzw. Denkprozesse waren, sondern dass sie durch ihre Vorgehensweisen vermutlich versuchten, irgendeine Erwartung ihrer Lehrperson zu erfüllen. Die Lösungswege wurden aber nicht verstanden und das eigentliche Ziel, mit den Kindern ihren eigenen Bearbeitungsweg herauszuarbeiten, wurde verfehlt. Natürliche Differenzierung wurde von den beteiligten Lehrpersonen teilweise so verstanden, dass verschiedene Lösungswege gesucht werden müssen. Auch Wittmann und Müller betonen immer wieder die verantwortliche Aufgabe der Lehrperson, eine fachliche Rahmung vorzugeben, innerhalb derer dann den Lernenden Freiheiten in verschiedener Hinsicht ermöglicht werden (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 47). In der Planung des Unterrichts zusammen mit Lehrpersonen können die SHP hier vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Settings leisten. Dafür braucht es vielfältige Kenntnis der integrativen Didaktik im Dienste des konstruktiven Umgangs mit Heterogenität. Weiter braucht es verschiedene Formen des gemeinsam verantworteten Unterrichts und der Kooperation. Die SHP können verschiedene Modelle und Prinzipien zur Didaktik sowie Methodik in der Planung des integrativen Unterrichts in unterschiedlichen Settings benennen. Sie können den Lehrpersonen Kriterien des integrativen Unterrichts mit heterogenen Gruppen aufzählen – mit Fokus auf die Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf. Die SHP zeigen, wie die didaktischen Konzepte, hier dasjenige der „natürlichen Differenzierung“, anzupassen sind, um SuS mit unterschiedlichen Voraussetzungen im integrativen Unterricht gemäss deren Lern- und Entwicklungsstand in verschiedenen Settings gemeinsam zu fördern, wie dies im zweiten Teil des Treffens ersichtlich wird. Die SHP beschreiben den Lehrpersonen Formen des Unterrichts und Strategien zur individuellen Leistungsförderung. Wichtig dabei sind ihre Rückmeldungen und Beurteilungen, die für SuS mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf entwicklungs- und ressourcenorientiert sind (vgl. Steppacher, 2014, S. 10f.).

Heterogenität

Weiter werden bei der Planung ganz unterschiedliche Schwerpunkte berücksichtigt, um der Heterogenität der Klasse gerecht zu werden. In den Dokumenten der SuS sowie den Gruppendiskussionen beim Lehrertreffen fielen uns die teilweise differenzierten Inputs der Lehrpersonen zu den Vermittlungsstrategien zwar auf, doch zeigten sich bei der Umsetzung der Aufgabe im neuen Lehrmittel im

Zusammenhang mit der natürlichen Differenzierung noch Umsetzungsschwierigkeiten. Die Lehrpersonen glauben, dass ein kleinschrittiges Vorgehen besser ist und scheinen unter natürlicher Differenzierung zu verstehen, dass alle SuS ihren Weg, wie sie etwas rechnen, erklären können müssen. Die Lehrpersonen bemerken zwar teilweise, was sie in ihrem Unterricht ändern sollen, aber die Voraussetzungen für diese Änderung eigener Lernmethoden und Verhaltensweisen zu schaffen, gelingt nicht. Die Unsicherheit und Stagnation sowie das Scheitern werden durch Aussagen sichtbar. Die Veränderungen im eigenen Unterricht sollen behutsam erfolgen, weil eine Überforderung aller Beteiligten (Lehrperson, SuS, SHP und auch Eltern) stattfinden kann. Konkret heisst das, die Lehrpersonen bemerken richtig, dass einige SuS Schwierigkeiten bei Aufgaben zeigen, gehen aber auf diese Beobachtung nicht näher ein. Es findet kein Austausch darüber statt, auch nicht, wenn den SuS mit den bereitgestellten Materialien die Aufgaben nicht gelingen. Es findet sich auch kein Hinweis darauf, dass die Lehrpersonen solche Schwierigkeiten aus ihrer Unterrichtserfahrung bereits kennen. Die Empfehlung und das Ausprobieren anderer Mittel und Wege (Einfallsreichtum) sind gefordert. Gerade bei besonderen Schwierigkeiten in der Umsetzung der natürlichen Differenzierung sind alle verfügbaren Vergegenständlichungsmittel, Spiele und Übungsformen zur Eigenaktivität gefordert, sofern diese vertraut und bereits eingeführt sind. Das Hilfsmaterial soll strukturiert und auf einen Blick erkennbar sein und nicht durch die Abzählstrategie, wie dies in der Umsetzung auch gebraucht wird. Angesichts des komplexen Wirkungsgefüges unterschiedlicher Facetten von Persönlichkeit, Unterrichtsqualität und -quantität benötigt es eine differenzierte Herangehensweise (vgl. Helmke, 2015, S. 31ff.). Das Konzept der natürlichen Differenzierung (siehe Kapitel 3.4.2) bietet somit aus unserer Sicht eine plausible Möglichkeit, mathematische Förderung im Sinne einer integrativen Didaktik zu gestalten, die es der Lehrperson erlaubt, der Heterogenität der Klasse gerecht zu werden. Daher erachten wir es in unserer Rolle als SHP als unsere Aufgabe, Klassenlehrpersonen an dieses Prinzip näher heranzuführen. Aus der Theorie wissen wir auch, dass Förderung am besten gelingt, wenn sie im Klassenzimmer stattfindet. Als SHP sind wir verantwortlich für eine angemessene Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf. Darüber hinaus unterstützen wir die Klasse als Ganzes im Umgang mit heterogenen Lerngruppen. „SHP unterstützen Klassenlehrpersonen unter anderem, indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantworteter Unterricht, aktiv mitwirken. Sie beraten Klassenlehrpersonen des Weiteren bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes.“ (Steppacher et al., 2014, S. 4)

Austausch / Strategien / Metakognition

Mathematikunterricht soll nach Scherer und Moser Opitz (2014, S. 53) so gestaltet und strukturiert werden, dass auch lernschwachen SuS die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand – in kommunikativer Auseinandersetzung mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und mit „lernbegleitender Anleitung“ durch die Lehrperson – ermöglicht wird. Bei einer Lehrperson fällt auf, dass die SuS keinerlei Möglichkeit haben, sich auszutauschen, weil kein Zeitfenster dafür vorgesehen war. Dies zeigt uns auf, dass es den Lehrpersonen nicht leicht fällt, sich diese Form des Unterrichts zu eigen zu machen. Gerade in Hinblick auf lernschwache SuS bietet das aktiv-entdeckende Lernen, verbunden mit ganzheitlichen Zugängen, wesentliche Vorteile. Die Lernprozesse werden somit nicht mehr mit der logischen Begriffskultur der Mathematik bestimmt, sondern durch die mathematischen Erkenntnisprozesse.

se, die in Problemsituationen nach ihrer eigenen Logik ablaufen (vgl. Müller und Wittmann, 1995, S. 13). Deswegen ja auch die Frage der Lehrpersonen danach, wann und wie oft ein solcher Austausch stattfinden soll. Schulische Heilpädagoginnen sollten gerade in dieser Hinsicht den Lehrpersonen wertvolle Informationen liefern und auch Wege zur natürlichen Differenzierung im Unterricht aufzeigen. Dies vor allem in Hinblick auf mögliche Schwierigkeiten von SuS. Die Vorstellung, dass eine didaktische Einflussnahme oder gar Verantwortung nicht nötig sei, da das Kind sich selbst überlassen werden könne und so automatisch Differenzierung stattfindet, ist falsch und sicher auch zu bequem (vgl. Krauthausen und Scherer, 2014, S. 46). Da sich das mathematische Verständnis nicht linear entwickelt, sondern spiralig aufgebaut ist, trägt das neue Lehrmittel diesem Aspekt Rechnung.

Fehlerkultur

Die Aussage der einen Lehrperson aus Gesprächsausschnitt 3 (siehe Kapitel 8.1) führt uns vor Augen, dass die sozialen Gegebenheiten, wie hier die Fehlerkultur, den Umgang mit Fehlern der SuS sehr stark beeinflussen. Das Korrigieren als Ergebnissicherung soll während des Unterrichts nicht im Fokus stehen. Um die Denkprozesse der SuS zu unterstützen, ist eine Prozessorientierung wichtiger, womit ein Beitrag zur Experimentierfreude und zum Selbstvertrauen geleistet werden kann (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2012, S. 20). Der Lehrperson muss bewusst sein, dass der lernschwache SuS nicht prinzipiell anders lernt als ein SuS im mittleren Leistungsbereich. Durch Gespräche mit den Kindern gelingt es, kognitive Konflikte auszulösen und sie in ihrem Lernen zu unterstützen. Hier können schulische Heilpädagoginnen auch erkennen bzw. mit Lernstanderfassungen diagnostizieren, wann bei Lernschwierigkeiten abgewartet und wann gezielt unterstützt werden soll.

Unterrichtsentwicklung

Im Gruppengespräch wird deutlich erkennbar, dass die Lehrpersonen den Unterricht vorwiegend alleine planen. Manche Lehrpersonen sind es gewohnt, das Lehrbuch Seite für Seite durchzuarbeiten. Ihnen fehlt oft der Mut zur „Lücke“, weil sie sich unsicher fühlen und denken, dass sie etwas Fundamentales vergessen könnten. Die Kompetenzen der Lehrpersonen sind daher in diesem Bereich auch sehr unterschiedlich zum Ausdruck gekommen. Wichtige Instrumente der Unterrichtsentwicklung, wie die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, wechselseitige Hospitation, das Teamteaching und Microteaching, erfordern per definitionem ein erhebliches Mass an Kooperation, das keineswegs vorausgesetzt werden kann. Unterrichtsentwicklung betreiben heisst somit auch: im Kollegium das Bewusstsein fördern, dass Kooperation nötig ist, sich lohnt und auch Spass macht (vgl. Helmke, 2015, S. 319ff.). Folgerungen dieser Ausführungen sind, dass sich Unterrichtsentwicklung an einem ganzheitlichen Konzept orientiert und Lernen in den Mittelpunkt stellt. Unterrichtsentwicklung betrifft alle Akteure und bestimmt letztlich die Qualität einer Schule. Qualität selbst ist eine Systemeigenschaft, für welche Lehrpersonen, die Schulleitung, Eltern und SuS verantwortlich sind. Externe Evaluation gehört dazu. Helmke beschreibt, dass UE Hand in Hand auf Schulebene einhergehen muss, was Konferenz- und Workshop-Arbeit gleichermaßen umfasst wie Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Studentenfeln, Lehrpersoneneinsatzplanung und deren Dreh- und Angelpunkt die schulinterne Fortbildung ist (vgl. ebd.). Die Schulische Heilpädagogin soll hier vor allem beratend und unterstützend sein. Dies spielt

eine massgebende Rolle: Wenn Anstrengungen der Unterrichtsentwicklung dazu führen, dass mehr Zeit geopfert wird, dass Sorgen auftreten, neue Ängste aufkommen oder fehlende Erfolgsaussicht vorherrscht, dann werden solche Initiativen entweder eingestellt oder kaum realisiert.

Aufgabenfelder und Rollenverständnis der SHP

Für unsere Arbeit als SHP ist es im Sinne des integrativen Gedankens wichtig, alle SuS, vor allem auch diejenigen mit besonderen Bedürfnissen, so zu unterstützen, dass sie in ihren Klassen auch emotional eingegliedert sind. Dies bedingt in der Praxis einen enormen Energieaufwand für die Lehrpersonen und zuständigen SHP, der aufgrund von unseren eigenen Erfahrungen neben dem „Alltagsgeschäft“ kaum ohne Unterstützung von aussen geleistet werden kann.

Um Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf und deren Systeme zu fördern und zu unterstützen, besitzen die SHP verschiedene Kompetenzen, die sie im Schulalltag einbringen können. Im Sinne einer Grundhaltung dienen folgende sieben Aufgabenfelder der Orientierung in der Tätigkeit als SHP. Das in Abbildung 35 veranschaulichte Modell zeigt diese sieben Leitgedanken eines professionellen *Verständnisses* der SHP:

Abbildung 35: Kompetenzmodell der sieben Aufgabenfelder (Steppacher und Schriber, 2013, S. 4)

Im Folgenden werden diese sieben Aufgabenfelder der SHP mit der Masterarbeit in Verbindung gebracht (siehe unten stehende Tabelle 9).

Tabelle 9: Gegenüberstellung der sieben Aufgabenfelder und Folgerungen für die heilpädagogische Tätigkeit

Heilpädagogische Praxis	Folgerungen für die heilpädagogische Tätigkeit aufgrund der vorliegenden Arbeit
<p>SHP arbeiten ressourcenorientiert. Sie erkennen die Voraussetzungen, Fähigkeiten und Stärken der Lernenden und nutzen dies in der sonderpädagogischen Förderung.</p>	<p>Theorie- und Praxiskenntnisse zur Mathematikdidaktik der Studentinnen dienen der weiteren Unterstützung der SuS im Unterricht mit Lehrpersonen.</p>
<p>SHP handeln integrativ und partizipativ. Sie gestalten Bedingungen des Lernens der SuS mit dem Ziel der grösstmöglichen Partizipation aller (Klima, Respekt, Akzeptanz).</p>	<p>Verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten zur Änderung eigener Lehrmethoden und Verhaltensweisen gegenüber SuS mit besonderem Förderbedarf werden mit den Lehrpersonen besprochen. Diese Erläuterungen der SHP leisten einen wichtigen Beitrag für das emotionale und soziale Lernen im Unterricht mit den SuS.</p>
<p>SHP arbeiten theoriegestützt und verbindlich. Ihre Arbeit ist transparent und berücksichtigt fundierte Erkenntnisse aus der Theorie und Praxis. Sie ist für alle am Bildungsprozess beteiligten Personen ein verlässlicher Partner.</p>	<p>Die SHP gibt den Lehrpersonen ehrliche, fundierte und klare Rückmeldungen zur Unterrichtspraxis. Die daraus gewonnenen Einsichten werden von den Lehrpersonen in einem nächsten Unterricht umgesetzt.</p>
<p>SHP denken systemisch und mehrperspektivisch. Sie sehen das Kind als „Ganzes“ und wissen um die Bedeutung verschiedener Sichtweisen nebst den sonderpädagogischen Aspekten sowie pädagogischen, psychologischen und sozialen, kulturellen und ökonomischen Gegebenheiten im Verstehen und Fördern der Lernenden.</p>	<p>Die SHP leistet ihren Beitrag nicht nur in unterstützender Beratung aller SuS, sondern ebenso bei der konkreten Unterrichtsentwicklung der Lehrpersonen.</p>
<p>SHP vertreten ethische Grundwerte. Sie setzen sich für die Gleichstellung und Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen ein. Ihre Teilhabe ist zu fördern, Rechte sind im schulischen Alltag sicherzustellen und weiterzuentwickeln.</p>	<p>Damit ein integrativer Unterricht gelingt, braucht es der individuellen Voraussetzungen. Diese möglichen Voraussetzungen werden durch die SHP im Gespräch mit den Lehrpersonen in Bezug zur Praxis erarbeitet und diskutiert.</p>

<p><i>SHP handeln vernetzt und interdisziplinär.</i> Die Vernetzung der im Förder- und Bildungsbereich beteiligten Fachpersonen ist von grosser Bedeutung. Unterstützung auch innerhalb der Berufsgruppe durch interdisziplinären Austausch und Bewusstsein darüber, im Gesamtgefüge der Förderung der SuS ein Teil im Dienste des Ganzen zu sein.</p>	<p>Durch die aktive Teilnahme der SHP und der Lehrpersonen am Pilotprojekt und den zusätzlichen Austauschtreffen in Zusammenhang mit dem neuen Mathematiklehrmittel des Schubi Verlags wird ein wichtiger Beitrag im Bildungsbereich geleistet.</p>
<p><i>SHP reflektieren kritisch und bilden sich weiter.</i> Sie prüfen ihr Handeln und ihre Einstellungen in der Arbeit mit den SuS mit besonderem Förderbedarf fortlaufend hinsichtlich der Verantwortbarkeit gegenüber den Bildungsbeteiligten. Sie erweitern neben ihren sonderpädagogischen Kompetenzen auch ihren Wissensstand kontinuierlich (vgl. Steppacher, 2014, S. 4).</p>	<p>Die Studierenden befassen sich im Vorfeld mit verschiedenen Theorien der Mathematikdidaktik und der Unterrichtsentwicklung im sonderpädagogischen Bereich.</p>

9.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In Kapitel 5 wurde das forschungsmethodische Vorgehen der innerhalb dieser Arbeit angewendeten Einzelfall- und Dokumentenanalyse begründet, dargestellt sowie deren Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsmethoden erläutert. Zur Kontrolle der Qualität des empirischen Forschungsprozesses werden die gewählten Methoden an dieser Stelle kritisch beleuchtet. Bei der vorliegenden empirischen Forschungsarbeit wurden lediglich qualitative Methoden angewendet. Die Qualität der Forschungsergebnisse wird im Folgenden anhand der sechs Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002, S. 144ff.) eingeschätzt.

Der gesamte geplante und tatsächliche Ablauf unserer Forschung, welcher auf den Gegenstand bezogen entwickelt wurde, ist in den Kapiteln 4 bis 8 nachvollziehbar dargestellt. Dadurch konnte dem Gütekriterium der **Verfahrensdokumentation** entsprochen werden.

Die Erhebung der Daten erfolgte mittels eines Leitfadenterviews (problemzentriertes Interview) sowie durch Gespräche zur natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht. Durch diese Methoden konnten sehr viele gehaltvolle Informationen gewonnen und auf Video aufgenommen werden. Der Moderationsplan war zum einen ein wertvolles Hilfsmittel, das eine hilfreiche Struktur in der Arbeit mit den Lehrpersonen bereitstellte, so dass die einzelnen Gesprächspunkte kurz gehalten werden konnten. Zum anderen empfanden wir dessen zeitliche Vorgaben auch als etwas einschränkend, da eine Auseinandersetzung im Sinne einer vertieften Diskussion über einzelne Themenaspekte nur schwer möglich war. Die Lehrpersonen kamen mit unterschiedlichen Erwartungen zum ersten Austauschtreffen, was eine weitere Herausforderung für unsere Arbeit darstellte, da wir einerseits beabsichtigten, auf die Vorstellungen der Lehrpersonen einzugehen und andererseits unsere eigenen Forschungsinteressen zu verfolgen. Es gelang uns jedoch, eine Interessensannäherung mit den Beforschten und Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

dadurch ein gleichberechtigtes Verhältnis herzustellen. Das Gütekriterium der **Nähe zum Gegenstand** konnte dadurch umgesetzt werden.

Die Aufbereitung der erhobenen Daten in die Fliesstext-Transkriptionen A und B war zeitintensiv und mühsam, denn leider hatten wir im Vorhinein zu wenig auf die Lautstärke der Videoaufnahmen geachtet. Es fiel uns erstmals auf, dass beim Sprechen im Schweizer Dialekt oft ganze Sätze nicht vollendet werden, was die Transkription in Schriftsprache als Fliesstext zusätzlich erschwerte. Leider sind wir erst während des Schreibprozesses dieser Arbeit auf die Erläuterungen von Altrichter und Posch (2007, S. 145f.) gestossen, denen zufolge eine Anfertigung von geordneten Notizen und eine Auswahl der für die Fragestellung wichtigen einschlägigen Szenen sinnvoll gewesen wäre. Damit hätte der hohe Transkriptionsaufwand sinnvoll beschränkt werden können.

Die Bildung eines theoriegestützten deskriptiven Systems half uns bei der Strukturierung des Materials nach Kategorien. Die Kategorien mussten jedoch mehrmals diskutiert und angepasst werden. Es war ein langwieriger Prozess, in welchem sich immer wieder die Frage nach dem Grad der Feinheit der Kategorien stellte. So galt es beispielsweise zu diskutieren, ob der „Umgang mit Heterogenität“ im Allgemeinen als Kategorie definiert wird oder detailliertere Klassifizierungen vorgenommen werden sollten (z. B. Umgang mit lernschwächeren Kindern / Umgang mit lernstärkeren Kindern). Bei der Auswertung des Materials stellten wir auch immer wieder fest, dass sich einzelne Kategorien überschneiden. Hier galt es, Trennlinien zu definieren, nach welchen das Material den einzelnen Kategorien zugeordnet wurde.

Den wohl grössten Knackpunkt unserer Arbeit stellten die Auswertung des transkribierten Materials durch die qualitative Inhaltsanalyse und die Auswertung der Schülerdokumente anhand einer interpretativen Analyse dar. Wir sind der Meinung, dass die Zuteilung der Textstellen und der Schülerdokumente zu den Kategorien des deskriptiven Systems nun an das Material angepasst und stimmig ist. Jedoch mussten wir immer wieder feststellen, dass unsere erhobenen Daten keine eindeutigen Aussagen zulassen. Es war daher eine Herausforderung, beim Ausformulieren unserer Interpretationen keine vorschnellen Verallgemeinerungen zu machen und die Interpretationen argumentativ zu begründen. Die Rolle, welche eine Mitautorin dieser Arbeit gleichzeitig in ihrer Arbeit als SHP mit den beteiligten Lehrpersonen einnimmt, erschwerte diesen Punkt zusätzlich. Durch die Vernetzung mit ausgewählten in Kapitel 3 dargestellten theoretischen Inhalten ist es uns dennoch gelungen, eine sinnvoll theoriegeleitete Deutung zu machen. Alternativdeutungen wurden jedoch nicht gesucht und überprüft. Das Kriterium der **argumentativen Interpretationsabsicherung** konnte demnach teilweise erfüllt werden. In unserem Vorgehen hielten wir uns an die Analyseschritte des Ablaufmodells strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, S. 120). Dadurch konnte dem Gütekriterium der **Regelgeleitetheit** entsprochen werden.

Beim zweiten Austauschtreffen wurden die Lehrpersonen nach ihrem Bedürfnis einer kommunikativen Validierung gefragt. Aus Zeitgründen fand im Rahmen dieser Forschungsarbeit **keine kommunikative Validierung** statt, bei welcher die Ergebnisse der Interpretationen den Beforschten vorgelegt und dadurch überprüft wurden.

Die **Triangulation** (siehe Kapitel 5.6) wurde durch unterschiedliche methodische Zugriffe (Interview und Aussagen in Gesprächen, Schülerdokumente) organisiert. Durch diese methodischen Zugriffe wurden verschiedene Perspektiven „eingeholt“: Die Lehrerperspektive und die Schülerperspektive. Die Perspektive des „Dritten“ wurde durch das Theoriewissen der Studierenden gebildet. Die verschiedenen Perspektiven wurden in den Kapiteln 8.1 bis 8.3 immer wieder in Bezug zueinander gesetzt. Es fiel auf, dass die Perspektiven oftmals ähnliche Aussagen beinhalteten, wodurch eine erhöhte Vertrauenswürdigkeit der Interpretation anzunehmen ist.

Abbildung 36: Drei Ecken der Triangulation dieser Masterarbeit
(in Anlehnung an Altrichter und Posch, 2007, S. 179)

Es kann festgestellt werden, dass die Gütekriterien nach Mayring innerhalb des Forschungsprozesses grösstenteils umgesetzt worden sind.

Die Erforschung des Unterrichts sowie das Betreiben von Schulentwicklung einer SHP kann dem Aufgabenfeld „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“ zugeordnet werden (vgl. Steppacher, 2014, S. 22). Wir könnten uns daher vorstellen, zukünftig im Alltag weitere kleinere Forschungsprojekte im Sinne von „Forschung light“ zu betreiben. Die Methode des Interviews scheint uns dafür in der Arbeit sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen angemessen und einfach umsetzbar. Sinnvoll wäre unseres Ermessens ausserdem eine Kombination der Interviews mit Gesprächen im Sinne eines Austauschs über den Unterricht. Durch das theoriegestützte Wissen der SHP könnte der Unterricht von Lehrpersonen auf diese Weise weiterentwickelt bzw. die Lehrpersonen könnten in ihrer Unterrichtstätigkeit beraten werden.

9.3 Rückblick und Ausblick

„Hill“: Das Ziel klar vor sich sehen und es anpeilen.

Zur Themenfindung für unsere Masterarbeit reisten wir im Herbst 2014 nach Brand. Ziel war es, aus einem Sammelsurium von Ideen und Vorstellungen einen gemeinsamen Nenner zu finden: unser Masterthema. Diese Tage waren insofern sehr wertvoll, weil wir sie zur Diskussion grundlegender Vorstellungen über eine allfällige Zusammenarbeit nutzten. Nach sorgfältigem Abwägen der Pro- und Kontra-Aspekte, welche eine Gruppenarbeit mit sich bringt, wurde der Grundsatzentscheid gefällt und wir wählten den Fachbereich Mathematik. Dieser sprach uns aus diesem Grund besonders an, weil unsere persönlichen Erfahrungen in der Vergangenheit ihre Spuren hinterlassen haben. Somit war der erste Meilenstein gesetzt: Das Ziel, im Gespräch mit Lehrpersonen deren Mathematikunterricht im Sinne einer zeitgemässen Mathematikdidaktik weiterzuentwickeln und sie zur Umsetzung der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht zu motivieren, war geboren.

„Skill“: Über nötige Fertigkeiten verfügen, diese wenn nötig entwickeln, um den Weg zu gehen.

„Der Weg ist das Ziel“ – diese Redewendung prägte unseren Weg in vielfältiger Hinsicht. In der Verschriftlichung unserer Masterthese fanden vielfältige Prozesse statt. Einerseits der Gruppenprozess, welcher uns immer wieder die Wichtigkeit der Achtsamkeit vor Augen hielt. Diese Achtsamkeit beinhaltete verschiedene Aspekte wie z. B. vor- und nachgeben, Stolpersteine ansprechen, innehalten, Rücksicht nehmen, wertschätzen und dabei immer auch das Ziel im Fokus behalten. Andererseits galt es, theoretische Kenntnisse aufzubauen, diese zu vertiefen, zu reflektieren und in die empirische Arbeit mit den Lehrpersonen einfließen zu lassen.

Erschwerend in diesem Prozess war es, die eigenen Interessen und jene der Lehrpersonen im Sinne eines gemeinsamen Konsenses zu vereinen. Diese Gratwanderung hatte eine intensive Auseinandersetzung zur Folge. Die eigene Persönlichkeitsentwicklung bildete in der Zusammenarbeit unter uns wie auch bei den Austauschtreffen mit den Lehrpersonen einen weiteren Aspekt. Diese Austauschtreffen bedingten eine gründliche inhaltliche Vertiefung in Hinblick auf die Vorbereitung und Durchführung der Moderation.

Um diesen Weg gehen zu können, mussten wir das Gleichgewicht zwischen Theorie und Umsetzung in der Praxis finden. So mussten wir uns vor Augen halten, dass wir uns von gewissen Trends der aktuellen Mathematikdidaktik nicht verleiten lassen bzw. das eine oder andere nicht als „die ultimative Lösung“ hinnehmen. Dieses Bewusstsein bedingte unsererseits neben der erworbenen fachdidaktischen Kompetenz eine differenzierte theoretische Sichtweise sowie eine permanente Unterrichtsreflexion, um Unterrichtsentwicklung mit den Lehrpersonen bei den Austauschtreffen voranzutreiben.

Auftauchende „Hürden und Stolpersteine“ im Laufe unserer Arbeit zwangen uns immer wieder zur gegenseitigen Motivation und Stärkung, um dem gesteckten Ziel näher zu kommen. Gerade hier sehen wir ein grosses Potenzial unseres Teams.

„Will“: Den Willen aufbauen und erhalten, um dem Ziel näher zu kommen.

Es galt immer wieder, „Durststrecken“ im Verlaufe unserer Arbeit zu meistern, denn zusätzliche Belastungen innerhalb des Arbeits- und Privatumfeldes dürfen nicht unterschätzt werden.

Rückblickend können wir festhalten, dass wir ein Team im Sinne der „drei Musketiere“ waren. Unser Motto war: „Einer für alle – alle für einen.“ Wir arbeiteten zusammen, lachten zusammen und kamen zusammen an Grenzen. Wir lösten Probleme, indem wir sie ansprachen und ernst nahmen. Schliesslich erreichten wir zusammen das Ziel, die Masterarbeit zu verschriftlichen.

Die Arbeit an dieser Masterthese hat uns zunehmend darin bestärkt, dass es uns wichtig ist, nicht nur die SuS mit besonderem Förderbedarf, sondern auch die Lehrpersonen in ihrer Arbeit im Unterricht zu unterstützen; zum Beispiel in der gemeinsamen Unterrichtsvorbereitung und Durchführung. In den Gesprächen mit den Lehrpersonen kommt klar zum Ausdruck, dass Schwierigkeiten in der Umsetzung der Mathematikaufgaben innerhalb eines Klassenverbandes zum Teil erkannt werden, aber zu wenige didaktische Methoden vorhanden sind, um eine bestmögliche Optimierung im Sinne einer Veränderung des Unterrichts herzustellen. Auf diesem Weg lassen sich die sogenannten Stolpersteine in der Unterrichtsführung der Lehrpersonen nur teilweise bewältigen. Dies bedingt ein Bewusstsein und die nötige Bereitschaft, allfällige Veränderungen der persönlichen Grundhaltung zuzulassen, um aktiv-entdeckenden Unterricht umzusetzen. Dazu ist unter anderem Mut notwendig. Wer sich hier ein Rezept erhofft, wie man einen Mathematikunterricht mit dem Fokus der natürlichen Differenzierung „bequem und sicher“ durchführen kann, wird enttäuscht. Das Rezept gibt es nicht.

Unsere Aufgabe als SHP sehen wir deshalb vor allem in der Unterstützung und Beratung der Lehrpersonen, damit ein SuS-gerechter Unterricht stattfinden kann. Es sollte ein Bewusstsein bei den Lehrpersonen geschaffen werden, dass diese einen Mehrwert in der Beratung durch die SHP erkennen. Solche Bewusstseinsveränderungen geschehen in einem langwierigen Entwicklungsprozess.

Dies bringt Konsequenzen für die allgemeine Lehrerbildung mit sich. Aus unserer Sicht sollte diesbezüglich bereits in der Ausbildung von Lehrpersonen ein Schwerpunkt gesetzt werden. Diese Basis könnte in der Lehrerfortbildung (intern oder extern) beispielsweise durch Methoden-Workshops oder Ideenbörsen nach dem Bring-Nimm-Konzept weiterentwickelt werden. Die Schulleitung kann in der Steuerung schulinterner Weiterbildung massgeblich Einfluss nehmen.

Den Blick auf das Wesentliche nie zu verlieren, wird stets eine Herausforderung sein, nicht nur in der Zusammenarbeit mit den SuS und den Klassenlehrpersonen, sondern auch in der Elternarbeit.

10. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Beck, E. & Guldemann, T. (1995). *Eigenständiges Lernen*. Kollegium. St. Gallen: Fachverlag für Wissenschaft und Studium mbH.
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2005). *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Born, A. & Oehler, C. (2013). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern*. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten. (5. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen 1. Strategien zur Schüleraktivität*. (5. Aufl.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK (2015). *Lehrplan 21*. Zugriff am 24.10.2015 unter <https://www.lehrplan.ch/kanton-st-gallen>
- Dubs, R. (1997). *Der Konstruktivismus im Unterricht*. Schweizer Schule, 6.
- Dürrenberger, E. & Tschopp, S. (2007). Unterrichten mit Lernumgebungen: Erfahrungen aus der Praxis. In Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen (Hrsg.), *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (S. 21-23). Zug: Klett und Balmer.
- DZLM – Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (2015). *KIRA. Kinder Rechnen anders. Handeln ist nicht gleich Handeln. Das Operative Prinzip. 2. Hintergrundwissen zum Operativen Prinzip*. Zugriff am 14.10.2015 unter <http://kira.dzlm.de/147#1>
- Elbers, E. (2003). Classroom interaction as reflection: Learning and teaching mathematics in a community of inquiry. *Educational Studies in Mathematics*, S. 54, 77-99.
- Freudenthal, H. (1977). *Mathematik als pädagogische Aufgabe* (2., durchgesehene Auflage Bd. 1 und 2). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Gaidoschik, M. (2013). Rechenschwäche vorbeugen. *Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern. 1. Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen*. Wien: G&G Verlagsgesellschaft mbH.
- Hafenbrak, B. (2004/2005). Einführung Mathematikdidaktik Kapitel 3. Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts. Zugriff am 14.10.2015 unter http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/Vorlesungen/Hauptschule/Zahlbereiche/ws08_09/Did06_04.pdf
- Halfide, T., Frei, M. & Zingg, C. (2001). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2014). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen*. Seelze: Kallmeyer.
- Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

- Heimlich, U. & Wember, F.B. (2012). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. (2. Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer.
- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen (2007). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht*. Zug: Klett und Balmer.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2014). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Seelze: Kallmeyer.
- Jank, W. & Meyer, H. (2009). *Didaktische Modelle* (9.Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. (3. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2010). *Umgang mit Heterogenität. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht der Grundschule*. Kiel: SINUS an Grundschulen.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzept und Praxisbeispiele aus der Grundschule*. Seelze: Kallmeyer.
- Link, M. (2015). *Erprobung des Lehrwerks Mathematik einundzwanzig in 2. Klassen*. Unveröffentlichtes Skript. Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen, Rorschach.
- Lyman, F. (1987). *What is Think-Pair-Share?* Unveröffentlichtes Skript. University of Maryland, College Park, MD.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, S. (2006). *Das flexible Interview*. Zugriff am 06.10.2015 unter <http://www.interview.hfh.ch>
- Meyer, S. (2007a). *Mathematik als Erfahrungslernen an Modellen: Realistic Mathematics Education (RME)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Meyer, S. (2007b). *Kommt, wir jassen und mathematisieren*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Meyer, S. & Wyder, A. (2014). *MKT1. Mathematik - Kurztest für erste Klassen*. Manual. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Moran, S. & Gardner, H. (2007). "Hill, skill and will" Executive function from a multiple-intelligence perspective. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function and Education* (S. 19-38). New York: Guilford.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. (6. Aufl.). Freiburg: Lambertus.
- Müller, G.N. (1977). *Der Mathematikunterricht in der Primarstufe*. Braunschweig: Vieweg.
- Niedermann, A., Meisel-Stoll, M., Sahli, C. & Zeltner, U. (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung. Ein Studienbuch zur Förderdiagnostik, Basisfunktionsschulung und Klassenführung*. (3. Aufl.). Bern, Stuttgart und Wien: Haupt.

- Nührenböcker, M. & Pust, S. (2006). *Mit Unterschieden rechnen. Lernumgebungen und Materialien für einen differenzierten Anfangsunterricht Mathematik*. Seelze: Kallmeyer und Klett.
- Paradies, L. & Linser, H.J. (2013). *Differenzieren im Unterricht. Sekundarstufe I + II*. (7. Aufl.). Berlin: Cornelson Scriptor.
- Scherer, P. (2007). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern*. (2. Aufl.). Band 3: Multiplikation und Division im Hunderterraum. Horneburg: Persen.
- Scherer, P. (2008). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern*. (4. Aufl.). Band 2: Addition und Subtraktion im Hunderterraum. Horneburg: Persen.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.
- Schnebel, S. (2012). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Seifert, J.W. (2014). *30 Minuten Moderieren*. (10. Aufl.). Offenbach: Gabal.
- Seligmann, M. (2011). *Der Glücksfaktor*. Bergisch-Gladbach: Ehrenwirth.
- Spiegel, J. und H. (1997). *Kinder*. In: Die Grundschulzeitschrift 104/1997, Materialteil S. 18.
- Spychiger, M. & Oser, F. & Hascher, T. & Mahler, F. (1999). Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule. In W. Althof (Hrsg.), *Fehlerwelten* (S. 43-70). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Steppacher, J. & Schriber, S. (2013). *Schulische Heilpädagogik: Aufgaben-Kompetenzen*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steppacher, J. & Schriber, S. & Lienhard-Tuggener, P. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Studi-Lektor (2015). *Transkription*. Zugriff am 15.11.2015 unter <https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/transkription.html#formen>
- Thalmann, A. (2015). *Mathematik einundzwanzig. Präsentation für die Lehrpersonen der Evaluationsgruppe 19. August 2015*. Unveröffentlichtes Skript, Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen, Rorschach.
- Trautmann, M. & Wischer, B. (2011). *Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung*. Wiesbaden: VS Springer.
- Wittmann, E.Ch. (1992). Üben im Lernprozess. In E.Ch. Wittmann & G.N. Müller (Hrsg.), *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 2. Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen* (S. 175-182). Stuttgart: Klett.

Wittmann, E.Ch. (1995). Aktiv-entdeckendes und soziales Lernen im Arithmetikunterricht. In G.N. Müller & E.Ch. Wittmann (Hrsg.), *Mit Kindern rechnen* (S.10-42). Frankfurt/Main: Arbeitskreis Grundschule.

Wittmann, E.Ch., Müller, G.N., Hengartner, E. & Wieland, G. (2007). *Schweizer Zahlenbuch 2 – Begleitband mit CD-Rom. Grundkonzeption des Zahlenbuchs*. PDF-Datei auf der CD-Rom zum Begleitband. Zug: Klett und Balmer.

Zutter, B. (2009). *Lernstörungen didaktisch auf den Grund gehen: Realistic Mathematics Education am Beispiel des Differenzlers*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Diagramm beziehungshaltiger mathematischer Bildung (ebd.).....	14
Abbildung 2: Didaktische Land(Hand)karte (Zusammenstellung der Autorinnen).....	15
Abbildung 3: Didaktische Prinzipien (in Anlehnung an Wittmann).....	16
Abbildung 4: Bruner'sche Spirale (DZLM, 2015).....	18
Abbildung 5: Mathematisieren im didaktischen Dreieck (Barbara Zutter, 2009).....	21
Abbildung 6: Sequenzmodell der Unterrichtsentwicklung und ihrer Bedingungen (Helmke, 2015, S. 312).....	55
Abbildung 7: Zyklisches Verlaufsmodell (Helmke, 2015, S. 313).....	56
Abbildung 8: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71).....	63
Abbildung 9: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116).....	65
Abbildung 10: Die drei Ecken der Triangulation (Altrichter und Posch 2007, S. 179).....	67
Abbildung 11: Moderationsplan für das 1. Austauschtreffen vom 16.9.2015.....	70
Abbildung 12: Schulbuchseite 18 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase).....	72
Abbildung 13: Moderationsplan für das 2. Austauschtreffen vom 4.11.2015.....	74
Abbildung 14: Kurzanleitung Leitfadeninterview (in Anlehnung an Mieg, 2005, S. 11).....	78
Abbildung 15: Übersicht Frageblöcke mit Unterfragen zum Interview.....	81
Abbildung 16: Fragen der Lehrpersonen.....	82
Abbildung 17: Schulbuchseite 22 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase).....	84
Abbildung 18: Schulbuchseite 22, Aufgabe 1 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)....	86
Abbildung 19: Schulbuchseite 22, Aufgabe 2 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)....	88
Abbildung 20: Schulbuchseite 22, Aufgabe 3 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)....	90
Abbildung 21: Schulbuchseite 22, Aufgabe 4 (neues Schubi-Lehrmittel, Erprobungsphase)....	91
Abbildung 22: Niveau Schüler A.	113
Abbildung 23: Niveau Schülerin E.	113
Abbildung 24: Darstellungsform Schülerin M.	115
Abbildung 25: Darstellungsform Schülerin L.	115
Abbildung 26: Darstellungsform Schülerin S.	116
Abbildung 27: Darstellungsform Schüler D.	116
Abbildung 28: Darstellungsform Schüler N.	118
Abbildung 29: Darstellungsform Schüler J.	118
Abbildung 30: Lösungsweg Schüler T.	119
Abbildung 31: Lösungsweg Schülerin Z.	120
Abbildung 32: Problemstellung Schülerin F.	122
Abbildung 33: Problemstellung Schüler I.	123
Abbildung 34: Problemstellung Schülerin P.	124
Abbildung 35: Kompetenzmodell der sieben Aufgabenfelder (Steppacher und Schriber, 2013, S. 4).....	139
Abbildung 36: drei Ecken der Triangulation dieser Masterarbeit (in Anlehnung an Altrichter und Posch, 2007, S. 179).....	143

Tabelle 1: Entwicklungsprinzipien des Unterrichts (Meyer et al., 2007b).....	53
Tabelle 2: Deskriptives System.....	95
Tabelle 3: Deskriptives System: Leitfadeninterview.....	96
Tabelle 4: Deskriptives System: Schülerdokumente.....	112
Tabelle 5: Ausschnitt des deskriptiven Systems: Dimension Lehrperson.....	125
Tabelle 6 : Begriffsverständnis "natürliche Differenzierung".....	125
Tabelle 7: Grundhaltung der Öffnung.....	127
Tabelle 8: Rahmenbedingungen für ein Gelingen der natürlichen Differenzierung.....	130
Tabelle 9: Gegenüberstellung der sieben Aufgabenfelder und Folgerungen für die heilpädagogische Tätigkeit.....	140

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang

Mathematikunterricht mit Lehrpersonen entwickeln

Mit dem Fokus auf die natürliche Differenzierung

eingereicht von:

Beatrice Brandenberger, Eliane Rüthemann, Jasmine Poletti

Begleitung:

lic. phil. | Stefan Meyer, Dozent HfH

Datum der Abgabe:

6. Dezember 2015

Im Folgenden befinden sich Unterlagen und Dokumente zum besseren Verständnis dieser Masterarbeit oder zur besseren Lesbarkeit.

Inhaltsverzeichnis Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang	153
Anhang 1 – Zeitplan und Meilensteine.....	155
Anhang 2 – Flyer Ausschreibung.....	157
Anhang 3 – Moderationsplan 1. Austauschtreffen	158
Anhang 4 – Visualisierungen 1. Austauschtreffen	160
Anhang 5 – Ausschnitt Transkription A	164
Anhang 6 – Beobachtungsprotokoll 1. Austauschtreffen.....	166
Anhang 7 – Schulbuchseite 18.....	168
Anhang 8 – Ausgewählte Schülerdokumente	169
Abbildung 22: Niveau Schüler A.....	169
Abbildung 23: Niveau Schülerin E.....	170
Abbildung 24: Darstellungsform Schülerin M.....	171
Abbildung 25: Darstellungsform Schülerin L.....	172
Abbildung 26: Darstellungsform Schülerin S.....	173
Abbildung 27: Darstellungsform Schüler D.....	174
Abbildung 28: Darstellungsform Schüler N.....	175
Abbildung 29: Darstellungsform Schüler J.....	176
Abbildung 30: Lösungsweg Schüler T.....	177
Abbildung 31: Lösungsweg Schülerin Z.....	178
Abbildung 32: Problemstellung Schülerin F.....	179
Abbildung 33: Problemstellung Schüler I.....	180
Abbildung 34: Problemstellung Schülerin P.....	181
Anhang 9 – Protokoll des Gesprächs mit Armin Thalmann.....	182
Anhang 10 – Erinnerungsmail	184

Anhang 11 – Moderationsplan 2. Austauschtreffen	185
Anhang 12 – Interviewleitfaden 2. Austauschtreffen.....	187
Anhang 13 – Interviewfragen 2. Austauschtreffen	188
Anhang 14 – Ausschnitt Protokoll 2. Austauschtreffen	189
Anhang 16 – Visualisierungen 2. Austauschtreffen	191
Anhang 17 – Ausschnitt Transkription B (2. Austauschtreffen).....	194
Anhang 18 – Auswertung: qualitative Inhaltsanalyse	197
Anhang 19 – Beobachtungsprotokoll 2. Austauschtreffen.....	198
Anhang 20 – Schulbuchseite 22.....	200
Anhang 21 – Beispiel-Traktandenliste der Vorbereitungstreffen	201
Anhang 22 – Ausschnitte aus dem Forschertagebuch	202

Anhang 1 – Zeitplan und Meilensteine

Zeitplan und Meilensteine	
KW 36 / 2014	Einführung Masterarbeit
10. Oktober 2014	Findungstage in Brand, Valavier: Ziel der Tage: - Grundsatzentscheid zu Frage "Findet ein Schreiben der Masterarbeit zu dritt statt?" - Themenfindung - Verfassen der Masterskizze
KW 42 / 2014	Abgabetermin: Masterskizze, Stefan Meyer, HfH
3. August 2015	Disposition: Entwurf verfassen und an Stefan Meyer senden
5. August	1. Besprechung: Disposition, Stefan Meyer, HfH
12. August	- Einladungsflyer mit Begleitmail an Lehrpersonen verfassen - Info-Mail an Stefan Meyer
14. August	- Überarbeitung der Disposition - Forschungstagebuch erstellen
28. August	- Disposition Endfassung - Mail an Stefan Meyer
2. September 13.30 Uhr – 18.00 Uhr	Austausch und Gespräch mit Armin Thalmann
4. September 13.30 Uhr – 18.00 Uhr	Planung des 1. Austauschtreffen mit den Lehrpersonen / Austausch
9. September 14.00 Uhr – 17.00 Uhr	Workshop Auswertung Entwicklungsarbeiten (Daniel Barth), HfH
16. September 14.00 Uhr – 15.30 Uhr	1. Austauschtreffen mit den Lehrpersonen: Schulhaus Gallus, Mörschwil
23. September 14.00 Uhr – 17.00 Uhr	Workshop Arbeiten schreiben (Remi Frei), HfH
23. September 17.15 Uhr – 18.15 Uhr	2. Besprechung: Beratung, Stefan Meyer, HfH
Kalenderwoche 41 5.10.-9.10.2015	Start Schreiben der Masterarbeit: Ziel der Tage in Gaschurn: - Inhaltsverzeichnis, Layout erstellen - Theorieteil verschriftlichen
21. Oktober 13.30 Uhr - 18.00 Uhr	1. Teil: - Planung des 2. Austauschtreffen mit den Lehrpersonen / Austausch - Themen und Fragen zur Masterarbeit besprechen
bis 25. Oktober	Transkription der 1. Videoaufnahme vom 1. Austauschtreffen
28. Oktober 13.30 Uhr - 18.00 Uhr	2. Teil: - Planung des 2. Austauschtreffen mit den Lehrpersonen / Austausch - Themen und Fragen zur Masterarbeit besprechen
1. November	Mentorium: 1. Teil der Masterarbeit versenden, inkl. Plagiatcheck
4. November 12.00 - 15.30 Uhr	Masterarbeit: - Planung: weiteres Vorgehen besprechen 2. Austauschtreffen mit den Lehrpersonen: Schulhaus Gallus, Mörschwil
bis 8. November	Transkription der 2. Videoaufnahme vom 2. Austauschtreffen
11. November 13.30 Uhr – 18.00 Uhr	Masterarbeit: - Planung: weiteres Vorgehen besprechen

	- Auswertung des zweiten Lehrertreffs, Horn
13. November 13.30 Uhr – 18.00 Uhr	Auswertung des zweiten Lehrertreffs, Horn
16. November	Mentorium: 2. Teil der Masterarbeit versenden
20. November	<p>1. Mittagspause HfH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mentorium Teil 2 bearbeiten und abschliessen - Kapitel 8 Fragen zu Inhalt / Aufbau klären und bearbeiten - Kapitel 9 aufteilen - Abstract gemeinsam bearbeiten - allg. Fragen zur Masterarbeit besprechen - Formulare der HfH für die Masterarbeit bearbeiten <p>2. Austausch mit Stefan Meyer,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3. Besprechung, HfH / 17.00-18.30h - Abgabe folgender Formulare: Selbständigkeitserklärung - alle drei Testatblätter (Workshop HfH)
24. November	Mentorium: 3. Teil der Masterarbeit versenden
27. November 14.00 Uhr – 21.00 Uhr	<p>Treffen der Autorinnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allenfalls Fragen / Anliegen zur Masterarbeit besprechen - Abstract und Kap. 9.3 verfassen - Fragen zum Thema Drucken der Masterarbeit klären, Vorgaben der HfH beachten - Vorschlag: Titelblatt / CD-Cover sichten und entscheiden - ev. Teil 4 der Masterarbeit sichten und gemeinsam bearbeiten
28. November bis spät. 18.00 Uhr	Mentorium: 4. Teil der Masterarbeit versenden Teil
30. November	Mentorium: 4. Teil überarbeiten Formatieren der Original Masterarbeit und als pdf -Datei speichern
1. Dezember bis spät. 9.00 Uhr	Versand der Arbeit zum Drucken und Binden als pdf-Datei per Mail
2. Dezember ab 18.30 Uhr	Freudenspektakel ☺ in St. Gallen CD an Jasmine
bis 3. Dezember	Mail ans Sekretariat HfH: Formular Abstract
3. oder 4. Dezember	Masterarbeit per Postversand bei Jasmine ☺
5. Dezember	Versand der Masterarbeit per Post: - Stefan Meyer: 1 Expl. und eine CD - Expertin: 1 Expl.
21. Dezember und 22. Dezember 2015 jeweils 8-12 Uhr	Präsentation vorbereiten
27. Januar 2016 14.00 Uhr - 18.00 Uhr	Üben der Masterarbeits-Präsentation
KW 5 / 2016 9./10. oder 11. Februar ganztags	Präsentation der Masterarbeit
2. März 2016 Nachmittag	Diplomfeier ☺☺☺ HfH

Anhang 2 – Flyer Ausschreibung

Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht mit Lehrpersonen exemplarisch entwickeln

(Erprobungslehrmittel Mathematik 2)

Was?

- Von euch ausgewählte Aufgaben gemeinsam vorbereiten
- Individuelle Umsetzung in der Praxis
- Gemeinsamer Erfahrungsaustausch
- 2 Treffen

Wer?

- Eine Kleingruppe von interessierten Lehrpersonen
- Drei HfH-Studentinnen im Rahmen ihrer Masterarbeit

Wann / Wo?

- Primarschule Mörschwil
Gallusschulhaus
Schulstrasse 10a
9402 Mörschwil
- 1. Termin: Mittwoch
16. September 2015
14.00 Uhr – 15.30 Uhr
- 2. Termin nach den Herbstferien,
gemeinsame Vereinbarung

Interessiert?

Fragen und Anmeldung **bis spätestens 21.8.2015** per Mail an: mastermath.muskeiere@gmx.ch

Hinweis: Die Treffen werden auf Video aufgezeichnet und ausschliesslich im Rahmen unserer Masterarbeit verwendet.

Anhang 3 – Moderationsplan 1. Austauschtreffen

Moderationsplan für das 1. Austauschtreffen vom 16.9.2015

Schritte/Zeit	Ziel	Methodik	Hilfsmittel	Rollenverteilung	Notizzettel
Gesamte Moderation Ca. 1h25min	Befindlichkeit der Lehrpersonen/ Erwartungen klären Information/Organisation Gemeinsame Aufgabe auswählen	Gesamter Moderationszyklus	Agenda 1 Moderationskoffer (Material) 1 Flipchart Videokamera + Visualisierungen Activ Board	Team: A + B + C A + B = Moderation C = Beobachterin/ Hütern der Zeit A = Eliane B = Beatrice C = Jasmine	Wir treffen uns eine Stunde voraus, um den Raum einzurichten.
1. Einstieg 15min	Anlass der Zusammenkunft Thema der Moderation Angestrebte Ziele Gegebenenfalls Regeln	Kennenlern-Matrix / Erwartungsabfrage	Vorbereitete Plakate: - Kennenlern-Matrix - Visualisierte Frage - farbige Ovale (Klebezeitel, gelb)	A eröffnet und steuert, B stellt Matrix und Frage vor	Masterarbeit erläutern Einverständnis Videoaufzeichnung Natürliche Differenzierung in der Math. Heute: Befindlichkeit nachspüren/Erwartungen klären, informieren sein, gemeinsame Aufgabe auswählen Wir freuen uns über einen offenen und konstruktiven Austausch Wenn ihr euch noch nicht in Kennenlern-Matrix eingetragten habt, könnt ihr dies noch machen; ausserdem interessieren uns eure Erwartungen...
2. Sammeln 20min	Kennen der Aspekte über die aus Sicht der Gruppe gesprochen werden muss	Kartenabfrage	Vorbereitetes Plakat: - visualisierte Frage: Worüber möchtet ihr hier sprechen (Themen, Fragen, Ideen, Lösungsansätze)? - Papier (weiss)	B steuert, A sammelt ein, hängt auf, schreibt Oberbegriffe	Es interessiert uns, über welche Themen, Fragen, Ideen und Lösungsansätze ihr hier gerne sprechen möchtet; wir haben weisses Papier mitgebracht und möchten euch bitten, pro Papier einen Gedanken möglichst gross aufzuschreiben; Zeitrahmen ca. 10min Mündlicher Austausch (Klärung) und sammeln von Oberbegriffen, ca. 10min
3. Auswählen 5min	Festlegen des Themas, das die Gruppe zuerst bearbeiten will	Mehr- Punkt- Abfrage	Vorbereitetes Plakat: Themenspeicher	A moderiert Mehr-Punkt-Abfrage	Halb so viele Klebepunkte wie Themen zur Auswahl stehen werden verteilt Bitte klebt die Punkte gemäss eurer Prioritäten auf.
4. Bearbeiten 15min	Problemanalyse und Finden von Ansatzpunkten zur Problemlösung	Situative Entscheidung: Zwei-Felder Tafel	Vorbereitetes Plakat: Zwei-Felder-Tafel	B steuert A schreibt	Wir stellen die Zwei-Felder-Tafel vor: Stoßperle/Lösungsansätze Dadurch werden erste Gedanken ausformuliert
5. Planen 10min	Katalog von Massnahmen zur Verbesserung der Situation	Massnahmenkatalog	Vorbereitetes Dokument: Massnahmenplan	B steuert, A schreibt	Am Activ Board das vorbereitete Dokument gemeinsam ergänzen, ausdrucken und allen ein Exemplar abgeben

<p>6. Abschluss 20min</p>	<p>Abschluss der Gruppenarbeit Dank an die Teilnehmer Zeit für ein paar persönliche Worte; Tröpfel</p>	<p>Blitzlicht</p>	<p>Keine</p>	<p>A leitet Abschlussrunde B verabschiedet C führt Beobachtungen aus</p>	<p>Jede Teilnehmerin erhält die Gelegenheit, in einer Abschlussrunde sein Befinden mitzuteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlst du dich momentan? • Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? • Wie hast du die Zusammenarbeit in der Gruppe erlebt? <p>Dabei wollen wir uns an folgende Regeln halten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jede hat die Möglichkeit sich zu äussern ➤ jede sagt so viel oder so wenig sie mag ➤ die Beiträge werden nicht kommentiert <p>Gedanken der Beobachterin werden kurz ausgeführt</p> <p>Wir bedanken uns recht herzlich für euer Engagement und die Bereitschaft uns zu unterstützen. In diesem Sinne möchten wir mit euch anstossen und den Nachmittag ausklingen lassen.</p>
-------------------------------	--	-------------------	--------------	--	---

Anhang 4 – Visualisierungen 1. Austauschtreffen

Um in Beziehung mit den Lehrpersonen zu treten, wurde mit der im Folgenden dargestellten Kennlern-Matrix gearbeitet.

Name	LP Teilleist.	LP und viel anderes mehr	SHP	SHP	SHP	LP&SHP	Studentin Praktikantin
Tätigkeitsfeld/ Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Humor - Flexibilität - Lustvoll - Teamfähig 	<ul style="list-style-type: none"> - lesen - Musik hören - bücheln - dinnieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Kreativität - Flexibilität - Engagement - Lösungsor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Spontinität - Offenheit - Lösungsor. - Flexibilität 	<ul style="list-style-type: none"> - Engagement - Freude/Begeisterung - Vielseitigkeit - Ideenreichtum 	<ul style="list-style-type: none"> - flexibel - fröhlich - jung 	
Wunschzettel in der Kindheit	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeiten im Zirkus - Familie - Bäuerin 	<ul style="list-style-type: none"> - reiten - Familie 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Familie 2. Beruf: Lehrer. 3. Flügel 4. Eigenheim 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Familie 2. Eigenheim 3. Lehrperson 4. Zufriedenheit 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Familie 2. Star 3. Freunde 4. Hüsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Familie - guter Job - Freude am Leben 	
Stimmungs- barometer							
Gefühletes Alter	0	25	50	75	100		
	Jojo	Joachim	Beatrice	Carole			

Themenspeicher vom 16.9.15

Nr.	Thema	Punkte	Rang
1	Grenzen	••	3
2	Lehrmittel	•••	2
3	Begriffe	••	1
4	Anschauungs- leh mittel	•	4

Stolpersteine	Lösungsansätze
zu geschlossene Aufgabe	innere Offenheit (Aufgabe) Grundanforderung stellen, aber Ideen, was man auch noch dazu machen kann, sammeln

Anhang 5 – Ausschnitt Transkription A

Die Fliesstext-Transkription ist in der Aufbereitung der Videodaten des ersten Austauschtreffens entstanden. Aus Gründen des Datenschutzes ist hier nur ein Ausschnitt aus der Transkription abgedruckt. Die gesamte Transkription A kann auf Anfrage bei den Autorinnen eingefordert werden.

W: Ich könnte mir als möglichen Lösungsansatz vorstellen, zwar eine Grundanforderung an die Kinder zu stellen (z.B. dass sie die Zahlen immer legen müssen), dann jedoch noch Ideen dazu zu sammeln, was man auch noch dazu machen kann und damit die Aufgabe zu öffnen.

E. notiert dies in der Spalte der Lösungsansätze.

C: Die einen Kinder sind damit jedoch wohl überfordert, oder? Diesen Kindern muss man schon einige Vorschläge machen bzw. Ideen geben, was sie mit den Zahlen machen könnten, oder?

W: Richtig. Wir hatten kürzlich bereits einmal so gearbeitet. Eine Woche danach war es für die meisten Kinder bereits klar, wie sie vorgehen konnten bzw. welche Möglichkeiten sie haben. Es ist dann automatisch eine Öffnung passiert.

B: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier der Austausch eine wichtige Rolle spielt.

E: Vielleicht noch einmal zurück zu den Stolpersteinen und Lösungsansätzen: Wollen wir die Aufgabe, welche ihr im Unterricht umsetzt, einfach einmal auswählen?

J: Wir haben noch zwei-drei Minuten in diesem Teil. Wir können diesen Teil jedoch auch auf 5 Minuten ausweiten und den darauf folgenden Block etwas kürzer halten.

E: Wenn wir die nächsten Seiten des Lehrmittels anschaut: Was könntet ihr euch vorstellen umzusetzen? Es müsste etwas sein, was man auch gut öffnen kann.

C: Es gibt schon auch Dinge, welche man nicht öffnen kann, oder?

E: Genau, denn gewisse Dinge müssen zuerst eingeführt werden. Ausserdem müssen gewisse Reihenfolgen von Themen zwingend eingehalten werden wie zum Beispiel: Die Addition kommt vor der Multiplikation.

C: Und was ist denn eigentlich, wenn ein Kind das alles bereits kann? Da könnte man ja eigentlich sagen, es soll ganz hinten im Heft weiter arbeiten. Wäre das dann nicht auch natürliche Differenzierung?

E: Die stärkeren Kinder vertiefen durch die Auseinandersetzung mit den Aufgaben vertiefte Einsichten in mathematische Strukturen. Sie können also an derselben Aufgabe arbeiten wie die anderen Kinder und es ist trotzdem spannend für sie.

W: Beispielsweise Finn, welcher in meine Klasse geht, hat bei dieser Aufgabe sehr aufmerksam Zahlen gelegt und bis 100 ergänzt. Er schien völlig zufrieden zu sein bei seiner Arbeit. Ich denke, dass es für ihn sehr interessant war, das Ganze einmal mit dieser Struktur durchzudenken. Denn Kinder, welche sich das Zahlverständnis selber angeeignet haben, haben ja eigentlich ihre eigenen, ganz anderen Strukturen.

E: Das ist dasselbe, was wir auch aus der Literatur kennen: Stärkere Kinder erlangen vertiefte mathematische Einsichten und durch den sozialen Austausch hören auch die schwächeren Kinder davon und gewinnen gewisse Einsichten, auch wenn sie diese noch nicht hundert prozentig verstehen können.

Darf ich nun jedoch noch einmal auf die Aufgabe zurückkommen? B.... möchtest du hier die Steuerung wieder übernehmen?

B: Ich habe dich nun etwas steuern lassen. (lacht)

Die Teilnehmerinnen blättern im Lehrmittel und schauen verschiedene Aufgaben an. Es wird diskutiert, ob die Aufgabe noch vor den Herbstferien oder erst danach umgesetzt werden soll.

B: Unsere Planung wäre eigentlich so, dass wir die Umsetzung gerne vor den Herbstferien machen würden.

W: Ich würde mit meiner Klasse eigentlich gerne noch vor den Herbstferien anfangen mit der Addition.

E: Unsere Idee ist es, euch die Aufgabe einfach einmal umsetzen und Erfahrungen machen zu lassen. Wie könntet ihr euch die Seite 18 zur Umsetzung vorstellen?

B: Wichtig ist vielleicht auch, dass ihr einfach einmal schaut, was sich von den Schülern her ergibt.

C: Es ist dann wahrscheinlich so, dass wir die Aufgabe alle ganz anders umsetzen, oder?

E: Genau, ich denke, dass genau dies für das nächste Mal das Spannende sein wird zu schauen, wie eure Ideen für die Umsetzung waren und wie wir dabei auch unterschiedlich vorgegangen sind.

B: Ich mache jeweils in meiner Planung Handnotizen, wie ich vorgehen möchte.

E: Wir würden dann gerne auch Einsicht nehmen in die Schülerdokumente und in eure Planungen, wenn ihr das erlaubt. Es gibt kein Richtig oder Falsch sondern wird einfach spannend zu schauen, wie wir vorgegangen sind und welche Fragen nun durch die Umsetzung entstanden sind.

Der Massnahmenkatalog wird am Activ Board eingeblendet. Ein Datum für das nächste Treffen wird abgemacht und darin eingetragen. Anschliessend wird das Dokument ausgedruckt und allen Teilnehmerinnen ausgehändigt.

C: Wir treffen uns also am 4. November um 14 Uhr zum nächsten Treffen?

Alle nicken und notieren den Termin in der Agenda.

E: Wir würden euch nun, zum Schluss, gerne noch die Gelegenheit geben uns mitzuteilen, wie es euch nun geht. Wie zufrieden bist du und wie hast du die Zusammenarbeit in der Gruppe heute Nachmittag erlebt? Jede soll die Möglichkeit haben, sich zu äussern und niemand muss etwas sagen, was man nicht möchte und wir werden auch nichts kommentieren.

B: ...und ihr dürft wirklich alles sagen, egal was.

C: Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich freue mich darauf zu lernen, wie „ein Auge dafür zu bekommen“, wie ich Aufgaben nach dem Prinzip der natürlichen Differenzierung umsetzen kann.

Anhang 6 – Beobachtungsprotokoll 1. Austauschtreffen

Beobachtungsprotokoll für das 1. Austauschtreffen vom 16.9.2015

Anmerkungen zu den Beobachtungsnotizen: Farbe blau: Beobachtungen
Farbe orange: wichtige Hinweise / Stolpersteine

Schritte/Zeit	Ziel	Faktor Zeit	Moderation	Gruppendynamik	Verhalten	Emotionen	Interaktion
Gesamte Moderation ca. 1h 25min	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Befindlichkeit der Lehrpersonen ➤ Erwartungen klären ➤ Informationen / Organisation ➤ Gemeinsame Aufgabe aus dem Schulbuch auswählen 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. Teil: A moderiert ➤ 2. Teil: B moderiert ➤ C: Beobachter / Hüter der Zeit ➤ A=Beatrice, B=Eliane ➤ C=Jasmine 	<ul style="list-style-type: none"> - gegenseitige Rücksichtnahme - Dominanz - Passivität - Steuerung - pos./neg. Äusserungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsteilnahme - aktiv / passiv - Mimik - problematisches Verh. - nonverbales Verhalten - pos./neg. Äusserungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lautstärke - Gesichtsausdruck - Stimmung/Atmosphäre 	<ul style="list-style-type: none"> - zwischen den Teilnehmerinnen - Moderator - Teiln. - Moder. - Monolog - Dialog
1. Einstieg 15min	<ul style="list-style-type: none"> • Anlass der Zusammenkunft • Thema der Moderation • Angestrebte Ziele • gegebenenfalls Regeln 	14.00-14.15	Fragen werden mündlich ausgetauscht.			<p>W: Freudig, gespannt, äussert Hoffnung und Wunsch, sehr offen</p> <p>C: unsicher, gespannt, hat viele Fragen</p> <p>K: nervös, hat viele Fragen</p>	Moderatorin A: ruhig, abwartend / rundet den Einstieg ab / ist motiviert und empathisch
2. Sammeln 20min	<ul style="list-style-type: none"> • Kennen der Aspekte über die aus Sicht der Gruppe gesprochen werden muss 	14.15-14.35 ...- 14.32 Notizen: 3min Ordnen: 10min Oberbegriffe sammeln: 8min	Die Moderatorinnen gehen auf die Bedürfnisse der Gruppe ein. Die Moderation wirkt harmonisch.	Wechselspiel zwischen: offen und aktiv wie auch ruhig und besonnen	Austausch: Die Teilnehmerinnen bringen sich aktiv ein. Die Kommunikation ist konstruktiv.		Moderation: Zeitweise unklar, wer hat welche Rolle. Die Rollen überschneiden sich.
3. Auswählen 5min	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegen des Themas, das die Gruppe zuerst bearbeiten will 	14.35-14.40 ...- 14.32					Die Moderatoreninnen beteiligen sich bei der Wahl des Themas mit Kleben von Punkten auf dem Flipchart. Dabei beeinflussen sie unbewusst die Rangierung der Themen.

<p>4. Bearbeiten 45min 30min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Problemanalyse und Finden von Ansatzpunkten zur Problemlösung 	<p>14.40-14.55 14.32-14.35</p>	<p>Der Themenspeicher bildet die Knacknuss: - es wird doppelt so viel Zeit benötigt, als vorge-sehen ist. - Die Abweichung vom Moderationsplan durch die Begriffsdefinition benötigt domin mehr Zeit. - Hier weichen die Moderatorinnen von ihrem Plan ab: es ist nicht mehr klar, wer führt oder gemäss Plan führen sollte.</p> <p>Dynamik: Moderatorin B steuert immer mehr.</p>	<p>Es werden seitens der Teilnehmerinnen rege Notizen gemacht.</p>	<p>Moderation: Moderatorin B dominiert im Steuern - Moderatorin A fängt auf und leitet gut weiter.</p>
<p>5. Planen 10min 5min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog von Massnahmen zur Verbesserung der Situation 	<p>14.55-15.05 14.35-15.05</p>	<p>Termin / Zeit festlegen: Mittwoch, 4.11.2015 14.00-15.30 Uhr</p>		
<p>6. Abschluss 20min 15min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss der Gruppenarbeit • Dank an die Teilnehmerinnen • Zeit für persönliche Worte • Ausklang mit Getränk 	<p>15.05-15.25 15.10-15.25</p>	<p>Phase der Abschlussrunde: Die Moderatorinnen beteiligen sich bei der Befindlichkeitsrunde - weichen hier vom Moderationsplan ab. Obwohl innerhalb der Moderationsphasen die Zeiten stark variieren, gelingt es den Moderatorinnen, das Austauschtreffen pünktlich zu beenden! ☺</p>		

Hinweis: Die Auswertung des 1. Austauschtreffens beinhaltet u.a. "Best of - und Stolpersteine".
Diese Reflexion soll Folgendes bewirken:
a) Anpassungen für den 2. Austauschtreff vornehmen.
b) Vereinbarungen unter den Studierenden betreffend der Moderation/Plan festhalten.
c) Reflexion der Arbeit und des methodischen Vorgehens.

Anhang 7 – Schulbuchseite 18

18 Addition bis 100

Addieren

1 Wie rechnest du?

$28 + 30$

$20 + 30 = 50$
 $50 + 8 = 58$
 Maja

$30 + 30 = 60$
 $60 - 2 = 58$
 Janrik

$30 + 28 = 58$
 Eren

Mein Weg:

2 Lege und addiere.

a)

b)

c)

d)

3 Rechne auf deinem Weg.

a)

b)

c)

d)

a) $27 + 40 =$

4 Lege und rechne.

a) $50 + 6$ b) $60 + 3$ c) $60 + 9$ d) $7 + 10$ e) $5 + 20$
 $50 + 16$ $50 + 13$ $60 + 19$ $17 + 10$ $15 + 20$
 $50 + 26$ $40 + 23$ $60 + 29$ $27 + 10$ $25 + 20$
 $50 + 36$ $30 + 33$ $60 + 39$ $37 + 10$ $35 + 20$

5 Lege und rechne.

a) $4 + 4$ b) $3 + 3$ c) $2 + 7$ d) $4 + 8$ e) $8 + 5$
 $14 + 4$ $13 + 3$ $12 + 7$ $14 + 8$ $18 + 5$
 $43 + 4$ $53 + 3$ $42 + 7$ $84 + 8$ $58 + 5$
 $63 + 4$ $73 + 3$ $72 + 7$ $65 + 8$ $48 + 5$

1 Rechenkonferenz: Rechenwege vergleichen, weitere Alternativen finden.
 2–3 Aufgaben notieren. Eigene Rechenwege bewusst machen und festhalten.
 2–5 Mit Material erarbeiten.

Anhang 8 – Ausgewählte Schülerdokumente

Abbildung 22: Niveau Schüler A.

The image shows two sheets of handwritten arithmetic exercises on grid paper. The top sheet contains 10 addition problems, and the bottom sheet contains 10 addition problems. A small drawing of a bear is at the top of the first sheet.

Top Sheet:

- $50 + 186 = 236$
- $50 + 196 = 246$
- $50 + 206 = 256$
- $50 + 216 = 266$
- $50 + 226 = 276$
- $50 + 236 = 286 \checkmark$
- $50 + 246 = 296$
- $50 + 256 = 306$
- $50 + 266 = 316$
- $50 + 276 = 326$

Bottom Sheet:

- $50 + 6 = 56$
- $50 + 16 = 66$
- $50 + 26 = 76$
- $50 + 36 = 86$
- $50 + 46 = 96$
- $50 + 56 = 106$
- $50 + 66 = 116$
- $50 + 76 = 126$
- $50 + 86 = 136 \checkmark$
- $50 + 96 = 146$
- $50 + 106 = 156$
- $50 + 116 = 166$
- $50 + 126 = 176$
- $50 + 136 = 186$
- $50 + 146 = 196$
- $50 + 156 = 206$
- $50 + 166 = 216$
- $50 + 176 = 226 \checkmark$

Abbildung 23: Niveau Schülerin E.

Abbildung 24: Darstellungsform Schülerin M.

Abbildung 25: Darstellungsform Schülerin L.

S. 18

Am anfang sinden es immer 05

a) $40 + 7 = 47$ ✓	a) $50 + 6 = 56$
b) $60 + 5 = 65$ ✓	$50 + 16 = 66$
c) $70 + 8 = 78$ ✓	$50 + 26 = 76$
d) $60 + 6 = 66$ ✓	$50 + 36 = 86$
e) $60 + 7 = 67$ ✓	Es gibt immer 6 3
f) $70 + 3 = 73$ ✓	b) $60 + 3 = 63$
g) $80 + 6 = 86$ ✓	$50 + 13 = 63$
h) $80 + 4 = 84$ ✓	$40 + 23 = 63$
	$30 + 33 = 63$
	Es fängt immer mit 6 an
	c) $60 + 9 = 69$
	$60 + 19 = 79$
	$60 + 29 = 89$
	$60 + 39 = 99$
	Es gibt immer etwas mit 7
	d) $7 + 10 = 17$
	$17 + 10 = 27$
	$27 + 10 = 37$
	$37 + 10 = 47$
	e) $5 + 20 =$
	$15 + 20 =$
	$25 + 20 =$
	$35 + 20 =$

Abbildung 26: Darstellungsform Schülerin S.

18 Addition bis 100

Addieren

1. Wie rechnest du?

28 + 30

$20 + 30 = 50$
 $50 + 8 = 58$
 Maja

$30 + 30 = 60$
 $60 - 2 = 58$
 Jannik

$30 + 28 = 58$
 Eren

Mein Weg:

2. Lege und addiere.

a)

$40 + 7 = 47$

b)

$40 + 25 = 65$

c)

$36 + 50 = 86$

d)

$24 + 60 = 84$

3. Rechne auf deinem Weg.

a)

$27 + 10 = 37$

b)

$43 + 30 = 73$

c)

$36 + 50 = 86$

d)

$24 + 60 = 84$

4. Lege und rechne.

a) $50 + 6 = 56$

b) $60 + 3 = 63$

c) $60 + 9 = 69$

d) $7 + 10 = 17$

e) $5 + 20 = 25$

Abbildung 27: Darstellungsform Schüler D.

2 **Lege und addiere.**

a) $40 + 7 = 47$

b) $40 + 25 = 65$

c) $65 + 18 = 78$

d) $30 + 36 = 66$

3 **Rechne auf deinem Weg.**

a) $20 + 47 = 67$

b) $43 + 30 = 73$

c) $73 + 6 + 50 = 84$

d) $84 + 2 + 60 = 84$

Abbildung 28: Darstellungsform Schüler N.

2 Lege und addiere.

a)

$47 + 7 = 47 + 7 = 54$

3 Rechne auf deinem Weg. $67 + 5 = 72$

a)

$60 + 7 = 67$ $70 + 3 = 73$

4 Lege und rechne $80 + 4 = 84$

a)

Abbildung 29: Darstellungsform Schüler J.

2 Lege und addiere.

a) $20 + 20 = 40$

b) $40 + 7 = 47$

c) $50 + 10 = 60$

d) $70 + 8 = 78$

3 Rechne auf deinem Weg. $60 + 5 = 65$ $70 + 8 = 78$ $60 + 6 = 66$ ✓

a) $60 + 7 = 67$

b) $70 + 3 = 73$

c) $80 + 6 = 86$

d) $80 + 4 = 84$ ✓

Handwritten notes:
 - A vertical column of four boxes containing the numbers 2, 7, 1, 0.
 - A vertical column of four boxes containing the numbers 6, 0, 1, 0.
 - A smiley face next to the final calculation in part 3d.

Abbildung 30: Lösungsweg Schüler T.

1 Wie rechnest du?

$28 + 30$

$20 + 30 = 50$
 $50 + 8 = 58$
 Maja

$30 + 30 = 60$
 $60 - 2 = 58$
 Janik

$30 + 28 = 58$
 Eren

Mein Weg:

2 Lege und addiere.

a) $40 + 7 = 47$

b) $40 + 20 + 5 = 65$

c) $60 + 70 + 8 = 78$

d) $30 + 30 + 6 = 66$

3 Rechne auf deinem Weg.

a) $27 + 40 = 67$

b) $43 + 30 = 73$

c) $36 + 50 = 86$

d) $24 + 60 = 84$

4 Lege und rechne.

$27 + 40 = 67$

$43 + 30 = 73$

$36 + 50 = 86$

$24 + 60 = 84$

Abbildung 31: Lösungsweg Schülerin Z.

1 Wie rechnest du?

$28 + 30$

$20 + 30 = 50$
 $50 + 8 = 58$
 Maja

$30 + 30 = 60$
 $60 - 2 = 58$
 Jannik

$30 + 28 = 58$
 Eren

Mein Weg:

2 Lege und addiere.

a)
 $40 + 7 = 47$
 $7 + 40 = 47$ ✓

b)
 $40 + 25 = 65$ ✓

c)
 $60 + 18 = 78$ ✓

d)
 $30 + 36 = 66$ ✓

3 Rechne auf deinem Weg.

a)
 $40 + 27 = 67$ ✓

b)
 $30 + 43 = 73$ ✓

c)
 $36 + 50 = 86$
 $35 + 49 = 86$ ✓

d)
 $24 + 60 = 84$
 $23 + 61 = 84$ ✓

4 Lege und rechne.

Abbildung 32: Problemstellung Schülerin F.

Abbildung 33: Problemstellung Schüler I.

518
 $40 + 8 = 48$ ✓
 $60 + 5 = 65$ ✓
 $70 + 8 = 78$ ✓
 $30 + 30 + 6 = 66$ ✓
 $70 - 3 = 67$ ✓
 $70 + 9 = 79$ ✓
 $80 + 0 = 80$ ✓
 $80 + 4 = 84$ ✓
 $60 + 3$
 $60 + 13$
 $60 + 23$
 $60 + 33$
 $60 + 43$

$50 + 6 =$
 $50 + 16$
 $50 + 26$
 $50 + 36$
 $50 + 46$

Es kommen mehr 10 dazu
 Es gehen 10 weg

Anhang 9 – Protokoll des Gesprächs mit Armin Thalmann

Gespräch vom 2.9.2015

Unsere Aufgabe am Gespräch mit den Lehrpersonen:

- Prinzip der natürlichen Differenzierung setzt eine offene Haltung der Lehrperson zur inhaltlichen Öffnung des Unterrichts voraus
- überzeugen, wie es gehen kann
- angemessen eng geführter Lernprozess soll angestrebt werden
- nicht beliebig offen
- Lehrperson muss im Unterricht die Diskussion anregen; wenn langsam „die Luft draussen“ ist neue Diskussion anleiten!
- wegkommen vom Richtig-Falsch-Denken, dafür
 - Kreativität
 - Sozialkompetenz

Schwierigkeit in der Praxis:

- Unsicherheit der Lehrpersonen: man möchte es richtig machen
Sicherheit ist Fluch und Segen gleichzeitig!
wenn alle dasselbe gelöst haben, haben doch nicht alle das gleiche gemacht...
 - Zeit für SuS
 - Unterschiede ZULASSEN, produktiv nutzen!
 - oftmals geschieht eine Abfertigung, ein blosses ruhig stellen von Kindern, welche schneller/stärker sind: dies wird ihrem Potenzial nicht gerecht!
- ➔ natürlich differenzierend unterrichten braucht eine innere Bereitschaft!

Aufgaben des Schulbuches:

- Es gibt Aufgaben, bei welchen nicht viel natürliche Differenzierung passiert:
Grad der Differenzierung ist unterschiedlich

Korrigieren:

- sinnlos → stattdessen Austausch zu zweit
- Kontrollieren geht nach Thalmann eigentlich nur darum, die Asymmetrie von LP-SuS zu betonen

Förderphase – Kontrollphase muss unterschieden werden: in Förderphase klar öffnen, in Kontrollphase klare Linie

Durch Öffnung des Unterrichts wird Kreativität und Sozialkompetenz der Kinder geschult;
man spricht mehr Qualitäten der Kinder an → Kindern Selbstvertrauen geben!

Aufbau der Schulbuchseiten:

Aufgabe 1: sicherstellen, dass alle starten können

Aufgabe 2: eine kleine Veränderung → Variation

Aufgabe 3: noch stärkere Entwicklung, z.B. zwei Dimensionen geöffnet

Aufgabe 4: Bremsaufgabe: alle Kinder gemeinsam am Start → arbeiten dann unterschiedlich schnell → sind am Schluss wieder gleich weit

- z.B. kann die Aufgabe nicht gelöst werden, weil sie zu komplex ist → schnelle Ki. werden gebremst

Mögliche Fragestellung, für die sich auch Thalmann interessiert:

Breitet sich aufgrund der Aufgabenstellung eine natürliche Differenzierung aus?

- Einzelfallanalyse aufgrund von Schülerdokumenten

1. Treffen: Organisation

→ danach Durchführung des Unterrichts, alle Schülerdokumente müssen auf Papier kommen

- Daten von Schulklassen: aufgrund der Dokumente Fragen formulieren fürs Experteninterview (Befragung: Wie machen sie?)

2. Treffen: Interview

Anhang 10 – Erinnerungsmail

Bevor wir uns zum zweiten Austauschnachmittag trafen, versandten wir die nachfolgende E-Mail an die beteiligten Lehrpersonen.

Liebe K., C. und W.

Gerne möchten wir euch einige Informationen für das kommende Treffen vom Mittwoch, 4.11.2015, zukommen lassen:

Zeitpunkt: 14.00 bis 15.30 Uhr mit anschliessendem gemütlichen Beisammensein (offener Schluss).

Ziele und Inhalte:

- Wir haben den Nachmittag in folgende Teile strukturiert:

A) Interview über die Durchführung der Lektion zur Seite 18

B) gemeinsame Planung der Schülerbuchseite 22

Wir bitten euch, uns bis zum Montag, 26. Oktober eure konkreten Fragen zum Thema der natürlichen Differenzierung zu mailen, damit wir sie in den Nachmittag einfliessen lassen können.

Vielen Dank für euer Engagement. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch.

Herzlichst
Beatrice, Eliane & Jasmine

Die zugemailten Fragen wurden anschliessend zur Visualisation auf ein Flipchart notiert.

Anhang 11 – Moderationsplan 2. Austauschtreffen

Moderationsplan für das 2. Austauschtreffen vom 4.11.2015

Schritte/Zeit	Ziel	Methodik	Hilfsmittel	Rollenenteilung	Notizzeitel
Gesamte Moderation Dauer: ca. 1h25min	<ul style="list-style-type: none"> Information / Organisation Interview durchführen Besprechen einer Seite des Lehrmittels (S.22) zum Thema der nat. Differenzierung 	Gesamter Moderationszyklus - 1 Flipchart - Videokamera - Active Board - Pinwand - 1 WT - Visualisierungen - Moderationskoffer J	alle B E E E E J	Team: A = Beatrice B = Eliane C = Jasmine A = 1. Teil: Moderation des Interviews B = 2. Teil: Protokoll C = 1. Teil: Protokoll nat. Differenzierung anhand des Lehrmittels Beobachterin/Hüterin der Zeit	Vor dem Treff: - eine Stunde im Voraus gemeinsames Einrichten des Raumes (Treffpunkt: 13.00h) Nach dem Treff: - gegenseitiger Austausch von Beobachtungen (Stolpersteine - Best of) - gemeinsames Aufräumen
1. Einstieg 10min	<ul style="list-style-type: none"> Anlass der Zusammenkunft Thema der Moderation Angestrebte Ziele gegebenenfalls Regeln 	Visualisierung: Flipchart	vorbereitetes Plakat: "Roter Faden"	- A: moderiert / steuert - B: schreibt Protokoll	- Einverständnis Videoaufzeichnung - Thematik des 2. Treffs - Dank für die Durchführung der Lektion - Zustellung der Dokumente / Fragen - Rollenverteilung: 1. Teil: Interview - Moderation Beatrice 2. Teil: Umsetzungsbeispiel der nat. Differenzierung Moderation Eliane Beobachtung / Hüterin der Zeit Jasmine
2. Interview 40min	<ul style="list-style-type: none"> Befragung der Teilnehmerinnen zu der Mathelektion (S.18) vom September 2015 	Leitfadeninterview mit 3 Frageblocks	Grundlagepapier: Leitfaden mit Fragen	- A: moderiert / steuert - B: schreibt Protokoll	- Einstiegsfrage zur Eröffnung des Interviews - Anhand der Frageblocks 1-3 das Interview durchführen - Abschluss des Interviews mit einem DANK / Überleitung: Abgabe des Wortes an Eliane - Sitzplatz- Moderationswechsel: A ↔ B
3. Mini-Pause 5min	<ul style="list-style-type: none"> Abschluss Interview Überleitung zu Teil 2 Kurzzusammenfassung 	DANK ☺ 1. Mehr-Punkt-Abfrage 2. Situative Entscheidung Zwei-Felder Tafel	- Plakate des 1. Treffs visualisieren: 1. Themenspeicher 2. Stolpersteine / Lösungsasätze	- A: schliesst den 1. Teil ab - Sitzplatzwechsel - B: leitet in den 2. Titel ein	- Überleitung zu Teil 2: Einstieg mit den ausgewählten Flipchartplakaten des 1. Treffs - Als Erinnerung wird anhand der beiden Plakate eine Kurzzusammenfassung der Themenwahl für heute erörtert (2-3min)
4. Bearbeiten 15min	<ul style="list-style-type: none"> Schulbuchseite 22 gemeinsam bearbeiten 	Visualisierung: Flipchart	Vorbereitetes Plakat: Fragenkatalog der Lehrpersonen	- B: moderiert / steuert → notiert bei der Beispielseite Ideen am Flipchart - A: schreibt Protokoll	- Anhand einer Beispielseite aus dem Lehrmittel (S.22) werden gemeinsam Ideen zur Umsetzung gesammelt → Fragen der LP einschliessen - Input Beobachter: 2-3min vor Ablauf der Zeit → Moderator entscheidet situativ wie weiter? Variante 1: direkt zu Punkt 6 Abschluss Variante 2: Übergang zu Punkt 5 Planen

<p>5. Planen 5min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie weiter? 	<p>Massnahmenkatalog</p>	<p>ev. Dokument am Activ Board erstellen: Massnahmenplan Plakat des 1. Treffens</p>	<p>- B: moderiert / steuert - A: schreibt Protokoll</p>	<p>- Activ Board: gemeinsames Dokument erstellen, je ein Exemplar ausdrucken und verteilen - neuer Termin festlegen</p>
<p>6. Abschluss 10min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss der Gruppenarbeit • Dank an die Teilnehmer • Zeit für persönliche Worte • Ausklang mit Getränk 	<p>Blitzlicht</p>		<p>- B: moderiert / steuert - A: schreibt Protokoll - C: führt Beobachtungen aus</p>	<p>- Teilnehmerinnen: Mitteilen des Befindens</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie fühlst du dich? ➤ Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? ➤ Wie hast du die Zusammenarbeit i.d. Gruppe erlebt? <p>- Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jede hat die Möglichkeit sich zu äussern. ➤ Jede sagt so viel oder so wenig wie sie mag. ➤ Die Beiträge werden NICHT kommentiert. <p>- Beobachterin: Kurzausführung der Gedanken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wir bedanken uns herzlich für das Engagement und die Bereitschaft uns zu unterstützen. - In diesem Sinne stossen wir mit euch sehr gerne an und wollen so den Nachmittag ausklingen lassen.

Anhang 12 – Interviewleitfaden 2. Austauschtreffen

Leitfaden für den Moderator des Interviews

- **Begrüssung**
- **Information zum Ablauf des Nachmittags: siehe Flipchartplakat**

Einstiegsfrage:

Wann habt ihr euch **zum ersten Mal** mit der natürlichen Differenzierung in der Mathematik befasst?

Frageblock 1

(personenbezogen)

1. Habt ihr eine **Veränderung in eurem Denken / Handeln** bei der Planung des Unterrichts beobachtet?
2. Wie sah deine / eure **Tätigkeit während** den Unterrichtslektionen hauptsächlich aus?
3. Hattet ihr Zeit, den Kindern Sachen **nachträglich zu erklären**?

- **Überleitung zum nächsten Frageblock:**

Frageblock 2

(Informationen zu Inhalten, Abläufen der Lektion)

1. Wie hast du den **Einstieg** ins Thema gestaltet?
2. Ist der Einstieg **allen** Kindern **gelingen**, auch den Langsamsten?
(niedrige Eingangsschwelle der Aufgabe)
3. **Wie** ist den Kindern die Beschreibung der **mathematischen Inhalte** und ihrer Vorgänge gelungen?
- Fand ein **sozialer Austausch** statt?
- Wenn ja, wie?
- In **welchen Phasen** des Lernens?
4. In welcher Form fand der Austausch der **Ergebnisse** statt?
5. Konntest du **neue Denk- und Arbeitsweisen** der Kinder kennen lernen?
6. Konnten auch **rechenschwache** Kinder Lösungen **präsentieren**?

- **Überleitung zum nächsten Frageblock:**

Frageblock 3

(Reflexion)

1. Konntet ihr eine **Überforderung** gewisser Kinder **feststellen**?
2. **Wie** habt ihr die Arbeit der Kinder **korrigiert**?
3. Wo lag für euch die **Herausforderung** in der Arbeit mit den Aufgaben?

Eventuell - Frage:

Welchen **Einfluss** hatte die Grösse der Gruppe?
(Ganzklasse: W., Halbklassen: C. & K.)?

- **Abschluss des Interviews**
- **DANK an die Teilnehmerinnen**
- **Überleitung zum 2. Teil des Nachmittags**

Anhang 13 – Interviewfragen 2. Austauschtreffen

Einstiegsfrage:	Unterfragen:
Wann habt ihr euch zum ersten Mal mit der natürlichen Differenzierung in der Mathematik befasst?	Kannst du mir ein Beispiel nennen?
Frageblock 1 (personenbezogen)	
1. Habt ihr eine Veränderung in eurem Denken / Handeln bei der Planung des Unterrichts beobachtet?	Vor allem wo bei der Planung?
2. Wie sah deine / eure Tätigkeit während den Unterrichtslektionen hauptsächlich aus?	Wie war das für dich?
3. Hattet ihr Zeit, den Kindern Sachen nachträglich zu erklären?	In welcher Form?
Frageblock 2 (Informationen zu Inhalten, Abläufen der Lektion)	
1. Wie hast du den Einstieg ins Thema gestaltet?	Was war dir wichtig?
2. Ist der Einstieg allen Kindern gelungen, auch den Langsamsten? (niedrige Eingangsschwelle der Aufgabe)	Beispiel nennen, wie und wo genau...
3. Wie ist den Kindern die Beschreibung der mathematischen Inhalte und ihrer Vorgänge gelungen? - Fand ein sozialer Austausch statt? - Wenn ja, wie? - In welchen Phasen des Lernens?	Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war dieser gestaltet? Beispiele?
4. In welcher Form fand der Austausch der Ergebnisse statt?	Wie gestaltet ihr den Austausch über die Lernerfahrungen? Wodurch?
5. Konntest du neue Denk- und Arbeitsweisen der Kinder kennen lernen?	Wann und in welcher Form?
6. Konnten auch rechenschwache Kinder Lösungen präsentieren?	
Frageblock 3 (Reflexion)	
1. Konntet ihr eine Überforderung gewisser Kinder feststellen?	Woran? Wie habt ihr darauf reagiert?
2. Wie habt ihr die Arbeit der Kinder korrigiert?	
3. Wo lag für euch die Herausforderung in der Arbeit mit den Aufgaben?	Kannst du mir ein Beispiel nennen?
Eventuell - Frage: Welchen Einfluss hatte die Grösse der Gruppe? (Ganzklasse: W., Halbklassen: C. & K.)?	

Abbildung 15: Übersicht Frageblöcke mit Unterfragen zum Interview

Anhang 14 – Ausschnitt Protokoll 2. Austauschtreffen

Aus Gründen des Datenschutzes ist hier nur ein Ausschnitt aus dem Interviewprotokoll abgedruckt. Das Protokoll in seiner Gesamtform kann auf Anfrage bei den Autorinnen eingefordert werden.

Interviewprotokoll		2. Austauschtreffen mit den Lehrpersonen	
Gesprächsteilnehmer: C. LP K. LP W. LP Jasmine Poletti SHP Eliane Rüthemann SHP Beatrice Brandenberger SHP	Klasse: 2. Klasse	Datum: 04.11.15 Zeit: 14:00- 15:30 Ort: Schulhaus Möschwil	Moderationsführung: A= Beatrice 1.Teil B= Eliane 2.Teil C= Jasmine Beobachterin / Hüterin der Zeit
Traktanden: 2. Lehrertreffen	Thema / Fragen/Ziele/ Problemskizze:		
<p>Themen und Inhalte:</p> <p>Begrüssung: Beatrice heisst die drei Lehrpersonen im Namen der Studierenden herzlich Willkommen.</p> <p>Einverständnis: Videoaufzeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seid ihr einverstanden mit der Videoaufzeichnung? ➤ Danke herzlich für die Durchführung der Unterrichtslektionen. Wir haben versucht, eure Fragen aufzunotieren. Das Ziel des Nachmittags ist die Vernetzung von Theorie und Praxis. ➤ 2 Teile des Nachmittags: Im ersten Teil findet ein Interview (Fragen zur Durchführung der Schulbuchseite 18, des neuen Lehrmittel in der Mathematik statt, in einem zweiten Teil wird die Theorie mit der Praxis vernetzt, diesen wird Eliane moderieren. ➤ Gibt es Fragen zum Ablauf vom heutigen Nachmittag? ➤ Jasmine ist die Hüterin der Zeit. <p>Ablauf: 1. Teil Interview Frageblock (1-3)</p> <p>EINSTIEGSFRAGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wann habt ihr euch zum ersten Mal mit der natürlichen Differenzierung im Mathematikunterricht auseinander gesetzt? ➤ Beatrice: Begriff schon vorher öfters gehört, seit HfH ist er präsenter geworden und erst durch diese Ausbildung und die Masterarbeit hat sie sich differenzierter damit auseinander gesetzt. 			

- W.: unter dem Namen/Begriff in Zusammenhang mit dem Lehrmittel auseinander gesetzt und durch Diskussion mit E. genauer kennen gelernt; intuitiv hat sie aber auch früher schon gewisse Dinge gemacht; jedoch relativ unreflektiert, punktuell; sie haben den Begriff beim Austauschtreffen öfters gebracht, sie dachte jedoch einfach, dass damit die Differenzierung gemeint sei, wie man sie „natürlich macht“
- K.: Es geht ja eigentlich um die Öffnung des Unterrichts; Vorlesung letztes Semester, nun in der Bachelorarbeit intensiver damit auseinandergesetzt (Buch darüber gelesen)
- C: habe früher immer mit Förder- und Förderheft differenziert, ich spüre es nun ein bisschen, jedoch glaube ich, dass ich den Begriff noch immer nicht ganz verstanden hat

➤ **Frageblock (personenbezogen)**

Habt ihr eine Veränderung in eurem Denken/Handeln bei der Planung des Unterrichts beobachtet, gespürt? Wo in der Planung?

C: Ich kann diese Frage nur schwer beantworten, weil ich im Moment nicht viel Mathematikunterricht erteile

W: Ich schaue die Aufgaben im Voraus anders an, bin offener für Dinge, welche Kinder bringen, lasse eher zu, wenn Kinder eigene Lösungswege bringen; ich gehe mit mehr Offenheit an die Aufgabe sowie an die Schüler heran; dies ergibt wie eine Rückwirkung → Mathematikunterricht wurde tatsächlich mittlerweile sehr spannend; Gratwanderung

K: Ich bin ganz anders an die Planung gegangen; habe noch einmal in meinen Vorlesungsaufgaben nachgeschaut; für den allgemeinen Unterricht kann ich keine Aussage machen.

Wie sah eure Tätigkeit während der Unterrichtslektionen hauptsächlich aus?

W: Habe SuS mehr ermuntert, einen eigenen Weg zu verfolgen

B: Wie war das für dich?

W: Es lebt, ich finde es fägt, wir hatten extreme Höhenflüge! Bin nun jedoch wirklich auch an eine Grenze gestossen.

C: Manchmal wird es mir wie zu chaotisch. Ich habe das Gefühl, für einige Kinder ist es zu schwierig;

W: Ich schaue, wie die SuS das während der Lektion umsetzen; Frage nach, unterstütze, gebe Anregungen für Material → beratender und unterstützender Bereich, weniger im Bereich der Aufgabenerteilung im Sinne „das musst du so machen“

K: Ich habe während des Unterrichts korrigiert, Material bereit gelegt, hatte falsche Erwartungen an die Kinder (25 verschiedene Wege)

Hattet ihr Zeit, den Kindern nachträglich einige Dinge zu erklären?

K: Ich war nachträglich gar nicht mehr da.

C: Ich habe es eigentlich mehr während des Unterrichts gemacht

W: Bei mir kommen die SuS eigentlich gewohnheitsgemäss zu mir, wenn sie nicht weiter kommen; eigentlich brauchte es jedoch keine Erklärungen, sondern mehr so etwas wie ein Coaching.

B: In welcher Form?

Anhang 16 – Visualisierungen 2. Austauschtreffen

2. Treffen vom Mittwoch, 4.11.15

INHALTE UND THEMEN

- ▶ Begrüssung
- ▶ Einverständnis: Videoaufzeichnung
- ▶ Dank
- ▶ Rollenverteilung: • Moderation
• Beobachter / Hüter der Zeit
- ▶ Ablauf: 1. Teil Interview
2. Teil Umsetzungsbeispiel
nat. Differenzierung
- ▶ Blitzlicht

Fragen der Lehrpersonen

→ Vernetzung: Theorie - Praxis

- ▷ Was eignet sich im Mathematikunterricht für die nat. Differenzierung?
(Was müssen die SuS machen?)
- ▷ Wie oft macht es Sinn, den Unterricht zu öffnen?
Wo macht es Sinn?
- ▷ Gilt eine Öffnung des Unterrichtes für alle SuS?
Gibt es SuS, bei denen "weniger öffnen" besser wäre?
- ▷ Muss man nach jeder Einheit/Lektion einen Austausch im Plenum machen?
Oder soll das eher mal immer wieder sein? (z.B. alle 2-3 Wochen)

iba

Anhang 17 – Ausschnitt Transkription B (2. Austauschtreffen)

Die Fliesstext-Transkription ist durch die Aufbereitung der Videodaten des zweiten Austauschtreffens entstanden. Aus Gründen des Datenschutzes ist hier nur ein Ausschnitt aus der Transkription abgedruckt. Die gesamte Transkription B kann auf Anfrage bei den Autorinnen eingefordert werden.

Zur Bildung der Kategorien des deskriptiven Systems wurden die Inhalte auf dem Hintergrund der Theorie reflektiert. Danach wurden einzelne Stellen orange eingefärbt, aus welchen sich die Kategorien für die Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse bilden liessen.

B: Meine nächste Frage geht etwas in die Ausführungen W.s hinein: Wie sah während der Unterrichtslektionen eure Tätigkeit hauptsächlich aus? W., du hast vorher angetönt, dass du etwas offener geworden seist, also dass sich deine Haltung verändert hat. Wie hast du dich während den Unterrichtslektionen selber gesehen, welchen Tätigkeiten bist du während des Unterrichts nachgegangen?

W: Ich ermuntere die SuS eher, ihren eigenen Weg zu verfolgen. Ich lasse mehr zu während des Unterrichts.

B: Wie fühlst du dich dabei, wenn du mehr zulässt bei den SuS?

W: Ich finde es lebendig. Wir hatten in den letzten paar Wochen mehrere extreme Höhenflüge. Allerdings bin ich nun wirklich an eine Grenze gestossen. soll ich jetzt erzählen? (lacht) Das Lehrmittel hat in die Addition und Subtraktion bis Hundert...

B: Ja genau, wir kommen gleich dazu. *alle lachen* Ich möchte noch einmal zu dieser Frage zurückkommen: Wie sah eure Tätigkeit während des Unterrichts aus? Darf ich K. und C. zu dieser Frage noch einmal das Wort geben?

C: Wahrscheinlich ist es, weil ich mich noch nicht so daran gewöhnt bin. Vielleicht fehlt mir auch einfach noch diese Offenheit. Manchmal wird es mir wie etwas zu chaotisch. Einige Gedankenschritte der Kinder verstehe ich sehr gut und ich finde es auch spannend, diese einzelnen „Denkarten“ gelten zu lassen. Ich denke jedoch auch, dass es einigen Kindern schwer fällt zu erklären, wie sie z.B. $28 + 30$ rechnen; sie rechnen es einfach. Dann müssen sie jeweils sehr intensiv überlegen und suchen ... ich weiss auch nicht ... für die einen ist das wahrscheinlich auch noch sehr schwierig.

B: Ich möchte noch einmal auf die Tätigkeit während der durchgeführten Unterrichtslektion zurückkommen. Könnt ihr mir vielleicht noch einmal sagen, wie genau eure Tätigkeit während der Lektion hauptsächlich ausgesehen hat?

W: Darf ich auch noch einmal etwas dazu sagen?

B: Ja, klar.

W: Ich schaue, wie die SuS die Inhalte während der Lektion umsetzen und versuche sie dabei zu unterstützen und nachzufragen, wie sie etwas machen oder Anregungen für mögliche Hilfsmittel zu geben. Meine Tätigkeit bewegt sich also klar im beratenden und unterstützenden Bereich und ist weniger so, dass ich den Kindern sagen würde, wie sie etwas machen müssen.

B: K., möchtest auch du noch etwas zu deiner Tätigkeit während des Unterrichts mit den SuS erzählen?

K: Ich habe während des Unterrichts korrigiert. Anfangs musste ich noch etwas erklären und die SuS unterstützen. Auch habe ich Material bereit gelegt. Falsche Vorstellungen hatte ich davon, wie viele unterschiedliche Wege die SuS gehen würden. (lacht) Ich hatte die Erwartung, dass 10 unterschiedliche Wege herauskommen würden. Als dann nur 3 oder drei unterschiedliche Wege gegangen wurden, wie die SuS die Aufgaben lösten, fand ich dies etwas langweilig... (lacht) Ich hatte daher Zeit, zu korrigieren.

B: Hattet ihr Zeit, den Kindern zwischendurch oder nachträglich einige Dinge zu erklären?

K: Ich war nur für diese Lektion in der Klasse und war nachträglich gar nicht mehr da. Während des Unterrichts habe ich schon einige Dinge erklärt.

C: Meinst du in der darauf folgenden oder in derselben Lektion?

B: In derselben Lektion. Hattet ihr Zeit, den SuS, welche Hilfe benötigten, während oder nach der Lektion zu helfen? Falls es überhaupt solche SuS gegeben hat...

C: Ich habe es eigentlich mehr während der Lektion gemacht, während des Unterrichts.

W: Ich ebenfalls. Wenn meine SuS mit etwas nicht zu Gange kommen, kommen sie eigentlich gewohnheitsgemäss zum Zeigetisch, wo ich ihnen helfe. In dieser Lektion jedoch hat niemand Erklärungen gebraucht, sondern ich musste sie eher etwas coachen.

B: Dann möchte ich nun zum Fragebogen zwei überleiten, bei welchem es um Inhalte/Abläufe der Lektionen geht. Ich lasse das Einstiegsthema etwas beiseite, da du vorhin gesagt hast, du hättest eigentlich nie mehr einen solchen Einstieg gestaltet. Habt ihr das Gefühl, dass es euch gelungen ist, beim Einstieg alle Kinder ins Boot zu holen, auch die eher schwächeren?

W: Nach dem Einstieg (z.B. etwas zeigen, erklären) finde ich es immer schwierig abzuschätzen, ob es alle verstanden haben und was in ihnen vorgeht, weil sie sich nicht äussern. Meine Klasse hat grundsätzlich einen sehr massiven Zug, da mehr als die Hälfte der Klasse aus Kindern besteht, welche sehr leistungsstark sind. Diese „gehen voll ab“ und ziehen die schwächeren Kinder einfach mit. Wenn ich mit der ganzen Klasse alleine bin ist es daher sehr schwierig für mich, das Augenmerk auf Kinder zu richten, welche Mühe mit diesen Inhalten haben. Aus diesem Grund finde ich es eigentlich gut, dass ich in meiner Klasse mit dem Prinzip der natürlichen Differenzierung arbeite. Weil es jedoch so eine starke und grosse Gruppe ist, finde ich es jedoch manchmal sehr schwierig, allen gerecht zu werden. Diejenigen, welche beispielsweise noch mit Hilfsmitteln arbeiten sollten, weil es ihnen hilft und für sie wichtig ist, trauen sich daher manchmal gar nicht mehr, dieses zu nehmen, weil so viele Kinder die Aufgaben ohne Hilfsmittel lösen.

B: Fehlt es diesen Kindern also am Mut, diese zu nehmen?

W: Das ist effektiv so. Wir verteilen deshalb die Hilfsmittel immer gleich auf die Pulte, damit diese Hemmschwelle möglichst gering ist.

B: Das ist sehr spannend. *wendet sich an K. und C.* Wie sieht es bei euch diesbezüglich aus? Könnt ihr diese Meinung von W. unterstützen?

C: Ich habe auch den Eindruck, dass sich die einen Kinder sehr schnell und gut entscheiden konnten, was sie tun sollten und wie sie an die Aufgabe herangehen sollten. Einigen anderen Kindern jedoch ist es jedoch sehr schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen in Bezug auf den Weg, welchen sie wählen sollten. Diesen Kindern musste ich helfen. Diese Kinder schrieben einfach die Rechnung auf und rechneten diese aus. Sie konnten weniger sagen, welchen Weg sie gewählt hatten.

B: Wie lief es bei dir, K.?

K: Ich finde es sehr schwierig zu sagen, wie mir der Einstieg gelungen ist. Ich bin weniger in das Thema als Eigentliches eingestiegen sondern mehr auf die Seite im Rechnungsheft eingegangen. *Zwei Mädchen schienen es nicht von Anfang an zu verstehen. Da ich die Kinder jedoch kenne und weiss, dass diese Mädchen immer etwas Mühe haben, habe ich mich dadurch nicht verunsichern lassen. Ich habe das eine Mädchen zu mir kommen lassen und mit ihr die Aufgaben mit dem Hundertermaterial gelegt. Mit dem anderen Mädchen bin ich noch einmal Schritt für Schritt die Aufgaben durchgegangen. Die Mehrheit der Kinder hingegen war sehr selbständig; vermutlich auch, weil sie sich bereits etwas an die Offenheit der Aufgaben gewöhnt sind.*

Bei einigen Kindern hatte bestimmt auch die Gegebenheit einen Einfluss, dass ich unterrichtete und nicht ihre gewohnten Lehrerinnen. Ich hatte den Eindruck, dass einige etwas überstellig waren. So zeichnete ein Mädchen beispielsweise die Zehnerstäbe ab, anstatt sich in die Mathematik zu vertiefen. Vermutlich hatte sie einfach Freude, dass ich da war, dass sie einfach ein wenig ausprobiert hat.

B: Vielen Dank. Meine nächste Frage lautet: Gab es während dieser Lektion zwischen den Kindern einen sozialen Austausch? Wenn ja, wie hat dieser stattgefunden?

K: Ich habe nicht in Erinnerung, dass ein sozialer Austausch stattgefunden *hat*. Daraus ist auch meine Frage entstanden: Müsste ich eigentlich nach jeder Einheit bzw. nach jeder Lektion einen sozialen Austausch im Plenum durchführen oder reicht ein gelegentlicher Austausch im Plenum? Ich weiss, dass wir letztes Mal über die Wichtigkeit des Austauschs gesprochen haben und dass dadurch die Schwächeren von den Stärkeren profitieren können. Da es bei mir keinen Austausch gegeben hat, war ich sehr verunsichert. Ich dachte, dass ich das eigentlich noch hätte machen sollen.

B: Du warst also verunsichert, weil es bei dir keinen Austausch gegeben hat. *wendet sich an C. und W.* Hat es bei jemandem von euch denn einen Austausch gegeben?

W: *Es hat bei mir keinen Austausch mit allen zusammen, im Plenum, gegeben, jedoch haben wir fortlaufend in Kleingruppen ausgetauscht, wenn die Kinder zu mir gekommen sind, um ihre Ergebnisse zu zeigen. Ich habe jeweils mit den Kindern in Kleingruppen darüber gesprochen, wie sie die Aufgaben gelöst hatten oder was bei den einzelnen Kindern interessant war. Vereinzelt haben sie dann auch voneinander Ideen aufgeschnappt und danach umgesetzt. Es war ein anregender Austausch.*

Anhang 18 – Auswertung: qualitative Inhaltsanalyse

Nachdem wir die Kategorien des deskriptiven Systems gebildet hatten (siehe Anhang 17) explizierten wir die zuvor orange markierten Gesprächsausschnitte und stellten sie in Bezug zur Theorie. Danach diskutierten wir über mögliche Interpretationen und notierten diese stichwortartig.

Kategorie „Grundhaltung: Öffnung des Unterrichts“

C: Jedoch versuche ich das Ganze schon anders anzuschauen, indem ich nicht nur anschau, was da steht und wie man die Aufgabe lösen könnte, sondern ich versuche auch herauszufinden, wie ich die SuS an die Aufgabe herangehen lassen könnte. Dies ist jedoch nach meinem Empfinden auch recht streng, weil ich es noch nicht so gut beherrsche. (lacht)

W: Es hat sich auf jeden Fall etwas verändert bei mir. Ich schaue einerseits die Aufgaben alleine schon im Voraus anders an, bin auch ganz klar offener für andere Lösungen, welche die Kinder einbringen, welche nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Auch früher war ich zwar nicht grundsätzlich dagegen, wenn ein Kind etwas ein wenig anders gelöst hat. Jedoch lasse ich heute viel eher auch Bemerkungen oder Lösungen zu, welche vielleicht keinen direkten Zusammenhang mit der Aufgabe haben, für das Kind in seinem Denkprozess aber offenbar wichtig sind. Ein zentraler Unterschied ist auch, dass ich sehr viel bereiter geworden bin, auf Gedankengänge der Kinder einzusteigen und versuche nicht nur meine eigenen Wege und Vorstellungen mit den Kindern zu verfolgen. Ich gehe grundsätzlich mit mehr Offenheit nicht nur an die Aufgabe, sondern auch an die Schüler heran. Ich glaube, dass dies schon eine Rückwirkung gibt auf den Mathematikunterricht. Dieser ist seit einiger Zeit wirklich sehr spannend geworden und die SuS machen die Mathematik auch gerne. Der Unterricht wurde sehr lebendig. Dies war für mich ebenfalls sehr spannend.

K: Ja, also ich schon. Ich habe den Kindern gesagt, dass sie die Aufgaben auf ein Blatt lösen sollten da ich beabsichtigte, euch dieses im Nachhinein auszuhändigen. Dies verwirrte und verunsicherte die Kinder stark. Viele Kinder fragten mich, was sie nun auf das Blatt schreiben sollten. Ich antwortete, sie sollten die Seitenzahl und Aufgabe darauf notieren und dann einfach die Aufgabe darauf lösen. Dies war für einzelne Kinder unlogisch, es war ihnen einfach nicht klar.

Interpretation:

- C. geht anders an die Planung des Unterrichts heran (schaut Aufgaben anders an), jedoch scheint dieses Denken noch nicht verinnerlicht zu sein; Unsicherheit scheint noch vorhanden zu sein; Wir haben den Eindruck, dass ein Richtig-Falsch-Denken noch da ist („weil ich es nicht so gut beherrsche“).
- W. nimmt ihre SuS in ihrem eigenen, autonomen Denken und Lernen ernst und bettet deren Aussagen in ein Gespräch/den Unterricht ein, klemmt sie nicht ab.
- W. ist der Denkprozess der Kinder wichtiger geworden.
- Offene Grundhaltung? K. gibt vor, dass SuS auf ein Blatt schreiben sollten. Dies könnte die Kinder deshalb so verwirrt bzw. aus der Bahn geworfen haben, weil sie nicht wussten, warum sie dies wollte. Sie konnten es nicht verstehen. Dies widerspricht einem Unterricht, der auf Verstehen ausgerichtet ist. Die Kinder konnten die Überlegungen von K. nicht nachvollziehen.

Literatur / Vernetzung mit Theorie:

- konstruktivistische Grundposition (3.4.2.1) muss vorhanden sein
- Freudenthal
- 3.4.6 Anforderungen an die Lehrperson; „Gute Unterrichtsqualität hängt massgeblich von der einzelnen Lehrperson ab.“
- 3.4.6.2 Moderationskompetenz
- Begriff der natürlichen Differenzierung, Kap. 3.4.2.2: „Vorstellung der ‚inhaltlichen Öffnung‘ des Unterrichts unterschiedlich

Kommentar [U1]: C. geht nun anders an die Vorbereitung heran → Entwicklung?

Kommentar [U2]: der Prozess ist wichtig, nicht nur das Resultat/Ziel

Kommentar [U3]: Moderationskompetenz ☺

Kommentar [U4]: Konstruktivismus

Kommentar [U5]: aktiv-entdeckendes Lernen; Eigenantrieb, Motivation

Kommentar [U6]: offene Grundhaltung?

Anhang 19 – Beobachtungsprotokoll 2. Austauschtreffen

Beobachtungsprotokoll für das 2. Austauschtreffen vom 4.11.2015

Schritte/Zeit	Ziel	Faktor Zeit	Moderation	Gruppendynamik	Verhalten	Emotionen	Interaktion
Anmerkungen zu den Beobachtungsnotizen: Beobachtungen wichtige Hinweise / Stolpersteine							
Gesamte Moderation ca. 1h 25min	<ul style="list-style-type: none"> Information / Organisation Interview durchführen Besprechen einer Seite des Lehrmittels (S.25) zum Thema der nat. Differenzierung 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Teil: A moderiert 2. Teil: B moderiert C: Beobachter / Hüter der Zeit A=Beatrice, B=Eliane C=Jasmine 	<ul style="list-style-type: none"> gegenseitige Rücksichtnahme Dominanz Passivität Steuerung pos./neg. Äusserungen 	<ul style="list-style-type: none"> Gesprächsteilnahme aktiv / passiv Mimik problematisches Verh. nonverbales Verhalten pos./neg. Äusserungen 	<ul style="list-style-type: none"> Lautstärke Gesichtsausdruck Stimmung/Atmosphäre 	<ul style="list-style-type: none"> zwischen den... Teilnehmern Moderator Teiln - Moder. Monolog Dialog
1. Einstieg 10min	<ul style="list-style-type: none"> Anlass der Zusammenkunft Thema der Moderation Angestrebte Ziele gegebenenfalls Regeln 	<p>14.00-14.10</p> <p>14.00- 14.05</p>	<p>pünktlich begonnen</p> <p>Begrüssung, Ablauf: sehr emphatisch mit klarer Vorgabe</p>				
2. Interview 40min	<ul style="list-style-type: none"> Befragung der Teilnehmerinnen zu der Mathelektion (S.18) vom September 2015 	<p>14.10-14.50</p> <p>14.05- 14.45</p>	<p>Führt professionell und charmant durch die Fragen und das Programm.</p> <p>Vernetzt immer wieder Gedanken und Fragen innerhalb des Interviews.</p> <p>Greift Anliegen der Teilnehmer auf.</p>	<p>ruhig, abwartend, präsent, hoch konzentriert</p>	<p>Antworten sind: ehrlich, authentisch, sehr reflektiert</p> <p>Mut zum Nachdenken, welches Pausen fördert</p> <p>aktive Beteiligung aller</p>	<p>Stimmung /Atmosphäre: aufmerksam doch entspannt</p> <p>konzentriert</p> <p>lachen findet statt</p> <p>das "Dranbleiben" am Thema herrscht vor</p>	<p>Bedürfnis zum Erfahrungsaustausch ist extrem spürbar</p> <p>Von anderen Teilnehmerinnen wird das Wissen aufgenommen, reflektiert, "abgeglichen" und ausgetauscht.</p>
3. Mini-Pause 5min	<ul style="list-style-type: none"> Abschluss Interview Überleitung zu Teil 2 Kurzzusammenfassung 	<p>14.50-14.50</p>	<p>Sitzplatz- und Moderatorenwechsel</p>				

<p>4. Bearbeiten 15min 20min</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schulbuchseite 22 gemeinsam bearbeiten Beantwortung der vier Frage, welche die Teilnehmerinnen im Vorfeld eingebracht haben 	<p>14.55-15.10</p> <p>15.18 Uhr : Input Zeithüter: Kommentar zu V1 und V2</p>	<p>Führt kompetent und zielorientiert durch die Gruppendiskussion.</p> <p>Vernetzt Gedanken und Fragen der Teilnehmerinnen mit der Praxis und der Theorie.</p> <p>Das Bearbeiten benötigt mehr Zeit als berechnet. Dies macht jedoch Sinn: V1: direkt zu Punkt 6 V2: Übergang zu Punkt 5</p> <p>Die vier Fragen werden innerhalb der Diskussion mehr oder weniger bewusst beantwortet.</p>	<p>Denken ist vorherrschend</p> <p>aktiv bringen sich ein zielorientiert</p>	<p>Stimmung / Atmosphäre: aufmerksam und sehr konzentriert</p> <p>das "Dranbleiben" am Thema herrscht vor</p>	<p>Rollenkonflikt: W. gibt einen Input E. reagiert sofort darauf - sollte die Teilnehmenden zuerst aussprechen lassen. Gedanke/Anregung: Zurückhaltung in der Funktion als Moderatorin ausüben.</p>
<p>5. Planen 5min</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wie weiter? 	<p>15.10-15.15 15.30</p>	<p>Gruppenentscheid: Verzicht auf ein weiteres Treffen mit der Begründung: E. ist im Team und alle arbeiten mit ihr zus.</p>			
<p>6. Abschluss 10min 5min</p>	<ul style="list-style-type: none"> Abschluss der Gruppenarbeit Dank an die Teilnehmer Zeit für persönliche Worte Ausklang mit Getränk 	<p>15.15-15.25 15.35-15.40</p>	<p>Infolge des sinnvollen und begründeten zeitlichen Mehraufwandes bei Punkt 4 erfolgt der Abschluss 15 min. später als geplant.</p>			<p>Die Schlussrunde verdeutlicht, dass sich das 2. Aus-aus-treffen be-währt und dem Bedürf-nis der Teilnehmenden entspricht.</p>

Hinweis: Die Auswertung des 2. Austauschtreffens beinhaltet u.a. "Best of - und Stolpersteine".
Diese Reflexion soll Folgendes bewirken:

- a) Anpassungen für einen möglichen 3. Austauschtreff vornehmen.
- b) Vereinbarungen unter den Studierenden betreffend der Moderation/Planes festhalten.
- c) Reflexion der Arbeit und des methodischen Vorgehens.

Anhang 20 – Schulbuchseite 22

22 Kombinieren

Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme beschreiben und verallgemeinern

1

- a) Welche Lastzüge mit einem Anhänger kannst du zusammenstellen?
 b) Zeichne alle Möglichkeiten auf.

2 Wie viele Möglichkeiten gibt es?

3 Wie viele Minusaufgaben kannst du bilden?

Kombiniere und rechne.

- 4 a) b)
 c) d)
 e) f)

Farbige Kärtchen verwenden.

2–2 Spielerisch, zeichnerisch oder im Kopf lösen. Vorher vermuten. Evtl. schon multiplikativ interpretieren.

3–4 Übersichtlich anordnen. Zur Erleichterung des Vergleichens einheitlich vorgehen: Erst alle Aufgaben mit dem ersten Lastwagen lösen.

→ Arbeitsheft S. 23

Anhang 21 – Beispiel-Traktandenliste der Vorbereitungstreffen

Traktanden für den Vorbereitungstreff vom 28.10.2015	
Thema	Zeit: 13.30 - 18.00 h
<ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuch: wer führt nach? Nr. 11 / 21.10.: Jasmine ✓ Nr. 12 / 28.10.: Beatrice Nr. 13 / 4.11.: Eliane 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ergänzen / Ändern der Traktanden 	5min
<ul style="list-style-type: none"> • Fragenkatalog der Lehrpersonen: <ul style="list-style-type: none"> - Fragen sichten und Schwerpunkte bilden - Vernetzung mit der Schulbuchseite 22 	20min
<ul style="list-style-type: none"> • überarbeitete Dokumente vom Ordner C 2. Lehrertreffen für den 4.11.: <ul style="list-style-type: none"> - die Dokumente im <i>Unterordner 2. Vorbereitung 28.10.15</i> sichten und ev. anpassen - Formular für das Handprotokoll Teil 2? (wer erstellt es - ist es nötig?) 	15min
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerdokumente: <ul style="list-style-type: none"> - Vorgehen bestimmen - Festlegen der Kriterien für die Datenauswertung - Bedeutung / Einfluss im Zusammenhang mit dem Interview → Orientierung am Skript von D. Barth (WS HfH) 	30min
<ul style="list-style-type: none"> • Masterthese: <ul style="list-style-type: none"> - Datenabgleich und gegenseitiger Informationsaustausch: Wer ist gerade wo? (Lektüre, Schreiben...) - Aufteilung der nächsten Kapitel im Sinne der Ressourcennutzung: →Kapitel 5-9 	30min
<ul style="list-style-type: none"> • Pause 	☺
<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Daten: <ul style="list-style-type: none"> - Auswertung daran orientieren, welche wissenschaftlichen Fragen mit dem Interview geklärt werden sollen. - Leere Aussagen des Interviews, die nicht zur Beantwortung helfen, aussortieren. - Transkribierung: Videoaufnahme nach einheitlichen Regeln transkribieren und das Handprotokoll beiziehen. - Theoretischer Bezugsrahmen in der Fachliteratur: Wo? 	30min
<ul style="list-style-type: none"> • Terminkalender: <ul style="list-style-type: none"> - Änderungen und Ergänzungen - Infos Korrekturlesen/Druckerei ⇔ Einfluss auf Termine 	10min
<ul style="list-style-type: none"> • TO DO.....: <ul style="list-style-type: none"> - Mail an Stefan Meyer: 1. → Kapitel 2-4 lesen → Kommentar bzgl. "Was fehlt? Wo abrunden, ergänzen?.." 2. → Umfang der Masterarbeit (bei drei Personen) 3. → Ist die Selbstständigkeitserklärung Teil der Masterarbeit? 	15min

Anhang 22 – Ausschnitte aus dem Forschertagebuch

10. Forschungstagebuch

Datum / Themen		Start: Verfassen der Masterarbeit
Montag, 5.10. - Freitag, 9.10.2015		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Layout Masterarbeit erstellen ➤ Inhaltsverzeichnis: Sammeln möglicher Inhalte ➤ Hauptziel: Verfassen des Kapitels 3: Theoretischer Bezugsrahmen ➤ Schreiben: Aufteilen der Unterkapitel ➤ Schlussrunde: Wie weiter? ➤ Termine / Vereinbarungen festlegen 	
Ablauf der Sitzung / Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden erstellen in einem ersten Schritt das Layout für die Masterarbeit und sammeln mögliche Inhalte für die einzelnen Kapitel /Unter-kapitel. • Hauptziel der gemeinsamen Tage ist das Verfassen des Kapitels 3: Theoretischer Bezugs-rahmen. • Die Studierenden teilen die Unterkapitel für das Ver-schriftlichen untereinander auf. • Wie weiter? Am Ende der Woche wird in einer Schlussrunde das weitere Vorgehen besprochen und "bis wann"- Termine festgelegt 	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlage: Disposition vom 23.9.2015 - div. Unterlagen, Fachliteratur, Notizen - Laptop, Internet - Agenda
Fazits	Das gemeinsame Schreiben an der Masterarbeit hat sich in der gewählten Form bewährt. Die Studierenden nutzen die Gelegenheit, das Arbeiten mit dem Angenommen zu verbinden. Es finden interessante Ge-spräche und Diskussionen rund um die Masterthese statt.	

<p>Weitere Massnahmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ bis Fr Abend, 9.10. erstellt / auf Dropbox gestellt <i>Jasmine:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschertagebuch: Nr. 9, Nr. 10 - Script Stefan Meyer: Lernförderung Mathematik / 100er- und 1'000er Raum, 10er System und Operationen ➤ Abschluss Kapitel 3: Theoretischer Bezugsrahmen <i>Beatrice/ Jasmine:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Mo, 12.10.: Verfassen des Unterkapitels 3.1. <i>Eliane:</i> <ul style="list-style-type: none"> - bis Mi Abend, 14.10.: - Ergänzungen zu den Unterkapiteln: 3.1. / 3.2. (einige Sätze) / 3.2.1 / 3.4. Natürliche Differenzierung im Speziellen <i>Beatrice/ Jasmine:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Do, 15.10.: Verfassen von 3.2.2 Unser Fazit ➤ Vorbereitung auf das 2. Lehrertreffen bis So, 18. 10. abgeschlossen/auf Dropbox gestellt: <i>Beatrice:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Schülerdokumente C. und K. scannen <i>Eliane:</i> <ul style="list-style-type: none"> - bis Di, 20.10.: Schülerdokumente W. scannen <i>Jasmine:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung der Kopien für die Fragen/ das Interview des 2. Lehrertreffens schreiben - Grundraster eines möglichen Ablaufes für das 2. Lehrertreffen erstellen alle: <ul style="list-style-type: none"> - Ideen - Papier im Ordner 2. Lehrertreffen (Dropbox) studieren, evt. mit weiteren Fragen ergänzen ➤ bis So, 25.10. abgeschlossen/auf Dropbox gestellt: <i>Beatrice:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitel 4: Fragestellung <i>Eliane:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitel 2: Ausgangslage - Transkription 1. Lehrertreffen als Fliesstext in Protokollform
----------------------------------	--